

2026

**BALKANISTIC
2 WORLDS**

**GENERATIONS – MEMORY,
DIALOGUE, CONFLICT**

BALKANISTIC WORLDS

Volume II • Issue 2 • June 2026
ISSN 3033-134X (Print)
ISSN 3033-1358 (Online)

<https://balkanistica.com>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20966869>

EDITOR-IN-CHIEF

Petar Vodenicharov, South-West University, Bulgaria

EDITORIAL BOARD

Kristina Popova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Marinela Mladenova, South-West University, Bulgaria
Nadia Danova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Maria Todorova, University of Illinois, USA
Evelina Kelbecheva, American University of Bulgaria, Bulgaria
Zeynep Zafer, Ankara University, Turkey
Elena Tacheva, South-West University, Bulgaria
Claudia-Florentina Dobre, „Nicolae Iorga” Institute of History, Romanian Academy, Romania
Milena Angelova, New Bulgarian University, Bulgaria
Nurie Muratova, South-West University, Bulgaria
Nadege Ragaru, Sciences Po, France
Marek Jakoubek, University of Pardubice, Czech Republic
Irada Baghirova, National Academy of Sciences, Azerbaijan
Olivera Dragišić, Institute for Recent History of Serbia, Serbia
Maria Papatanas(s)iou, University of Athens, Greece
Margareth Lanzinger, University of Vienna, Austria
Miglena S. Todorova, University of Toronto, Canada
Marine Aroshidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia
Anelia Kassabova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Dragi Gjorgiev, Macedonian Academy of Sciences and Arts, North Macedonia
Biljana Ristovska-Josifovska, Institute of National History, North Macedonia
Vladimir Janev, Institute of National History, North Macedonia
Michaela Wolf, University of Graz, Austria
Dominik Gutmeyr-Schnur, University of Graz, Austria
Denitsa Nencheva, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

EDITORS

Maya Angelova and Milena Angelova

LANGUAGE CHECK

Petar Vodenicharov (in English), Marinela Mladenova (in Bulgarian)

EDITORIAL ADDRESS

Bulgaria, 2700 Blagoevgrad, Zapad, 33
BALKANISTIC FORUM - INTERNATIONAL UNIVERSITY SEMINAR
FOR STUDIES AND SPECIALIZATIONS
<https://bf.balkanistica.com>
e-mail: bf@balkanistica.com, bforum1992@gmail.com

<https://balkanistica.com>

Publishing house *Balkanistic Worlds*

BW

GENERATIONS – MEMORY, DIALOGUE, CONFLICT

**Editors:
Maya Angelova and Milena Angelova**

CONTENTS

ARTICLES

MEMORY, TRAUMA AND THE COMMUNIST PAST

Claudia-Florentina Dobre

Haunted Generations: Postmemory, Repression,
and Communist Trauma7

Vlad Mitric-Ciupe

Silenced Loyalties: Memory, Ambiguity and
Intergenerational Resilience in a Romanian Family
under Surveillance 29

Petar Vodenicharov, Nurie Muratova

Communist State Security and Youth – Language and Ideologies (*Bg*)... 51

Selin Başer Özgen, Melek Aylin Özoflu, Apak Kerem Altıntop

International Criminal Justice and Social Healing after Srebrenica:
Reflections from Collective Memory..... 96

GENERATIONS, LITERATURE AND CULTURAL READINGS

Eka Vardoshvili

The Relationship between Literary Generations:
Tradition and Rebellion 115

Antony Hoyte-West

Generational perspectives in Ledia Xhoga's *Misinterpretation* 123

Magdalena Kostova-Panayotova

Time and Timelessness in the Balkans (*Everything I Know about Time*
from Goran Petrovich) (*Bg*)..... 135

Boris Naimushin

Generations and Destinies: Alain Robbe-Grillet, Vera Mutafchieva, and
Donka Melamed as Brigade Leaders in Divotino in August 1947 (*Bg*)... 142

SOCIAL TRANSFORMATIONS, COMMUNITIES AND KNOWLEDGE

Imeri Basiladze, Lela Tavdgiridze, Maia Bolkvadze

Historical and Social Aspects of the Politicization of Pedagogical
Education in Soviet Georgia (1921–1932)..... 165

Nevena Dimitrova

Ageing and Power in Sport: Intersectional Perspectives on Women, Ageism, and Generational Stereotypes: Women in Rugby..... 187

Violeta Kotseva, Kremena Iordanova

Bulgarians in Norway. Stories of Adaptation and/or Isolation (*Bg*)..... 207

Asmat Ardzenadze, Nana Kajaia

Visual Representation of Women's Social and Cultural Transformation in 20th-century Adjara: Photography as a Sociocultural Text 228

Kakha Tavdgiridze

The “Lost Generation” as a Discursive Outcome of Verbal Aggression..... 245

BOOK REVIEWS

Miguel Ángel Gómez Mendoza

Between Memory, History, and Nostalgia: Life Stories from Communism 258

Milena Angelova

Rituals of Mentorship: Power and Consecration in the Literary Field of Communist Bulgaria (*Bg*)..... 264

Ina Dimitrova

Outside, Inside, In Between: Rethinking the Socialist Subject 276

Rayna Gavrilova

Reflections on a New Anthropological Study of Bulgarian Kinship (*Bg*)..... 282

Kristina Popova

A Metaphor for Technological Progress or Inhumane Slaughter? Chicago Slaughterhouses in American and European Culture (*Bg*)..... 286

Venelin Nikolaev

The Beginning of History: Anthropological Notes – Main Ideas and Structure..... 292

Claudia-Florentina Dobre

“Nicolae Iorga” Institute of History, Bucharest (Romania)

[cfdobre@gmail.com], ORCID ID: 0000-0001-6778-3466

Haunted Generations: Postmemory, Repression, and Communist Trauma¹

Abstract: *The descendants of individuals persecuted during communism in Romania do not constitute a generation in a sociological sense but rather a “category of memory”. Their engagement with the legacy of repression varies according to age and temporal proximity to the events. Drawing on research into the memory of communist repression among the offspring of former political detainees, this study argues that those who were children or adolescents during their parents’ persecution are generally more inclined to testimony and remembrance. They often assume the position of quasi-witnesses and align their narratives closely with those of their parents. In contrast, descendants born after the period of repression encounter this past through mediated forms – such as family narratives, silences, and written sources – and are less inclined to publicly articulate or transmit inherited trauma. An analysis of testimonies published in “Memoria. Revista gândirii arestate”, particularly in the section “The Second Circle of Suffering”, reveals their distinct memorial tropes. For direct witnesses of their parents’ persecution, the obligation to remember and transmit ancestral experiences and values is closely linked to the expression of personal suffering and loss. For those born long after repression ended, the memory of communist persecutions is shaped primarily by social frameworks of memory, identity formation, and cultural memory.*

Keywords: *Repression; Mnemonic laws; Traumatic Memories; Narratives; Anti-communism.*

Introduction

In July 2020, the Romanian state enacted legislation that constituted the descendants of individuals politically persecuted under the communist regime as a legally and symbolically recognized social group. By translating inherited suffering from the private sphere into a

¹ This work was supported by a grant of the Ministry of Education and Research, CCCDI-UEFISCDI, project number PN-IV-PCB-RO-MD-2024-0039, within PNCDI IV.

state-sanctioned framework of recognition, the law repositioned descendants as legitimate carriers of historical trauma, enabling their voices to enter the public and political field as part of an ongoing negotiation over the memory of communism in Romania.

Law no. 130/2020, which amended Decree-Law no. 118/1990 on granting rights to persons persecuted for political reasons after March 6, 1945, was proposed by a deputy from the national minorities group in Parliament and promulgated by President Klaus Werner Iohannis on July 15, 2020. The law stipulated that children of persons killed, disappeared, or exterminated as a result of communist repression – including those subjected to detention, forced psychiatric hospitalization, deportation, displacement, imprisonment, or compulsory residence – are entitled to a monthly allowance of 500 lei (Law no. 130, 2020).

Prior to this amendment, descendants of politically persecuted persons had already benefited from reparative measures under legislation adopted after 1990, beginning with Decree-Law no. 118/1990. Article 3 of this decree provided that, in the case of deceased victims, their descendants were entitled to survivor pensions, calculated based on the seniority established by the law (Decree-law no. 118, 1990).

Subsequent amendments introduced exclusions from these benefits. A 2009 amendment to Article 13 of Decree-Law no. 118/1990 barred individuals convicted of crimes against humanity or proven to have engaged in „legionnaire” (i.e. the Romanian fascist-like movement, The Iron Guard-The Legionnaires) activities from receiving the monthly allowance and other benefits (Decret-lege nr. 118). Similar restrictions were included in Government Emergency Ordinance (OUG) no. 214/1999, which regulated the recognition of anti-communist resistance fighters (OUG no. 214, 1999).

Another piece of legislation, Law no. 221/2009, allowed descendants to claim compensation for moral damages and material losses, taking into account prior reparations granted under earlier legislation, as well as restitution or equivalent compensation for confiscated property and the reinstatement of lost rights. The law excluded from compensation those convicted of crimes against humanity or of promoting racist, xenophobic, or antisemitic ideologies (Law no. 221, 2009).

However, the financial compensation introduced by Law 221/2009 was subject to judicial proceedings, which significantly complicated the compensation process. By September 2010, only 174 individuals had obtained final court decisions establishing compensation amounts ranging from 300 to 1 million euros. In response to these high

awards, the government introduced statutory caps in 2010, limiting compensation to €10,000 for former detainees, €5,000 for first-degree descendants, and €2,500 for second-degree descendants (Jinga, 2017, p. 33-34).

According to the Association of Former Political Detainees and Victims of Communism (AFDPR), by 2014 approximately 3,000 former detainees, 20,000 former deportees, and 30,000 spouses and other descendants of political prisoners were eligible to claim compensation. Nevertheless, the Constitutional Court of Romania's declaration of the law as unconstitutional in November 2010 effectively prevented these claims, and the law's practical effects remain limited (Jinga, 2017, p. 35).

Over time, the descendants of individuals politically persecuted, deported, displaced, or imprisoned after August 23, 1944 have become the primary beneficiaries of the post-communist mnemonic and compensatory legislation. They have also played a central role in establishing associations and foundations dedicated to preserving the memory of communist repression. In addition, descendants have become increasingly active within the AFDPR, where they occupy leadership positions after the election of a new board by the National Assembly of AFDPR in September 2023. This new leadership emphasizes a commitment to carrying forward the trauma discourse developed by the first generation of leaders (Dobre, 2024, p. 14).

Theoretical background and methodology

This study explores the stories told by the descendants of those who suffered under communist repression and traces their efforts to carry this memory forward as a form of cultural trauma. Through their public narratives as well as through the creation of associations and foundations, these descendants have sought to preserve, articulate, and publicly share experiences that were long silenced. Drawing on memoirs published in *Memoria. Revista gândirii arestate* between 1990 and 2020, my analysis follows the contours of their memorial discourse, highlighting recurring themes as well as the concrete actions through which they promote particular cultural, political, and social figures, alongside specific facts, symbols, and values. The study is grounded in Marianne Hirsch's concept of "post-memory", which provides a framework for understanding how inherited trauma is remembered, reworked, and transmitted across generations.

Inspired by the memory of Holocaust, Marianne Hirsch coined the term of “post-memory” in order to describe “the relationship that the ‘generation after’ bears to the personal, collective, and cultural trauma of those who came before – to experiences they ‘remember’ only by means of the stories, images and behaviors among which they grew up.... Postmemory’s connection to the past is thus actually mediated not by recall but by imaginative investment, projection, and creation” (Hirsch, 2012, p. 5).

“Post-memory” gives a new dimension to the concept of generation, which is no longer understood in this case as the same age class, but rather as a “category of memory” (Weigel, 2002, p. 269), which participates in the “collective becoming” influenced by a series of events and experiences that have marked a certain historical context and that create social bonds and solidarities (Mannheim, 2011, p. 77). As in the case of the descendants of Holocaust victims, the descendants of the politically persecuted people during communism in Romania constitute a “category of memory” rather than a generational unit, especially since their age is very different, ranging from children to adults in their eighties.

In Marianne Hirsch’s analysis, the “post-memorial” generation is marked, influenced and shaped by cultural trauma. Cultural trauma is defined by the reactions that a society as a whole manifests towards a traumatic event that has affected a group of society. Kai Erikson believes that one can speak of a cultural trauma when there is “a blow to the basic tissues of social life that damages the bonds attaching people together and impairs the prevailing sense of communality” (Erikson, 1976, p. 154).

According to Jeffrey C. Alexander, the suffering of a group becomes a collective trauma only as a result of a cultural process that depends on rituals, public discourse, historiography, films, as well as any other type of narrative with public impact (Alexander, 2012, p. 3-4). Cultural trauma differs from individual trauma in that it persists beyond the lives of those who experienced it, being remembered by group members long after it has occurred (Alexander, 2012, p. 6-7). However, the “post-memorial” generations may choose to remember cultural trauma differently from their ancestors, thus giving rise to a trauma dynamic that differently links collective memory to traumatic events and to the needs of the descendant group for security (Hirschberger, 2018, p. 1). Therefore, cultural trauma does not only represent a destructive, abrupt event with an impact on the group and the community, but is

mainly intended to give meaning and coherence to the carrier group in a permanent dynamic according to the group's identification and representation interests (Hirschberger, 2018, p. 2).

The state-of-the-art

The topics of “post-memory” and “cultural trauma” have received limited attention in Romanian historiography. Only recently has a volume edited by Monica Ciobanu and Mihaela Șerban addressed these issues from a broader perspective. The book brings together eleven chapters that explore the „processes, gaps, agents, and contradictions of post-memory” (Ciobanu & Șerban, 2025, p. 3). Spanning multiple disciplines, the volume examines a wide range of topics, including museums and musealization, the relationship between political trials and transitional justice, the articulation of post-memory in digital contexts, etc. It also foregrounds marginalized and often forgotten voices, such as those of the Roma population and abandoned children (Ciobanu & Șerban, 2025, p. 3). Taken together, the contributions argue that the intertwining of nostalgia and cultural trauma may play a significant role in shaping Romania's future cultural and political landscape (Ciobanu & Șerban, 2025, p. 9).

Previous studies address these topics as represented in literature (Ursa, 2019; Mironescu, 2018) and film (Popescu Sandu, 2010), as well as through generational approaches focusing on people born after 1989 (Rusu & Croitoru), or through analyses centered on places, objects, and landscapes as vehicles of intergenerational memory (Crețan & Veran, 2018; Crețan & Doiciar, 2023).

In her study, “Musophobia and Totalitarianism. Herta Müller and Art Spiegelman on Mice and Men”, Mihaela Ursa examines communism and Nazism as cultural traumas with lasting effects on writers. She emphasizes post-memory as a process of interpretation and symbolic valorization of memories transmitted across generations (Ursa, 2019, p. 249).

Oana Popescu Sandu similarly conceptualizes communism as a cultural trauma, particularly for younger generations who construct their identities in relation to their parents' past and, by extension, national history. Analyzing the Romanian film “Afternoon of a Torturer”, directed by Lucian Pintilie, in 2001, and the Bulgarian “Canary Season” directed by Evgeni Mikhailov, in 1993, she highlights the need for descendants to assign meaning to the past in order to understand their present (Popescu Sandu, 2010, p. 117-129).

Remus Crețan and Claudia Doiciar propose an expanded understanding of “post-memory” as characteristic of individuals who did not experience communism directly and whose memory is shaped at the intersection of communicative and cultural memory. This process operates through cultural tourism and engagement with everyday objects from the communist period (Crețan & Doiciar, 2023).

Mihai Rusu and Alin Croitoru also define “post-memory” as a feature of generations born after 1989, whose relationship to the communist past is mediated by political and generational change. Based on an online survey, they identify an ambivalent attitude toward communism and a clear distinction between those who experienced the regime – characterized by stronger anti-communist positions – and the “post-memorial” generation, which exhibits weaker anti-communist attitudes (Rusu & Croitoru, 2022).

With regard to the descendants of politically persecuted individuals, existing research has focused primarily on their survival strategies, as reflected in memoirs, interviews, and public engagement as actors of memory. A significant contribution to this field is the book edited by Cosmin Budeancă and Delia Báthory, *Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the '50s and '60s*, published in English in 2018 and in Romanian in 2019 (Budeancă & Báthory, 2018, 2019). This volume brings together studies examining the trajectories and survival strategies of descendants of political prisoners in Romania and other former communist countries in Central and Eastern Europe. The contributions generally trace the life courses and hardships of these descendants, combining archival documents produced by communist authorities with personal testimonies left by those affected.

My study deals with the ways in which the political persecution of former political detainees is represented through the discourse and actions of their descendants. By drawing on a specific corpus of published sources – personal testimonies, published in *Memoria* magazine – this research seeks to illuminate the recurring themes and motifs that shape their memorial discourse. Furthermore, it highlights not only the articulation of individual experiences of trauma but also the broader process by which these personal memories are preserved, enhanced and transmitted through specific activities and actions carried on by private institutions such as associations and foundations.

Analysis and Discussion: Narrating the Communist Trauma

Kai Erikson defined individual trauma as “a blow to the psyche that breaks through one’s defenses so suddenly and with such brutal force that one cannot react to it effectively” (Erikson, 1976, p. 153). Giving the example of Buffalo Creek flood, he argued that the traumatic event affected deeply the survivors who were unable to cope with the shock provoked by this natural and social catastrophe. Gabriele Schwab further noticed in her book, *Haunting Legacies: Violent Histories and Transgenerational Trauma*, that a traumatic event have effects also on the transgenerational memory of the descendants of victims, as well as of “executioners”. They can be “haunted” by the past in subtle and unexpected ways because they have inherited a burden that can affect their entire lives (Schwab, 2010). And not only their personal lives can be affected by a post-traumatic stress syndrome, but even the life of society, if the survivors chose to organize themselves socially in groups with their own political, economic, and cultural agenda (Dobre, 2024, p. 10).

Post-traumatic stress disorder has been defined by the American Psychiatric Association as a psychological condition of an individual caused by a traumatic event as a subject or witness, with implications for their mental health, who feels dominated by uncontrollable symptoms, such as nightmares, flashbacks, hallucinations, but also amnesia, avoidance of stressful situations, apathy (Caruth, 2023, p. 20-25). At a societal level, post-traumatic stress syndrome, as defined by Maria Brave Heart, can manifest itself through generalized anxiety, social unrest, aggression, disorganization, distrust of authorities, lack of interest in the community (Brave Heart, 2003, p. 7).

Post-traumatic stress, at both the individual and collective levels, may be addressed through processes of public recognition, acknowledgment, and shared narratives, sustained by ongoing acts of remembrance and by an intentional commitment to working through the trauma. Within these private and public practices, memory plays a central role as a present-oriented representation of an absent past (Lavabre, 2000, p. 54). When traumatic experiences are recalled and reframed within constructive interpretive frameworks, remembrance can assume a reparative function, contributing to the healing of historical wounds at both personal and communal levels, as Freud suggests (Kristeva, 1998, p. 125).

Freud and his followers regarded the act of bearing witness as a fundamental mechanism through which traumatized subjects may symbolically internalize traumatic experiences and gradually work through their enduring effects (Kristeva, 1998, p. 126). In the context of historical trauma, such testimonies exceed the boundaries of individual experience, functioning as vehicles of memory that legitimize traumatic events and contribute significantly to their later reconstruction and transmission at the collective and communal levels.

In communist Romania, those persecuted were unable, unwilling, or afraid to share their traumatic experiences with their descendants, friends, colleagues, etc. Beyond the trauma itself, which was difficult to manage, other feelings prevented the repressed from speaking openly about these things: fear, humiliation, the desire to forget, to adapt, and eventually to move on with their life (Dobre, 2021, p. 223-225). Moreover, certain experiences resisted verbalization insofar as the extremity of persecution demanded a specialized expressive register that was largely absent from the Romanian language (Dobre, 2019, p. 201). In this regard, Crina Coșoveanu (born in 1928) recalled that whenever she questioned her father about his imprisonment, he consistently responded that “there are no words to match the facts”:

“Undoubtedly, a subliminal defense, an obvious refusal to relive those moments of terrible humiliation, and perhaps also an unspoken desire not to add to the burden, borne by us – his family – throughout those years...” (Coșoveanu, 2005, p. 51).

Corneliu Coposu (1914-1995), a former political prisoner and the post-communist leader of the National Peasant Party christian-democrat, also underlined that he refrained from recounting his experience of imprisonment to his family, as the events he endured appeared scarcely credible, at times even to himself:

“And then, no matter how much talent you have, no matter how much imagination, it is impossible to make someone outside of all this believe or understand. Sometimes, I hesitated to say certain things so incredible, because I realized that a normal person, unfamiliar with the Asian manners applied by the communists, might not have believed you. Sometimes, I realize that I would not have believed my own story if someone else had told it to me. Besides, although I have not forgotten them, they no longer cause me even resentment” (Badralexii, 1998).

Even after the collapse of the communist regime, the public articulation of the suffering, humiliation, violence, and systemic evil endured in prisons, labor camps, deportations, forced displacement, and

sites of confinement often remained hidden and unspoken. Many former political prisoners and persecuted individuals refrained from narrating these experiences, motivated both by a reluctance to burden their children with the weight of inherited pain and by a desire to protect themselves from renewed exposure and vulnerability (Dobre, 2021, p. 224-225). At the same time, the descendants of those who were incarcerated, deported, or institutionalized were themselves subjected to indirect, yet persistent forms of persecution. As Crina Coșoveanu testimony underscores, “we, those who stayed ‘free’, we could not simply ‘mind our business’ during that time. The Securitate kept us under surveillance, interrogate us, push us to the limits of professional and social life” (Coșoveanu, 2005, p. 51).

As trauma studies have demonstrated, the effects of traumatic experience do not dissipate with the generation that directly endured them, but continue to reverberate among descendants in unpredictable and often indirect forms. In this context, acts of re-memorization situated within supportive and ethically framed settings—along with efforts to interpret the deeper significance of both ancestral trauma and one’s own life trajectories, frequently shaped by latent forms of transmission—assume a reparative function. Participation in memorial communities that share comparable histories of suffering further facilitates these processes, proving beneficial at both the individual and collective levels (Torok, Abraham, 1994).

The “generations of memory” and their representations of cultural trauma

The descendants of the persecuted can be seen as a “category of memory”, given the significant age span they encompass. This temporal heterogeneity produces differentiated modes of relating to, articulating, and transmitting traumatic memory. Those who were direct witnesses to repression – having been children or adolescents at the time of their parents’ persecution – tend to display a greater openness toward testimony and a pronounced willingness to share their experiences. Their narratives are often structured through identificatory logics that align them closely with their parents’ position, situating them as quasi-direct witnesses to political violence. By contrast, descendants born long after the period of political persecution are generally less inclined to verbalize, transmit, or publicly assume this inherited trauma. This reticence is partly attributable to their life stage, marked by priorities related to professional development and family formation, as well as a comparatively

reduced engagement with the patrimonialization and public dissemination of their ancestors' experiences of repression.

For those who directly witnessed the mechanisms of repression, remembrance operates according to distinct mnemonic coordinates. An analysis of thirty-three articles published during the 1990s and 2000s in *Memoria. Revista gândirii arestate*, under the rubric "The Second Circle of Suffering", which features testimonies by descendants of the persecuted, reveals several recurring themes that characterize this discursive corpus.

Primarily, the testimonies of descendants serve not only to evoke the persecutions endured by their ancestors but also to articulate the personal suffering these experiences engendered. Indeed, all contributors to the magazine whose writings I have analyzed consistently begin their narratives by recounting the repressive experiences of their relatives, subsequently reflecting on the ways in which these events impacted their own lives and those of their extended family. Thus, Vladimir D. Cantaragiu (born 1929) stated that:

"The tragedy that befell us, the family, with the arrest of my maternal grandfather, deeply hurt me. And it marked me for the rest of my life. I would even say that the unfortunate events of that time changed the course of my life". (Cantaragiu, 1994, p. 30)

Another motivation for descendants who choose to testify is a sense of moral or ethical obligation. As Nicolae I. Gaftoi (born 1939) expressed:

"I feel that I must fulfill this final duty of conscience, by recounting in detail in this letter what happened to the one who died with his two children in mind". (Gaftoi, 2001, p. 102)

The desire to raise public awareness of the suffering endured by their ancestors, often framed as an expression of love for their country, is yet another theme of their memorial discourse. Cornel Pană (born 1920) highlighted this sense of mission assumed by the descendants of the persecuted:

"By bringing this case before the reader, I do it not only to remember it, but especially so that they can see how the communists rewarded a good Romanian who did something for his country by taking his life". (Pană, 1996, p. 62)

Many descendants choose to provide testimony not only to commemorate the oppressed and the suffering endured by them and their families, but also to honor the enduring example set by those persecuted

by the communist regime. In their view, these individuals embodied genuine role models through the beliefs they upheld, the values they promoted, and the example they offered to subsequent generations – principles that descendants often internalized and carried forward. Alexandru Nicolae Popp (born 1938), son of engineer Alexandru Popp (tried in 1948 in the “National Resistance Movement” case for his connections to the British Legation, released in 1964, and deceased in 1988), reflected this perspective:

“This is my testimony about the one who was a beloved and loving father and whose life represented a guide in the life of my mother, in my life, that of my wife and our son, the greatest gift sent to us by God”. (Popp, 2001, p. 88)

Lia Munteanu-Drăgănescu (born 1936) also regarded her father, the theologian, Orthodox priest, and rector of the Theological Institute of Cluj (1938–1952), Liviu-Galaction Munteanu (arrested in 1958 who died in Aiud prison in 1961), as a paradigm of moral and intellectual integrity – “of order and balance, sobriety and fairness, ... a great lover of nature, a man who lived to leave something lasting behind him”. She described him as a model that she and her siblings were “destined to follow”, highlighting the formative influence of his life and values on subsequent generations (Munteanu-Drăgănescu, 1998, p. 86).

Descendants frequently express a sense of pride in their parents, who, despite enduring extreme hardship, remained steadfast in their humanity, refused to compromise their deeply held values, and did not betray their ideals or those around them. Anamaria Ciuhandu (born 1951), for instance, expressed her admiration for her father, praising him “for not letting himself be defeated” despite the horrors of torture, cold, hunger, and inhuman labor in the extermination camps along the Danube-Black Sea Canal, even managing to assist those more severely affected by the boundless repression imposed by communist torturers (Ciuhandu, 2004, p. 60-64).

Descendants bear witness to the lives and suffering of their persecuted ancestors, also because the memory of these experiences continues to disturb them, they are compelled to externalize their own inherited trauma, engaging in what psychoanalysts describe as the “labor of mourning” (*travail de deuil*). Nicolae I. Gaftoi, reflecting on his father’s persecution, noted that the tragedy continues to haunt him even after forty years. (Gaftoi, 2001, p. 102)

These sufferings, however, also represented a motivation for the descendants to overcome all the obstacles. The director Nicolae Mărgineanu (born 1938) confessed that the struggle of his father, university professor Nicolae Mărgineanu (1905–1980), imprisoned between 1948 and 1964, to survive the political prison led him and his sister to keep on fighting for surviving, for their success in life and eventually for bearing witness through their works:

“We faced many hardships, both me and my sister This situation we found ourselves in taught us to fight. We were young and seemed ready to overcome any difficulty. That’s how we formed our character”. (Petcu, 2017, p. 117)

This struggle and these sufferings also constituted the raw material and the inspiration for some of his films that deal with the issue of communist repression, the most well-known and awarded being the film, “Blessed be you, prison” (2002), an adaptation of the memoirs of Nicole Valéry Grossu, a former political prisoner and Romanian exile who published her memoirs in France (Grossu, 1976). Nicolae Mărgineanu directed several other films and documentaries pertaining to the issue of political persecutions such as: “Privește înainte cu mânie” (Look ahead with anger) (1993); “Amfiteatre și închisori: un psiholog în temnițele comuniste” (Amphitheaters and prisons: a psychologist in communist prisons) (2010); “Demascarea” (2011) (De-bunking); “Poarta Albă” (2014); “Cardinalul” (2019).

Another motivation for descendants to testify is the desire to prevent the recurrence of such traumatic events as those perpetrated by the communist regime. As Delia Hărduțiu reflected, she wishes that “the fear and terror experienced by me and my family... never happen again”. (Hărduțiu, 2002, p. 59) This imperative to bear witness as a safeguard against the repetition of suffering emerges as a recurring motif across the testimonies of both former political prisoners and their descendants (Dobre, 2019, p. 105).

The testimonies published in the cultural magazine, *Memoria. Revista gândirii arestate*, and analyzed in my study underscore a mode of remembering trauma guided by a sense of moral and ethical obligation. Descendants testify not only to convey the profound suffering endured by their ancestors but also to fulfill what they perceive as a duty of memory (*devoir de mémoire*) toward their families, their immediate social environments, their communities, and the nation at large. This act of remembrance is often framed by the desire to transmit values, atti-

tudes, and beliefs deemed superior to those promoted under the communist regime, and which they consider worthy of recognition and perpetuation (Dobre, 2021, p. 216).

For many descendants whose memoirs I have analysed, the act of testimony primarily consists in transmitting the experiences of their predecessors, the values that sustained them, and the consequences of their belonging to specific social groups. These narratives generally do not involve a creative or transformative engagement with memory; they are not reinterpreted or integrated into a broader, universally resonant discourse of trauma. An exception is the work of director Nicolae Mărgineanu, who, through the artistic rendering of repressive experiences, not only promotes this memory but also reinterprets it, thereby imparting a post-memorial dimension, in the sense conceptualized by Marianne Hirsch (Hirsch, 2012, p. 5).

Vectors of Memory and the Cultural Trauma of Communism

Although the number of descendants of former political prisoners and repressed individuals totals several hundred thousand, only a few of them have chosen to provide testimony or speak publicly about the persecutions endured by their parents, grandparents, or siblings. An even smaller subset has undertaken activities dedicated to preserving, promoting, or advancing the collective memory of communist repression.

Among the few who have embraced the preservation and transmission of their ancestors' memory as a conscious mission, I have selected two case studies for detailed description and analysis. This selection was guided by several factors: the public visibility and objectives pursued by these groups, the historical significance of the persecuted figures whose memory they carry forward, and the ongoing mission of these NGOs, which is directed not only toward the present but also toward shaping future remembrance.

Corneliu Coposu Foundation

Corneliu Coposu was born on May 20, 1914, in the village of Bobota, Sălaj County, into a family deeply rooted in the national life of Romania. He was the son of Valentin Coposu, a Greek Catholic priest who later became archpriest and a signatory of the Act of Union of December 1, 1918. Corneliu Coposu completed his primary education in his native village before continuing his studies at the "Sfântul Vasile

cel Mare” High School in Blaj. At just sixteen, he enrolled in the Faculty of Law in Cluj, graduating in 1934 and later pursuing doctoral studies. He earned his doctorate in law in 1937.

Alongside his academic achievements, Coposu was actively engaged in public life. He distinguished himself as a weightlifting champion and became involved in politics at a young age, founding the Cluj branch of the National Peasant Party (PNT) in 1933. Two years later, in 1935, he was elected president of the PNT Youth Union.

His political and professional career ended on July 14, 1947, when he was arrested. Sentenced to life imprisonment, Coposu endured a long ordeal through some of the most notorious prisons and labor camps of the communist regime, including Malmaison, Văcărești, Jilava, Craiova, Pitești, Ocnele Mari, Sighet, Râmnicu Sărat, Gherla, Aiud, Poarta Albă, and Capu Midia.

Released from prison in July 1962, he was immediately placed under compulsory residence in the Bărăgan Plain, in the village of Rubla, where he remained until April 1964. After his final release, Coposu lived under constant surveillance and worked in modest positions as a laborer and technician. (Corneliu Coposu, Wikipedia)

After the fall of communism, Corneliu Coposu returned to public life and re-founded the The National Peasant Party christian-democrat (PNT c.-d.), serving as its president until his death on November 11, 1995. In the post-communist period, he became a central moral and political figure, consistently promoting the memory of communist political violence and encouraging initiatives dedicated to former political prisoners, including his active support for the AFDPR. At the same time, he played a key role in consolidating Romania’s democratic system, striving to carry forward the democratic and Christian values he had inherited from his mentor, Iuliu Maniu – one of the founding fathers of Greater Romania, a multiple-term prime minister, and a leading democratic statesman – who died in 1953 in the political prison of Sighet. Through a life marked by integrity, endurance, and unwavering democratic conviction, Corneliu Coposu earned profound respect and lasting prestige among both political elites and the Romanian people.

The Corneliu Coposu Foundation was established on July 17, 1996 by Corneliu Coposu’s sisters, Rodica Coposu (1932–2025) and Flavia Bălescu Coposu (1924–2021). From its inception, the Foundation’s mission has been guided by Christian-democratic values and encompasses a range of objectives: “attracting young people (pupils and students) to the educational process of understanding communism in

Romania”; promoting a culture of memory and truth concerning the life and work of Corneliu Coposu; fostering the cultural, technical, scientific, political, and managerial development of youth (pupils, students, or recent graduates) through short- or medium-term scholarships; organizing symposia, conferences, debates, etc.; providing humanitarian aid; supporting the publication of books. Headquartered in Bucharest, the Foundation maintains regional branches in Aiud, Buzău, Oradea, and Zalău (Despre Fundație).

The Foundation’s principal activities include the organization of the “Senior Juniors” (the name is a reference to the nickname of Corneliu Coposu, the Senior) contest, essay competitions, charity galas and other philanthropic initiatives, debates, book launches, participation in exhibitions, and presentations delivered by members and supporters of the Foundation, as well as the restoration of historical and memorial monuments. Its efforts are supported by individuals and private associations, and the Foundation collaborates with a range of institutional and civic partners, including the Ministry of Culture, the Ministry of National Education, the University of Bucharest, the Institute for the Investigation of the Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, the Civic Academy Foundation, the Konrad Adenauer Foundation, the Memoria Cultural Foundation, the 21 December Association, and the Hanns Seidel Foundation.

Members of the Foundation are actively engaged in promoting the memory of Corneliu Coposu and Christian-democratic values. Among them, Ion Andrei Gherasim has emerged as the most active, serving as executive president since 2016 and full president since 2025. He frames his commitment as a moral obligation to continue the Senior’s struggle for “the defense of the values and principles discovered by Maniu and relaunched by Corneliu Coposu”. (Gherasim, 2025, p. 48)

Ion Andrei Gherasim is not only a successor in terms of ethical and civic values but also a direct descendant of former political prisoners. Born in 1970 to Ileana Lia Lazăr Gherasim (1929–1998) and Ioan Gherasim (1921–1995), both imprisoned for political reasons, he is the grandson of Ilie Lazăr (1895–1976), a prominent political figure, a founding father of Greater Romania, and close associate of Corneliu Coposu, who endured seventeen years of communist incarceration. Gherasim’s life and work thus exemplify the convergence of familial memory, ethical inheritance, and organized preservation of historical trauma.

Elisabeta Rizea Association

The Elisabeta Rizea Association was founded in 2014 by her great-grandson, Bogdan Vârvoreanu, with the purpose of preserving and transmitting the memory of the woman whom Lucia Hossu Longin aptly described as “Viteaza din Nucșoara” (The Brave of Nucșoara) (Hossu Longin, 2012, p. 271). Described by Vârvoreanu as a “heartfelt project”, the initiative has been developed gradually through his personal efforts and with the support of a few friends. The association receives backing only from the mayor of Nucșoara and a handful of private organizations and generous individuals committed to truth and justice (Interview with Bogdan Vârvoreanu, 2023).

The principal mission of the association is the restoration of Elisabeta Rizea’s house and its transformation into a local museum and, eventually, a local cultural center. The site has already been incorporated into a memorial tourist circuit, promoted both online and offline, including information boards in the surrounding mountains and within the village (Interview with Bogdan Vârvoreanu, 2023). Nevertheless, the efforts of Rizea’s great-grandson confront persistent challenges that reflect broader issues in the public memory of repression: insufficient promotion, marginalization, and widespread ignorance.

Paradoxically, it was precisely the figure of Elisabeta Rizea from Nucșoara that brought broader attention to both the anti-communist resistance and the realities of communist repression, while simultaneously putting her village on the public map. Rizea became widely known through episode 13 of “Memorialul Durerii” (Memorial of Sorrow), a documentary about the political persecutions in Romania, broadcasted by the main public channel TVR1, which was dedicated to women in communist prisons. The program’s director, Lucia Hossu Longin, discovered this remarkable peasant woman from Nucșoara during a meeting with former political prisoners, who told her about women who had participated in the anti-communist armed resistance in the Făgăraș Mountains. Hossu Longin subsequently traced and interviewed Elisabeta Rizea, producing an episode of her documentary that was broadcast on July 29, 1992. The episode immediately brought Rizea into the public eye, prompting an outpouring of letters of support and encouragement from across the country and around the world, addressed both to TVR and directly to the village of Nucșoara (Dobre, 2006).

The *Memorialul Durerii* brought Elisabeta Rizea unexpected recognition. A year later, a book recounting her life story was published. In 1993, *Povestea Elisabeta Rizea din Nucșoara* was released by Humanitas publishing house and launched in the heroine's own village, Nucșoara (Nicolau, Nițu, 1993).

Elisabeta Rizea was born on June 28, 1912, in the commune of Domnești, Muscel County. At the age of eighteen, she married Gheorghe Rizea, a peasant from Nucșoara, where they subsequently settled. The establishment of the communist regime abruptly disrupted the Rizea family's peaceful and industrious life, dispossessing them of their land and property. Yet, what most profoundly fueled Elisabeta Rizea's opposition to communism was not the expropriation of material assets, but the violent death of her uncle, Gheorghe Șuța. He embodied the figure of the small-scale entrepreneur and intellectual within the Romanian village. When the communists took power, many others whose positions within the villages were similar faced analogous persecution. Targeted, humiliated, and even assassinated, some chose to resist by taking to the mountains where they organized an anti-communist armed resistance. One such resistance group emerged in Nucșoara in 1949, "The Haiduks of Muscel", which was actively supported by Elisabeta Rizea and her husband, Gheorghe Rizea (Dobre, 2006, p. 247).

Gheorghe Rizea was eventually arrested by local Militia, beaten up but released. Fearing surveillance and imprisonment, he also sought refuge in the mountains. Elisabeta Rizea remained in the village, assisting, alongside other women, those in hiding. In 1950, she was arrested by the Securitate and subjected to severe torture in an effort to force her to reveal the hiding places of the anti-communist fighters. Demonstrating remarkable resilience, she refused to disclose any information, and was subsequently imprisoned in Pitești penitentiary. The Bucharest Military Tribunal sentenced her to six years' detention, which she served in Jilava and Mislea. Upon her release in 1956, she returned to Nucșoara and continued aiding the resistance fighters for two more years, until the group was betrayed and apprehended in May 1958. She was arrested again, interrogated, tortured, and ultimately sentenced to twenty-five years of hard labor (Dobre, 2023, p. 190).

After her and her husband's release in 1964, when all the political prisoners were set free, they returned to Nucșoara, where they lived until the fall of Communism in december 1989. After the fall of the regime, Elisabeta Rizea remained publicly engaged in opposing the legacy of communism and its political successors.

The disclosure of her heroism brought both admiration and support, as well as hostility and envy from some of her neighbours. She welcomed into her home both the last King of Romania, Mihai I (1921–2017), and the then president of Romania, Emil Constantinescu (born 1939). She also took part in various electoral meetings of opposition forces in 1992 and 1996 and gave numerous interviews to the press. Until the end of her life, she remained a widely respected yet controversial figure (Dobre, 2004, p. 80).

Her death on October 5, 2003, brought Elisabeta Rizea once again to national attention. Although only representatives of the royal household and former political prisoners attended her funeral, with the neo-communist government of Romania largely ignoring her passing, she nevertheless received notable recognition, with all major Romanian newspapers dedicating at least brief coverage to her life and legacy (Dobre, 2023, p. 191).

Over time, the memory of Elisabeta Rizea's faded away. Although her presence in history textbooks since 1999 represents an institutionalized form of remembrance, this inclusion functions primarily as a symbolic marker rather than an engaging realm of memory (*lieu de mémoire*). In the absence of sustained social practices that would continually renew her symbolism, her memory seems to become detached from contemporary public interest. Against this backdrop, the initiatives undertaken by her grandson through the Association can be understood as an attempt to transform her legacy into an active *lieu de mémoire*, re-embedding it within commemorative practices meant to counteract the gradual erosion of collective remembrance.

Conclusions

Communism constitutes a trauma for those who were directly persecuted and for their descendants. For these individuals, the legacy of repression manifests in forms of post-traumatic stress, as this study demonstrates, with the majority of descendants refraining from speaking about experiences that profoundly shaped and disrupted their families. Among the descendants, those most willing to testify were either direct witnesses of persecution, who suffered personally from it, or individuals actively engaged in efforts to preserve and transmit the memory of repression.

The testimonies of descendants published in the magazine, *Memoria. Revista gândirii arestate*, reveal multiple overlapping motivations. Many speak out of a sense of moral obligation, fulfilling what

psychoanalysts term the “labor of mourning” (*travail de deuil*), externalizing trauma that continues to haunt them decades after the events. Others are driven by a desire to prevent the recurrence of such suffering, framing their testimony as a safeguard against the repetition of fear and terror. Some aim to raise public awareness and honor their ancestors’ sacrifices as acts of patriotic and ethical commitment, emphasizing the enduring relevance of the values and principles upheld by those persecuted. These narratives highlight the pride descendants feel in parents who, even under extreme hardship, retained their humanity, resisted compromise, and assisted others subjected to repression.

Yet, most descendants’ testimony is primarily a transmission of inherited experience rather than a creative or transformative engagement with memory. Their narratives recount the persecution endured by their ancestors, the values that sustained them, and the consequences of belonging to specific social groups. These memories are largely descriptive, aiming to preserve the factual and ethical dimensions of ancestral experience rather than integrating them into a broader, interpretive discourse of trauma.

These descendants do not constitute a post-memorial generation in the sense articulated by Marianne Hirsch. Their generally limited affective, creative, and emotional engagement in the transmission of traumatic memory precludes their classification in such strict terms. Yet they do form a distinct “generation of memory”, whose testimony and commemorative activity play an important role in processes of memorializing communism within the Romanian public sphere.

Although several hundred thousand descendants of former political prisoners survived communism, only a few hundred have provided testimony or spoken publicly about the persecutions of their parents, grandparents, or siblings. An even smaller number have undertaken activities aimed at preserving, promoting, or transmitting the collective memory of communist repression. This limited engagement can be attributed to factors including post-traumatic stress, the lack of acknowledgment of the communist repression as a cultural trauma, the underdevelopment of civic consciousness as regards the communist political violence, and the increasing focus on technological and professional life in contemporary society.

Among the descendants who have actively embraced the preservation of memory as a conscious mission, some have institutionalized their efforts through foundations and associations. The Foundation ded-

icated to Corneliu Coposu, for instance, pursues a broad mission: attracting youth to the study of communism in Romania, promoting a culture of memory and truth regarding Coposu's life and work, and fostering the educational and professional development of young people. By contrast, the Elisabeta Rizea Association has adopted a more focused objective, aiming primarily to preserve the memory of this heroic figure of the anti-communist resistance while also transforming her legacy into a local cultural and memorial attraction.

Bibliography

Alexander, J. C. (2012). *Trauma. A Social Theory*. Polity Press.

Badralex, R. (1998). Interviu cu Corneliu Coposu, „Și dacă acum s-ar redita biografia mea, cred că aș urma același drum”, *Memoria*, 25, no pages.

Brave Heart, M. (2003). The Historical Trauma Response Among Natives and its Relationship with Substance Abuse: A Lakota Illustration. *Journal of Psychoactive Drugs*, 35 (1), 7-13.

Budeancă, C., Báthory D. (eds.) (2018). *Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the '50s and '60s*. Lit Verlag.

Budeancă, C., Báthory D. (eds.) (2019). *Istории (ne)spuse. Strategii de supraviețuire și integrare socioprofesională în familiile foștilor deținuți politici din Europa Centrală și de Est în anii '50-'60*. Iași: Editura Polirom.

Cantaragiu, V. D. (1994). „Bunicul meu – Constantin Ionescu „Savantu” – asasinat la Gherla. *Memoria*, 11, 130-133.

Caruth, C. (2023). *L'expérience inappropriable. Le trauma, le récit et l'histoire*. Éditions Hermann.

Ciobanu, M., Șerban, M. (2025). Introduction. In Ciobanu, M., Șerban, M. (eds.) (2025). *Between the Memory and Post-memory of Communism in Romania. Fluid Memories*. Routledge, 1-9.

Ciuhandu, A. (2004). Și tatăl meu a fost la Canalul Morții. *Memoria*, 46 (1), 60-64.

Corneliu Coposu, Wikipedia. https://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Coposu (Retrieved 24 January 2026).

Coșoveanu, C. (2005). Dosarele de Securitate ale tatălui meu, comandorul Ioan Coșoveanu. *Memoria*, 50 (1), 51-59.

Crețan R., Doiciar, C. (2023). Postmemory sits in places: the relationship of Young Romanians to the communist past. *Euroasian Geography and Economics*, 64 (6), 679-704.

Decree-law no. 118. (1990). Decret-lege nr. 118/1990 on the granting of certain rights to persons persecuted for political reasons by the dictatorship established starting from March 6, 1945, as well as to those deported abroad or made prisoners. *Monitorul Oficial*, 631, 23 septembrie 2009.

<https://lege5.ro/gratuit/geztqnbvgy/decretul-lege-nr-118-1990-privind-acordarea-unor-drepturi-persoanelor-persecutate-din-motive-politice-de-dictatura-instaurata-cu-incepere-de-la-6-martie-1945-precum-si-celor-deportate-in-strainatate-o> (Retrieved 24 July 2025).

„**Despre Fundație**”. <https://corneliu-coposu.ro/despre-noi/despre-fundatie/> (Retrieved 24 December 2025).

Dobre, C.-F. (2004). Elisabeta Rizea, un loc al memoriei pentru români. *Memoria*, 46, 76-81.

Dobre, C.-F. (2006). Elisabeta Rizea de Nucșoara: un « lieu de mémoire » pour les Roumains?, *Conserveries mémorielles*, 1, <https://journals.openedition.org/cm/290> (no pages).

Dobre, C.-F. (2006). Looking for Specificity: The Anticommunist Resistance as an Element of a New Romanian Identity. In Bienkowska, M. Krzysztofek, K., Sadowski, A. (eds.), *Obywatelstwo i tożsamości w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach*. Uniwersytet Białystok Press, 239-253.

Dobre, C.-F. (2019). *Ni victime, ni héroïne: les anciennes détenues politiques et les mémoires du communisme en Roumanie*. Electra.

Dobre, C.-F. (2021). *Martore fără voie. Fostele deținute politic și memoria comunismului în România*. Cetatea de Scaun.

Dobre, C.-F. (2023). A Different Kind of Heroes: The Romanian Anticommunists during the Postcommunist Era. *Balkanistic Forum*, XXXII (1), 181-198.

Dobre, C.-F. (2024). *Post-memorie și traumă culturală: urmașii foștilor deținuți politic și memoria comunismului în România*. Working Paper presented to the „N. Iorga” Institute of History in December 2024.

Erikson, K. (1976). *Everything in its Path: Destruction of Buffalo Creek*. Simon & Schuster.

Gaftoi, N. I. (2001). Istoria unei tragedii. *Memoria*, 35 (2), 97-102.

Gherasim, I. (2025). „Le spun mereu tinerilor: nici nu știți, nici nu vă dați seama ce libertate aveți!”. In C.-F. Dobre (ed.), (2025). *Povești de viață din comunism. Represiune și cotidian*. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 27-53.

Grossu, N. V. (1976). *Bénie sois-tu, prison... Une ancienne détenue politique en Roumanie parle*. Plon.

Hărduțiu, D. (2002). Amintiri (prin ochii unui copil de 10 ani). *Memoria*, 38 (1), 56-59.

Hirsch, M. (2012). *The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust*. Columbia University Press.

Hirschberger, G. (2018). Collective Trauma and the Social Construction of Meaning. *Frontiers in Psychology*, 9, DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01441.

Hossu Longin, L. (2012). *Memorialul Durerii. O istorie care nu se învață la școală*. Bucharest: Editura Humanitas.

Interview with Bogdan Vărvoreanu. 2023. Oral Archive of Claudia-Florentina Dobre.

Jinga, L. (2017). Rehabilitation of victims and compensations. In *Democratic Transition Guide. The Romanian Experience*. CEVRO, National Endowment for Democracy, 32-36.

Kristeva, J. (1998). Mémoire et santé mentale. In Françoise Barret-Ducrocq (ed.) (1998). *Pourquoi se souvenir? Forum international Mémoire et Histoire*. Grasset, 125-128.

Lavabre, M.-C. (2000). Usages et mésusages de la notion de mémoire. *Critique internationale*, 7, 48-57.

Law 221. (2009). Law No. 221 of June 2, 2009 on political convictions and administrative measures assimilated to them, pronounced between March 6, 1945 and December 22, 1989. *Monitorul oficial*, 396.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/106808> (Retrieved 23 December 2025).

Law no. 130. (2020).

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227836> (Retrieved 24 January 2026).

Mannheim, K. (2011). *Le problème de générations*. Armand Colin.

Mironescu, A. (2018). Remembering the ‘National Poet’: From Memoirs to Postmemory. *Philobiblon*, 23 (2), 197-210.

Munteanu-Drăgănescu, L. (1998). Câteva rânduri despre tatăl meu, preotul Liviu-Galaction Munteanu. *Memoria*, 24, 86-89.

Nicolau, I., Nițu Th. (eds.) (1993). *Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara, Mărturia lui Cornel Drăgoi*. Bucharest: Editura Humanitas.

OUG no. 214 (1999). Emergency Ordinance No. 214/1999 on granting the status of fighter in the anti-communist resistance to persons convicted of crimes committed for political reasons, as well as to persons against whom abusive administrative measures were ordered for political reasons.

<https://lege5.ro/Gratuit/giztsmbr/ordonanta-de-urgenta-nr-214-1999-privind-acordarea-calitatii-de-luptator-in-rezistenta-anticomunista-persoanelor-condamnate-pentru-infracțiuni-savarsite-din-motive-politice-precum-si-persoanelor-impot?pid=11066252#p-11066252> (Retrieved 9 January 2026).

Pană, C. (1996). Tatăl meu, Aurelian Pană, trimis la moarte pentru că a adus soia în România. *Memoria*, 16, 60-62.

Petcu, T. (2017). Regizorul Nicolae Mărgineanu: mărturii despre sine, moștenirea primită și cinematografia românească. *Memoria*, 98-99 (1-2), 116-121.

Popescu Sandu, O. (2010). ‘Something nice to remember’ Silence and memory between generations in two Gulag films. *History of Communism in Europe*, 1, 117-129.

Popp, Al.-N. (2001). Mărturie. *Memoria*, 35, 88-95.

Rusu, M. S., Croitoru, A. (2022). Ambivalențe memoriale în România postsocialistă: atitudini generaționale față de moștenirea simbolică a socialismului. In Petrescu, C., Petrescu, D. (eds.). *Comunismul în România. O sută de ani de controversă*. Bucharest: Editura Pro Universitaria, 137-167.

Schwab, G. (2010). *Haunting Legacies: Violent Histories and Transgenerational Trauma*. Columbia University Press.

Torok, M., Abraham, N. (1994). *The Shell and the Kernel*. Chicago University Press.

Ursa, M. (2019). Musofobie și totalitarism. Herta Müller și Art Spiegelman despre oameni și șoareci. In Cesereanu, R. (ed.). *Herta Müller, un puzzle*. Cluj: Editura Școala Ardeleană, 244-260.

Văran C, Crețan, R. (2018). Place and the Spatial Politics of Intergenerational Remembrance of the Iron Gates Displacements in Romania, 1966–1972. *Area*, 50, 509-519.

Vasiliu, M. (1992). Siberia, Gulag și pentru români. In *Din documentele rezistenței (Arhiva Asociației foștilor deținuți politici din România)*, 6-10.

Weigel, S. (2002). “Generation” as a symbolic form: On the Genealogical Discourse of Memory since 1945. *The Germanic Review*, 77 (4), 264-277.

Vlad Mitric-Ciupe

Center for Historical and Architectural Studies, Bucharest (Romania)
[vlad.mitric@adproiect.ro], ORCID ID: 0000-0003-4011-9041

Silenced Loyalties: Memory, Ambiguity and Intergenerational Resilience in a Romanian Family under Surveillance

Abstract: *This article explores the intergenerational transmission of political trauma and morally ambivalent positioning within a Romanian family marked by repression, surveillance, and forced silence under communism. The Pușchilă family – comprising three generations of architects – serves as a microhistorical case study of how state violence, surveillance, and forced silence affected not only individuals but also family dynamics, identities, and vocational choices. The patriarch, Ioan Pușchilă, was imprisoned between 1949 and 1956, in the aftermath of the establishment of the communist regime. His wife, Marcela, and later his son, Ion, were both formally approached and recorded as recruits in Securitate paperwork; however, in the archival record examined here, there are no documentary traces of sustained informant activity (e.g., informative notes, reports of meetings, operational outputs) that would allow a substantiated assessment of the content or effects of such recruitment. This study refrains from moral judgment, focusing instead on the contexts of constraint, fear, and negotiation that shaped these ambivalent positions. Drawing on archival documents (criminal, surveillance and informant files from the CNSAS, and a long-form interview with Ana Pușchilă (daughter and keeper of the family memory), the article analyzes how silence, not speech, became the main vehicle of trauma and loyalty. It engages with theoretical frameworks such as postmemory (Marianne Hirsch), the ethics of care (Carol Gilligan), and microhistory (Ginzburg, Levi), proposing a multidimensional understanding of what it means to survive – ethically and emotionally – under authoritarian control. Ultimately, the Pușchilă case suggests that key moral and affective dispositions are transmitted less through explicit narration than through tacit communication rules, everyday risk-management practices, and patterned forms of family cohesion under surveillance.*

Keywords: *political repression; postmemory; intergenerational trauma; family ethics; Securitate archives; silent practices; microhistory.*

Introduction

This study proposes an analysis of political and family memory in postwar Romania through a family history marked by repression, morally ambivalent positioning, and professional reconstruction. The

Pușchilă family – three generations of architects trained and active under communism – serves as a heuristic case for understanding how political repression and state surveillance infiltrate individual biographies and the affective structures of family life. The study does not aim merely to describe suffering, but to examine the mechanisms through which silence, loyalty, fear, and adaptation shaped dispositions, practices, and rules of transgenerational communication. The objective of this article is to show how silence functions simultaneously as a protective practice and as a mechanism for transmitting trauma within a surveilled family. The central argument is that under conditions of constraint, silence does not automatically indicate guilt or complicity; it can function instead as a practice of relational protection and risk management.

By bringing institutional archives into dialogue with oral memory, the case becomes intelligible as a “grey history,” in which ambiguity is not a deficit of evidence but a structural effect of surveillance. The article follows the tension between what is recorded institutionally and what is transmitted domestically – through omissions, restrained speech, and tacit rules – treating inconsistencies not as errors to be eliminated but as analytically meaningful traces of constraint.

The father, Ioan Pușchilă, was sentenced in 1949 in a group of intellectuals detained around the architect Constantin Joja and released in 1956. After imprisonment, he resumed his work in architecture, maintaining a professionally recognized continuity within institutional settings, in a family that would again be exposed to regime pressure. His wife, Marcela Pușchilă, was recruited by the Securitate (Romanian secret police) in the early 1950s under conditions of extreme vulnerability, and the youngest son, Ion Pușchilă, likewise signed an undertaking in 1989, shortly before the collapse of the communist regime. In both cases, the recruitment episode should be understood as a situation of constraint and risk management; within the available corpus there are no documentary traces of sustained informant activity (notes, meeting reports, assigned tasks) or elements that would support robust inferences about the content and effects of these contacts. Accordingly, this study distances itself from any form of retrospective moral judgment, opting instead for a contextualized analysis of constraints, forms of silence, and zones of moral ambivalence.

Methodology

The ethical dimension of this inquiry is matched by a methodological one: the sources used – criminal, informative, and network files from the CNSAS archive, complemented by an extended interview with Ioan Pușchilă’s daughter, Ana Pușchilă – are treated as institutional and narrative traces that require contextualization, internal verification (consistency, documentary genre, purpose), and triangulation across source types. The interview, conducted in 2011 (Bucharest) and used here as a recorded oral source, offers an intimate perspective on the ways in which repressed memory circulates within the family and is transmitted across generations. The interview was conducted with the interlocutor’s consent for academic use; in the article, information is handled with caution where it could expose third parties, and refusals to identify individuals are preserved as such. Operationally, triangulation is applied as follows: (1) the files are read to reconstruct institutional expectations and language; (2) the interview is used to identify tacit rules of speaking/not speaking and to establish a domestic chronology; (3) inferences are formulated only where the two registers corroborate each other, while non-corroboration and absence are treated explicitly as analytical results (silences, omissions, fragmentariness).

Theoretical framework and literature review

Along these lines, the perspective on traumatic family memory is shaped by Marianne Hirsch’s work, which introduces the concept of “postmemory” to describe the way subsequent generations come to live their parents’ traumatic experiences as if they were their own memories – deeply internalized even though they did not experience them directly. In the case of the Pușchilă family, the concept of “postmemory” is used to describe the affective transmission of a traumatic experience that is not narrated directly, but is internalized through rules of communication, prudence, and silences (Hirsch, 1997, pp. 22-24). The fact that all three children became architects can be discussed, without forcing a causal relation, as an indication compatible with a form of familial continuity and biographical stabilization under conditions of stigmatization and surveillance; it is not treated, however, as evidence of a demonstrable causality between parental trauma and professional choice. Here, the emphasis falls on observable mechanisms: thematic absences, avoidance gestures, the selection of what can be said, and the effects of these constraints on identities and family loyalties.

Access to sources and documentary asymmetry

This research took shape gradually, through a process of affective and documentary reconstruction carried out over several years. The Pușchilă family – comprising Ioan and Marcela, together with their three children, Ion (b. 1942), Ana (b. 1944), and Maria Marcela, known as Manorica (b. 1945) – became accessible in an uneven and fragmentary manner. Ana Pușchilă was the only one who agreed to contribute directly, providing an extended interview in 2011 and maintaining an intermittent but essential dialogue in the years that followed. Her willingness to speak was not immediate, but the result of a relationship of trust built over time, in a context in which family memory was marked by prudence and restraint. Her siblings were not involved: Ion emigrated to the United States after 1990, while Manorica settled in Switzerland in the early 1980s, later showing no willingness to engage in a biographical discussion. In this context, Ana remains the only one who attempted – despite difficulties and hesitations – to articulate a coherent memory.

The consultation of archival sources (the family members' criminal, informative, and network files) proceeded, in turn, in successive stages. Relevant information emerged gradually over the course of the research, progressively refining the biographical profiles reconstructed here. The overall approach was shaped both by the precariousness of the documentary record and by the ethical limits of an inquiry in which what can be said is not always what ought to be disclosed. In an illustrative instance, Ana noted that, at the time of her father's arrest, one of the members of the Securitate team was an architect known to the family, yet she refused to disclose his identity. Likewise, although she personally completed the administrative procedures required for the construction of memorials dedicated to the victims of the Danube–Black Sea Canal – projects initiated by her father – she declined to attend the inauguration, avoiding any public association with these monuments to suffering.

Accordingly, this research offers not only an analysis of a family history marked by repression, but also a reflection on the methods and difficulties of accessing memory under conditions of silence, exile, and fragmentation. Ana's voice is not merely an oral source but also an expression of a tense memory in which what remains unsaid plays a decisive role in shaping historical understanding. The Pușchilă family functions here as a case study of how surveillance generates both biographical fragmentation and familial rules of communication (what is

said/not said), with lasting effects on identities and professional trajectories.

The article is structured around three major lines of inquiry: a biographical reconstruction of the father during detention and social reintegration; an analysis of the forms of collaboration attributed to the wife and the son, treated as sources for understanding mechanisms of pressure rather than as acts implying culpability; and, finally, a reflection on how silence becomes a vehicle of trauma, a medium of affective transmission, and a strategy of family cohesion under surveillance.

Conceptually, the article employs three operational notions intended to capture observable mechanisms at the intersection of surveillance, memory, and family communication. By “negative witness” I refer to the actor who can attest to an event precisely through the refusal (or inability) to narrate it coherently, thereby making visible the thresholds of communicability. “Blocked memory” designates affective transmission without a stable narrative – atmosphere, avoidance rules, anxieties – with consequences for self-presentation and loyalties. Finally, “domestic complicity” names the everyday micro-adjustments through which the family minimizes risk (what is said/not said, to whom, when), maintaining functionality under surveillance; the term is used in a strictly descriptive sense and does not imply culpability.

Within this affective cartography, silence appears as a social practice and a relational strategy with simultaneously protective and disciplinary functions. It is not merely the absence of speech, but an implicit regime of communication shaped by the anticipation of risk and by the control of exposure. In Agamben’s reading, there exists a threshold of the “uncommunicable” that marks the limits of testimony and of representing trauma; this limit does not cancel meaning, but reconfigures it through absences and narrative discontinuities (Agamben, 1999, pp. 144-148). Applied to the Pușchilă family’s memory, this framework allows silence to be treated as a practice of risk management and exposure control rather than as simple “forgetting.” Methodologically, the aim is to describe what kinds of information circulate (or do not circulate) within the family, through which rules, and with what observable effects on self-presentation and life choices –without turning silence into a virtue or into a univocal symptom.

Finally, the article aligns with the theme of the *Balkanistic Worlds* (2026) special issue, *Generations – Memory, Dialogue, Conflict*, more specifically with the section *Fathers and sons, mothers and daughters*. The study offers a theoretical and empirical contribution to

understanding how political trauma, surveillance, and strategies of silent loyalty shape intergenerational relations in families marked by repression, collaboration, and biographical reconstruction. What emerges is not a univocal history, but a description of constraints and incongruences between administrative status and documentable conduct, in which one family's trajectory becomes a microhistorical indicator of a society subjected to a regime of diffuse control and suspended memory.

Analysis and Discussion

Ioan Pușchilă: repression, detention, and post-carceral reintegration

Ioan Pușchilă (1909–1995) is used here as a case study for tracing the effects of repression and surveillance on a professional career and on family dynamics. His trajectory spans distinct institutional episodes (interwar years, war, detention, reintegration, post-carceral surveillance), and the analysis insists on a careful separation between administrative status (files, classifications) and documentable conduct.

Pușchilă established himself in the interwar period as one of the active professionals of his generation, training and working from his student years in the offices of established Romanian architects such as Octav Doicescu. From 1937 he worked on several projects together with the architects Constantin Joja and Nicolae Goga, gradually being drawn into the orbit of a nationalist organization; the group's primary concern – among whose members were several architects, sculptors, and painters – was its artistic orientation¹.

Between October 1940 and January 1941, he served as mayor of Cernavodă during the period of Legionary rule. Yet, despite the frequent association between this office and political radicalization, his 1941 criminal file compiled by the Antonescu authorities points to a different reality: during the Legionary Rebellion he was arrested, tried, and acquitted, with several witnesses testifying in his favor and stating that he did not take part in violence or ideological excesses. This acquittal – at a moment when the Antonescu regime was intent on purging radical Legionary elements – is compatible with a non-militant administrative conduct and a more technocratic form of involvement. His subsequent trajectory suggests the continuation of a professional career

¹ ACNSAS, Informant Network Fund, file no. 367749, f. 10. Ioan Pușchilă, autobiography, dated 6 April 1957.

without documentable signs of re-radicalization or militant public exposure.

Significantly, in 1942 – thus under the Antonescu regime – Ioan Pușchilă, together with his friend Nicolae Goga, received an honorable mention in the architectural competition for the National Cathedral in Odessa. This official professional recognition, granted by an authoritarian regime in the midst of war, is consistent with an administrative conduct oriented toward technical competence and a distancing from ideological radicalisms. Within the economy of the argument, the episode indicates professional continuity rather than any form of documentable ideological activism.

After the end of the war, Ioan Pușchilă rapidly reintegrated into the architectural landscape of postwar Bucharest. Between 1945 and 1948 he was responsible for supervising the conversion works at the Infantry School, as well as for major projects such as the Army Theatre in the Uranus neighborhood and the restoration of the Bulandra Theatre in Bucharest. In parallel, he pursued sustained independent activity: between June 1947 and January 1948, he carried out interior transformations of the Central Post Office building, executed works for the Trade Union Houses of the Ministry of Agriculture and for the Savings House on the seaside, and designed the wooden velodrome of the “Viforul Dacia” club, the future Dinamo Bucharest. His achievements were institutionally acknowledged: in June 1948, he received official congratulations “for the fine success obtained in the P.T.T. Ploiești competition” and was invited to contribute actively to the promotion of architecture in the new republic. In the same year, he won first, second, and third place in the competition organized by Domeniile Bucovina with three different projects – an achievement that attests not only to his talent but also to a high level of professional output under an increasingly constraining political context. This intense and publicly recognized activity precedes his arrest in January 1949 and shows that, up to that point, Ioan Pușchilă was not only professionally integrated but even officially valued – an element that underscores the arbitrary character of the repression that followed.

In the same period, Ioan Pușchilă became involved in an informal network of civic solidarity together with other architects (Constantin Joja, Nicolae Frâncu, Nicolae Goga, among others). Its purpose was to support the families of those already arrested for political reasons by providing food, clothing, and money. Although framed as material assistance to families, the action was reinterpreted by the new communist

authorities as “clandestine Legionary assistance” – a charge frequently used to remove individuals deemed ideologically inconvenient. Pușchilă was thus arrested and sentenced to seven years of correctional detention by the Bucharest Military Tribunal, alongside the other colleagues in the “Joja group.”

During his years of detention, Pușchilă was imprisoned in the Jilava and Aiud penitentiaries, but he served most of his sentence in the forced-labor colonies at the Danube–Black Sea Canal. There, in a situation relatively rare for a former political prisoner, he was assigned to the technical office, where he worked on design tasks, site supervision, and the coordination of teams of specialist detainees. The testimonies used here indicate that, in this position, he intervened frequently to protect those under his authority from the excesses of the penitentiary administration, shielding them from the heaviest labor or from disciplinary sanctions². In the account of the former detainee Aurel Vlad, this stance appears as a recurrent practice of protecting those under his authority (avoiding the heaviest labor, reducing exposure to sanctions). In this article, the significance of the episode does not lie in a moral verdict, but in describing a repertoire of “micro-decisions,” attested in testimony, through which solidarity is exercised discreetly under constraint. In the archival record examined here, there are no indications supporting the idea of collaboration with the penitentiary administration in the sense of obtaining benefits by compromising others; on the contrary, the corroboration of file notes with the available memoir testimony outlines a prudent conduct in which solidarity manifests primarily through protective micro-decisions rather than through demonstrative gestures.

The following memoir excerpt is used here not as a neutral description, but as an indicator of cultural capital and everyday ethos in detention:

He lectured in favor of a return to a specifically Romanian architecture, preserved unaltered in the sub-Carpathian regions of Muntenia and in Maramureș, both for the functionality of construction and, above all, for a return to nature. He had much to object to in the modern architectural currents initiated by Le Corbusier, Walter Gropius, and Oscar Niemeyer, and he also criticized – rightly so – the aberrations of Soviet architecture: the Lomonosov University in the USSR capital, the ministerial buildings in Moscow, and edifices such as Casa Scânteii in Bucharest. Mr. Pușchilă also had a vast musical culture; stretched out

² Interview with Aurel Vlad, former political prisoner, member of the stadium stone-carving team, conducted by the author in Bucharest, 28 August 2013.

on the bunk, with his hands under his head and his eyes closed, he would sing to himself (while we listened in), in falsetto, dozens of famous arias from the great operas and operettas of the universal repertoire. He was familiar with the behind-the-scenes political maneuvers of the 1930s and with King Carol II's grave mistakes in domestic and foreign policy (Zugravu, 2005, p. 259).

Within the economy of the argument, the excerpt supports only two points: (a) the role of culture as a resource for maintaining the self in detention, and (b) the “non-declarative” form of solidarity (through presence, gestures, and practices), without allowing inferences about political attitudes beyond what the source explicitly states.

After his release in 1956, Ioan Pușchilă resumed his professional activity in architecture, managing to reconstruct his career within a social and institutional context deeply hostile to former political prisoners. He worked within state design institutes, where he coordinated urban and collective-housing projects both in Bucharest and in provincial towns. It is significant that, despite his carceral past, he managed not only to be accepted within the professional milieu but also to assert his technical competence within a system that, as a rule, discreetly yet effectively marginalized those with “problematic” political biographies. This return to professional activity was neither symbolic nor merely formal: Pușchilă signed large-scale projects ranging from housing ensembles to industrial constructions and public institutions. Recognized by colleagues for his professional rigor, he is consistently described as discreet, within an institutional climate marked by conformism. Even the personnel departments of the various institutions where he worked expressed appreciation, deeming him very well trained professionally and noting that all the works entrusted to him were executed exceptionally, while also emphasizing that “he can be relied upon to hold the position of Head of Technical Service, provided that he is kept under permanent supervision” [sic]³.

In the early 1960s, he was assigned to design the hospitals in Medgidia and Constanța, projects completed between 1962 and 1965 within the County Design Institute. During the commissioning of the Constanța hospital, Nicolae Ceaușescu – on an official visit – remarked on the project’s efficiency and cost-effectiveness. Later, in the context of the national campaign to build new headquarters for the county party committees (beginning in 1968), a directive from Cabinet I stipulated

³ ACNSAS, Informative Fund, file no. 263899, f. 29. Memorandum, dated 7 May 1959.

that in Constanța the appointment should go to “the one who built the hospital”⁴.

Regardless of the motivation behind this decision, the episode suggests that institutional evaluation foregrounded technical competence rather than political biography—an element that worked in Pușchilă’s favor, opening the way toward a series of Party-commissioned projects. This involvement, however, is not accompanied in the sources examined by indications of political affiliation or ostentatious ideological exposure: he did not become a Party member, did not adopt an ideological discourse, and did not engage in networks of doctrinal loyalty. He worked exclusively as a professional, in a contractual rather than ideological relationship with power. The project for the County Party Committee headquarters was completed in 1969, and Ioan Pușchilă received the Architects’ Union award. The sum of 100,000 lei granted by the Party, however, did not reach him, being diverted by the local leadership⁵. In the same year, he was appointed chief project architect for the Venus resort, a role in which he encouraged and promoted young architects. Until retirement, he completed the Sailors’ Dormitory in Constanța, the Party Dormitory, the Sibioara farm, and, in his final year of activity – after returning to Bucharest – he worked within the Approval Directorate of the Ministry of Health.

His post-carceral trajectory can be described as a gradual professional reintegration within an institutional framework that remained hostile to former political prisoners. In place of any declarative “rehabilitation,” the sources point to a reconstruction through practices: undertaken projects, technical rigor, discretion, and the avoidance of ideological exposure. In Veena Das’s terms of violence’s descent into the ordinary, the emphasis falls on the reconstitution of everyday order after trauma, without converting it into a public discourse of suffering (Das, 2006, pp. 87-91).

This reintegration, however, was accompanied by constant surveillance and repeated attempts to draw him into collaboration with the Securitate. Files from the CNSAS archive indicate two episodes of formal recruitment, in both cases the undertakings were signed under pressure but without concrete effects. The first attempt occurred relatively

⁴ Interview with Ana Pușchilă, conducted by the author in Bucharest, 29 January 2013.

⁵ Ibid.

soon after his release from prison. Whereas in March 1957 a report proposing recruitment was approved⁶, in November of the same year the abandonment of the agent was also approved. Among other points, it was noted that the meetings were rare, that Pușchilă tried each time to evade them, and that he repeatedly insisted that he could not provide information⁷. A few years later, a second recruitment attempt took place, employing coercion on the basis of compromising material⁸. An initial characterization note of the agent states, among other things, that he provided information of a value below his potential, that he missed some meetings, and that at one of them he claimed the Securitate sought to compromise him and send him back to prison⁹. Not long afterward, it was stated that the level of his output was low and inadequate in relation to Pușchilă's training and presumed informational potential¹⁰, with similar evaluations recurring in subsequent years. The architect was dropped in 1966, when it was noted, among other things, that the results had been unsatisfactory: in the final year he provided only a single note of no importance, and it was concluded that there was "no prospect of his becoming a useful collaborator"¹¹.

This trajectory indicates a distinction between formal compliance and actual conduct. In the sources examined, recruitment episodes are followed by institutional evaluations that insist on his "lack of usefulness" and low performance, suggesting a strategy of reducing involvement and avoiding the delivery of informational outputs. The case is useful for describing the intermediate zone between coercion and agency: administrative acceptance does not automatically equate to operational cooperation. In Scott's terms, the "public transcript" denotes conformist discourse and conduct produced under constraint and oriented toward the interlocutor of power, whereas the "hidden transcript" takes shape in protected relational spaces (family, close circles) through allusions, omissions, and codes of prudence. In this article, the distinction is operationalized as a triangulation tool: the files are read as traces

⁶ ACNSAS, Informant Network Fund, file no. 367749, f. 2. Report proposing the recruitment of Ioan Pușchilă as an agent, dated 13 March 1957.

⁷ *Ibid.*, f. 19. Report proposing the removal of agent Pușchilă Ion from the informant network, dated 16 November 1957.

⁸ ACNSAS, Informant Network Fund, file no. 195133, f. 7. Memorandum on the recruitment procedure, dated 11 July 1962.

⁹ *Ibid.*, f. 21. Characterization note, dated 22 April 1963.

¹⁰ *Ibid.*, f. 25. Characterization note, dated 18 August 1964.

¹¹ *Ibid.*, f. 30. Analytical note on informant activity, dated 20 September 1966.

of the public/institutional transcript (formularies, classifications, evaluations, expectations), while the interview – together with its thresholds of saying – is treated as indirect access to the hidden transcript (avoidance rules, affective costs, the selection of information). Accordingly, the “mismatch” between archive and memory is not treated as a source error, but as a structural effect of surveillance (Scott, 1990, p. 183).

In the 1990s, far from historical turmoil, Ioan Pușchilă designed two memorials dedicated to the victims of the Danube–Black Sea Canal – an act of public inscription of a memory that had until then been kept in the private register. Although he drafted a few pages of personal memoirs for the family, they entirely bypass the experience of detention. This omission is methodologically significant: a man who was imprisoned, humiliated, and coerced did not wish to convert his own suffering into narrative capital. It can be discussed as an effect of a threshold of communicability specific to traumatic memory: what is lived as a limit is not necessarily verbalizable, and verbalization itself may be experienced as risk (exposure, instrumentalization, reactivation). For the present argument, what matters is the observable fact that detention does not become “narrative capital” in his family memoirs, which strengthens the claim that silence functioned as a stable rule of communication within the family rather than as an accident. Ioan Pușchilă is used here not only as a former political prisoner and a professionally reintegrated architect, but as an actor who managed constraint through a repertoire of prudence, exposure control, and professional continuity. From his acquittal in 1941 to the memorial projects after 1990, he traversed regimes, suffering, and pressures without documentary indications of operational collaboration and without ostentatious ideological exposure.

Ioan Pușchilă’s case, though relatively singular in its combination of professional status and documentable patterns of prudence, fits within a broader phenomenon previously analyzed (Mitric-Ciupe, 2013). Like others from the group in which he was sentenced or from informal networks of intellectual solidarity, Pușchilă was sanctioned severely not for violent acts but for a form of professional and moral cohesion interpreted by the communist regime as potentially subversive. Unlike radicalized or publicly exposed figures, his profile falls within the category of “discreet technocrats,” condemned for gestures of civic solidarity or for mere membership in a network of loyalties. This typology is crucial for understanding the repressive logic of the period: a

system that punished not only declared opposition, but also prudent silence, professional coherence, and personal loyalty.

Marcela Pușchilă: coerced recruitment and domestic survival

Marcela Pușchilă, Ioan's wife, traversed – like other women living in the proximity of major historical traumas – a biography that resists easy classification. The mother of three children and the spouse of a political prisoner, she restructured her life in her partner's absence, within a climate of surveillance, pressure, and material vulnerability. Her husband's arrest occurred in a context of uncertainty and coercion, in which the Securitate knew that the men targeted in the group were in hiding. In the Pușchilă case, the home search yielded no result, and pressure shifted to his wife. A later testimony by the wife of a colleague from the same group describes the psychological brutality of the moment: the heating was cut off in the house; the three children remained inside under supervision while the perimeter was controlled by soldiers; and Marcela was taken to the Securitate, where she was told she would return only after declaring where her husband was hiding. In the end, she yielded, torn between her duty as a mother and as a wife¹². For years, she reproached herself for this, even though all those close to her sought to reassure her, telling her that she had chosen correctly, in the name of her children. Ana Pușchilă recalls this moment with lucidity and empathy, stating that her parents had agreed that if the mother were pressured, she should tell the truth. The children, however, felt the devastation at home—an atmosphere of tense absence, a climate of fear and muffled crying in which, suddenly, they were left without a father. For years, they knew only that he was working on a secret construction site somewhere in the country.

During this period, Marcela Pușchilă was exposed to a form of insidious pressure that the available archival record does not capture explicitly, but which her daughter's memory preserves clearly: informal interrogations and visits by unknown individuals urging her to divorce, under implausible pretexts. At times, someone would knock at the door and the children would be sent to their room, hearing only: "What do you want, sir? Why should I divorce? Who would take me, with three children?" Pressure continued even through school staff: at one point Ion asked his mother why she wanted to divorce, "because that's what the teacher said." The Securitate thus acted through "intermediaries" as

¹² Interview with Marcela Grigorescu, conducted by the author in Bucharest, 19 April 2013.

well, inserting anxiety into the domestic space itself and into everyday relations of trust. Confronted with this reality, Marcela adopted a strategy of silence. She consistently refused to burden her children with the weight of the truth, preferring protective fabulation to crude transparency. Only a year before the father's release did the children learn fragments of the reality, following the visit of a former fellow detainee who had been released from prison and who told them that he was well and that he would soon come home as well.

Within such a climate, Marcela Pușchilă was approached by the Securitate and signed an undertaking to collaborate¹³. The network file – extremely sparse in any case – indicates a hasty recruitment, without following the required methodological steps. An internal note by the officer who decided to archive the material records that the informant did not produce the expected results and was therefore dropped¹⁴. It should also be noted that the documents contain no informative notes, as well as the fact – rather rare in Securitate archives – that a personal file explicitly states: “The grounds for her recruitment: she was blackmailed on the grounds that her husband is imprisoned”¹⁵.

The case must be understood within the logic of everyday terror, moral ambiguity, and desperation. In the documentation available here there are no traces of informant activity (notes, meeting reports, assigned tasks), and the internal note indicates the failure to meet operative expectations; under these conditions, the episode can be described at most as a formal recruitment/an attempt at enlistment at a moment of vulnerability, without a documentary basis for claiming operational collaboration. In a reading attentive to constraints and to the logic of domestic survival, Marcela Pușchilă emerges as an example of domestic functionality under pressure: what can be stated with caution, on the basis of the sources examined and Ana's memory, is the persistence of a strategy of “functionality under pressure” (work, childrearing, maintaining ties, avoiding exposure), rather than any clearly documentable profile of operative collaboration. She worked, raised her children, and when possible sent parcels and attended prison visits—an episode recalled with emotion by Ana: “it was a large wooden enclosure, hunting-style tables, two detainees and two empty chairs for visitors... you were

¹³ ACNSAS, Informant Network Fund, file no. 3653, f. 5. Marcela Pușchilă, undertaking/declaration, dated 28 October 1949.

¹⁴ Ibid., f. 3. Memorandum, dated 12 July 1951.

¹⁵ Ibid., f. 4. Memorandum, dated 12 July 1951.

allowed a six-kilogram parcel, weighed at the entrance”¹⁶. These meetings were rare, but charged with meaning, in a world of separation and repression. Viewed retrospectively, Marcela Pușchilă is significant as a study in domestic survival under pressure: maintaining household functionality, protecting children through informational control, and the continuous negotiation of exposure. Rather than inviting a moral typology, the case allows for the description of a pragmatic repertoire of care, avoidance, and risk calibration.

Marcela can be analyzed as a central actor of an “ethics of care,” in the sense that the protection of the vulnerable is achieved through situational decisions – what is said, when, to whom, and above all what is not said – within an environment dominated by risk and asymmetrical power relations (Gilligan, 1982). Within this framework, silence does not function as moral absence, but as a technique of protection: an economy of exposure that avoids escalating costs for others and shifts the “possible good” from the register of declarations to that of everyday practices (organization, care, discretion, continuity). Accordingly, the analytical stake is not the attribution of an ethical aura or an exoneration, but the description of a repertoire of minimal actions through which a family preserves functionality and limits damage under a regime of surveillance. In the article’s terms, this kind of “care” explains simultaneously silence, communicational discipline, and relational stability as forms of adaptation under constraint, without retrospectively projecting intentions or merits that are not documentable.

Children and transgenerational effects: silence, profession, and dispersed memory

For Ana, Manorica, and Ion Pușchilă, childhood was not merely a developmental stage but a formative context in which fear, deprivation, and uncertainty became everyday reference points, with lasting effects on family communication and life choices. For years, the three children were not told the truth. Their mother protected them through silence, wrapping reality in reassuring formulas. The children did not ask, did not challenge – but they understood that something profoundly was not in order. As one of the girls later recalled, “we were well-behaved children. We would look at one another, and keep silent. We didn’t even talk about him among ourselves.” The memory of the day of the arrest remains foundational; Ana Pușchilă recalls that moment

¹⁶ Interview with Ana Pușchilă, conducted by the author in Bucharest, 29 January 2013.

with concrete detail: “the morning was like any other. Until we saw black boots entering the house. Then crying. The neighbors were crying, my mother was crying... And us, not understanding why.” Terror, then, manifested not only in explosive forms, but also through confusion, absence, silence, and a disconnection from reality.

After Ioan Pușchilă’s release, the family was reconfigured, but the wounds did not close. The children, already adolescents, were raised in an atmosphere of discipline, self-control, and avoidance of sensitive topics. The father spoke about nothing, and the mother even less. Ana describes this period as a “return without return”: “he was there physically, but he was not truly back. Something kept him elsewhere, and we did not know how to bring him back.”

The education of the three children was shaped by discipline, self-control, and the avoidance of sensitive topics, within a family environment in which communication about detention remained limited. The choice of architecture by all three siblings can be interpreted, cautiously, as a strategy of biographical stabilization: an investment in competence and professional continuity in a context in which the family’s past remained stigmatizing. In terms of transgenerational analysis, psychoanalytic literature has discussed profession as a space for symbolically organizing an unspoken past and for managing the effects of silence on identity. In the Pușchilă family’s case, the empirical relevance of this hypothesis does not lie in attributing verifiable “unconscious” intentions, but in the observable fact that the profession functions as a resource of order, predictability, and social respectability. Thus, architecture appears here less as a “metaphor” and more as an institutional practice through which descendants negotiate their place in a society in which the family’s political label had not disappeared.

Ion Pușchilă: a late-socialist recruitment file and post-1989 distancing

Ion Pușchilă, the eldest son, was only seven years old at the time of his father’s arrest. The trauma of that day and the years that followed imprinted a form of precocious maturation in which silence became not only protection but also an instrument of adaptation. Between 1960 and 1965 he completed his studies at the Faculty of Construction Engineering, and later at the Institute of Architecture in Bucharest, at a time when the family past still weighed heavily on professional trajectories. He worked in several design institutes, in a career characterized by ri-

gor, discretion, and the absence of any public visibility. He was a respected professional without being promoted to key positions; the available sources do not allow the establishment of causality, but the biographical context and the persistence of surveillance may constitute relevant factors to consider. He was medically retired from 1983 until February 1989, when he was re-employed as a museum curator at the Village Museum in Bucharest.

In the same year – only a few months before the fall of the Ceaușescu regime – Ion Pușchilă appears to have been formally recruited by the Securitate. More precisely, the CNSAS archive currently contains a network file comprising only four pages. The first document is a brief form bearing the note “PS. Traian no. 24.212/ of 30.05.1989”¹⁷, followed by two personal record forms. The last document is an undated undertaking, signed by Ion Pușchilă, who – under the pseudonym “Traian” – commits to supporting the Securitate authorities “for the prevention, discouragement, and liquidation of crimes directed against the security of the state, and for combating any manifestations that affect the interests of our socialist order”¹⁸. In the file consulted, there are no documentary traces of informant activity (notes, meeting reports, assigned tasks), so the episode remains at the level of an administrative formalization. The file is extremely sparse (forms plus an undated undertaking), and the absence of any operative outputs does not allow a verifiable reconstruction of the recruitment context, nor any inferences regarding its content or effects.

Methodologically, the episode is treated strictly as a minimally documented formal recruitment, useful for capturing the climate of diffuse pressure in the regime’s final months, without allowing inferences regarding its content or effects. On the personal level, Ion Pușchilă’s life underwent a major rupture in the early 1980s, when, following a divorce, his wife and their two children emigrated to the United States. After the December 1989 Revolution, he too left Romania permanently, settling in the same space. This biographical ending may be noted as an indicator of post-1989 distancing, but the documents used here do not allow firm inferences regarding personal motivations. At this point, the episode matters primarily as part of family fragmentation and the re-configurations after 1990 (exile, dispersion, silence), which affect access to memory and testimony.

¹⁷ ACNSAS, Informant Network Fund, file no. 82244, f. 1.

¹⁸ *Ibid.*, f. 4.

Ana Pușchilă: secondary witnessing and the work of family memory

After 1990, Ana Pușchilă became the principal keeper of family memory. The interviews conducted with her offer an intimate perspective not only on suffering, but also on the difficulty of narration. Her account is not confessional, but reflective and retrospective – matured and critically articulated. Her discourse is structured by prudence and retrospective reflection: she describes family relations, silences, and constraints without producing accusations or exonerations. This kind of affective and silent transmission was also theorized by the psychoanalyst Nicolas Abraham, who, together with Maria Torok, speaks of the “crypt” and the “phantom” – mechanisms through which unexpressed family secrets become inherited phantasms for descendants (Abraham & Torok, 1994, pp. 171-176). In their framework, parental silence can produce indirect effects on the next generation, including anxieties and avoidance rules that are transmitted further without a stable narrative. In her account, Ana Pușchilă appears aware of this tension: she was raised with love and discretion, but also with an unarticulated guilt that shaped her identity discourse and professional loyalty.

Her narrative offers concise formulations that signal affect, prudence, and avoidance rules at once: “My mother held together. I don’t know how. She worked, cried, wrote. She kept us afloat.” About her father: “He had a silence that filled the room. He was present, but he wasn’t. And we knew we must not ask him.” This “pedagogy” of silence can be described as the internalization of rules of communication and risk avoidance, with observable effects on the next generation’s narration and self-presentation. She grew up in an environment marked by fear and a discipline of discretion, internalized as a norm of communication and conduct. Under these conditions, Ana Pușchilă becomes a secondary witness who, although not a direct target of repression, internalizes its entire affective geography. As Avishai Margalit argues, the ethics of memory involves not only recalling facts, but also assuming a moral mourning for what could not be said (Margalit, 2002). To bear witness to silence is, in this sense, a particular form of responsibility: not to repair the past, but to frame it correctly within a system of meaning. Ana does not formulate accusations; rather, she organizes a family memory under the condition of prudence. For analytical purposes, what matters is that her account functions as a secondary source of silence: it indicates the limits of communicability, thresholds of questioning, and the logic of avoidance, without producing an exhaustive narrative.

In an episode relevant to the dynamics of communication under constraint, Ana describes one of the visits in the forced-labor colonies: “there were long tables, guards, two detainees and two visitors. My mother held our hands. I looked at him. He looked at me. And I said nothing.” The episode indicates the role of silence as a form of interaction: what is not said becomes a sign of risk and affective discipline, and the parent–child relationship is mediated by this implicit rule. The Pușchilă children transformed the family experience of surveillance into a set of practical dispositions: discretion, discipline, and investment in professional competence. In this sense, the study suggests that survival under authoritarianism can generate “non-spectacular” forms of adaptation that nonetheless remain significant for the social history of the professions. In conclusion, the analysis suggests that family trauma is transmitted primarily indirectly – through rules of speaking, affective atmosphere, and everyday disciplines – and that these mechanisms can be described historiographically without turning them into a moral thesis about “resistance.”

Conclusions

The Pușchilă family provides a particularly suitable framework for analyzing the intergenerational transmission of political trauma and ethical ambiguity. The father, Ioan Pușchilă, an architect trained in the interwar period, was sentenced in 1949 in the “Joja group” following the reinterpretation of a network of civic solidarity as “clandestine Legionary assistance,” and he underwent the experience of detention. Once released, he attempted professional reintegration, while the memory of detention was later transmitted to his children in indirect forms – through silence, allusions, and rules of communicational self-control. In the post-1964 period, his children – architects in their turn – confronted a regime of surveillance and professional pressure in which compromise or withdrawal became modes of survival. The proposed case is not exceptional in its facts, but in the discreet complexity of the trajectories involved – an instance of “grey” history in which not heroic resistance but prudent adaptation, and not explicit betrayal but negotiated silence, become the true points of tension.

From an ethico-political perspective, the analysis shows how the constraints of the communist regime operated not exclusively through physical violence, but through an engineering of loyalty: transforming the family into a site of pressure and collaboration into a symbolic act of discipline and loyalty control. The signing of undertakings – in two

distinct episodes in the father's case, and in one episode each in Marcela's and Ion's case – is not, in itself, a sufficient criterion of evaluation; it becomes intelligible only through the coercive context, through the (non-)documentable effects, and through the tensions it generated.

On the psychological and social plane, the study describes family trauma as an everyday infrastructure of silence: informational control, the avoidance of exposure, and the maintenance of domestic functionality under pressure. Within this framework, Marcela's gestures can be discussed as practices of relational protection (care, organization, risk reduction for children) without turning them into a normative thesis or an essentialized gender attribute. In the same sense, Ioan's silence in his memoir pages is treated as a threshold of communicability and as a stable rule of family communication, not as a "gap" or as a demonstrative moral gesture.

Along the axis of generational memory, this family's history is instructive for what specialized literature calls "traumatic transmission": not a story told, but an atmosphere absorbed. Ana Pușchilă becomes here not only a witness, but also a curator of a forbidden memory: a mediator between a generation that remained silent and one that attempts to understand. In this case, the reconstruction of family identity is achieved not through repair, but through critical discernment.

From an archival perspective, the CNSAS documents reveal a regime of representation that cannot be taken at face value. The network file is better understood as an institutional projection than as a factual account. Consequently, historiographical work cannot passively reproduce the grammar of repression: it must translate it, delimit it, and interrogate its effects and silences. This principle is essential for any responsible reconstruction of collaboration – otherwise, one risks reproducing a punitive logic under the guise of research.

Epistemologically, the study calls for a shift in frame: from retrospective judgment to contextual hermeneutics. In place of binary grids (guilty/innocent, victim/perpetrator), it proposes an analytical apparatus capable of working with contradictions, ambivalence, and forms of ambiguous loyalty. Terms such as "collaborator," "informant," and "refusal" are, in this context, umbrella terms that must be nuanced and rethought. Only then can microhistory fulfill its genuine critical function: not to deliver moral sentences, but to restore proportion. This type of reading fits within a broader theoretical direction defined by Carlo Ginzburg and Giovanni Levi, proponents of Italian microhistory, who

propose a “hermeneutics of detail” as a method for working with histories of silences and fragments (Ginzburg, 1989, pp. 10-15; Levi, 1991, pp. 93-113). In this model, what is unwritten, implicit, or seemingly marginal becomes central to the reconstruction of meaning. The Pușchilă family history is compatible with this interpretive grid: not through spectacular facts, but through minor details, small gestures, and partial refusals, an entire universe of implicit rules, prudence, and intermediate conduct comes into view.

The Pușchilă case shows that between declared opposition and productive collaboration there exists a broad zone of intermediate conduct, in which minor gestures, avoidances, and silences serve both a practical function of survival and an analytical function for today’s historian. Within this interval, formal recruitment is not equivalent to informant activity, and the absence of “proof” (in the sense of the absence of informant outputs in the network documentation) cannot be translated automatically into the absence of pressure or of internal cost. The utility of microhistory here is therefore not verdict, but proportional calibration: what can be stated documentarily, what remains ambiguous, and how this ambiguity operates as an effect of surveillance.

The study also has several structural limitations. First, access to family memory is mediated almost exclusively by Ana Pușchilă’s perspective, given the unavailability of other family members for interview; this asymmetry inevitably affects the comparative density of the reconstruction. Second, the CNSAS files used in this article are treated as institutional artefacts, and their fragmentary character (especially for the regime’s final years) limits the possibility of inferences about intentions, contexts, and effects of formal recruitment episodes. Third, the article does not pursue a systematic comparison with other families of a similar profile, which limits the generalization of conclusions beyond the heuristic value of the case study. Future research could extend the analysis through (a) additional interviews (where this becomes possible), (b) supplementing the documentation with parallel institutional sources (personnel records, professional correspondence, contextual memoir literature), and (c) integrating the case within a comparative sample of family microhistories of surveillance.

Author Contributions

Conceptualization, Methodology, Investigation, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.

Funding

This research received no external funding.

Data Availability Statement

The data supporting the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. Archival references are provided in the notes; interview materials are not publicly available due to ethical considerations and the protection of third parties.

Bibliography

Abraham, N., & Torok, M. (1994). *The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis* (Vol. 1). University of Chicago Press.

Agamben, G. (1999). *Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive*. Zone Books.

Das, V. (2006). *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*. University of California Press.

Gilligan, C. (1982). *In A Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. Harvard University Press.

Ginzburg, C. (1989). *Clues, Myths, and The Historical Method*. Johns Hopkins University Press.

Hirsch, M. (1997). *Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory*. Harvard University Press.

Levi, G. (1991). On Microhistory. In P. Burke (Ed.), *New Perspectives on Historical Writing*. Polity Press, pp. 93-113.

Margalit, A. (2002). *The Ethics of Memory*. Harvard University Press.

Mitric-Ciupe, V. (2013). *Arhitecții români și detenția politică 1944–1964. Între destin concentraționar și vocație profesională*. Editura Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.

Zugravu, C. (2005). *Dictatura. O tragedie românească*. Editura TipoMoldova.

Archival sources

ACNSAS (CNSAS – National Council for the Study of the Securitate Archives), Criminal Fund, files no. 3973, 432.

ACNSAS, Informative Fund, file no. 263899.

ACNSAS, Informant Network Fund, files no. 367749, 195133, 3653, 82244.

Petar Vodenicharov

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

[peter_acad@yahoo.com], ORCID ID: 0000-0002-9637-4490

Nurie Muratova

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

[nuriemuratova@yahoo.com], ORCID ID: 0000-0003-1083-4722

Communist State Security and Youth – Language and Ideologies

Abstract: *Our research is based on published archival documents of the State Security (DS) related to youth (the age range is from children of 15 years old to adolescents of 19 years old), with students and young ‘scientific-technical’ and ‘artistic-creative’ intelligentsia also being subjects of operational interest. Despite privileges and total surveillance, propaganda, and repression, the youth do not comply and exhibit active and passive resistance, rejecting the identity prescribed by the communist Newspak as the ‘cheerful Dimitrov’s coming generation.’ Underground youth communities create their own alternative jargon and subculture, crossing the Iron Curtain in harmony with youth movements in the West. The analysis of underground youth discourses reveals alternative meanings and identities, social sobriety and protest, artistic and real escapes beyond the fences of the socialist camp. In the disenchanting world of real socialism, young people also respond with protest through what the Party cannot take from them – the body and its pleasures, even going as far as prostitution and violence. The young intelligentsia, toward which the State Security is particularly suspicious, increasingly provokes the dogmas of the artistic method of socialist realism and scientific communism. Under conditions of total propaganda and censorship, free thought can divert the meaning of ideological messages, ironize them, and find alternative, albeit risky, ways to express itself.*

Keywords: *youth; communism; newspak; state security.*

Петър Воденичаров, Нурие Муратова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Комунистическата държавна сигурност и младежта – език и идеологии

Въведение

Като обособен жизнен цикъл юношеството е продукт на модерното, индустриално, институционализирано и урбанизирано общество, което подsigурява безплатно публично образование, специализирана работа и свободно време на младите хора. Специфичната младежка субкултура е израз на търсене на собствена идентичност, обособяване от света на наложените традиционни авторитети. В селското патриархално общество юношите са все още малки възрастни, които участват както в труда, така и в почивката на възрастните, те нямат нито криза на идентичността, нито своя субкултура, а споделят общата фолклорна култура и диалект.

Настоящият анализ е фокусиран върху периода от края на 50-те до края на 80-те години на XX век, когато комунистическият режим в България развива все по-сложни механизми за наблюдение и идеологическо моделиране на младежта.

Според Хана Арент в *Тоталитаризмът* (2023), ако в демократичните общества младежта често се превръща в естествена опозиционна сила, то тоталитарните режими се стремят да я привлекат към собствените си политически проекти чрез индоктринация, надзор и контрол. В комунистическа България един от идеологическите изрази на тази стратегия е конструирането на образа на „бодрата димитровска смяна“. Тъй като новите управляващи в комунистическа България са главно със селски произход и ниско образовани, младежката субкултура (музика, кино, жаргон) им изглежда като излишна и изискваща или политическо приласкаване чрез вербуване и привилегии, или усмиряване чрез пропаганда и репресии. В началото всекидневният живот се гледа с презрение, като съвкупност от користни интереси, еснафщина, в контраст на високия идеологически свят, който изисква постоянна екзалтация („дръзновение“), необичайност, героизъм (Susan, 2002). Постепенно се завръща интересът към всекидневието, като поле на идеологическа индоктринация, и се осъществява пълен надзор от службите за сигурност, партийните и комсомолски комитети, т. нар. „другарски съдилища“ (Пашова, 2011) и др. Битката за дисциплиниране на обществото започва с надзор върху най-интимните, но и най-тривиалните аспекти на всекидневния живот – сексуалност, вярвания, мода, музика и хобита. Тя се основава на идеологическото противопоставяне между капиталистическия и соци-

алистическия свят, като единствено социалистическият е представян като пространство на пълна себerealизация и себеудовлетворение.

Границата между лично и публично започва да се възприема като буржоазна отживелица, личният живот трябва да бъде изцяло политизиран – „етатизиран“, според Карин Тейлър (Taylor, 2006). Съпротивата срещу държавата се проявява като открит бунт, неконформизъм, собствена субкултура, бягство от реалността или това, което Здравомислова и Волков наричат легитимно лицемерие (Zdravomyslova, 2002), за което говори и Цветан Тодоров: „Когато живееш в тоталитарно общество, започваш да подценяваш значението на идеологията. Тя изглежда не повече от празни думи и паравани, маски и лъжи, които нямат никаква връзка с действителността, но регулират поведението“ (Todorov, 1999, 5).

Всекидневните практики, свързани с музикалните предпочитания, модата или сексуалната култура на младите хора, често се променят много преди Партията и комсомолските организации да успеят да реагират на тези процеси. Медийният дискурс за младежта е конструиран според идеологическите очаквания на Партията, а не според социалната реалност. В известна степен това се отнася и до дискурса на Държавна сигурност. След Априлския пленум през 1956 г. и VIII конгрес на БКП през 1962 г. ръководството на партията започва да промотира „новите високи духовни и материални нужди“ и „рационалната консумация“ като право на всеки индивид и семейство. Това обещание обаче все по-често се сблъсква с реалните дефицити на плановата икономика. „Ирационалната консумация“ е представяна като остатък от буржоазното минало, а стремежът към западни стоки – като предпоставка за фетишизъм и консуматорска психология, отклоняващи индивида от колективистичните ценности на социалистическото общество.

Отношението между социалистическата държава и населението се мисли като авторитарно семейство с водач, всемоутилен баща – Вожд, Партията – като всеобгрижваща майка, а цялата бюрократия – като настойник (Kharkhordin, 1997). В документите на ДС здравият социалистически колектив се противопоставя на вредния егоистичен индивидуализъм и болезнен кариеризъм – проблемите на младежката престъпност се тълкуват не само от юридически, но и от медицински аспект – битово разложение, нездрави семейни отношения, психически отклонения, като се отнасят и към политическата сфера. Криминалността се мисли като

предпоставка и за политическа съпротива, а политическата съпротива често се свързва с криминална предразположеност, поради което с нея се занимава не само МВР, но и ДС.

Тъй като официалният идеологически разказ изключва възможността за криминалност и политическо несъгласие в социалистическото общество, те са внимателно изтласквани от публичната сфера, която пропагандира образа на здравия, активен и политически ангажиран млад човек. В края на 70-те години тази визия е обобщена в популярния лозунг на Тодор Живков „Учение и труд, жизнерадост и дръзновение“, формулиран в послание до ЦК на ДКМС и превърнат в един от характерните идеологически ориентири на младежката политика на режима (Живков, 1978).

Социалистическата държава се заема с *морално инженерство* – дистанциране от селските патриархални навици и религиозни вярвания на техните родители и предци, както и от буржоазното разточителство и дребнобуржоазната еснафщина в града чрез скромност, възискателност, самокритичност.

Теорията. Френският социолог Мишел Фуко (Foucault, 2001) за пръв път обръща внимание на важността на обичайните практики на речевото общуване за поддържането на определен социален ред. Различните дискурси не само изразяват, но и изграждат социалните отношения, идентичности и системи от знания и вярвания, макар че това обикновено не се съзнава от участниците в дискурса. Икономическата и политическата власт се стреми да се превърне и в символна власт, за да легитимира себе си. Всеки дискурс е форма и на идеологическа практика, като утвърждава означенията на света от определена гледна точка в йерархично-властовата структура. Включва не само организирани практики на означаване, но и полусъзнаваното означаване – манталитет или хабитус. Тя е свързващото звено между социалните форми и формите на общуване. Тя оформя и задейства връзките на езика с идентитета, естетиката, морала, познанието:

Чрез такива връзки идеологиите обуславят не само езиковите форми и употреби, но и самата идея за личност и социална група, както и такива фундаментални социални институции като религиозния ритуал, детската социализация, половите взаимоотношения, националната държава и правото (Woolard 1998, 26).

Чрез метода на критическия дискурсен анализ на архивите на ДС могат да се разкрият механизмите, чрез които отношенията на власт предопределят господстващите идеологии в обществото и

как те оформят дискурсивните му практики, както и да се обособят алтернативните дискурси на подземната младежка съпротива.

Новоезикът. Изследванията на пресата, както и на архивите на ДС трябва до отчитат особеностите на комунистическия новогovor (*newspeak*) по Оруел (2021), Воденичаров (2020), за да бъдат тълкувани и в светлината на критическия дискурсен анализ (Fairclough, 2014). Основните лингвистични механизми на новоговора са двумислицата (*doublethink*), благозвучия за собствените действия и демонизиране на Врага, от когото тоталитарният режим има насъщна нужда, за да прикрива вътрешни грешки и своеволия.

Чрез словесни игри едни и същи явления се артикулират като положителни чрез родни или по-обичайни думи и изцяло негативни чрез по-чужди думи, което затваря мисълта в порочните кръгове на двумислицата. На лингвистичен жаргон – използват се синоними с едно и също или близко денотативно значение и противоположно конотативно значение. Ако българите са „патриотични“, турците винаги са „националисти“ или „фанатизирани туркофили“; комунистите са „миротворци“, а опасните хипита са „пацифисти“; „материализмът“ е върховна комунистическа ценност, докато Западът е „меркантилен“; комунистите са „интернационалисти“, докато гнилата интелигенция е „космополитна“; някои комсомолци се стремят към „самоуреждане“, докато интелигенцията по природа е „кариеристична“; комсомолците са „енергични и жизнерадостни“, докато вражески настроените младежи са „експанзионистични“; младите се стремят към „приключения и героизъм“, докато вражеската младеж е „авантюристична“; православието е „вероизповедание“, докато протестантството и будизмът са „секти“ (а ислямът винаги е „фанатичен“). Понякога една и съща дума, като биологичната „разлагане“, се използва с противоположни значения – ДС полезно „разлага“ дисидентските младежки групи, докато Западът вредно „разлага“ младежта.

Според Норман Феаклаф (Fairclough, 2014) социалната революция винаги води до езикова революция, до преобръщане наопаки на обичайни значения, изковаване на новодуми и замяна на доминиращите метафори. В комунистическия новоезик Отечество и Бог Отец са заменени от Родината, Вожда и неговата всесилна „Партия, майка мила“ – Асен Игнатов говори за комунизма като изопачена псевдорелигия (Игнатов, 1991).

Много от новодумите в езика и на ДС са композити, изградени по църковнославянски образец с профанизирано значение. Основна задача на ДС е да следи за разграничаването между благонадеждни и неблагонадеждни лица – „благонадежден“ т.е. „лоялен“ – е по образец на цсл. „благоденствен, благопристоен“ и др.; проявите на „чуждопоклонничество“ или „почитане на Западните консуматорски фетиши“ – по образец на цсл. „идолопоклонничество“; „дръзновен“ или „екзалтирана партийна вяръност и активизъм“ – от цсл. „верска ревност“; „идеологическа диверсия на Запада“ – от цсл. „грехопадение“. Този теологичен речник отхвърля аргументите на критическия разум и саморефлексията – за ДС всички прегрешения на младежите се дължат на недоубития класов враг, идеологическата диверсия на капиталистическия свят или лична патология, но никога на неадекватна официална идеология и социална практика.

Комунистическият медиен език, а и ДС, използва и хигиенистичен медикализиран дискурс, за да претендира за научност и да утвърди предимствата на социалистическия бит – „здравомислие и чистота в обзавеждането, облеклото, семейните отношения и отглеждането на децата“ (Taylor 2006, 47). На това са противопоставени „болезнените интереси“ към западна култура, изкуство и музика. В *развитото социалистическо общество* през 1970-те ДС предприема мерки срещу тези „болнави интереси“:

„Да се предприемат мерки срещу скитници-автостопници и други лица, които имат крайно неприличен външен вид, носят скъсано или замърсено облекло, имат дълги и нечистоплътни коси и бради, с което създават условия за разнасяне на паразити и кожни болести, демонстрират упадъчни западни моди и начин на живот и с вида и поведението си възмуцават обществеността“.
(ДС, 2021, 291)

Медикализират се и западните танци, те са израз на „ексцесивна сексуалност“, туистът в края на 1960-те години е определен като „грозни, неестествени движения ... които са вредни за организма и могат да доведат до увреждане на вътрешните органи“ (Taylor, 2006, 122).

По време на сексуалната революция през 1970-те години в контекста на борбата срещу противообществените прояви сред младежта (като проституцията) по черноморските курорти момичета, вероятно с леко поведение, са нарочени за девойки с „леки психични отклонения“, но вместо диагностициране и лечение, се предлага въдворяване в ТВУ (трудова-възпитателни училища, ев-

фемизъм за затвори за непълнолетни): „Да се предложи на Министерство на народната просвета, съгласувано с Министерство на народното здраве да проучат необходимостта и създадат Трудово възпитателно училище за девойки с леки психични отклонения“ (ДС, 2021, 564).

В началото на 1970-те в пресата се появяват редки снимки на хипита, като се набляга на физическата им небрежност, мръсотия, „невротичен екхибиционизъм“, „празен хедонизъм“ противопоставен на комунистическия творчески труд и рационална институционализирана почивка“ (Taylor, 2006, 72). Емисиите на радио Скопие, Тирана и Пекин са определени психиатрично като „анти-съветска истерия“, а страховете на мюсюлманите от започналата насилствена асимилация са определени като „изселническа психоза“.

Надзор и репресии. В борбата срещу политическа неблагонадеждност и чуждопоклонничество младите хора са поставени под тотален политически контрол и пропаганда: на 7 години стават „чавдарчета“, на 10 години се включват като „пионери“ в парапартийната организация „Септемврийче“ като подразделение на ДКМС, на 14 – комсомолци (привидно доброволна до 28 години) и партийци – за най-благонадеждните, организации, които контролират както учебния процес, така и свободното време на младите хора.

Като предохранителна мярка и в изпълнение на съвместните мероприятия с ЦК на ДКМС са създадени 1000 отряда „Зорки очи“ с над 22 хил. участници в тях. Изградени са 258 специализирани комсомолски щаботе към Детските педагогически стаи с 2408 участници в тях, които да оказват помощ на службите по опазването на обществения ред в борбата с правонарушенията от малолетни и непълнолетни. (ДС, 2021, 10)

През 1968 г. е създаден *Центърът за социологически изследвания на младежта*, който през 1979 г. преминава в *Научноизследователски институт за младежта* към ЦК на ДКМС. От 1970-те години за работата сред младежите отговаря и VI управление на ДС, към което има обособен специален отдел, а в провинцията с това се занимават регионалните Шести отделения, като обикновено работата е поверена на един служител. Мерките за „подобряване“ на отклонилите се от партийните директиви: т.нар. „профилактика“ – т.е. сплашване и изнудване, изпращането в ТВУ или без съд и присъда въдворяване в ТВО (трудово възпитателни общежития, евфемизъм за концлагери).

Лайтмотив в официалната пропаганда на ДС е борбата срещу „загнилия Запад“, който *развращава*, биологически казано „*разлага* младежта“, макар че „разлагането на младежта“ е амбивалентен израз в комунистическия новоезик, защото акциите на ДС по шантажиране и репресии срещу „враговете на народа“ също се означават като „разлагане“.

Освен това ДС в действителност, а не метафорично, разлага младежта, като изгражда широка мрежа от непълнолетни доносници, въпреки някои рискове. Още през 1957 г. ДС изисква „По-смело да се отива на вербовки и на агентура из средите на непълнолетни граждани между 16 и 18 год. възраст, предимно сред Х-тите и XI-ти класове на учащите се“ (ДС, 2021, 116). ДС многократно си дава сметка, че донасящите деца и юноши имат склонност към фантазиране и хиперболизиране на фактите, да е възможно да си измислят идеологически провинения заради лични отмъщения, което изисква внимателен анализ на техните донесения:

Търсене на доброволни сътрудници в средните училища често води до клеветническа и преувеличена информация... Доброволната заявителка Х на няколко пъти досега е скривала различни лъжи за нея (жертвата) и в писмена форма ги е донасяла в ДСМН и учредението, в което работи "У". Причината за това се кореняла в обстоятелството, че обекта „отнела“ любовник на доброволната заявителка – офицер летец, и затова търсела всевъзможни начини за отмъщение (ДС, 2021, 153).

Особено разлагащо е решението „да се вербуват учители, които се ползват с доверието на учениците..., да се поддържат по-активни доверителни контакти с изявени, добри ученици“ (ДС, 2021, 312). Освен доносничество ДС вербува непълнолетните и за своите „активни мероприятия“ за разложителни действия на дисидентски групи: насърчаване на конфликти, раздухване на дразги и любовни съперничества чрез внедряване на привлекателни младежи и девойки във вражеските групи, за да се навреди на дейността им.

Успешна ли е тоталната пропаганда и надзор над младите хора? Архивите на ДС свидетелстват не само за пробиви в пропагандата, но и за нейното преобръщане – алтернативните дискурси свидетелстват за трезва оценка и съпротива срещу наложения партийно-съблазнителен дискурс към младите хора. В теорията на масовите комуникации е познат феноменът на „отклоняващите се послания“ (*diverted messages*) – аудиторията тълкува съобщенията различно или дори противоположно на намеренията на авторите им (Larossa, 2004). Още през 1960-те години учениците се питат

„Хубав ли е филмът или съветски?“ ДС коментира как натрапчивите антифашистки послания абортират в подражание на фашистите:

През м. март 1979 г. беше изяснен сигнал за съществуването на група в 31 училище „Димитър Полянов“, наброяваща трима ученици 9 клас. Групата организира сбирки в частни домове, един от членовете носел на куртката си знака на есесовските войски, изписан с химикал. В процеса на изясняване на сигнала се установи, че решаващо значение за оформянето на групата е имал прожектираният у нас филм „Площад Сан Бабила – 20 часа“¹, под влияние на който у младежите се породило желание да подражават на италианските неофашисти, без да влагат в действията си политически умисъл. (ДС, 2021, 690)

През 1980 г. в техникум „Вилхем Пик“ 4 души в 3 курс създават фашистка група:

Идеята за създаване на такава група се породила у Х..., след като гледал филма „Великата Отечествена“. Бил възхитен от дисциплината и стегнатостта на немската армия... Изразявали се известни предпочитания към фашистите, при които имало по-голяма свобода... Дори в един изключително патриотичен и хуманен филм, какъвто е "Великата отечествена" някои от младежите са видели не масовия героизъм на съветските народи и отвратителното лице на хитлеризма, а "стегнатостта на хитлеристките войници" и свободата да правят "каквото си искат". (ДС, 2021, 691- 692)

Тревога в ДС предизвиква и случай на викане на духове, при което младежите са „извикали и говорили с духа на Хитлер“ (ДС, 2021, 166).

Изследването. Изследването ни се основава върху критически дискурсен анализ на публикуваните архивни документи *Държавна сигурност и младежта*, означавани накратко като ДС (възрастовият диапазон е от деца на 15 години до юноши на 19-годишна възраст), като студентството и младата „научно-техническа“ и „художествено- творческа“ интелигенция също са обект на оперативен интерес. Опираме се и на изследвания на пресата, законодателството и личните истории в комунистическа България (Воденичаров, 2020, Taylor, 2006). Ще проследим основните тематични полета в архивите, отчитайки и времевата рамка, като противопоставим дискурсите на ДС по тези теми (ключовите понятия

¹ Става въпрос за филма „Площад Сан Бабила, 20 часа: Едно ненужно престъпление“ (1976) на режисьора Карло Лицани.

на новоезика) на алтернативните младежки значения и идентичности (ключовите понятия на подземния младежки жаргон и субкултура).

Първо ще анализираме какви са първоначалните предположения за психологията на младежите и младата интелигенция, т.е. техните психологически профили, от които ДС подхожда при работата си с младежта. В началото на справките и докладите на ДС, особено в тези предназначени за високостоящите органи, обикновено се изразяват уверения във верността на младите на партийните повели, след което се докладва за някои техни прегрешения.

Дехуманизиране на Врага. В архивите на ДС деца и юноши, за които са предприети индивидуални и групови оперативни разработки, са дехуманизирани и крайно стигматизирани, което улеснява шантажа („профилактика“ или „разлагане“ в новоезика), изпращане в затвор и концлагер. Обичайно се използват наименования метафори на отблъскващи животни: Паразити, Хрътка, Таралеж, Хиена, Пуяк, Глутница. Останалите наименования на досиетата са стигматизиращи: Развалина, Горянин, Недоучил, Глупак, Гадове, Дураци, Хитрец, Диверсанти, Шашкъни, Палачи, Келемета, Продажници, Непокорници, Язва, Продажници, Черната ескадра, Предател, Бегълци, Лакей, бандата „Голи глави“, Масон, Очилатия, Разколник, Гестаповец, Кокетка, Негодници, Мерзавци, Коварния, Неофашисти, Фанатик, Нахалник, Двуличник, Лицемер, Парвеню, Предател, Наглия, Факира. Това е обичайна практика, вероятно по модела на КГБ и се отнася и за проучените от нас досиета на мюсюлмани и протестанти.

Психологически портрет на младежта. Какъв е психологическият профил на младежите и интелигентите, с които трябва да работи ДС. Архивите говорят не толкова за официалния възторг от младежта като вдъхновен строител на светлото бъдеще, колкото за подозрителност и изначално недоверие към тях. В този профил липсват най-отличителните позитивни черти на младостта – идеализъм, стремеж към справедливост и социална мобилност.

Опитът показва, че там, където вражески настроените младежи са замислили и създали вражеска младежка група – тя бързо придобива действителен характер. Това се обяснява преди всичко с експанзивността, енергията и характера на младежите. Те не чакат, и действуват. (ДС, 2021, 154)

В тези години впечатленията им са повърхностни, безкритични и обикновено погрешни. Струва им се, че всичко, което искат, могат да го стигнат, бързат да изпитат онова, което възрастните са усвоили и научили с упорит труд. Самочувствието

изпреварва интелекта им. За тази възраст е характерен стремеж към неизвестното, героичното, възвишеното, към приключения, слава и подражателство и някои младежи, често поради това, че са оставени сами да оформят своя мироглед, своите представи за живота, за хубавото и лошото, за начините и пътищата за осъществяване на своите мечти, тръгват по пътя на най-непосредственото, най-лекото. (ДС, 2021, 233)

Основната грижа на ДС е младежите да не бъдат оставени сами да определят възжеланията си, тъй като всеки индивидуализъм в колективистичното общество е опасен:

Младежта е буйна и бързо попада под чуждо влияние. Капиталистическите разведки и контрареволуционното подполие успяват, макар и трудно, да заангажират в престъпна дейност младежи, като използват особеностите на младежкия характер – самопожертвователност и авантюризм. (ДС, 2021, 109)

Младежите – обект на оперативен интерес, означени с дехуманизиращото „вражески елементи“, са медикализирани – вместо политически причини на съпротивата им се изтъкват психологически причини, в това число и криминална предразположеност:

Политически неориентирани, изоставени, останали без семейно и обществено възпитание, авантюристично настроени, хулигански и криминални елементи, лекомислени младежи, неуспели в живота, изключени от гимназиите за недисциплинираност или слаб успех, разочаровани интелегенти, смутени от някоя несправедливост, заслужено или незаслужено обидени, ненастаняване на работа, изживели семейни трагедии и пр. Такива младежи остават без перспектива и врагът лесно ги подмамва и увлича в своята мрежа. (ДС, 2021, 143)

Липсват каквито и да било разследвания, които да доказват, че младежи са подмамани и в услуга на вражески шпионски мрежи, но ДС оценява не само според делата, но и според мислите и настроенията на младежите.

Стигматизирани са и младите интелегенти, тяхната присъща амбициозност е заклеймена като „кариеризъм“, а тяхната уникална индивидуалност – като „самолюбие“. Наложено от режима съобразяване на интелегентите с недостатъчно образования комунистически елит се тълкува като изначална склонност към лицемерие. Режимът изисква не само привидно спазване на догмите на *Идеологията* и правилата на поведение, но искрена любов към *Партията* и ентузиазъм в изпълнението на нейните повели. Още през 1964 г. интелегентът е стигматизиран като обществено опасен:

За интелегента обикновено е характерно повишеното чувство за лично достойнство, за обществено положение, болна амбициозност и кариеристични домогвания. (ДС, 2021, 212)

Действителните врагове сред интелегенцията по начало са културни хора, специалисти в своя сектор, идеологически обиграни, често свързани с капиталистическия свят, хитри и двулични, умеещи добре да маскират своята престъпна дейност. (ДС, 2021, 214).

При интелегенцията е необходимо да се държи сметка за проявите на интелегентския индивидуализъм и самолюбие, на повишеното чувство за достойнство и съзнание за самостоятелност, на създадени навици за културни обноски и вежливост във взаимоотношенията, на изградени понятия за морал и чест, недопускащи „доносничество“, на страх от загубване на обществено положение и пр. Заедно с това трябва да се има предвид и проявите на груб кариеризъм, долно лицемерие и двулично поведение. (ДС, 2021, 219).

За предотвратяване на съпротивата на интелегентите, за вербуване се препоръчва използването на „патриотична основа“ (най-вече по турския и македонския въпрос), „кариеристични домогвания“, както и компроматериал (компроментиращ материал).

ДС си дава сметка за ниското интелектуално равнище на своите служители, назначени по роднински и приятелски „антифашистки“ връзки (Методиев, Дерменджиева, 2015), което е пречка при работата с младата интелегенция:

Необходимо е повишаване на общата култура и образование, тъй като от 24 организационни работници, работещи по тези линии, само 8 са с висше образование. Някои ОР от Софийско управление, КДС срещат затруднения в работата си с агентурата, произхождаща из средите на интелегенцията и културните дейци, поради по-високия им културен уровень. (ДС, 2021, 250).

Идеологията под заплаха: младите и модерността. Подозрението на ДС към интелегенцията се засилва от новите западни възгледи за водещата роля на младата интелегенция в модерния свят, когато класовите конфликти от остарялата марксистка идеология се заменят от конфликтите между поколенията (Marcuse, 1969). През 1971 г. ДС тревожно коментира новата социална теория, макар че се опитва да я омаловажи – за научните факти вместо сегашно време се използва преизказно (приказно) наклонение, а „теория“ и „учи“ са поставени иронично в кавички, което внушава тяхната научна несъстоятелност:

„Теорията“ на Херберт Маркузе, който „учи“ младежта, че в епохата на автоматизацията се намалява революционната

роля на работническата класа, изчезвал конфликтът между класите, а се пораждал конфликт между поколенията. Основна революционна сила ставала интелигенцията и преди всичко нейната „най-динамична“ част – студентската младеж“. (ДС, 2021, 299)

Заклеймява се естественият процес на деидеологизация на младото поколение, което се стреми изключително към професионална квалификация и към по-добро материално подреждане в живота. Този естествен стремеж е демонизиран: „Уродливи страсти на лек и охолен живот, секс и напитки, „свобода“ и креслива музика... Децата на революцията да изядат делото на революцията“ (ДС, 2021, 298).

През 1970-те години, след студентските бунтовете в Чехия през 1968 г., борбата срещу „идеологическата диверсия на Запада“ придобива параноичен характер:

Буржоазната футурология възпитава младите в „дух на космополитизъм и национален нихилизъм“, в „идеологическо размекване на младежта“; „Теориите за „техническия елит“, за „конflikта между поколенията“ и другите полуфабрикати на противника се съчетават със спекулациите за „новостите“ и „модерното“ в западната модна линия, за „превъзходната западна техника“, предназначена за психологическа обработка на младите хора ... Чрез грамофонни и магнетофонни записи, чрез чуждите западни радиостанции се дискредитират комунистическите идеологически постулати като остарели и догматични, изтъква се антинаучният характер на политиката към младежта, която носи модерността. (ДС, 2021, 263)

През 1973 г. ДС алармира за коварните замисли на Запада:

В план на английското разузнаване е отбелязано, че ерозиата в съзнанието на младежкото поколение трябва да става незабелязано „капка по капка“, за да се „жъне богата жътва“ след 20-30 години, когато тези млади хора ще поемат кормилото на страната (ДС, 2021, 379).

Особено засилен е надзорът върху студентството – „най-революционната социална група в обществото“ (ДС, 2021, 353). Според ДС *Врагът* се прицелва именно в тази група, стреми се към „размекване“ на младежките среди:

Противникът се домогва да насажда в младежта вкус към лек, охолен и празен живот, подстрекава я към действия против народната власт под лозунга за „свобода“ и „демокрация“, тласка я към конфликт с по-старото поколение, към идейното ѝ разоръжаване. (ДС, 2021, 353)

ДС вижда агенти на идеологическа диверсия навсякъде – западните радиостанции „Би Би Си“, „Свободна Европа“, радио и телевизия „Скопие“ и „Анкара“, западните посолства, учителите

чужденци в езиковите гимназии, западните туристи, турският национализъм и македонстващите младежи (поради по-либералния модел на социализъм в Югославия), ционизмът, емигрантските организации, религиозните деноминации, дори и есперантисткото движение.

Поради нужда от валутни постъпления през 1960-те години е организиран масов черноморски туризъм. През 1965 г. е открит и първият валутен „Кореком“ магазин на курорта „Златни пясъци“ (Иванов, 2011). Така се създават повече условия за контакт на български младежи със западни чуждестранни туристи и стоки. Пак за нуждите на туризма са открити и дискотеки – първата е през 1967 г. в Слънчев бряг (ДС обсъжда и идеята за „валутни“ дискотеки). Увеличава се броят на езиковите гимназии с учители чужденци – през 1980-те години има 20 английски, 16 немски и 13 френски училища. Резултатите са, че с повече от 36 % е увеличен броят за избягалите членове на ДКМС на Запад за първото полугодие за 1970 г. в сравнение с първото полугодие на 1969 г., като с годините този процент се увеличава. Радио „Свободна Европа“ говори за остарялост и неприложимост на марксизма-ленинизма в съвременните условия, че вече икономическият живот трябва да се ръководи не от партийци, а от технократи. *Врагът* действа и чрез привличането на все повече млади хора (най-често от неблагонадеждни семейства) към обучение в Семинарията и Духовната академия на Българската православна църква, както и към т. нар. „подмолен евангелизъм“ (ДС, 2021, 379).

Ще представим основните тематични полета в архивите на ДС, отнасящи се за младежта, като противопоставим официалните значения на комунистическия новоезик на ДС на алтернативните значения на младежката съпротива.

Трудов ентузиазъм и героизъм: мизерна експлоатация. Езикът на ДС, който се предполага да е максимално делови, не пести благозвучия, характерни за пресата, когато се изпращат справки или отчети към висшестоящите партийни органи. Един отчет към Политбюро от 1972 г.:

Младежта расте обладана от комунистически идеали, социалистически патриотизъм и пролетарски интернационализъм. Днес има много примери на висока политическа зрялост сред младежта, на трудов героизъм и горещ патриотизъм... Други „познавачи“ на действителността в България се изказвали, че сега у нас се наблюдавал процес на „деидеологизация“ на младото поколение. (ДС, 2021, 351)

Политическите и криминалните престъпления на младежта са смекчени като „простъпки“ и „антиобществени прояви“.

Ако през 1940-те и 1950-те години критиката и саботирането на мащабните бригадирски начинания се определят като контрареволуционна дейност на „недоубитата буржоазия“, то с годините и децата на „наши хора“ се противопоставят на бригадирската експлоатация:

Уточнено е, че по вражеския контингент са включени предимно деца на „бивши хора“; банкери, индустриалци, царски офицери, кулаци и др. засегнати от мероприятията на народната власт. Тези младежи, поради класовия си произход и влиянието на чуждата пропаганда, и на своите близки, лесно се явяват проводници на контрареволуционни замисли и намерения (ДС, 2021, 7).

Когато все повече деца на „наши хора“ имат криминални и политически простъпки през 1960-те – 1970-те те се приписват вече не на вражеския контингент от контрареволуционери, а на идеологическата диверсия на Запада.

През 1950-те години бригадири по ж.п. линия Враца – Оряхово негодуват срещу мътната питейна вода от кладенци, от която има разболели се бригадири, в други бригади се оплакват от замърсена, некачествена храна. Често е бягството на бригадири, най-вече от турското малцинство, случват се и побои над бригадири, които остават ненаказани. Усилията на тоталитарната държава са насочени не към подобряване на условията, а към увеличаване на надзора. В първа смяна в националната младежка бригада (1948 г.) са назначени 90 сътрудници, един агент, 19 резиденти и 70 информатори (ДС, 2021, 36). Донесенията описват живота в бригадите като непоносим, с лоша храна, вода, болести, непосилен труд и др. – пречка пред подготовката за изпитите.

От 1957 г. студентските бригади в селското стопанство стават задължителни, като се провеждат под контрола на Комсомола. През 1970-те години негодуванието срещу Комсомола нараства:

1975 г.: Клевети се разпространяват и за характера и ролята на ДКМС. Чрез него партията държала в подчинение младежта, той бил формална организация, неговата дейност била скучна, комсомолските активисти вършели всичко по карьеристични подбуди. Оспорва се доброволният характер на студентските бригади и тяхната необходимост. (ДС, 2021, 459)

При „остри действия“ срещу бригадите и комсомолското ръководство се предприема съдебна разправа или отстраняване от висшите учебни заведения. С годините нито условията се подобряват, нито младежкото недоволство стихва. През 1980-те години

ДС отчита, че в есенните бригади нараства броят на освободени студенти по различни причини: „...от 43 500 студенти са се явили 35 000. Липсвала е вода и елементарни хигиенни условия. Това е довело на отделни места до създаване на недоволство и формиране на негативни настроения сред студентите. Нарушавана е трудовата дисциплина и не са изпълнявани трудовите норми... поява на дизентерия“ (ДС, 2021, 762).

Постъпват сигнали за присвояване на средства от командири на бригади, често организиране на банкети с пари от фонда за културни мероприятия, стига се и до „стачка на група от 10 студента“ (ДС, 2021, 762); „Получени са данни за злоупотреба с алкохол, не-сериозно отношение към трудовия процес, преждевременно напускане на бригадите“ (ДС, 2021, 764).

Единната народна младеж: класова и религиозна дискриминация. Веднага след комунистическия преврат държавата се заема да промени класовия състав на студентството чрез произволни мерки, облагодетелстващи студентите с „прогресивен“ социален произход за сметка на студентите от „реакционни семейства“.

Социалният състав във висшите учебни заведения е в прелес на студенти от буржоазен и дребно-буржоазен произход. Това наложи правителството да вземе мерки за подобряване социалния състав на студентите и за целта издаде постановление за създаване на социалистическа интелигенция (ДС, 2021, 40).

При въведените ограничения за жителството в столицата ДС подозира, че буржоазни синове и дъщери използват студентския си статус, за да легализират престоя си в София, а не поради академични интереси. Особено подозрителни са към младежо от семейства на белогвардейци, бивши членове на „Бранник“ и легионери, които са строго надзиравани и чийто достъп до университет се възпрепятства. Съпротива обаче има:

Така например в клозетите на ректората на Университета „Климент Охридски“ на 21.9. са били написани лозунгите: „Смърт на комунистите“, „Да живеят западните демокрации“, „Да живее Труман“ и др. (ДС, 2021, 41)

Тогава се предприема радикална мярка – чистка на вражеските елементи сред студентите през 1949 г., като са изключени общо 3 612 студенти. Пепка Бояджиева говори за *социално инженерство* и формиране на нови социални групи (Бояджиева, 2010).

За попълване на освободените места се използва опитът на СССР², като акцентът е поставен върху идеологическите дисциплини, най-важни са не академичните постижения, а партийната лоялност.

През 1954 г. ДС се бори с вражеските елементи с „реакционен произход“. В страната следват 36 540 студента, на спомагателен отчет са 1500 студента. Според ДС студентите с неподходящ произход отправят „злостни изказвания и закани към комунистическата власт... Показателен факт е, че най-много вражески елементи са концентрирани както сред професорите, така и всред студентите в тези висши учебни заведения, които имат за задача научно да разработват и движат напред въпросите, свързани със селското стопанство, техниката и медицината“ (ДС, 2021, 46).

Едно социологическо изследване през 1971 г. за политико-идеологическия облик на студентите от висшите учебни заведения в София разкрива тяхната идеологическата изневяра: 62,6% от анкетираните са се изказали за еднакво развитие на стопанските и културни отношения със социалистическите и капиталистическите страни, а само 31,8% са отговорили „правилно“ – за предимствено развитие на тези отношения със социалистическите страни. 1/3 от анкетираните слушат радио „Свободна Европа“, „Лондон“ и радио „Скопие“ (ДС, 2021, 306). ДС диагностицира болестта: „Болезнени интереси към западна култура, изкуство и музика... Нездравият класово-партиен подход, nihilизъм и нездрав естетически вкус... Твърдения, че е неуместно да се смесват политика и изкуство... Кафенета за учащи и неангажирани с обществено полезен труд – развѣдници на нездравии прояви“ (ДС, 2021,307-309).

Партийният и държавен лидер Тодор Живков също взема отношение към социалното недоволство от ниския жизнен стандарт на обикновените младежи, които не принадлежат към номенклатурата: насаждането на потребителско отношение към обществото и наличието на еснафщина, което той нарича „малка правда“ (Живков, 1966), пречеца да се прозре голямата комунистическа правда.

Привилегиите на рабфак-студентите, както и на т. нар. „активни борци против фашизма и капитализма“ и техните потомци,

² През 1919 г. в СССР се въвежда практиката на *Рабфак* (Работчий факултѣт, работнически факултет), при която за влизане без кандидатстудентски изпит във висшите учебни заведения се подготвят работници и селяни (дори и при липса на средно образование) в курсове от 2 до 3 години.

които също влизат без изпит във Висшите учебни заведения по буква „Ж“, предизвикват недоволство.

Пред агент „Акация“ учителят Емил Средков Антонов се изказал: „Аз като учител най вече виждам що за демократизация има в нашата образователна система. Тая година сложиха капак на всички щуротии, като кандидат-студентите могат да кандидатстват само по една специалност. Това го няма и в най-загубената африканска страна. Това е само една демагогия, за да могат само на партийците децата да бъдат настанени там, където искат“. (ДС, 2021, 417)

ДС надзирава и религиозните общности, включването на млади хора към тях предизвиква тревога и ответни мерки – „разлагане“ на тези общности: „Трайна тенденция е стремежът за разнообразяване и осъвременяване на традиционните методи и форми, което е характерно преди всичко за католическата църква и протестантските секти, които убеждават, че религията и науката са съвместими“ (ДС, 2021, 453).

Католическата църква използва за влияние съвременни форми, методи и средства, близки до нагласата на младите хора – църковни хорове, забави и вечеринки, на които се слушат магнетофонни записи на религиозна музика. Разпространяват се цветни религиозни картини. Отделни духовници оказват помощ на студенти и ученици в изучаването на чужди езици. Търсят се възможности да се подмлади свещеническият състав: „Почти всички католически духовници са завършили образование на Запад със средствата на Ватикана и продължават да поддържат връзки с него“ (ДС, 2021, 455).

Модернизацията и на протестантските църкви с цел привличане на млади хора също предизвиква атеистичната ревност на службите и предприемането на мерки по разлагане: „Протестантите водят лична агитация, предоставят религиозна литература на младежите, разнообразяват религиозните ритуали, устройват младежки служби за изучаване на библията, подготвят пиеси с религиозна тематика, устройват викторини и екскурзии“ (ДС, 2021, 456).

Предлага се да се предприемат мерки и срещу представителите на мюсюлманското вероизповедание, което ДС грубо политизира: „Поради това, че у нас няма училища за подготовка на мюсюлмански духовни служители, в отделни случаи ходжи подготвят незаконно младежи за свои заместници. С цялата си дейност мюсюлманската църква поддържа протурски националистически дух сред това население“ (ДС, 2021, 455).

Подривна кантрареволуционна дейност: демократична съпротива

През 1940-те години ДС уточнява, че по „вражеския контингент“ са включени предимно деца на „бивши хора“ – банкери, индустриалци, царски офицери, кулаци и др., засегнати от мероприятията на новите управляващи. По демократична инерция стигматизираните младежи се противопоставят на новата насилническа тоталитарна власт:

На 12.XII. 1949 год. ученика Петър Иванов Митов от с. Радоглавци, Кюстендилско казал: „Това не е свобода, карат ни насила да гласуваме. Остава още с шмайзери да гласуваме“. (ДС, 2021, 70)

Студенти и ученици, привърженици на земеделското движение, също протестират. ДС открива 40 позива, отпечатани на пишеща машина: „Комунизмът е враг на българското село!“, „Да живее великото дело на Стамболийски!, „Комунизмът – това значи тормоз, глад и нищета! Смърт на комунизма! (ДС, 2021, 70). Ученичката Милена Панчева от 7 клас в Стара Загора коментира насилническата политика на БКП, подчинена изцяло на съветския диктат: „Преди беше – да живее Тр. Костов, а сега – смърт на Тр. Костов. Много хубаво иска Тр. Костов, какво – все СССР, СССР, като че не сме българи, а руснаци. Тр. Костов е истински български патриот-комунист“ (ДС, 2021, 71).

Насилствената колективизация на селското стопанство предизвиква по-радикална съпротива у младите хора – саботажи, призови за въоръжена съпротива. През 1954 г. ДС открива вражески листовки, призоваващи към бягство през границите и диверсии в страната. Младежи правят опит да запалят склада с храна на ТКЗС – Крайници, Станкедимитровско, да откраднат коне от ТКЗС и да убият партийния секретар, а други трима младежи създават нелегална организация с цел терористични актове. След разтурянето на „Национален християнски кръст“ в Асеновградско, през 1947 г. се учредява Втори легионерски център под ръководството на бивши легионери и „кулаци“: „Същата организация е имала бандитска група от 28 души в Асеновградско, шпионска дейност в полза на американското разузнаване и вражеска агитация и пропаганда – позиви, листовки и др.“ (ДС, 2021, 58).

Съпротивляват се и изключените студенти:

В началото на месец юни 1949 г. на купа от сено близо до шосето Ихтиман –Черново, бил намерен позив, в който се обръщат към селяните да не се тревожат, че е отъпкано сеното, за-

цото това било извършено от хора, тръгнали в балкана да се борят срещу властта, която ги ограбва. В същия позив е казано: „Ние изключените 6 000 студенти от София ще се борим заедно с вас за спасението на народа“. Най-отдолу е било подписано „от студентите партизани“. (ДС, 2021, 68)

След измяната на Тито към СССР зачестяват бягствата в Югославия и възхвалата на „Титовци“ (дори и от ученици в 7 клас). През 1951 г. е образувана „Младежка противоотечественофронтовска организация“ за бунт и „истински социализъм“ като в Югославия, направени са опити за връзка с Югославската и Английската легация, против „извращението на БКП, лъжекомунистическа партия на Червенков“. Нелегална радиостанция, която се опитва да заглушава „Христо Ботев“ и да се чува „Гласът на Америка“, е разкрита през 1952 г.

След преврата през 1944 г. ДС отчита масово навлизане на бившите членове на „фашистките“ организации в легалните младежки опозиционни организации – ЗМС–Сърбински, ССМ – Лулчев и Организацията на младежите демократи – откъдето тези легални организации водят активна борба срещу мероприятията на народната власт и отечественофронтовските младежки организации. Всичките тези организации са закрити през 1947 г. и участниците – ученици и студенти, са обвинени, че със съдействието на американското разузнаване са работили за сваляне на народната власт.

През май 1949 год. е разкрита нелегална младежка организация „Национално борческо движение“ с център село Сливница – Софийско, чиито членове са определени от ДС като бивши бранници:

Разполагала е с циклостил и свой печат, издаване на нелегален вестник „Единение“. Също така отпечатали и разпространили позиви лозунги и др. материали. (ДС, 2021, 66)

През 1940-те години младежката организирана съпротива срещу комунистическия режим продължава въпреки репресиите. През 1949 г. в Хасково е разкрита нелегална военна организация, която е разполагала с пистолети и патрони. Участниците са осъдени на затвор или пратени в концлагери. В Стара Загора е действала организацията „Народна защита“, включваща гимназисти – „реализирана докато разлепвали позиви“ (ДС, 2021, 67). През април 1949 г. е разкрита в Пловдив организацията „Народна антиболшевишка съпротивителна организация“, която на 9 септември взривява 3 бомби пред турското консулство. Нелегален БЗНС разпространява позиви. В софийската Четвърта мъжка гимназия в

клозетите се появяват лозунги: „Да живее Зеленият интернационал, смърт на палача Г. Димитров, да живее Г. М. Димитров“ (ДС, 2021, 67). Продължава и неорганизираната съпротива. През 1950 г. във Видин гимназисти отпечатват позиви по случай честването на социалистическата революция: „Смърт на БКП, да живее делото на Н. Петков и Съпротивата“ (ДС, 2021, 67).

На 28 февруари 1948 г. в Добричката мъжка гимназия в час по демократично възпитание са били зададени от опозиционно настроени ученици следните въпроси: „Защо България отказва помощта на САЩ? Защо България не е член на ООН? и др., а ученикът Димитър Димитров задал въпроса: „Защо България не доставя земеделски машини от странство, а обира селяните?“. Същата година ученикът Михаил Минев от VII клас при мъжкия Френски колеж в София, когато са говорели за римските диктатори, е казал на висок глас: „Трябва да добавим към тях и Г. Димитров“. На което е ръкопляскал почти целият клас. (ДС, 2021, 26)

През 1948 г. ученичката от Втора девическа професионална гимназия Анка Димитрова Янева при провеждане на общо гимназиално събрание е загасила лампите. В Румънския институт ученикът Кеворак Артър Аробиджян е написал лозунгите “Смърт на СССР, да живее Англия”, “Смърт на комунистите, да живее Америка”. (ДС, 2021, 28)

Под надзор са и ученици в 5–7 клас:

На 2.9. 1949 год. ученичката Йорданка Цанева от V клас от Нова Загора казала: „Знаете ли защо гласуваме? Ще ни правят руска губерния – 17 република на СССР. Така малко ни скубят, ама после здравата ще ни обират всичко. (ДС, 2021, 70)

Още през 1940-те години ДС криминализира и патологизира младежката политическа опозиция, като внушава образа на развратната опозиционна младеж: „В същата гимназия (5-та мъжка) в един от 7-те класове е образувана друга група от такива ученици авантюристи, които редовно ходят по журове, пиянстват и между другото вършат чужда пропаганда“ (ДС, 2021, 48). В призивите за бягство в Америка ДС вижда не стремеж към по-демократичен живот, а стремеж към „лекия и разгулен живот, който водят там“ (ДС, 2021, 48).

Контрареволуционните нездрави сили: демократична съпротива в Полша, Унгария и Чехословакия. Събитията в Полша и Унгария 1956 г. намират отзвук и сред българските студенти: издигат се призови за премахване на идеологически дисциплини във висшите училища, незадължително посещение на

лекциите, премахване на руски език от учебните програми. Зачестяват „нездравите вражески коментари“ за дълбоката погрешност на комунизма, „пропагандиране на идеализма и хулене на марксизма“ (ДС, 2021, 77). Студентите очакват, че протестите ще продължат и в България, разпространяват се листовки, както и лозунги в тоалетните: „Студенти да бъдем солидарни с унгарската революция“ (ДС, 2021, 77).

Костадин Часовникаров, студент английска филология, осъден – „Сега момента не е до позиви, а време за действие с оръжие. Същият обмислял план как и с кого може да се започнат и у нас събития както в Унгария. „100 души ми трябват – заявил той – за да почнем и у нас“. (ДС, 2021, 101)

В емисиите си от 4 до 7.1.1957 г. „вражеската“ радиостанция „Горяни“ издига следните лозунги: „Повече чиста наука и по-малко марксизъм-ленинизъм“; „Прекратяване разделянето на младежите на благонадеждни и неблагонадеждни“; „даване право на младежите да продължат образованието си в западноевропейски университети“; „Даване стипендии на синовете и дъщерите на народа, а не само на комунистите и активистите“ (ДС, 2021, 124).

Засилват се „диверсионните“ действия – младежи възпламеняват взрив върху статуята на Сталин в Парка на свободата, замислени са покушения на съветски специалисти в България, окръжния прокурор в София и други отговорни лица. Има и опити за палеж в ТКЗС и индустриални предприятия. Причините според ДС не са политическо недоволство, а са омаловажени като девиантно поведение под влияние на западни криминални романи и някои филми, а действията са стигматизирани като „отвратителна полова разюзданост, пиянстване, пеене на цинични песни“ (ДС, 2021, 163).

С особена тревога ДС отбелязва, че за разлика от 1940-те години, в края на 1950-те „по-голяма част от проявилите се младежи са от близки нам среди“ (ДС, 2021, 176). Расте броят на бегълците: „За времето от 1 януари до 31 декември 1960 г. са направили опит за нарушение на държавната граница 417 младежи на възраст до 25 години, което съставлява 50% от всички опити за нарушение, от тях 44 са успели да изменят на Родината (ДС, 2021, 186). Най-много са бегълците от Благоевградски и Кърджалийски окръг – 38%“. Основните причини, които изтъква ДС не са по-либералните режими в Турция и Македония, а „вражеско влияние и авантюризъм, слаб успех, семейни причини, ненормални (каквото и да значи това), шовинистична турска и промакедонска пропаганда“ и др. (ДС, 2021, 101).

Осмеляват се да протестират и преподаватели:

1956 г.: Проф. АСЕН ПЕТКОВ – ВВМИ, обект на ОД, вражески елемент, окуражен от събитията, открито и нагло в Академичния съвет злослови против Партията и народната власт, че СССР е в упадък. В упадък била и неговата наука, а разцветата бил на Запад и възкликва: „До кога ще продължава това антикултурно положение, докога ще се държи нашия народ изолиран от свободния западен свят“. Същият е уволнен от Института (ДС, 2021, 78).

Вражеските елементи из средите на духовенството и сектите също активизират своята дейност сред младите, особено през 1956–57 г. ... което се изрази в открити предложения за въвеждане изучаването на вероучение в училищата, на корана в турските училища (Мадан, Момчилград, Смолян), в увличане в активна религиозна дейност от сектите (главно петдесетници и баптисти) – над 150 младежи предимно ученици (ДС, 2021, 111).

Установените „вражески елементи“ сред младежите в края на 1956 г. са общо 1770 души за цялата страна, от които 1209 взети на отчет (само поради произхода им), което е значително увеличение по отношение началото на годината. ДС отчита, че голяма част от „проявяващите се вражески елементи не се водят на никакъв отчет“ (ДС, 2021, 82). Особено тревожна за ДС е констатацията, че и деца на „наши хора“ се включват в съпротивата:

Има случаи младежи, предимно от средни училища, прозхождащи обикновено от социално близки нам среди, да сформират група със задача да крадат и унищожават училищни дневници и помагала, да се снабдяват с оръжие, да се противопоставят на училищни наредби и пр. Съществуват и групи предимно от учащи се с авантюристични, криминални и хулигански стремежи и намерения. (ДС, 2021, 97)

Обичайно политическият дискурс е преплетен с криминално-авантюристичен, доколкото младежката политическа съпротива се приписва не на критика към неадекватността и своеволията на властта (единствено допустима е самокритиката на комунистическите партии по култа към личността), а на враждебни вътрешни и външни сили – морална деградация на младите, влияние на възрастните врагове в страната, вражеската агитация и пропаганда на чуждите радиостанции, писма на изменници на Родината и други причини, нямащи политически характер като слаб успех в училище, авантюризм, семейни недоразумения и други.

ДС офицерите смятат, че четенето на западни криминални романи е причина за криминално-политически провинения, а не социалната безпътница:

В Търговище е открита група, която под влиянието на криминални романи започват да нанасят побой над добри младежи и

извършват други хулигански престъпления. Вместо любов към труда чрез своята агитация врагът чертае на младежите „перспектива“ за лек и безсмислен живот, увлича ги в безверие, морална неустойчивост, пиянство и редица други пороци. (ДС, 2021, 198)

През 1964 г. учениците от втори курс на училище по електротехника в София създават нелегална организация „НОБИС“ – Нелегална организация на борците за истинска свобода. „Младежите написали програма, устав и клетва на организацията. Организацията трябвало да се разрасне, да се въоръжат членовете ѝ и да работи в дълбока нелегалност – на групи по трима членове. Крайната цел на групата била свалянето на правителството“ (ДС, 2021, 203).

1964 г.: Студентът Дамянов се свързал с временно пребивавалия в България полски гражданин Урбан Карлович и заедно с него са писали и подготвили за разпространение позиви с „остро вражеско съдържание“. Посещавали са католически църкви и се подготвяли да изменят на Родината. Освен това Дамянов, под влиянието на Урбан Карлович, скъсал и изгорил комсомолския си билет. Разработката е реализирана и Дамянов е осъден. (ДС, 2021, 209)

Съпротивата на младите хора в донесенията е лишена от социален смисъл, а е персонализирана и патологизирана:

1964 г.: На купони, където пиянстват и блудстват, с пиянски оргии и изкълчени танци в нетрезво състояние издигали анархистически лозунги, като напр. „Да живее анархията“, „Да живее безвластието“, „Нашата държава е крепостнически строй“. (ДС, 2021, 197)

Наблюдава се вражеска дейност на лица, които поради идейна обърканост, неразбиране, неизживени буржоазни възгледи или страдащи от манията за критикарство и чудачество правят нездравни, неиздържани, дори и вражески изказвания по отделни въпроси. (ДС, 2021, 206)

След Пражката пролет 1968 г. се засилва младежката пасивна и активна съпротива. Към враговете се добавя и ционистката заплаха – социалистическите страни категорично подкрепят арабските страни в израелско-арабските конфликти. През 1971 г. ДС алармира за „Активизиране на подривната дейност на международните ционистки центрове против социалистическите страни и международното комунистическо движение“ (ДС, 2021, 300). Увеличава се броят на „изменниците на родината“: „С повече от 36 % е увеличен броят на избягалите членове на ДКМС за първото полугодие за 1970 г. в сравнение с първото полугодие на 1969 г. За

същия период с два пъти са се увеличили бегълците на 14–18 години“ (ДС, 2021, 303). Чехословашките събития засилват опозиционните настроения сред студентите. Те отново се обявяват срещу лекциите по диалектически материализъм, определяни като „глупости и остарели“.

1971 г.: *Желязка Николова, студентка от ВМГИ във връзка с X конгрес на БКП казва: "Пак ще ни тъпчат главите с глупости и ще ни карат да учим решенията му"*. (ДС, 2021, 305).

През 1972 г., като част от борбата с „идеологическата диверсия на Запада“, се препоръчва да се вземат мерки за ограничаване на пускането и престоя в НРБ на чуждестранни туристи, неразполагащи с необходимата валута, с неприличен външен вид – „само с изискан, приличен, изряден, неизвратен външен вид или поради други сериозни данни, несъвместими със законите и социалистическия морал“ (ДС, 2021, 322). Препоръчва се засилване на контрола на нощни и полунощни заведения. Предлага се проект за нов закон за борба против алкохолизма и пиянството; проектозакон за производството и продажбата на упойващи вещества и борбата с наркоманията. Предлага се засилването на някои наказателни санкции: предложение за определяне на места за настаняване на лица, водещи неморален начин на живот. Засилва се контрола срещу внасянето на политическа, криминална, религиозна, порнографска и друга литература, предназначена за „дезориентиране на нашата младеж, за възпитанието ѝ в дух на космополитизъм и национален нихилизъм, за разпалване на ниски страсти и стремежи“ (ДС, 2021, 327).

През 1969 г. начело на Комитета за изкуство и култура застава Людмила Живкова, която издига лозунга за „всестранното и хармонично развитие на личността в процеса на комунистическото възпитание“. Комунистическата партия предприема мерки за изпълнение на новата партийна повеля чрез поощряващи младежкото творчество и себerealизация инициативи, а ДС предприема репресивни мерки срещу отклоняващи се от генералната линия: „срещу паразитен начин на живот, изпращане в извънградски лагери и трудови бригади, другарски съдилища за родителите“ (ДС, 2021, 327).

Идеологически саботаж: Научен и художествен критицизъм, дисидентство

(1) Догмата на марксистката наука : Модерната наука. В края на 1960-те и през 1970-те години млади учени и творци все

по-често критикуват свещените марксистки постулати на режима и огласят алтернативни значения. Първ е аспирантът по философия Желю Желев.

1966 г.: *Аспирантът Желю Желев от СДУ (Софийски държавен университет) напечатал на циклостил брошура, в която прави опит да отрече Лениновото учение за материята и разпространява същата сред интелигенцията в София.* (ДС, 2021, 241)

Не само учени хуманитаристи протестират срещу догмите на съветската наука. През 1976 Методи Балунов от Медицинската академия, асистент в катедра „Патофизиология“, „се отнасял отрицателно към съветската наука и разглеждал само теории на учени от САЩ и западни страни, поради което студентите го нарекли „американец““ (ДС, 2021, 482). Според ДС в научните среди се разрастват антисъветски настроения, които се изразяват в нежелание да се специализира в СССР и да се разширява обмена със съветските висши учебни заведения (ДС, 2021, 482).

Езиковите катедри на висшите учебни заведения и гимназиите с преподаване на западни езици прожектират филми, предлагат стипендии на избрани от тях младежи за обучение и специализация на Запад, предоставят литература от библиотеките си за студенти и средношколци. В тази си дейност те са активно подпомогани от преподавателите чужденци в езиковите гимназии. Предприети са мерки срещу катедра Английска филология на Софийския университет, привлякла за асистенти и аспиранти неподходящи лица, поради което ръководителката ѝ Жана Молохова е отстранена от длъжност.

Учащи се от Висшия лесотехнически институт се обявиха против задължителното участие в първомайската манифестация. В Софийския университет бяха разпространени единични екземпляри от произведения на Солженицин, от списание „Нюзуик“, анонимна листовка за „комсомолския активист-кариерист.“ (ДС, 2021, 485)

От западните радиостанции студентите научават за руските дисиденти: „Враждебната радиопропаганда за СССР по повод награждаването на Сахаров с Нобелова награда, отправят нападки против българо-съветската дружба, която преценяват като погазване на националния ни суверенитет“ (ДС, 2021, 485); „В СССР, според студенти, господствувала бюрокрация и помешнически методи“ (ДС, 2021, 495).

Появяват се и първите дисидентски творби:

Георги Христов – студент в Софийския университет, от добър произход, попаднал под влиянието на идеологическата диверсия, достигна до там, че в подражание на Солженицин написа антикомунистически пасквил „В блатото на комунизма“³ с остро клеветническо съдържание, който имаше намерение да изнесе и публикува в капиталистическа страна. (ДС, 2021, 22)

Причините за идеологическата критика ДС открива в „коварните“ планове на Запада: „Съединените щати и Англия изпращат на специализация висококвалифицирани специалисти, убедени антикомунисти, предимно от белоемигрантски и еврейски произход, емигранти от източноевропейските страни и изменници на родината“ (ДС, 2021, 486).

Още през 1970-те години държавата оттегля подкрепата си дори и за толкова ляво движение като есперантизма: „Мнозина стават есперантисти само за да имат възможността да излязат зад граница“ (ДС, 2021, 230). Есперантистите са подозирани също като „анархисти“ и „пацифисти“.

Груповата оперативна разработка „Мерзавци“ (1972 г.) разобличава студенти, които говорели, че ДКМС е „пълен фалш и кариеризъм“, студенти от ВМИ коментирали, че СССР преди е искал да заграби Финландия и Полша и сега осъществява насилие срещу социалистическите страни, а идеологическата диверсия на Запада била измислица. „Образованието било бедно и осакатява мисленето... учели хората да мислят с цитати, а най-добре изобщо да не мислят“ (ДС, 2021, 400). През 1976 студент от 4 курс в Икономическия институт в Свищов споделя: „За да се издигнеш трябва да имаш дълъг език и да лъжеш... досега комунистите до никъде не са стигнали и за в бъдеще няма да има комунизъм“ (ДС, 2021, 502). През 1976 г. се засилва и критиката срещу бригадирското движение, издигат се гласове за премахване на милитаризма в бригадирското движение и създаване на независим от партията младежки съюз.

На 21.3.1977 г. в аудитория 1 на Медицинска академия върху една от банките бяха написани лозунги със съдържание: „Да живее Джими Картър, президент на САЩ! Американци, елате тук! Руснаци, отивайте си у дома! Изядохте ни? Изпихте ни кръвта! Да живее Валери Буковски, Сахаров и Солженицин! (ДС, 2021, 640)

Авторът, Константин Тренчев, после се „разкаля“.

³ Повече за случая с ръкописа „В блатото на комунизма“ вж. Годорова (2023).

През 1980-те години политическото дисидентство се засилва: „Попаднал под западно влияние, Владимир Нейчев от ВИОС, при разговор на политическа тема прави отклонение от марксистката теория, като заявява, че хитлеризмът и комунизмът като идеологии нямали разлика, а и двата строя водели до диктатура“ (ДС, 2021, 640).

(2) Догмата на социалистическия реализъм: демократичната художествена модерност.

Априлската линия през 1960-те години води до допускане на западни филми и литература, но след Пражката пролет 1968 г. отново се засилват мерките за налагане на предимствата на социалистическия реализъм като единствено правоверен художествен метод: започва идеологическата битка за разобличаване на абстрактната живопис, декадентската песимистична поезия, „псевдо-иновативните отклонения“ в киното и театъра като западен идеологически саботаж (Вж. повече: Дойнов, 2011; Ангелова, 2025; Куюмджиева, 2021). Както казва Георги Марков: „Те ни плащат не за да пишем, а за да не пишем“ (Taylor, 2006, 1). Особено бдителни са службите по времето на провеждане на IX световен фестивал на младежта и студентите в София през 1968 г. Те също са впрегнати в постановката на хармоничния социалистически свят чрез впечатляващи гимнастически и фолклорни изпълнения.

ДС предприема решителни мерки срещу ерозията на повелята за социалистически реализъм и оптимизъм, основан на догмата, че „писателите са инженерите на човешката душа“ (М. Горки). Но все повече писатели се чувстват задушавани от вулгарната намеса на Партията в творческите им светове. „Творецът трябва да има пълна свобода, за да твори по интуиция“ гласи един донос (ДС, 2021, 489). Отклоненията са заклеямени като западното упадъчно влияние:

1974 г.: ...Няма нищо хубаво у нас, говорят за липса на свобода в творчеството и за груба намеса в изкуството от страна на партията... Разпространяват се слухове и вражески вицове, закани... Младите се подвеждат към национален нихилизъм..., към празен живот, аполитичност, авантюризмът и конфликт със старото поколение, да бъде доведена младежта до идейно и духовно опустошение, до физическа и морална деградиация, с крайна цел да бъде противопоставена на нашата партия. (ДС, 2021, 494)

Млади творци издигат девиза „Интелигенцията от цял свят срещу правителствата“, проповядват космополитизъм, абстракционизъм в живописа, модернизъм в класическата музика,

джаз, извратена мода, криминални книги и порнографски материали, приключенски романи, а социалистическата поезия заклеят като „остаряла и демодирана“. Обектът "Семинариста" твърдял, че социалистическият реализъм бил изкуство на животните. (ДС, 2021, 498)

Отделни художници и скулптори правят опити да създадат абстрактни, мъгляви свои творби, чужди на проблемите, близки до буржоазното упадъчно изобразително и пластично изкуство. (ДС, 2021, 498)

През 1977 г. започва атака срещу почитателите на модернизма, сюрреализма, натурализма и др. ДС отчита, че недокрай са пресечени и някои опити за изпращане в чужбина на стихове, студии, резултати от разработки и изследвания на отделни преподаватели. Доста преди това, през 1972 г., постъпва донесение за поета Борис Христов: „В творчеството му се забелязва известен пессимизъм и отчаяност, които в известни моменти преминават в злоба, закана и прокарване на недоволство от социалистическия строй у нас“ (ДС, 2021, 394). Под лупата на ДС са и други автори:

Методът на дегероизацията и самоцелното формотворчество дадоха своя отпечатък върху тях. Особено силно това пролича в пиесата на станалия малко по-късно изменник (Георги Марков) „Да се провериш под дъгата“, в която всички герои са доведени до духовно уродство. (ДС, 2021, 497)

Увалиев насочи и покровителствува изменника на родината, бившия член на Съюза на българските писатели Георги Марков, който сега е един от най-активните „специалисти“ в „Би-Би-Си“, Дойче Веле“ и не на последно място „Свободна Европа“. (ДС, 2021, 501)

...Излязлите неотдавна две книги, посветени на поетесата Елисавета Багряна, в които твърде замаскирано и идеализирано е предадено буржоазното общество у нас преди 9. IX. 1944 година. (ДС, 2021, 498)

Действия на противниковите пропагандни и други идеологически подривни органи да ухажват или „подкрепят“ наши интелектуалци, които изявяват свои нездрави становища или биват критикувани за недостатъци в своето творчество, като Р. Ралин, В. Петров, Й. Радичков, Ат. Далчев, Бл. Димитрова. (ДС, 2021, 516)

Споменат е и „изменникът на родината“ Асен Игнатов, който чрез писма от Белгийския червен кръст атакува отговорни български ръководители и институти, за да бъде разрешено на съпругата му да отиде при него.

Започва борба и срещу модерната теория на структурализма в литературата и езикознанието:

Сред младите критици съществува група на тъй наречените структуралисти: Михаил Неделчев, Светлозар Игов, Здравко Чобанов, Енчо Мутафов и други, които прикривайки се, че водят борба против примитивизма в литературата и литературната критика, по същество бият срещу партийността в изкуството“. (ДС, 2021, 335)

В края на 1970-те и през 1980-те години дисидентските настроения на творческата интелигенция се засилват: „Постъпват и донесения за стен-вестник на Радой Ралин с карикатури на Борис Димовски: „Отечество любезно: България, България, понасяща България! Познавам те от ония дни и вчера, страна, в която всичките бездария направиха огромна кариера“ (ДС, 2021, 641). Надзиравани са и Йордан Радичков, Валери Петров, който с произведението „Коварния“ съпоставя живота в България с по-свободния свят в Югославия.

През 1970-те години – с разширяващото се познание за западния начин на живот, литература, музика, кино, дисидентски настроения обхващат и обикновените младежи. Прониква информация за съветското дисидентство:

1972 г.: Сред студентите се разпространяват апокрифни магнетофонни записи на песни на Владимир Висоцки, които имат антисъветско съдържание. Така например, студентът Кирил Петров от София направил такива записи от предаванията на радио „Свободна Европа“ и възхвалявал Висоцки като „руски композитор и поет с будна гражданска съвест“, чийто песни третирали някои политически проблеми – съществуването на лагери в Сибир, където били изпращани съветски хора по политически причини, както заточеници в царска Русия. (ДС, 2021, 395)

Опитомяване на упадъчната западна младежка култура и сексуалната революция: „Искаме Ленън, не Ленин“. От средата на 1960-те години сексуалната революция се случва и в България поради индустриализирането и урбанизирането на страната, както и проникването на западната младежка протестна култура чрез музиката, киното, модата. Голямо значение за опознаването на Запада изиграва откриването на валутните магазини „Кореком“, както и на дискотеки, първоначално в морските курорти, а покъсно и в другите големи градове. Както споменахме по-нагоре, държавата, от една страна, има нужда от валутни постъпления от туризма, но, от друга страна, ДС бди за проникването на западни културни и политически влияния. През 1970-те години ДС обсъжда създаването и на валутни дискотеки само за чужденци, но идеята пропада.

Засилва се контролът върху дискотеките – създадена е специална Национална комисия за дискотеките, започва професионално обучение на диско жокери, които се задължават да пускат преобладаваща българска музика и само одобрена западна. Първоначално се предвижда изнасяне на политически речи в дискотеките, както и популяризиране на модернизирана фолк култура. Дискотеките се организират в системата на Държавния комитет по туризма, Централния кооперативен съюз, Министерството на вътрешната търговия и услугите и Димитровския комунистически младежки съюз. Строго се следи за наличието на „записи майка с българска музика“, която да надделява над одобрената западна музика (ДС, 2021, 618-620).

Въпреки контрола, западната рок и поп музика печели сърцата на българските фенове, изживява се като култова музика, а ДС се опитва да се пребори с „битълсоманията“, „рокманията“ и пр. не само чрез ограничения и забрани. През 1971 г. е издаден указ за 50% българска музика по радиото, но и окуражаване на интегрирането на поп и рок музикалните тенденции в българската музика.⁴ За популяризирането на българската естрада през 1965 г. е поставено началото на музикалния конкурс „Златният Орфей“. През 1980-те години и особено в краткия прозорец на управлението на съветския секретар на КПСС Юрий Андропов, се затяга политиката срещу западните културни влияния, тогава се очертава предписаното противоположно на западната музика – т. нар. „естествена българска музика“.

ДС някак пропуска случването на сексуалната революция в страните от Източния блок през 1970-те години и буквално изпада в паника от сексуалната освободеност на младите хора.⁵ Юношите отказват да се подчинят на официалната сексофобия (която повелява да се сублимира сексуалната енергия в „обществено полезен

⁴ През 1966 г. е основана рок група „Щурците“, по-късно през 1970-те години – „Диана Експрес“, „Сигнал“, „Тангра“.

⁵ Показателни са например политиките в Унгария след смазването на Унгарското въстание от 1956 г. Партийният лидер Янош Кадар метафорично издига директивата „По-добре младите хора да се борят за свободна любов, отколкото за свободен живот“. Тази фраза отразява специфичната политика на управление, известна като „гулаш комунизъм“ – режимът разрешава относително по-голяма свобода на изразяване, по-лесен достъп до западни стоки и по-либерални нрави, стига младите хора да не демонстрират срещу социалистическия ред. Това обяснява смекчаването на строгите морални норми в комунистическия лагер от 1960-те години.

труд“) и да се подчини на пропагандата за семейния и репродуктивен секс като единствено легитимен“ „Сексуалността като ирационална, индивидуалистична и спонтанна е непреодолима пречка към създаването на рационална, дисциплинирана, колективистична нова комунистическа личност“ (Taylor, 2006, 136).

Нарастват разводите и предбрачният секс, особено в големите градове. ДС обявява война на загиващия, промискуитетен Запад, описван като проституция, наркомания и социална мизерия. През 1968 г. са въведени строги ограничения на абортите, но при проблем с жилищата и при двама работещи родители, и при условия на дефицит на стоки от първа необходимост, расте броят на нежеланите деца, изоставени в домовете „Майка и дете“ (Касабова, 2015). ДС се сблъсква и с нарастваща проституция:

Някои данни сочат и за тревожни явления, като самопредлагане на млади момичета срещу такса от 20 до 60 долара или организирано сутенорство в къмпингите, частните квартири и др. места за отдих и почивка...; увлечение сред някои младежи и девойки да се снабдяват с вносни дрехи с емблеми на американските военновъздушни и военноморски сили, на хитлеристкия знак ‚Виктория‘, различни клубни емблеми и пр. (ДС, 2021, 658-659)⁶

Излязохме с гърка и в аляята до „Фрегатата“ имах полово сношение с него. За това той ми даде 20 лв. и ми обеща сапун „Лукс“. (ДС, 2021, 227)

ДС реагира с репресивни мерки – съд за проституция и сводничество, принудително изселване от Бургас.

Освен сексуалната освободеност, друга непризната причина за проституирането на младежите е и чувството за безперспективност в едно несправедливо, сиво и фалшиво общество. В политехническата гимназия в гр. Силистра няколко комсомолци се обединили в група с девиз: "спорт, спирт, секс" (разобличени на комсомолско събрание) (ДС, 2021, 449). Почти всички окръжни управления съобщават на ДС за случаи на „полов разврат“ от млади момичета и момчета, някои от които са започнали от 14-годишна възраст. Общо явление сред тези среди, според ДС, е поклонничеството пред всичко западно и желанието за бягство зад граница.

През 1970-те години сред юношите се разпространяват и слухове и за партийното лицемерие и разврат: „Зоя Здравкова от Перник, студентка във ВМУ, активно разпространявала, че Ленин бил умрял от венерическо заболяване. Родителите ѝ са активни борци

⁶ Повече за „платената любов“ по време на комунистическия режим вж. Груев (2015).

против фашизма, а баща ѝ – партиен работник в ОК на БКП – Перник“ (ДС, 2021, 277).

ДС е разтревожена и от увеличаващите се случаи на бракове със западни туристи, които служителите ѝ тълкуват като „проституция“, изключвайки напълно романтична връзка: „Смесените бракове от 163 през 1972 г. са се увеличили над два пъти през 1976 г., като в болшинството случаи партньорите са неравностойни, а мотивите са далеч от чистите чувства, характерни за младите хора“ (ДС, 2021, 586).

Юношеското желание за свободна любов, универсален мир, лична свобода и хедонистично изобилие, предизвиква тревога у властите. Причините за тези промени се дължат както на модернизацията и урбанизацията на обществото, проникването на западната музика и кино (заедно със западните стоки и увеличаващите се туристи), така и на младежките бригади и партита, предоставящи сексуални възможности.

Обикновено те (гости, летовници) са богати хора, които идват с хубави леки коли, носят различни луксозни стоки и вещи, отсядат и се хранят в първокласните наши курорти, хотели и ресторанти. При срещи с наши граждани често тенденциозно украсяват живота на Запад, пропагандират американския начин на живот, правят евтини, но ефектни подаръци и др. Всичко това създава в някои илюзията за неограничените възможности на Запада, за неговото богатство и величие и поражда желанието да се отиде и живее там, където всичко е позволено, където човек може да постигне онова, което желае, за което е мечтал. (ДС, 2021, 227)

Анкетни на центъра за научни изследвания на младежта през 1978 г. показват ясно краха на комунистическите илюзии:

На въпроса смятате ли, че се спазва принципът „На всеки според способностите, всеки му според заслугите“ 95% от анкетиралите отговарят с „не“ – както за приемането във ВУЗ, така и при постъпването на работа... На въпроса какво главно разбирате под свобода на личността – 60% отговорили да не се посяга на материалните ценности и материалното благосъстояние на човека, а 35% отговорили да не се нарушава стилът и начинът на живот, обичаите и традициите на хората.... На въпроса кои от посочените фактори имат най-голямо значение за ускоряване на общественото развитие на нашата страна, най-често били дадени следните отговори: преодоляване на противоречията между думи и дела в действията на хората – 80%, подобър подбор на кадрите – 80%, стриктно спазване на законите от всички хора и институции – 70%. (ДС, 2021, 649-650)

Във Видин при една анкета на ученици от X-тите класове на гимназията се констатирало, че около 70% от тях искат да

гледат югославска и румънска телевизия (чрез монтиране на специални приспособления) . Почти всичките са заявили, че желаят да притежават западна кола, а около 60% са отговорили, че не гледат български и съветски филми. (ДС, 2021, 599)

Крахът на комунистическите илюзии води до скептицизъм, цинизъм, растяща криминалност, виртуални бягства в художествените светове на западната младежка култура, а понякога и в реална „изневяра на Родината“. Ето какво разказва младеж, предприел бягство и върнат по официален път от югославските власти:

Повод да предприема бягството бяха западните филми, които се прожектираха в нашия град и които аз гледах – като „Все нагоре“, „Един пробит долар“, „Сбогом Гринго“ и др. Добих представа, че младежите на Запад имат много пари, имат много развлечения и техният живот е само приключения, а ние в България скучаем. В мен се породи желанието да отида на Запад, защото исках да нося дълга коса, не ми се служи в казармата и да избегна контрола на родителите си. Исках да живея живот на приключения. (ДС, 2021, 413)

Двама младежи и две девойки от Хасково замислили да избягат в Турция. Едната от девойките искала да стане джазова певица, единият от младежите – известен боксьор, а другият – колоездач. Щели да имат много пари, коли и други неща, за които тук не могли да мечтаят. (ДС, 2021, 226)

Увеличаващите се бягства на Запад ДС тълкува като проява на груб материализъм, което странно противоречи на официалната материалистична идеология, а социалното недоволство – като търсене на „малката правда“, която не трябва да измества службата в името на голямата комунистическа правда: „Водещите мотиви тук са грубия материализъм и меркантилността, стремежа към ‚лекия и охолен‘ живот и устрояване на Запад“ (ДС, 2021, 502).

През 1974 г. ученик от XI клас пише до свои приятел: „Моето време вечер ми губи телевизията, съвсем затъпях от нея. Страшно глупави филми дават и то все съветски. Чух, че няма да има абитуриентски балове и много се радвам, ако е така. Татко ми дава 200 лева за вечерта и ще замина за Югославия да си купя всичко необходимо“ (ДС, 2021, 414).

Югославският по-либерален „самоуправленски социализъм“ и по-свободни контакти със Запада (и по-свободен достъп до западни стоки и култура) превръща Югославия в друга страна на младежките възжелания и бягства. За тези младежки копнежи ДС обвинява „задграничните македонски патриотични организации, в центъра на които е групировката на Ванчо Михайлов, насочена

към обособяване на ‚независима македонска държава‘ с антисъветска ориентация, включваща Вардарска, Егейска и Пиринска Македони“ (ДС, 2021, 527).

Още от 1950-те години младежите, които имат допир с младите хора от „свободния свят“, осъзнават предимствата на капиталистическия свят. На младежкия фестивал в Москва (1957) „Младежите научили танца ‚Рокендрол‘, възхищавали се на хубавото облекло и свободните мисли на младежите от капиталистическите страни“ (ДС, 2021, 125). Както посочва Карин Тейлър, когато рокът загубва някои от бунтовните си качества на Запад, социалистическите режими са по-склонни да толерират популярността му у дома, сочейки че младите хора на Запад са били манипулирани от музикалната индустрия, докато при социализма рок музиката е естествен израз на младежката виталност и отдаденост (Taylor, 2006, 50). До края на комунистическия режим обаче протестната енергия на рока предизвиква притесненията на ДС. Всичко, което не съответства на комунистическите догми, е заклеймено като фашистско. През 1989 г. в телеграма до началника на окръжно управление на МВР в Шумен, Толбухин и Балчик се отбелязва:

През последните години на 19 февруари привърженици на музикалното течение Бляк Метъл, организират честване по случай от смъртта на Бон Скот – вокалист от състава ‚Ей Си-Ди-Си‘. Това честване на места става публично и демонстративно, със сериозни отклонения от българското национално съзнание. То съвпада с годишнината от смъртта на Васил Левски и създава рискована идеологическа ситуация, като засилва интереса към фашистката идеология и практика. Рисковата ситуация се усложнява и от факта, че на 20 април 1989 се навършват 100 години от рождението на Адолф Хитлер. (ДС, 2021, 817)

„В НР България расте жизнерадостно младо поколение“: социална безизходница, морална криза, новите западни кумири.

(1) Криминалното като политическо. Комунистическата партия има традиция в политизирането на криминалността. В партизанското движение се включват много криминални, а около преврата на 9.9.1944 г. заедно с политическите затворници са освободени и криминалните, някои от тях използвани в последвалите репресии. ДС получава и анализира всички сводки на милицията за младежката престъпност, която според *Идеологията* би трябвало да намалява и изчезне напълно в комунистическия обществен

стадий.⁷ Вместо това младежката престъпност се увеличава, макар и премълчавана в публичната пропаганда. ДС се самозаблуждава, че все пак социалистическата престъпност е различна от капиталистическата:

Престъпни банди и други криминални групировки са така широко разпространени и типични за престъпността в капиталистическите страни. У нас престъпните групи на непълнолетните имат подчертано случаен характер (ДС, 2021, 555), както и: В нашата страна политически, идеологически и социални предпоставки за извършване на враждебни прояви и криминални престъпления, както бе посочено на XI конгрес на БКП, не съществуват. (ДС, 2021, 596)

Статистиката, с която работи ДС, показва различна картина. През 1972 г. „59% от всички криминалните престъпления са от младежи до 30 г. – 45% от всички убийства, 28% от стопанските престъпления. Разследвани – 2300 младежи и девойки“ (ДС, 2021, 282). „През 1977 г. в Кюстендил 70% от престъпленията са извършени от младежи, във Варна – 62%, Перник – 60%, Стара Загора – 57%“ (ДС, 2021, 603). Тенденцията се запазва и през 1980-те години: „През 1987 над 60% от криминалните и около 30% от стопанските престъпления се осъществяват от младежи“ (ДС, 2021, 834).

ДС предприема и следваща стъпка – ако при капитализма криминалното се политизира, то при социализма политическото се криминализира.

1972 г.: От хулигански и криминални прояви те постепенно минават към извършването на антидържавни престъпления. Установено бе, че около 60% от участниците в антидържавна дейност са имали преди това прояви от криминален характер. (ДС, 2021, 283)

1974 г.: Ученичката от 8 клас, девойка с аморално поведение и криминални наклонности, се изказала на всеослушание: „Не навиждам комунистите и комунистическата власт. Желая да стана като Анджеела Дейвис, но не борец за социализъм, а за капитализъм, които дава истинска свобода“. (ДС, 2021, 414)

В тълкуването на нарастващата младежка криминалност липсва социална критичност, а като виновни са възприети западните криминални романи, лични недостатъци, семейни проблеми. Основните причини за извършване на престъпления от непълнолетните и младежите се свеждат до недостатъци на характера: „...авантюризъм и лекомислие, проявяване на невъздържаност, полова разпуснатост и др.; стремежи и желание за обезпечаване на

⁷ Анализ на криминалната престъпност в НРБ вж. Иванов (2024).

средства за културни и технически нужди, за развлечение и др.; влияние на близкото обкръжение (приятели, близки, престъпни групи и др.“ (ДС, 2021, 621).

Препоръчаните мерките са по-скоро репресивни, отколкото превантивни. Приема се Закон за намаляване на кръчмите и ограничаване на пианството, доколкото в отрезвителните отделения над 50% са младежи (1977 г.): „Да се предложи на Министерство на правосъдието да ускори разделянето на Поправителния дом в Бойчиновци, като от него се отделят следствените и подсъдимите“ (ДС, 2021, 557). Въдворяват се извършители на блудство, сводничество и хомосексуализъм, препоръчва се и разширяване на координацията между различните отряди на МВР и интеграцията между ДС и МВР с КГБ и МВД (Вътрешното министерство) на СССР.

Министерството на народната просвета да разкрие паралелки в някои от съществуващите трудово-възпитателни училища за I, II и III класове⁸, с оглед обхващане на криминално проявените малолетни деца на български граждани от цигански произход. (ДС, 2021, 626)

Комунистическата държава отговаря на изневярата на младите хора не само с репресии, но се опитва и с превантивни мерки – с нова ритуалистика. През 1970-те години на западното културно влияние комунистическият режим се опитва да противопостави концепцията на Людмила Живкова (министър на културата) за „всестранно развитата личност“, идеологизира се празничният живот на младежите с новата атеистична и националистична ритуалистика, която трябва да унифицира обществото и идеологизира най-интимните празнични моменти на младежта.⁹ ДС следи за изпълнението на решението на Политбюро от 23.11.1971 г.: „Какво е мястото на Комсомола при въвеждането на нови ритуали, засягащи цялата младеж – сватба, новородено, абитуриентски вечери, изпращане на донаторници в казармата?“ (ДС, 2021 408); „Премахната ли е разпуснатостта, проявите на либерализъм сред уче-

⁸ Т.е. затвори за малолетни и непълнолетни

⁹ Като особено показателна за измеренията на бутафорно-ритуалистичните политики към младежта може да се посочи и адаптираната по съветски образец национална кампания от 1970-те и 1980-те години за въвличането на „младежките трудови колективи“ (организирана между профсъюзите и Комсомола), наречена „Героят е винаги в строя“. Повече за това организирано движение вж. Ангелова (2023).

ниците и студентите, укрепен ли е редът и дисциплината...; Армията – станала ли е истинска школа за патриотично възпитание, за възпитание на граждански и военни добродетели?“ (ДС, 2021, 410). През 1974 г. ДС препоръчва: „На тези тържества (изпращане на войник) да се осигурява присъствието на активни борци против фашизма и капитализма, представители на военните окръжия и войсковите части от близките гарнизони, както и бивши военни, преминали в запаса“ (ДС, 2021, 428). Препоръка, която така и не се изпълнява. Най-силна е съпротивата на българските мюсюлмани, които се противопоставят на опитите за насилствена асимилация, наричана в новоезика благозвучно „възродителен процес“.

1975 г.: 29 студенти в Шумен на сбирки правили националистически изказвания, пеели турския химн, редовно слушали емисии на турски радиостанции, възхвалявали действията на турската армия в Кипър, търсели възможност да се снабдят с турска литература. Участниците бяха профилактирани. (ДС, 2021, 448)

В края на август 1974 г. беше обезвредена въоръжена група от 7 младежи, работници в металургичния комбинат "Кремиковци" край София, замислили да избягат в чужбина, като отвлекат самолет на ДСО "Българска гражданска авиация" и го принудят да кацне в Турция. (ДС, 2021, 450)

В края на 1970-те години с насилствената асимилация на помаците и турци: „До Турция достигат до 6000 писма дневно, чието съдържание е изключително в националистически дух, за създаване на изселническа психоза“. Увеличават се бягствата на военнослужещи от Строителни войски, където са изпращани представителите на малцинствата, политически неблагоприятни и хомосексуални.

Съпротивляват се на новата ритуалистика не само мюсюлманите. На атеистичната пропаганда се противопоставя нарастващият интерес на младежите към религията – не само към православията, но и към протестантските църкви, будизма – наричани в новоезика „секти“: „Ежегодно се осъществяват 54 000 (45%) „кръщавки““ (ДС, 2021, 835). Като заплаха за националната сигурност ДС възприема не само религията, но и „нарасналият интерес към проблемите на екологията и засилване на пацифистите настроения в младежките среди“ (ДС, 2021, 835) под влиянието на хипи и пънк движението на Запад, въпреки че комунистите се рекламират като миротворци.

Друга превантивна мярка, която ДС препоръчва, е трудовата терапия.

След 15. II. 1972 г. всички младежи и девойки от 15 до 30-годишна възраст при завършване на образованието (ако не подлежат на разпределение и ако не продължават да следват) или при отпадане от учебните заведения, отбиването на редовната военна служба, напускането или освобождаването от работа от предприятия, учреждения и организации, са длъжни в 10-дневен срок да се отнесат до народния съвет (градски, районни, селски), за да им се окаже съдействие за включване в курсове, школи и на ученически места за придобиване на професионална квалификация и за настаняване на работа. (ДС, 2021, 368)

Проблемът с неработещите младежи, според ДС, не е социален, а медицински: „Министерството на народното здраве и Министерството на народната просвета да осигурят необходимата медицинска и психофизиологическа апаратура на окръжните методически кабинети за професионално ориентиране на младежи, които не учат и работят“ (ДС, 2021, 376). През 1974 г. излиза специално решение на Министерския съвет „за засилване на наказателните санкции по чл.329 от Наказателния кодекс срещу лицата, които се отклоняват от обществено полезен труд“ (ДС, 2021, 438).

Младите хора обаче все повече негодуват срещу мизерните заплати и експлоатация. През 1972 г. Иван Генов, електротехник, се оплаква от недостатъчното възнаграждение в сравнение с доходите на номенклатурата, която нарича "фашисти, червена буржоазия". Генчо Бойчев, студент във ВМИ споделя, че „В Коми-АССР българите работели по 12 часа, че били малтретирани и се връщали осакатени“ (ДС, 2021, 393). Прониква и информация за стандарта на живот на Запад: „Стойчо Станачков негодува, че работник с неговата квалификация в Австрия вземал месечна заплата от 500 лева, а той получавал само 103 лева за два пъти повече работа“ (ДС, 2021, 394).

(2) Всестранно развитата личност: Анархистичен бунт (хипи и пънк движението). От самото начало ДС се опитва да подчини тялото и модата на младежите на Идеологията, позовавайки се на А. Чехов – „В човека всичко трябва да бъде прекрасно – лицето, дрехите, душата, мислите“, което така и не постига. От края на 1950-те години ДС започва борбата срещу „робското следване на капризите на западната мода. През 1975 г. ДС призовава за строги мерки срещу западните модни извращения, упадъчното и екстравагантното от западната мода“ (ДС, 2021, 438). „Отрицателните прояви, като безделието, моралната разпуснатост, хулиганството, алкохолизма и увлеченията в модните извращения

обаче все още намират място сред част от младежта“ (ДС, 2021, 440).

Още през 1950-те години се води борба срещу американските чуждопоклонници, джазовите „зози и суинги“, някои от които са изпращани в концлагери. През 1960-те и началото на 1970-те години моралната полиция преследва хипи последователите – дълга коса, брада, тесни панталони, къси поли, спуснати коси. Милицията стриже коси и бради, разрязва тесни панталони и слага печати по краката на момичетата с къси поли, а по-упоритите отиват на съд за хулиганство. Впечатлява пълната липса на адекватност по отношение на западните младежките движения – за ДС всичко, което не е комунистическо, е заклеймено като фашистко, не само рок музиката, но и свободолюбиви анархистични движения като хипи и пънк, които имат силен антикапиталистически и антиконсуматорски дух. Под влияние на хипи движението сред младежите популярност добива пътуването из страната, най-често до морето на автостоп, явление, което в новозеика е определено като „празноскитничеството“. През 1971 г. ДС „профилактира“ 1096 младежи, „празноскитащи“ към Бургас, някои на 12–13 години, върнати на родителите от милицията. Младежката романтика от свободното скитане и търсене на приключения е стигматизирана от ДС: „склонни към кражби и проституция, ...с извратен външен вид, загрозяват града, обществените места и бият по авторитета на комсомола, на младежта въобще и против страната ни“ (ДС 344). Санкционирани са 2600 младежи и девойки.

(3) Битълсомания. В края на 1960-те години хипи движението и песните на „Бийтълс“ проникват и през Желязната завеса и печелят все повече ревностни фенове, което е психиатризирано от ДС като мания и психоза, без да се разбира хипи движението, което е определено като опасно „пацифистко“ и „джазово“.

През 1966 г. ДС коментира:

Стремят се да подражават на всичко на изпълнителите, обличат се крайно екстравагантно, не се подстригват с месеци, за да приличат на „Битълсите“, по улиците се движат на шумни групи и се държат нахално и предизвикателно с по-възрастните. Единствения смисъл на живота си намират в непрекъснатите коментари помежду си за последните изпълнения на „идолите на джаза“... Не са редки случките, когато прослушването на нови джазови записи завършва с пиянски и секс-оргии. Това явление, с основание може да се твърди, става масова психоза сред младежта и се отразява крайно неблагоприятно върху успеха и дисциплината в училище. Тази Битълсомания до такава степен е

завладяла една част от младежите, че те почват да забравят чувството си за национална гордост и достойнство, а са готови на всичко, за да се сближат по един или друг начин с чужденците. (ДС, 2021, 265)

Феновете на „Бийтълс“ са демонизирани като „безделници“ и „паразити във връзка с чужденци“, „проститутки, сводници, участници в нелегален обмен на валута“. ДС препоръчва строги мерки – профилактика, стрижене на коси и бради, а тези, които безделничат повече от 1 месец – да се изпращат на принудителна работа. Студенти от „Бийтълс“ поколението издигат и политически искания – против задължителното изучаване на руски език и диалектически материализъм. Въпреки строгите мерки, ДС не може да овладее битълсоманията. На концерти, младежи от 14 до 22 годишна възраст, вдъхновени от музиката, се осмеляват да протестира (1970 г.): *„Две трети от момчетата бяха с дълги коси, мръсни, несрешени с тесни и изтъркани панталони. Неприлично облечени бяха и някои момичета“* (ДС, 2021, 259). Милицията се намесва, програмата е съкратена, публиката реагира с хвърляне на камъни по милиционерите, със запалване на вестници, и шествие до центъра на София с песни на „Бийтълсите“, скандирайки „свобода на музиката“, „свобода на дългите коси“ „смърт на ченгелата“. Предприети са съдебни действия.

През 1976 г. ДС предупреждава за опасни отклонения от социалистическия морал в дискотеки и барове:

Външният вид на изпълнителите прави лошо впечатление, тъй като се обличат в разноцветни дрехи, панталони тип „Джинси“, ризи тип „вестник“ и носят дълги коси. Изпълненията на западни модерни мелодии, придружени с крясъци и къчеления, привличат младежи с престъпни наклонности, които се стремят да са в унисон с оркестъра. При изпълнения на народни песни и хора, танцовата площадка винаги е празна. (ДС, 2021, 510).

В края на 1970-те и началото на 1980-те популярно става и западното пънк движение. През януари 1981 г. в София е сформирана младежка група „Пънк“, наброяваща десетина души. Групата според ДС се характеризира с изразен много силен „неофашистки характер“, но същевременно се уточнява, че всъщност няма единна изяснена идеология, нито пък някакви ясно очертани цели: *„В нея се изповядват смесица от най-разнообразни възгледи, като общото помежду им е стремежът да се изрази протест срещу социалистическото общество и неговите норми на поведение“* (ДС, 2021, 10). В сравнение с другите групи, „Пънк“ имали по-силно

изразен „неофашистки характер“: „В разговори помежду си членове на групата заявяваха че „Пънк“ се стреми да постигне свобода, като разруши всичко, като се бунтува, като използва насилието... Социалистическото общество младежите оценяваха като „гадно и отвратително, еснафско общество“ (ДС, 2021, 692-693). Освен като неофашистки, пънк групите са стигматизирани и като „анархотерористични“, „екстремистки“ групи.

Характерен пример за провеждане на идеологическа диверсия сред младежта, бе гостуването през лятото на 1970 г. на английски естраден състав, който със своята упадъчна програма повлия отрицателно върху част от политически неукрепнала и стояща на вражески позиции младеж, посетили концертите, в резултат на което бяха предизвикани инциденти от екзалтирани младежи в някои градове на страната. (ДС, 2021, 355)

След събитията в Полша и войната в Афганистан през 1980-те се засилват неформалните движения и антисъветските изказвания. Освен, че се създават групи, като „хипи“, „пънк“, „рокери“, засилват се увлеченията към йогизма, будизма, карате и други източни учения, извън контрола на официалните организации и институции, на „нездрава идейно-политическа основа“. Разширява се видеобизнеса и дискоанията, определяни като „центрове за хазартни игри и валутно-контрабандна дейност“ (ДС, 2021, 708).

Веднага след заповедта на министъра на Вътрешните работи през 1983 г. „за борба срещу западната подривна дейност сред младежта“, ДС се заема да изучава пацифисткото хипи, пънк и др. подобни младежки движения в западните страни, като се предприемат мерки за пресичане опитите на противника за разпространението им сред българската младеж. И макар в пропагандата социалистическият лагер да се представя като авангард в борбата за мир, „трябва да се вземат всички мерки срещу пренасянето на пацифисткото движение на наша територия и изпълването му с антикомунистическо съдържание“ (ДС, 2021, 731).

През 1980-те години ДС се страхува дори от сянката си. Всяко свободно сдружаване извън казионните структури се възприема като заплаха от „подривни паралелни структури“, дори и клубове на фенове на българска естрада:

Паралелните структури са създадени и функционират като Клуб на приятелите на ВИГ (вокално-инструментална група) „Диана-Експрес“ (600 члена) и Клуб на приятелите на Маргарита Хранова – секретарите на клубовете са ученици от нашия окръг. Като координиращ орган на създадените други подобни

клубове е водещият на младежкото музикално предаване „Любопитно петолине“ към Радио Пловдив – Тома Спространов. (ДС, 2021, 766)

ДС предприема профилактични мерки: Членовете на клубовете са предимно ученици, като 80% от тях са момичета.

Дейността на клубовете бе прекратена и със секретарите се проведе индивидуални профилактични беседи, за да се предотврати подобни формирования да бъдат използвани от противника като социална база за идейно-политическо и морално разложение на младежта, за недопускане на членовете им да се ангажират с криминални и нелоялни политически прояви. (ДС, 2021, 768)

Мерки се предприемат и срещу феновете на „Щурците“, „ФСБ“, „Сигнал“, даже и на Братя Аргирови.

В София по време на концерт на „Щурците“ – 29.VI. 1976 г., изпълнителите с диви ритми, кълчене и тичане по сцената изразявали своето „изкуство“. Попадали под тяхно въздействие, част от младежите със свирене, викове, крясъци, хвърляне на бутлки и запалени вестници изразяваха „удоволствието си“. След завършване на концерта група от около 150 младежи и девойки скандирали „искаме свобода“, „Браво юнаци, щурци“, а при намесата на нашите органи, започнали да викат „убийци“, „садисти“, „искаме свобода“. (ДС, 2021, 589)

Заклучение

Въпреки съблазняването, тоталния надзор, новоезик и репресии младежта не се подчинява и оказва активна и пасивна съпротива, отхвърляйки предписваната ѝ от новоезика идентичност на „бодра Димитровска смяна“. Младежките общности изграждат свой алтернативен жаргон и субкултура, прехвърляща желязната завеса, в унисон с младежките движения на Запад. Критическият дискурсен анализ на езика на ДС разкрива език на благозвучия и демонизация, лексикални игри, водещи до двумислици, и самоизмама по отношение на партийната идеология. Липса социална критичност, поради което младежката съпротива често се медикализира и патологизира. Анализът на алтернативните младежки дискурси разкрива опозиционни значения и идентичности, социална трезвост и протест, художествени и реални бягства отвъд оградите на соцлагера.

В разомагьосания свят на реалния социализъм младите реагират и с протест чрез това, което Партията не може да им отнеме – тялото и неговите удоволствия, стигайки и до промискуитет,

проституция и насилие. Младата художествено-творческа и научно-техническа интелигенция, към която ДС е особено ласкателна, но и подозрителна, провокира все по-често догмите на социалистическия реализъм и научния комунизъм. В условията на тотална пропаганда и цензура свободната мисъл може да преобръща смисъла на идеологическите послания, да ги иронизира и да намира алтернативни, макар и рисковани пътища да се самоизрази.

Библиография:

Ангелова, М. (2025). Аутсайдери и бегълци около 1965 година: подстъпи към проблема с оглед на българската литература и култура. *Balkanistic Worlds*, 2 [Angelova, Maya. Outsayderi i begaltsi okolo 1965 godina: podstapi kam problema s ogleđ na balgarskata literatura i kultura. *Balkanistic Worlds*, 2], 228-251.

Ангелова, М. (2023). От утопия до бутафория: движението "Героят е винаги в строя" в комунистическа България (1970-те – 1980-те г.). *Балканистичен форум*, 1 [Angelova, Milena. Ot utopiya do butaforiya: dvizhenieto "Geroyat e vinagi v stroya" v komunisticheka Balgariya (1970-te – 1980-te g.). *Balkanistichen forum* 1], 129-144.

Арент, Х. (2023). *Тоталитаризмът*. Сиела, София [Arent, H. *Totalitarizmat*. Siela, Sofia].

Бояджиева, Р. (2010). *Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България*, Сиела, София [Bojadzieva, R. *Socialното inzhenerstvo. Politiki na priem vav visshite uchilishta prez kamunisticheskiya rezhim v Balgariya*. Siela, Sofia].

Воденичаров, П. (2020). Тоталитарният новговор – *Балканистичен форум*, 3 [Vodenicharov, P. *Totalitarniyat novogovor – Balkanistichen forum*, 3], 70-83.

Груев, М. (2015). Платената любов през 40-те – 60-те години на XX в. – В: Даниела Колева (съст.) *Любовта при социализма*. София: Рива [Gruev, M. *Platenata lyubov prez 40-te – 60-te godini na XX v. – V: Daniela Koleva (sast.) Lyubovta pri sotsializma*. Sofia: Riva], 234-256.

Дойнов, П. (2011). *Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989: норма и криза в литературата на НРБ*. София: Сиела [Doynov P. *Balgarskiyat sotsrealizam 1956, 1968, 1989: norma i kriza v literaturata na NRB*. Sofia: Siela].

ДС (2021). *Държавна сигурност и младежта (1944–1991 г.)*, София: КРДОПБГДСРСБНА [DS. *Darzhavna sigurnost i mladezhata (1944–1991 g.)*, Sofia: KRDOPBGDSRSBNA].

Живков, Т. (1966). Слово пред събранието на Съюза на българските писатели (16 декември 1966 г.). *Работническо дело*, 351, 17 декември [Zhivkov, T. (1966). *Slovo pred sabraniето na Sayuza na balgarskite pisатели (16 dekemvri 1966 g.)*. *Rabotnichesko delo*, 351, 17 dekemvri].

Живков, Т. (1978). *Учение и труд, жизнерадост и дръзновение* : Писмо до ЦК на ДКМС. София: Партиздат [Zhivkov, T. (1978). *Uchenie i trud, zhizneradost i draznovenie: Pismo do TSK na DKMS*. Sofiya: Partizdat].

Иванов, М. (2011). Социалистическото благоденствие и консенсусът на лицемерието – *Социологически проблеми* (43)1-2 [Ivanov, M. *Sotsialisticheskoto*

blagodenstvie i konsensusat na litsemerieto – Sotsiologicheski problemi (43)1-2], 235-256.

Иванов, С. (2024). *От кражби до убийства. Криминалните престъпления в България (1944–1989)*. София: Сиела [Ivanov, S. *Ot krazhbi do ubiystva. Kriminalnite prestapleniya v Balgariya (1944–1989)*. Sofia: Siela].

Игнатов, А. (1991). *Психология на комунизма*. София: Аргес [Ignatov, A. *Psihologiya na komunizma*. Sofia: Arges].

Касабова, А. (2015) Репродуктивната политика в НРБ – между намеса и отричане на реалността – Троева, Е. (съст.). *Културна и медицинска антропология*: Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев. София: БАН [Kasabova, A. *Reproduktivnata politika v NRB – mezhdhu namesa i otrichane na realnostta – Troeva, E. (sast.). Kulturna i meditsinska antropologiya*], 16-30.

Куюмджиева, С. (2021) *Социалистическият реализъм и българското изкуство*. София: ИИИ, БАН [Svetlana Kuyumdzhieva, *Sotsialisticheskiyat realizam i balgarskoto izkustvo*. Sofia: ИИ, БАН].

Методиев, М. & Дерменджиева, М. (2015). *Държавна сигурност – предимство по наследство: професионални биографии на водещи офицери*. София: Сиела [Metodiev, M. & Dermendzhieva, M. *Darzhavna sigurnost – predimstvo po nasledstvo: profesionalni biografii na vodeshti ofitseri*. Sofia: Siela].

Пашова, А. (2011). "Другарският съд" – социална практика за колективно засрамване в периода на комунизма в България. *Балканистичен форум*, (20) 1, 120-140.

Оруел Дж. (2021). *1984*. София: Сиела [Oruel, Dzh. 1984. Sofia: Siela].

Тодорова, Р. (2023). В блатото на комунизма – тъмното минало на светлото бъдеще. *Общество, памет, образование* (История и обществени нагласи), т. 7 [Todorova, R. *V blatoto na komunizma – tamnoto minalo na svetloto badeshte. Obshtestvo, pamet, obrazovanie* (Istoriya i obshtestveni naglasi), t. 7], 94-100.

Fairclough, N. (2014). *Language and Power*, Routledge.

Foucault, M. (2001). Foucault. *Power* (The Essential Works of Foucault, 1954–1984, Vol. 3). The New Press.

Kharkhordin, O. (1997). *Reveal and Dissimulate: A Genealogy of Private Life in Thought and Practice*. Chicago University Press.

Larocca, R. (2004). Strategic diversion in political communication. *The Journal of Politics*, 66(2), 469-491.

Marcuse, H. (1969). *An Essay on Liberation*. Beacon Press.

McCarthy, E. D. (1994). The Uncertain Future of Ideology. *Sociological Quarterly*, (35)3, 415-429.

Susan, R. & Chowly, D. (Eds.) (2002). *Susan, Socialist Space: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc*. Oxford: Berg.

Taylor, K. (2006). *Let's Twist Again. Youth and Leisure in Socialist Bulgaria*. Studies on Southeast Europe, Vol. 6. Münster: LIT Verlag

Todorov, Tz. (1999) *Voices from the Gulag: Life and Death in Communist Bulgaria*. Pennsylvania State University Press.

Zdravomyslova, E. (2002). Zdravomyslova, Viktor Voronkov. The Informal Public in Soviet Society: Double Morality at Work. *Social Research*, (69)1, 49-69.

Woolard, K. A. (1998) Language Ideology as a Field of Inquiry. *Language Ideologies. Practice and Theory*. B.B Schieffelin, K.A. Woolard, P. V. Kroskrity (eds). Oxford Academic.

Selin Başer Özgen

Department of Crimes against Humanity, International Institute for Genocide and Crimes against Humanity, İstanbul University (Türkiye)
[selinbaser@istanbul.edu.tr], ORCID ID: 0000-0003-1267-6254

Melek Aylin Özoflu

Department of Crimes against Humanity, International Institute for Genocide and Crimes against Humanity, İstanbul University (Türkiye)
[melek.ozoflu@istanbul.edu.tr], ORCID ID: 0000-0002-9403-6957

Apak Kerem Altıntop

Department of Genocide, International Institute for Genocide and Crimes against Humanity, İstanbul University (Türkiye)
[kerem.a@istanbul.edu.tr], ORCID ID: 0000-0002-6854-1378

**International Criminal Justice and Social Healing
after Srebrenica: Reflections from Collective
Memory**

Abstract: *In the aftermath of the Srebrenica genocide, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) played a pivotal role in the development of international criminal law, delivering landmark judgments and establishing individual criminal responsibility for atrocity crimes. These judicial processes addressed certain demands for accountability and, for some victims, contributed to a sense of justice. Yet legal adjudication was only one dimension of the post-genocide landscape. This paper examines the relationship between international criminal justice and community-led healing processes in post-Srebrenica Bosnia and Herzegovina (BiH). While the ICTY pursued accountability through formal legal mechanisms, affected communities simultaneously developed their own practices of remembrance, mourning, and social repair, often outside institutional frameworks. Drawing on the Srebrenica case, the paper asks how these parallel processes have been positioned within collective memory, and which forms of justice and healing have occupied a more sustained role in shaping post-genocide social recovery. The paper argues that while ICTY judgments were crucial in establishing legal truth and combating denial, they were not sufficient to address the broader needs of social healing. Grassroots initiatives, commemorative practices, and everyday acts of remembrance played a more sustained role in shaping how justice and reconciliation were experienced at the societal level. By comparing international criminal adjudication with local healing practices, the paper highlights the limits of legal justice and underscores the importance of community-driven processes in post-genocide societal reconciliation.*

Keywords: *Srebrenica genocide; Bosnia and Herzegovina (BiH); transitional justice; collective memory.*

Introduction

"Justice did not come in the way we expected. We, mothers from Srebrenica, are living witnesses of Srebrenica genocide. We do not want to forget." These words, stated by Munira Subašić, a public representative of the Mothers of Srebrenica, reveal the sustained tension and deeply divided Bosnian community that was left behind during the post-genocide recovery process. The legal justice pursued by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) convicted senior political and military figures and formally designated the July 1995 massacre of over 8,000 Bosnian men and boys as genocide (Nettelfield & Wagner, 2014). Yet the form of justice delivered did not correspond to the form of justice anticipated by those most directly affected. While this is not to disregard the importance of the legal adjudication, its limits as an instrument of post-genocide recovery and reconciliation have been revealed considering the decentralized Bosnian state with a divided society and ongoing political instabilities (Özoflu & Besgul, 2023).

The transaction between international criminal justice and the community healing processes developed after Srebrenica genocide remains insufficiently conceptualized. Accordingly, while the scholarship on the ICTY has predominantly examined the tribunal's legal achievements or shortcomings (Clark, 2014), collective memory studies has so far focused on commemorative practices (Halilovich, 2015; Jacobs, 2017). The intersection between these two areas (legal and mnemonic) has been addressed conceptually in a less comprehensive way. By drawing on the secondary sources existing in the literature as a methodology, this study addresses this gap by examining how formal trials and community-based memory practices are positioned within the collective memory of Srebrenica, and which forms of justice and healing are perceived as more meaningful by the affected population. To this end, it employs analytical insights of the two conceptual frameworks namely, transitional justice and collective memory.

Transitional justice critically examines the limitations of court-centric models of post-conflict recovery and the gap between the procedural goals of formal mechanisms and the contextually specific needs of the affected population (Clark, 2014). Collective memory, on the other hand, is theorized by Halbwachs as a socially constructed practice

in which groups produce, discuss, and communicate their understanding of the past, and sustained through rituals, spaces, and texts (Halbwachs, 1992; Assmann, 2011). The Srebrenica case is considered an area where the relationship between these two traditions can be examined particularly clearly, given both the intensity of the legal records produced by the ICTY and the community memory practices that developed alongside it. The analysis proceeds through a comparative examination of the two areas, drawing on existing empirical research to characterize each and assess how their interaction is recorded in the collective memory of the affected population.

The current paper argues that while legal adjudication and ICTY judgements were crucial in establishing the legal truth, functioning as a critical response against genocide denial of the political actors in Republika Srpska (RS) and Serbia, it constitutes only a part of what post-genocide societies require (Clark, 2014) In this regard, it could not comprehensively address the requirements of the societal healing. The collective mourning, commemorative practices were largely undertaken by grassroots initiatives emerged from within affected communities themselves such as the Mothers of Srebrenica, the annual commemorations at the Srebrenica–Potočari Memorial Center, the Marš Mira, and documentation projects such as the Research and Documentation Centre's *Bosnian Book of the Dead* (Halilovich, 2015; Luitjens & Schoorel, 2022; Bakić, 2021).

The paper is organized as follows. The following section briefly explains the theoretical framework focusing the transitional justice and collective memory. Then, the contribution of the ICTY to the legal record of Srebrenica genocide will be critically discussed along with the limits of legal adjudication. This will be followed by four of the most prominent and documented cases of community-led memory initiatives. The research will be concluded by the implications for transitional justice and for the broader question of social healing and collective memory after mass atrocity.

2. Theoretical Frameworks; Transitional Justice and Collective Memory

A comprehensive examination of the societal reconciliation process following the Srebrenica genocide offers a viable ground to analyze the intersection of the two separate strands of international law and political science, transitional justice and collective memory. Therefore,

this part will explain both of them and reveal how their intersection informs the post-Srebrenica genocide recovery process within the Bosnian community.

2.1. Transitional Justice

Transitional justice emerged as a distinct field in the late twentieth century. It was designated to handle post-conflict confrontation with the past human rights violations conducted during authoritarian rules or armed conflicts. The term was coined by Ruti Teitel, who defined it as "a distinctive conception of law and justice in the context of political transformation" (as cited in Teitel, 2002, Teitel & Vegh Weis, 2024, p. 466). This field encompasses the entire spectrum of mechanisms by which post-conflict societies attempt to cope with the legacy of large-scale abuse through criminal prosecutions, truth commissions, reparations programs, institutional reform, remembrance (Teitel & Vegh Weis, 2024). It has largely been shaped by liberal-legal assumptions putting formal institutions, procedural goals such as accountability and the right to truth and the figure of the individual perpetrator as the locus of responsibility at its center.

Through an empirical research, Clark (2014) raised criticisms against the designated liberal framework of transitional justice within the context of the ICTY rulings of post-Yugoslavia. Based on extensive fieldwork across successor states, she argues that the four mechanisms the Tribunal was expected to contribute to reconciliation (preventing collective guilt through individual responsibility, establishing an authoritative historical record, giving victims a voice, and strengthening the rule of law) did not function as expected (Clark, 2014). Accordingly, denial persisted in different communities, victims experienced the procedural environment as restrictive rather than empowering, and the court's decisions were interpreted differently among ethnic groups. In this sense, it became evident that while ICTY fulfilled its legal mandate, it could not achieve long-lasting positive peace and reconciliation.

This critique is linked to a broader academic tradition that re-frames transitional justice as a process driven both from above and from below. Teitel and Vegh Weis (2024) document how Latin American civil society organizations (particularly the Mothers and Grandmothers of Plaza de Mayo in Argentina) played a constitutive role in developing the legal categories and institutional practices that define transitional justice as a field. The Argentine truth commission CONADEP owed its scope and authoritative status to the sustained pressure from victim or-

ganizations whose testimonies and advocacy reshaped the commission's mandate and ensured the dissemination of its findings (Teitel & Vegh Weis, 2024). The analytical implication is important: grassroots actors are not passive beneficiaries of transitional justice, but active participants in its construction, and the legitimacy of formal mechanisms depends in part on their relationship with the community-led processes that operate alongside them.

2.2 Collective Memory: Halbwachs, Assmann, and Nora's Lieux de Mémoire

The scholarly research on collective memory is pioneered by French sociologist Maurice Halbwachs's account (1925/1992) in *Les cadres sociaux de la mémoire* (1925) where he argues that memory is not an individual psychological ability but a social phenomenon produced and maintained in group settings, structured by the social frameworks in which individuals find themselves such as family, religion, community and profession (Halbwachs, 1992). In this regard, memory is a critical identity marker of a group identity, by setting collective feeling of shared past and destiny. Jan Assman (1995) later extended Halbwach's account by proposing two distinct forms of collective memory; communicative memory and cultural memory as ways of remembering.

Communicative memory refers to the daily transmission of memories among contemporaries; this transmission is based on lived experience and is limited to the lifetimes of those who participated in or witnessed the events (Assmann, 2011). Cultural memory, in contrast, is institutionalized and preserved in texts, monuments, ceremonies, traditions, and material objects that function as mnemonic triggers across generations (Assmann, 2011; see also Bakić, 2021). Since they refer to different temporalities of remembrance, this distinction which provides critical insights in conveying the past traumatic events is analytically important. In this regard, while the communicative memory of Srebrenica, carried by survivors and witnesses, will eventually disappear, the institutionalized cultural memory in memorial sites, commemorative rituals, and documentary records will endure across generations.

In respect to enduring remembrance across generations, Pierre Nora's concept of "memory spaces" (*lieux de mémoire*) offers critical insights. According to Nora (1989), memory spaces emerge when a community's spontaneous, lived memory begins to decline and needs to be consciously preserved through institutional means. They can be a physical place, a carrier of symbolic meaning, and an active focus of

ritual practice which has material, symbolic, and functional meanings simultaneously. Bakić (2021) who applied this framework directly to the Srebrenica-Potočari Memorial Center puts forward that the space functions not as a static monument, but as a dynamic "contact zone" that connects the past, present, and future, regulating social relations between communities interacting with it. In this sense, the memorial is a site where memory is preserved and actively produced.

2.3 The Nexus between Transitional Justice and Collective Memory

As above discussed, both transitional justice and collective memory seek to define justice after mass atrocity. Yet, the fact that their approach diverges led different conclusions drawn from the post-atrocity justice. While transitional justice scholarship largely focuses on what institutions can establish, document, and adjudicate, collective memory studies illuminate how communities engage commemorative practices, remember, and reconstruct meaning. In this respect, neither of these traditions alone is sufficient to fully address post-atrocity recovery, thereby unleashing the necessity to utilize both theoretical insights in a complementary way. The critical reading of these two conceptual frameworks in an interconnected manner reveals three critical premises.

First, what courts determine and what communities maintain operate in different timeframes, and their complementarity stems from, and is not threatened by, this difference. Judicial decisions are rendered at the moment of judgment and remain fixed in the case file; for instance the *Krstić* genocide ruling of 2001 resolved a legal issue that subsequent appeals could modify but not eliminate. Community practices, however, do not have a comparable moment of resolution; they evolve over years and decades and are oriented towards the future as well as the past (Bakić, 2021). This temporal dissonance allows the two to reinforce each other: judicial decisions tie the past to fixed points, and community practices carry those decisions forward in time.

Secondly, both traditions have different but mutually reinforcing relationships with denial; neither tradition can fully capture this point on its own. Judicial findings function as a containment mechanism against denial: the judicial characterization of genocide cannot be dismissed without confronting a record of evidence that has passed through adversarial testing. However, these findings do not eliminate denial; they merely change its domain. In the case of Republika Srpska,

post-*Krstić* denial has not directly debated the facts but has instead re-framed them as exaggerated, decontextualized, and legally constructed rather than historically real (Adams & Halilovich, 2021; Cisneros Cristóbal, 2025). Community practices respond to denial on a different level by rendering it socially indefensible through the cumulative weight of repetition, visibility, and remembrance. The two registers do not replicate each other; they cover space that the other cannot. A sufficient explanation of how denial is limited after mass atrocity requires both, and it is at this point that the complementarity of the two traditions becomes most apparent.

Third, the two operate somewhat independently of each other. Community practices do not derive their legitimacy from legal mechanisms, and legal mechanisms do not require community approval to produce binding decisions. Yet each makes the other more complete: judicial findings gain social acceptance when community practices translate them into daily life, and community practices gain legal basis when judgments reveal the undeniable. The methodological implication is that the legacy of the ICTY cannot be adequately assessed solely within the framework of transitional justice studies, just as community-led practices cannot be adequately characterized solely within the framework of memory studies, and the analysis in the following sections rests on the assumption that both are necessary.

3. The ICTY and Srebrenica: Contributions and Limits of Legal Adjudication

3.1. The Legal Determination of Srebrenica Genocide

The ICTY was established in May 1993 by United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 827 and officially completed its mandate in December 2017, with its remaining functions transferred to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) (Hagan, 2019, 2003). During its operational period, the Tribunal indicted 161 individuals and established a comprehensive body of case law concerning genocide, crimes against humanity, and war crimes. The Srebrenica cases formed a central part of the jurisprudence, and the four main judgements examined below (Krstić, Popović et al., Karadžić and Mladić) together constitute the legal record that the events of July 1995 entered international law.

The case of *Prosecutor v. Krstić* (IT-98-33) was the first and landmark case tried by the ICTY, which characterized the 1995 Srebrenica massacres as genocide and convicted Radislav Krstić, a Bosnian Serb

commander of the Drina Corps of the Army of the Republika Srpska (VRS), of genocide for his role in the killing of over 7,000 Bosniak men and boys (Schabas, 2001). The Trial Chamber's finding established that the mass atrocity, along with the forced displacement of women, children, and elderly men, constituted an attempt to exterminate the Bosniak Muslims in Srebrenica as a protected group and met the statutory threshold for genocide under Article II of the 1948 Genocide Convention (Schabas, 2000). In an appeal filed in April 2004, the Appeals Chamber changed Krstić's individual responsibility from that of the principal perpetrator to aiding and abetting genocide, but retained the principle that the murders themselves constitute genocide, and this remained the legal decision forming the basis of subsequent cases (Cisneros Cristóbal, 2025).

The case of *Prosecutor v. Popović et al.* (IT-05-88) prosecuted seven high-ranking VRS and Ministry of Internal Affairs officials for their roles in different phases of the Srebrenica operation ranging from the military coup to systematic massacres and the concealment of bodies in secondary mass graves. Trial Chamber delivered its verdict in June 2010, convicting Vujadin Popović and Ljubiša Beara of genocide and the others of related crimes. The Appeals Chamber upheld the genocide convictions in January 2015 (Schabas, 2003). The case both characterized the Srebrenica operation as a coordinated undertaking involving multiple institutions and command levels and considered the subsequent reburial of victims in secondary mass graves not as a separate crime, but as part of an act of genocide.

Beyond the operational and command levels addressed in Popović et al., the case of *Prosecutor v. Karadžić* (IT-95-5/18) brought the issue of political leadership before the Tribunal. Radovan Karadžić, who was the President of the RS during the war, was convicted by the Trial Chamber in March 2016 of the Srebrenica genocide, crimes against humanity and war crimes throughout the wider Bosnian operation. The decision was based on the doctrine of joint criminal enterprise (JCE), where individual responsibility for the actions of subordinates can be established on the basis of a joint plan and Karadžić's role as the political architect of that plan (Schabas, 2011). On appeal in March 2019, the IRMCT upheld the genocide convictions and rejected appeals on procedural and evidentiary grounds, increasing his sentence from 40 years to life imprisonment.

Complementing the political leadership question raised in Karadžić, the case of Prosecutor v. Mladić (IT-09-92) addressed the issue of military command. Ratko Mladić, the then chief of the main staff of the VRS, was convicted of genocide, crimes against humanity, and war crimes by the Trial Chamber in November 2017. He was sentenced to life imprisonment. His appeal was rejected by the Mechanism in June 2021. The Mladić verdict closed the fundamental chapter of international criminal law relating to Srebrenica and, with the conviction of the top military commander, confirmed that the operation was planned and executed at the highest levels of the VRS command structure.

These judgements accomplished three things. First, they legally establish that the Srebrenica massacres constitute genocide, carrying a normative weight that extends well beyond the cases in which it was rendered (Schabas, 2000; Cisneros Cristóbal, 2025). Secondly, these trials produced an extensive documentary record including forensic evidence from mass grave excavations, intercepted communications, witness testimonies, and military documents upon which historical, legal, and commemorative practices could have drawn (Wagner, 2008). Thirdly, the Tribunal secured convictions across the entire chain of command, ranging from the corps commander and operational officers to the political leader and the military commander. This pattern of convictions demonstrated that the operation was the product of a coordinated state-level action rather than a spontaneous act of violence, and it shaped Srebrenica's position in international law and political discourse. The cumulative effect of these successes acted as a critical mechanism in responding against genocide denial by reshaping the ground on which it is conveyed. In this respect, while the ICTY's Srebrenica jurisprudence did not silence the denial encouraged by the political actors in RS and Serbia, since it provided victims, international organizations and civil society with a powerful legal framework through which denialist claims could be challenged and delegitimized, it fundamentally transformed the political ground of post-Srebrenica landscape in which denial operates.

3.2 The Limits of Adjudication

The successes summarized in the previous section exist alongside limitations documented in the empirical and theoretical literature on the ICTY (Clark, 2014; Stover, 2011; Hagan, 2019, 2003). These limitations are not failures of the Tribunal's own legal mandate, but rather the limits of legal adjudication as a form of post-atrocity response, constrained by the mandate granted to the Tribunal. In line with its main

premises, the current paper found out three main limitations in this regard. These are namely, procedural distance from the affected communities, selectivity of prosecution, and persistence of denial despite legal rulings.

The first limit concerns procedural and geographical distance of the Tribunal from the Bosniak community affected by the events it adjudicated (Demir, 2021). It operated from The Hague, Netherlands and conducted its trials primarily in English and French. In addition, it prioritized the victim participation around the evidentiary requirements instead of taking the needs of the victims/ families of the victims into account (Stover, 2011; Clark, 2014). Field research based on the interviews conducted by Stover (2011) with victims and witnesses revealed the gap between the expectations survivors brought to the courtroom and the procedural reality they encountered. While many witnesses had hoped to give a coherent account of the events they and their families had experienced, they were supposed to answer to narrowly framed questions, as dictated by the prosecution's strategy and the rights of the accused. In line with the parallel findings of Stover (2011), Clark (2014) also reached that since the emotional and narrative facets of the survivors' experiences are formally filtered through procedural requirements that diminishes their recognition, the experience of testifying is often instrumentalizing rather than empowering. The same pattern was also observed by Leydesdorff (2007) with respect to female survivors. They revealed significant dimensions of loss and harm that fell outside the categories the Tribunal was equipped to address, including the unresolved status of missing relatives, the destruction of community life, sexual violence as a form of war-time harm, and the prolonged burden of reconstruction of daily life after displacement.

As a response to its neglect of the perceptions of the people under jurisdictions, the ICTY's outreach programme was established in 1999 (ICTY, n.d.). It sought to reinforce institution's relationship with the region of the former Yugoslavia by disseminating information to local and international public about the legal proceedings in the international criminal tribunals (Demir, 2021). This also contributed to raising awareness regarding the transitional justice mechanisms such as trials, truth commissions, reparations and institutional reform (Demir, 2021) Yet, since the ethnic hatred had been already fueled by the local extremist actors before its establishment, the delay in the outreach activities can be counted as one of the critical impediments for the ICTY's

successful restoration of peace and reconciliation (Demir, 2021). In addition, the structural gap between procedural form and community experience persisted throughout the Tribunal's operations (Hagan, 2019). Therefore, it failed to fulfill the function of recognition, mourning, or activism that affected communities need.

The second limit relates to the selectivity of prosecution and corresponds to the assumption that atrocities should be addressed through the prosecution of individual perpetrators and that post-atrocity recovery is, above all, an institutional achievement. For example, because of the limited resources and fixed temporal mandate, the prosecution strategy focused on high-level leadership and cases that could set precedents for new legal questions, including the characterization of genocide developed in the Krstić case and the doctrine of joint criminal enterprise (JCE) detailed in the Tribunal's jurisprudence (Schabas, 2003). This led to the indictment of only 161 individuals during its proceedings, which represents only a small proportion of the people involved in planning, executing, or facilitating crimes committed during the genocide. Therefore, ICTY's influence over the wider range of perpetrators in Serbia and RS were limited. Its capacity and effectiveness were also hindered by the domestic judicial systems' limited unwillingness to prosecute war crimes domestically, political resistance to the Tribunal's efforts questioning its legitimacy, delays in arresting and transferring suspects to the ICTY. Here it is also noteworthy to mention that many middle and lower-level individuals involved in the Srebrenica genocide were not prosecuted at the international level, and domestic prosecutions in Bosnia and Herzegovina (BiH) proceeded slowly, which resulted in an inadequate accountability among survivors (Clark, 2014; Cisneros Cristóbal, 2025). All these restraining factors shaped ICTY's accountability in terms of post-atrocity recovery.

The third limit is related to the persistence of denial despite legal determination. Against the liberal-legalist assumptions that once a court has rendered a competent decision, the contentious questions about what happened and how it should be classified are resolved. The Srebrenica genocide and its aftermath demonstrated the opposite. As above-discussed, instead of eliminating the genocide denial judicial findings change the form it takes. Accordingly, following the genocide finding in the Krstić case, which was later confirmed in the rulings against Popović, Karadžić, and Mladić, political actors in RS and Serbia largely abandoned discussing fundamental facts such as the number of killings, the number of victims, and the identities of those who died.

Instead, they focused on the genocide classification itself, the methods the Tribunal used to arrive at it, and the political motivations they attributed to the international community in pursuing it.

This change did not occur suddenly. Adams and Halilovich (2021) reveal that Srebrenica is presented through a highly politicized collective memory focusing on nationalist myths about Serbian victimhood thereby legitimizing their political position (Bajramovic, 2024). In this respect, the resistance to the Tribunal's findings is the continuation of this longer tradition of memory politics. Thus, the legal characterization of genocide has not concluded the problem of denial but restructured the space in which the denial continues to operate. Cisneros Cristóbal (2025) identifies this gap as the central paradox of the ICTY's legacy.

4. Community-Led Commemorative Practices of Srebrenica

The parallel domain in which the community-led practices have carried out the forms of justice and healing that legal adjudication cannot perform. These practices emerged from within the affected communities and operate within records that do not fall within the Tribunal's jurisdiction. The Srebrenica-Potočari Memorial Center is the primary physical and symbolic site for the collective remembrance of the Srebrenica genocide. It is located on the site of the former United Nations-protected area where Bosniak civilians sought safety in July 1995. Established by a decision of the Office of the High Representative in 2002 and opened in 2003, the Center encompasses the cemetery where the victims of the genocide are buried, a memorial site, and the abandoned battery factory that served as the headquarters of the Dutch peacekeeping battalion (Bakić, 2021; Nettelfield & Wagner, 2014). The annual commemoration ceremonies held here on each July 11 have become the central event of Bosnian commemorative practices. Through the framework of Nora's *lieux de mémoire*, the site functions not as a static repository of memory, but as a dynamic space where the past, present, and future are constantly mediated (Bakić, 2021). The cemetery is not complete: each year, during the July 11th commemoration, the remains of newly identified victims are buried, and the number of marked graves continues to increase as forensic identification progresses (Wagner, 2008). Therefore, the site embodies a temporality that the legal records of the ICTY cannot share. While judicial decisions fix the past at the moment of judgment, the Memorial Center carries the past forward through ongoing burials, reburials, and annual meetings that renew its

meaning across generations. The Memorial Center's implications for collective memory have been examined from several different but overlapping perspectives. Jacobs (2017) documents the gendered organization of the Memorial Center: the male victims who make up the overwhelming majority of the cemetery, the central role of mothers and widows in the annual commemoration, and the prominence of maternal grief in the symbolic architecture of the site structure the space in ways that the courtroom cannot record. Selimović (2013), on the other hand, offers a broader political reading by placing Potočari within the context of post-war commemorations in Bosnia and Herzegovina, arguing that memorial sites function as areas of political contention as much as areas of mourning. Mazzucchelli (2017) develops this further, characterizing the site as a contested cultural boundary where competing ethnic narratives of war converge.

The Mothers of Srebrenica (officially the Association of Mothers of the Srebrenica and Žepa Enclaves) was established in as an organization of women who had lost their husbands, sons, and male relatives. For thirty years since its founding, the Association has functioned simultaneously as an advocacy organization, a memorial organization, and a legal advocate, occupying a central position in the post-genocide public sphere of BiH (Gavrankapetanović-Redžić, 2023; Nettelfield & Wagner, 2014). It campaigned for the identification of bodies and the location of mass graves, lobbied national and international authorities for the recognition of the genocide, filed lawsuits against the Dutch state and the United Nations due to the failure of the Dutch peacekeeping battalion to protect the area, and organized the annual July 11 commemoration in Potočari (Halilovich, 2015; Gavrankapetanović-Redžić, 2023). The lawsuits against the Netherlands, pursued through Dutch domestic courts and resulting in partial state responsibility rulings, created a parallel form of accountability that the ICTY's jurisdiction over individual perpetrators could not address. In addition, it has produced and maintained a continuous public presence of survivors in political and media arenas with their own claims, their own voices, and their own terms. In this respect, the Mothers of Srebrenica function as the kind of grassroots actor that Teitel and Vegh Weis (2024) identify as constitutive of transitional justice rather than supplementary to it. By putting political and legal pressure, Association shaped what justice would mean in the post-genocide period, like. It resembles what Gavrankapetanović-Redžić (2023) defines as the assertion of a new social power

attributed to the Mothers and Grandmothers of Plaza de Mayo in Argentina operating independently of state and international institutional frameworks while simultaneously engaging with them.

Another instance of commemorative practice, the Research and Documentation Center (RDC), was founded in 2004 to systematically identify every individual killed during the 1992–1995 conflict in BiH. The project which compiled 97,000 victims through cross-referencing of numerous independent sources including forensic records, family testimonies, civilian documents, and military archives (Wagner, 2008; Nettelfield & Wagner, 2014) was published as the *Bosnian Book of the Dead*. For survivors and grieving families, the inclusion of a relative's name in a verified, published register functioned as a restoration of individual identity to the mass abstraction of 'the dead' (Wagner, 2008). The documentation was developed with the forensic identification investigations of the International Commission on Missing Persons' (ICMP), which used DNA technology to identify the remains of more than 90% of the Srebrenica victims. Wagner (2008) documents how the identification process itself became a field of social memory work: Families participated in providing reference samples, obtaining identification reports, and burying remains, and each step of the process carried a social and emotional weight that legal proceedings could not record. The Bosnia and Herzegovina Documentation Center, previously established in Sarajevo, conducted related work in the systematic collection of witness testimonies from across the country and created an archive that contributed to both local war crimes trials and historical memory projects; however, this archive, like the RDC's database, treated ordinary survivors and ordinary dead not as instruments of a particular case, but as subjects of the record.

Finally, the March of Peace, or *Marš Mira*, brings the commemorative repertoire into motion as a three-day annual march that retraces the approximately one hundred kilometers that men and boys from Srebrenica covered in July 1995 as they attempted to flee through the jungle towards Tuzla. The route traces the death march in reverse with eight thousand mourners' attendance that pass through mass grave sites that had been discovered along the way. It begins on July 8th in Nežuk near Tuzla and ends on July 10th at the Potočari Memorial Center, one day before the central commemoration ceremony. The march which was first held in 2005 has become one of the most well-attended commemoration events related to Srebrenica. It received thousands of participants each year, including survivors, families of victims, members

of the Bosnian diaspora, and international visitors (Luitjens & Schoorel, 2022; Riding, 2020). Luitjens and Schoorel (2022) characterize the march as a form of remembrance through resistance. By walking the route in the opposite direction, participants symbolically reject the events of July 1995 and assert their presence on the land from which the victims were forcibly removed (Luitjens and Schoorel, 2022). Ljubojević (2021) argues that the march functions as a spatial practice of remembrance, where collective memory is sustained through the act of moving in the places where the genocide took place. Riding (2020) regards the march as a performative form of memory work in a post-genocide landscape offering an intersection between the cultural and political geography, genocide and collective memory. In this respect, he argues that the march implies a different form of remembrance than the linear or institutional approaches to memory as the physical landscape becomes part of how the genocide is remembered (Riding, 2020).

While the four cases examined above operate in different forms of collective remembrance, including spatial, political, documentary, and performative, they share a common analytical feature revolving around a continuous practice rather than a single act. In this respect, they provide a continuous public presence of the Srebrenica past in the social, physical, and political life of BiH.

The Memorial Center in Potočari enhances memory through spatial and ritual practices; the Mothers of Srebrenica advances memory through political action and legal processes; the RDC and related documentation projects enhance memory by creating a comprehensive social record of those killed; and Marš Mira enhances memory through marches in the geography where the genocide took place. Each of these practices accomplishes work that the ICTY was not designed to perform. Together with the legal proceedings, they constitute a complementary framework of post-genocide recovery, as outlined in previous section of 2.3.

5. Discussion and Conclusion

The analysis has shown that the transitional justice and healing process following the Srebrenica genocide cannot be evaluated through one-sided comparisons of institutional/legal and social processes. They operate with different temporal logics, which, in return, shapes how each is experienced and perceived. The ICTY contributed to the transitional justice on a fixed temporal basis entering an authoritative record such as Krstić decision in 2001 and the Mladić case in 2021. In contrast,

community-focused practices produced justice as a sustainable and repeated commemorative act that persist over years. Munira Subašić's statement that "justice did not come in the way we expected" uncovers precisely this asymmetry. Many survivors expected justice to address the long term consequences of the mass atrocity and their loss. Yet, because of its institutional design, the Tribunal was only able to deliver justice in the form of legal closure rather than a process that fully engaged with survivors' lived experiences.

Through the review of the secondary sources and relevant literature the current paper examines the previous research reaching the parallel conclusions. As discussed in the third section, they show the procedural limits of the ICTY in acknowledging victims' and families of the victims' expectations including recognition, coherent account of their experiences, and sustained societal engagement with them. However, the Tribunal could not accommodate these needs (Stover, 2011; Clark, 2014). In addition, the significant part of the harm faced by the female victims fall outside the scope of the categories that the Tribunal could address. These included the situation of missing relatives, long term consequences of sexual violence, and the destruction of community life (Leydesdorff, 2007). These findings are not to imply one form of justice has been more meaningful than the other, but to highlight the fact that legal and communal initiatives have addressed different needs operating on different timescales. The Tribunal achieved a decisive aim qualifying Srebrenica as genocide, which produced an authoritative factual record by convicting high level officials involved. Community-led practices, on the other hand, sustained the ongoing performative acts of mourning and transmit memory across generations.

The current study has examined the relationship between international criminal justice and community-led memory and commemorative practices in the post-Srebrenica period, arguing that the two function as complementary forms of post-genocide healing. In this respect, it contributed to the current literature by proposing a different framework for assessing post-atrocity justice. Conventional approaches evaluate the ICTY in respect to the expectation of delivering comprehensive social recovery. However, no criminal court, by the very nature of its mandate, can deliver such a result. Measured against this expectation, the Tribunal will always appear insufficient. This analysis proposes a different starting point. It considers the ICTY, along with the community-focused practices as a component of a broader field of justice-making.

Within this field, each component does work that the other cannot. The legal proceedings established the legal truth, created an authoritative factual record, and convicted those most responsible. The community-led practices, in turn, have engaged with the long-term mourning and remembrance that legal proceedings cannot reach. They sustain communal remembrance by transmitting memory across generations. Evaluating the ICTY within this broader context allows for the recognition of the Tribunal's original contribution while preventing it from being held accountable for tasks it was never designed to perform. In this sense, engaging with the transitional justice scholarship, this means that the legitimacy and effectiveness of formal mechanisms cannot be assessed separately from the grassroots practices that develop alongside them towards peaceful recovery and healing.

Bibliography

Adams, R., & Halilovich, H. (2021). Mass myths to mass graves: Politicizing memory in Serbia as a prelude to genocide in Bosnia. In *Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia*. Cham: Springer International Publishing, pp. 279-296.

Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.

Bajramovic, Z. (2024). United Nations Resolution on Srebrenica Genocide, Solution or Dissolution of Bosnia And Herzegovina? *Bezbednosni dijalozi*, 15(2), 97-105.

Bakić, S. (2021). Srebrenica is not a Metaphor. The Significance of the Srebrenica Memorial Center-Potočari for Understanding Genocide. *Bosnian Studies: Journal for research of Bosnian thought and culture*, 5(1), 54-64. <https://doi.org/10.47999/BOS.2021.5.1.54-64>.

Cisneros Cristóbal, P. (2025). *Srebrenica, treinta años después: genocidio, justicia transicional y legado jurídico del TPIY en el derecho internacional* (No. ART-2025-147054). <https://zaguan.unizar.es/record/165511>.

Clark, J. N. (2014). *International trials and reconciliation: Assessing the impact of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*. Routledge.

Demir, E. (2021). Examining the Role of Outreach Work in the International Criminal Justice System: The Case of ICTY. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 12(1), 100-114.

Gavrankapetanović-Redžić, J. (2023). In the Shadow of Genocide: Mothers of Srebrenica and New Social Power. In *Constructing Motherhood Identity Against Political Violence: Beyond Crying Mothers* (pp. 129-144). Cham: Springer International Publishing.

Hagan, J. (2019). *Justice in the Balkans: Prosecuting war crimes in the Hague Tribunal*. University of Chicago Press.

Halbwachs, M. (1992). *On collective memory* (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press.

Halilovich, H. (2015). Long-distance mourning and synchronised memories in a global context: Commemorating Srebrenica in diaspora. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 35(3), 410-422. <https://doi.org/10.1080/13602004.2015.1073956>.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (n.d.). Outreach programme. <https://www.icty.org/en/outreach/outreach-programme>.

Leydesdorff, S. (2007). Stories from no land: The women of Srebrenica speak out. *Human Rights Review*, 8(3), 187-198. <https://doi.org/10.1007/s12142-007-0005-7>.

Luitjens, M., & Schoorel, E. G. M. (2022). Commemorating by marching: Memorialization and resistance practices of the Srebrenica genocide. *Nationalities Papers*, 50(6), 1107-1124. <https://doi.org/10.1017/nps.2021.68>.

Nettelfield, L. J., & Wagner, S. (2014). *Srebrenica in the Aftermath of Genocide*. Cambridge University Press.

Nora, P. (1989). Between memory and history: Les lieux de mémoire. *Representations*, 26, 7–24. <https://doi.org/10.2307/2928520>.

Özoflu, M. A., & Besgul, B. (2023). A Critical Analysis of the Neoliberal State-Building in Bosnia and Herzegovina: The Gap Between Aims and Achievements. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*, 14(1), 131-150.

Prosecutor v. Karadžić, Case No. IT-95-5/18-T, Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Mar. 24, 2016). <https://www.icty.org/en/case/karadzic>.

Prosecutor v. Karadžić, Case No. MICT-13-55-A, Appeals Judgment (Mech. for Int'l Crim. Tribunals Mar. 20, 2019). <https://www.icty.org/en/case/karadzic>.

Prosecutor v. Krstić, Case No. IT-98-33-A, Appeals Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Apr. 19, 2004). <https://www.icty.org/x/cases/krstic/acjug/en/krs-aj040419e.pdf>.

Prosecutor v. Krstić, Case No. IT-98-33-T, Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Aug. 2, 2001). <https://nsarchive.gwu.edu/document/18505-national-security-archive-international-criminal>.

Prosecutor v. Mladić, Case No. IT-09-92-T, Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Nov. 22, 2017). <https://www.icty.org/en/case/mladic>.

Prosecutor v. Mladić, Case No. MICT-13-56-A, Appeals Judgment (Mech. for Int'l Crim. Tribunals June 8, 2021). <https://www.icty.org/en/case/mladic>.

Prosecutor v. Popović et al., Case No. IT-05-88-A, Appeals Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Jan. 30, 2015). https://www.icty.org/x/cases/popovic/acjug/en/150130_judgement.pdf.

Prosecutor v. Popović et al., Case No. IT-05-88-T, Judgment (Int'l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia June 10, 2010). <https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610judgement.pdf>.

Riding, J. (2020). Landscape after genocide. *Cultural geographies*, 27(2), 237-259

Schabas, W. A. (2000). *Genocide in international law: The crimes of crimes*. Cambridge University Press.

Schabas, W. A. (2001). Was genocide committed in Bosnia and Herzegovina? First judgments of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. *Fordham International Law Journal*, 25(1), 23-53.

Schabas, W. A. (2003). *International criminal law: Developments in the case law of the ICTY* (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.

Schabas, W. A. (2011). *An introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press.

Stover, E. (2011). *The witnesses: War crimes and the promise of justice in The Hague*. University of Pennsylvania Press.

Teitel, R. G. (2002). *Transitional justice*. Oxford University Press.

Teitel, R. G., & Vegh Weis, V. (2024). Transitional justice and human rights. *Articles & Chapters*. 1661.

https://digitalcommons.nyls.edu/fac_articles_chapters/1661.

Wagner, S. E. (2008). *To know where he lies: DNA technology and the search for Srebrenica's missing*. University of California Press.

Eka Vardoshvili

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

[eka.vardoshvili@tsu.ge], ORCID ID: 0000-0003-3107-753X

The Relationship between Literary Generations: Tradition and Rebellion

Abstract: *This article examines the relationship between literary generations in nineteenth-century Georgia through the well-known confrontation between the “fathers” and the “sons” during the 1860s–1870s. Focusing on the literary, cultural, and ideological debates between representatives of the older generation, most notably the romantic poet Grigol Orbeliani, and the younger generation led by the realist writer Ilia Chavchavadze, the study explores how generational conflict became a catalyst for broader social and cultural transformation. Particular attention is paid to disputes over language reform, literary aesthetics, education, and the future development of Georgian society. Drawing on literary works, publicistic writings, and contemporary debates, the article argues that the victory of the younger generation contributed to the democratization of the Georgian literary language, the strengthening of realist literature, and the formation of a modern national consciousness. The study demonstrates that the conflict between literary generations reflected wider processes of modernization and Georgia’s integration into contemporary European intellectual and cultural currents.*

Keywords: *literary generations; fathers and sons; Ilia Chavchavadze; Georgian literature; cultural modernization; nineteenth-century Georgia.*

Introduction

The issue of the relationship between literary generations is known in the Georgian reality of the second half of the 19th century as the confrontation between “fathers” and “sons”, or the battle of generations. In the second half of the 19th century, young people returned to Georgia from abroad, who, under the leadership of Ilia Chavchavadze¹.

¹ Ilia Chavchavadze is the most remarkable person of the 19th century. All his poetry, creativity, as a poet, publicist, orator, is imbued with the patriotic spirit. The conservative part of the nobility at first fiercely resisted Chavchavadze's radical ideas, but he was able to achieve success when a large number of like-minded people gathered (Wardrop 2015).

They declared a struggle against everything outdated and the awakening of the Georgian people, as well as the fight for their better future, set as their goal.

The new generation, which had received education in Europe, did not agree with the ideology of the older generation. The striving for progress, the introduction of new, innovative approaches to everyday life and society, were deemed by the representatives of the older generation as a rejection of traditions and rebellion.

Russian tsarism severely persecuted the Georgian language, and Anton Pirveli's scholastic-archaic style further aggravated it. Artificially complex and rigid phrases were incomprehensible to the ordinary reader. Socio-political changes made it necessary to carry out new reforms and the process of democratization of the language.

Theoretical foundations

A considerable number of scientific works have been dedicated to this issue; the issue is topical and widely discussed in Georgian literary studies. In our research, we rely on the scientific works of specific scientists, namely A. Urushadze, V. Kotetishvili, D. Gamezardashvili, E. Vardoshvili, as well as, based on the specifics of the issue, the original works of Gr. Orbeliani, I. Chavchavadze, and I. Chavchavadze's literary-critical and publicistic writings, which we consider important in discussing this issue.

Analysis and discussion

The issue of the relationship between literary generations is one of the topical issues in the Georgian reality of the 19th century, which, on the one hand, determined involvement of Georgia in the common European space, and on the other hand, made it necessary to carry out reforms in both the language and social and cultural spheres. It should be noted that the new Georgian literary language was born in the secular poetry of the 12th century, in the literary works of Shota Rustaveli, Chakhrukhadze, Shavteli, and others. Its formation was completed in the 18th century. This is noticeable in the works of David Guramishvili and Sul Khan-Saba Orbeliani. The natural development of literary Georgian was hindered by the school of Anton I for a century. According to his theory of three styles, it was unacceptable to discuss all subjects in the same language. For "high matter", for example, theology, the "high style" was suitable; for historical narration, the "medium style"; for everyday events, the ordinary colloquial language "low style" was used.

The “high style” tried to approach the language of Ioane Petritsi. It should be noted that Ioane Petritsi is one of the prominent representatives of Georgian philosophical thought of the 11th–12th centuries, who worked for a certain period in the Petritsoni i.e. Bachkovo monastery in Bulgaria, before King David the Builder founded the Gelati Academy in 1106. “The Petritsoni Monastery of the Most Holy Theotokos was founded in 1083 by prominent state and public figures, Taoist eristavi who rose to the court of the Byzantine emperor Alexios Komnenos (1081-1118) - the great domestic of the West Grigol Bakurianidze and his brother Magistros Abbas” (Urushadze, 1969, p.23). Since the 1860s, there have been differences of opinion among the followers of the theory of three styles. In 1860, Alexander Jambakur-Orbeliani published a letter in the journal “Tsiskari” entitled “Georgian Subdistrict or Writing”, in which he preferred the “middle style”.

A radical position was held by Ilia Chavchavadze, who rejected Anton Catholicos’s demands regarding three styles and recognized that the language of the people, or the third style, should become the basis of the Georgian literary language. In his works, Ilia Chavchavadze did not adhere to artificial norms considered mandatory, did not use unnecessary letters, and did not avoid using simple words.

Socio-political changes made the process of democratization of the language necessary. Language is one of the important foundations of cultural integration and relations between peoples. Language is a living thing, constantly changing and developing. Each language expresses the spirit, psychology, and moral values of a nation. Language is one of the main characteristics of identity.

Since the 19th century, the interest of foreign researchers and scientists in Georgia has been growing considerably. This is evidenced by the works of M. Brose, O. Wardrop, A. Leist, Jules Klaproth, and others. In their works, they consider Georgia as part of European culture and civilization. Therefore, it became necessary to carry out reforms that would bring Georgia even closer to the European world. “European literary and intellectual traditions and forms of figurative language were reflected in the works of Georgian classicists of the 19th century” (Vardoshvili, 2022, p. 155).

We should also take into account that “in the 19th century, the national issue became acute in the minds of Georgian society. The preservation of statehood and national identity, and the inclusion of the country in global processes, had to take place in the conditions of a country acting as a province of Russia” (Vardoshvili, 2018, p.148). It is

noteworthy that all issues in the work of the 1860s are related to the problems facing the nation, its present and future.

Ilia Chavchavadze first confronted the representatives of the older generation of Georgian writers exactly on issues of language. In 1861, the young writer in the magazine "Tsiskari", published a publicistic article: "A Few Words on Prince Revaz Shalva Eristavi's Translation of Kozlov's 'The Madman'", in which he mercilessly exposed the translator's low literary taste. He disapproved both the work and the translation, noting that, in its content and idea, the work was not valuable for Georgian society. He defined the political and universal significance of language: "Three divine treasures have been left to us from our ancestors: homeland, language, faith. If we do not take care of these, what kind of men will we be, what kind of answer will we give to posterity? Language is a sacred thing; it is public property" (Chavchavadze, 1991, p. 30). Ilia Chavchavadze's letter served as a literary manifesto. Three letters against him were published in "Tsiskari": Barbara Jorjadze's "On the Criticism of P. Ilia Chavchavadze", Revaz Eristavi's "Response to the Criticism of Prince Ilia Chavchavadze," and Giorgi Baratashvili's "Letter to the Editor". The letters of representatives of the "New Generation" were also published in the contemporary press. These are: K. Lortkipanidze's "Book Addressed to the Editor Ekv. Tsereteli", G. Tsereteli's "A Few Words on the Article by Zemouri Imereli Goriseli" and A. Tsereteli's "A Capricious Page". Ilia Chavchavadze's "Response", where he defends his position on issues of language and literature, is important; he responds to the debate against him in "Tsiskar", justifies the necessity of removing obsolete letters, simplifying the language, and simplifying spelling. He explains the importance of criticism in the process of conducting literary processes and notes: "When the pseudo-classical direction was declining in Europe and the romantic direction was slowly emerging, whose representative was finally the great Schiller; when Goethe appeared with his "Werther", Bernardin de Saint-Pierre with his "Paul and the Virgin", Jean-Jacques Rousseau with his "Héloïse", then Europe was first given a sweetening ray of poetry; At that time, writers who were oppressed by the pseudo-classical direction rushed like hungry to the newborns direction of poetry" (Chavchavadze, 1991, p. 58). As we can see, Ilia does not limit himself only to Georgian reality and tries to connect the events developing in Georgia with those of Europe.

The name of the "Tergdaleulebi", i.e. the new generation, is also associated with the revival of literary criticism in the the 1860s–1870s.

The “Tergdaleulebi” invaded our literature as true revolutionaries and boldly attacked the “idols” that their fathers worshiped. The “fathers”, of course, took such a naivety of the “sons” as offence, and a struggle was broken out” (Kotetishvili, 1959, p. 284). The “sons” demanded the creation of works not carrying sentimental and romantic tendencies, but a realistic vision of the present, which would be aimed at awakening the nation and fighting against the Russian imperialist regime. At the same time, it would raise national self-consciousness. It would show society the vicious sides of the political and social system. “In the course of the ideological-literary struggle, I. Chavchavadze and his associates exposed the ideological backwardness and weakness of the artistic abilities of the writers who had gathered in “Tsiskari”, but this was only one side of the “Tergdaleulebi” program. They should also ensure the final dominance of critical realism in Georgian literature (Gamezardashvili, 1957, p. 355). This would lead to the establishment of democratic values in society.

The relationship between “fathers” and “sons” became even more tense when, in January 1863, the “sons” published their own magazine, “Sakartalos Moambe”. In the program letter “Sakartalos Moambe”, Ilia Chavchavadze addresses “the relationship between existence and consciousness, the issue of the necessity of the development of public life, the relationship between art and science and their relationship to objective reality, the purpose of literature and its place in the process of the development of society” (Gamezardashvili, 1957, p. 365). In the letter, he wrote: “If the journal is to conscientiously fulfill its difficult task, it must closely follow the current life, to keep an eye and mind on every emerging fact; to give way to every beneficial movement of thought, to notice everything and to respond to everything. In this difficult task, the journal must lead forward the light of science and the pen of art” (Chavchavadze, 1991, p. 130-131).

The new generation also demanded the protection of the purity of the language and the realization of its significance. In the letter “Here is History”, Ilia Chavchavadze wrote: “The language of man, his speech, is the entire unwritten history of the nation separately and of humanity in general” (Chavchavadze, 1955, p. 29). Ilia considered the significance of language from a historical and general human phenomenon perspective.

Ilia Chavchavadze’s letters disturbed the conservative-reactionary “fathers” camp, accustomed to comfort. They felt that under the leadership of Ilia Chavchavadze, a force was coming that would never

be reconciled with the outdated and reactionary. The struggle over the issues of the new Georgian literary language ended with the victory of Ilia Chavchavadze and his like-minded followers. In the the 1860s–1870s, they were able to restore the natural development of the Georgian language. The Georgian literary language, oriented towards colloquial folk speech, became the literary language. This completed the process of democratization of the language.

The works of 19th-century classicists Ilia Chavchavadze, Akaki Tsereteli, Vazha-Pshavela, and others were created in the new Georgian literary language. Many generations were brought up on Iakob Gogebashvili's "Mother Language" and "The Door of Nature".

The battle between the generations took on an even more principled character when the Russian emperor arrived in Georgia in 1871. The Georgian nobility decided to appeal to the emperor, and a special commission was created, which included representatives of the old and new generations. The new generation wanted to ask the king to open a university. The old generation demanded the establishment of a military academy. Ilia Chavchavadze and his associates dreamed of establishing a Georgian university. Grigol Orbeliani and his supporters dreamed of a military academy, the latter being a desire of the Russian emperor himself, and of course, the older generation achieved its goal.

The sons did not forgive their fathers for this unworthy act, and in 1871, Ilia Chavchavadze created epigrams about the representatives of the older generation, which were called "Riddles" and "More Riddles." In "Riddles," he mentioned the brave Marshal Revaz Andronikashvili, Senator Giorgi Mukhran-Batoni, General and famous reactionary Ivane Mukhran-Batoni, Platon Ioseliani, writer and public figure, Dimitri Jorjadze, member of the Council of the Crown Prince of the Caucasus, Iase Chavchavadze, member of the provincial administration, Besarion Ghoghoberidze, former "Tergdaleuli," and Grigol Orbeliani, poet-general. In "More Riddles," Ilia also criticized the head of the Tergi region, later the Chancellor of the Russian Empire, Mikhail Loris-Melikov, Adjutant General Ioseb Tarkhnishvili, the romantic poet Mikhail Tumanishvili, and the writer and public figure Dimitri Kipiani. The writer did not spare those people who did not care about the country and public affairs, thinking only about personal advancement and medals. He called them flatterers and hypocrites.

He was more lenient towards the famous romantic poet Grigol Orbeliani, whom he called a bridge connecting the old and new gener-

ations. Ilia Chavchavadze accused him of cowardice. The riddles unsettled the romantic Grigol Orbeliani, and in 1872, he created a very harsh and extensive poem, “Answer to the Children.” According to the poet, the “sons” traveled around Russia in vain and became ignorant, and they also lost their national dignity. They do not appreciate the merits and services of the “fathers” to the nation. He accused the new generation of degenerating the language.

*Those uneducated, false Rustavis,
have completely desecrated our rich language...
Whatever language perishes,
the nation also falls,
and the pus spreads over the holy temple.*

(Orbeliani, 1989, p. 166)

Of course, this was a big mistake, because the “sons” had made great contributions to the restoration and development of the unified Georgian literary language. Orbeliani calls the “sons” godless, false liberals. As we can see, Orbeliani fails to properly appreciate the merits of the “sons.”

Ilia Chavchavadze gave a strict and fair answer to Orbeliani with his poem “Reply to a Reply.” It is true, Ilia notes, that we have also visited Russia, but we have not behaved like you; we have not exchanged our country, which was dead to you, for ranks and personal well-being. Ilia accused the older generation of being idle, hypocritical, and slandering their own language and people. As for the accusation of the loss of the language, Ilia convincingly declares to the older generation an indifferent attitude towards their native language.

*Are you not the very ones who,
by decree, abandoned your native tongue to be eradicated?
Out of fear,
You no longer use it either in public or at home,
to your own disgrace.”* (Chavchavadze, 1987, p. 144)

Like Ilia Chavchavadze, epigrams about the representatives of the older generation were also created by the representative of the new generation, the famous classicist of the 19th century, Akaki Tsereteli.

Conclusion

Scientific research has shown us that, the battle of “fathers” and “sons”, which aimed to restore and renew the literary language, strengthen realism in writing, form a new philosophical-aesthetic and socio-political worldview, which was to become the basis for social

equality, moral unity, and national integrity, ended with the victory of the new generation. Because a society that does not have the desire to strive for novelty and clings only to old and outdated traditions cannot develop, cannot create lasting cultural values, and cannot support a democratic system. All this was aimed at the inclusion of Georgia in common global processes. The conflict between the “fathers” and the “sons” demonstrates how generational change may become a driving force of cultural modernization. In the Georgian case, the debate extended beyond literary questions and reflected broader transformations in language, education, public life, and national self-awareness. The study therefore illustrates how literary generations may serve as agents of social and cultural change.

Bibliography

Urushadze, A. (1969). The Center of Georgian Culture in Bulgaria. Tbilisi University Press.

Chavchavadze, I. (1991). Complete Works in Twenty Volumes, Vol. V. Tbilisi Sciences Press.

Chavchavadze, I. (1955). Complete Works in Eight Volumes, Vol. IV. Tbilisi State Publishing Press.

Chavchavadze, I. (1987). Complete Works in Twenty Volumes, Vol. I. Tbilisi Sciences Press.

Orbeliani, G. (1989). Evening of Farewell. Tbilisi Publishing House Merani.

Wardrop, O. (2015). The Kingdom of Georgia. Routledge.

Kotetishvili, V. (1959). History of Georgian Literature (XIX century). Tbilisi Soviet Georgia Press.

Gamezardashvili, D. (1957). Essays from the History of Georgian Realism. II. Tbilisi State Publishing Press.

Vardoshvili, E. (2018). New Georgian Literature and European Writings. Tbilisi Universal Press.

Vardoshvili, E. (2022). From the history of the Georgian-European literary relation. Tbilisi Universal Press.

Antony Hoyte-West

Nottingham Trent University, United Kingdom

[antony.hoyte.west@gmail.com], ORCID ID: 0000-0003-4410-6520

Generational perspectives in Ledia Xhoga's *Misinterpretation*

Abstract: *Through analysis of selected excerpts from Ledia Xhoga's 2025 novel Misinterpretation, this article uses the experiences and observations of the novel's nameless narrator, a thirtysomething community interpreter of Albanian origin now living in New York, to determine how generational perspectives are depicted in the work. The article summarises some definitions and overviews relating to the notion of generations and the often-indeterminate nature of the concept, before linking these to the broader Albanian sociocultural context in which the narrative largely occurs. Through textual analysis, the article then continues by presenting the narrator's relationships with three key characters in the novel: her mother, her cousin, and her husband. In the first case, the narrator's complex relationship with her only surviving parent is symbolised by their opposing worldviews and degrees of receptiveness towards new and different experiences. In the second case, a revealing conversation with a third party serves to contrast the narrator's socioeconomic and personal outlook with that of her more practically-oriented cousin, who is a recent arrival in the United States via the green card lottery. The final case study demonstrates some of the pervasive challenges between the narrator and her wealthy American husband, showing how the application of a generational perspective can also accentuate latent intercultural and economic differences.*

Keywords: *Albania; community interpreter; International Booker Prize; New York; transfiction; 21st century literature.*

Introduction

Longlisted for the prestigious 2025 International Booker Prize, Ledia Xhoga's acclaimed novel *Misinterpretation* follows the travails of an unnamed community interpreter in her thirties. Originally from Albania, but now residing in New York with her wealthy American film professor husband Billy, the narrator was formerly a linguist at the United Nations headquarters. Fluent in Spanish, Italian, and Russian in addition to English and Albanian, she primarily works with the latter two languages, and is sent by an agency to interpret in various contexts. Yet one day, after interpreting a dental appointment for Alfred, a torture

survivor from Kosovo, her general sense of ennui causes her to overstep ethical boundaries, a course of action which thereby leads to her becoming embroiled in a world of very different characters to her own carefully curated American existence.

With the narrator an immigrant to the United States from a country still marked by the legacy of communism, this article discusses how generational perspectives are displayed in Xhoga's novel via presentation of three main case studies, paying particular attention to cultural and other contrasts. The first includes the narrator's complex relationship with her elderly widowed mother, whom she visits during a trip back to Albania. The second concerns how the narrator interacts with another family member, notably Lina, her younger female cousin who has also immigrated to the United States from Albania but from whom the narrator differs strongly in personality and outlook. Finally, even though the couple may be similar in age, the study also contrasts the narrator's tense relationship with her American husband Billy, also observing how their clashing perspectives and worldviews can be articulated through a generational lens.

Generations and their perspectives: centring the novel in its geopolitical context

As a concept, 'generations' are often widely discussed by both traditional media as well as social networking sites. Indeed, the ubiquitous presence of designations such as Boomers, Millennials, Gen X, Gen Z, and Generation Alpha across popular discourse often obscures the term's seemingly catch-all scope. In anecdotal terms, generations can be linked or demarcated by factors varying from specific timeframes and periods, the availability and uptake of technology and related advances (such as the spread of the internet), core issues in domestic and international politics (elections, wars, or financial crises), as well as the impact of major global events such as the fall of the Berlin Wall (see Eldridge, 2025). Indeed, the broad range covered by these items linked to the notion of generation additionally underscores the somewhat "fuzzy" conceptualization of the term (see Campbell, Twenge, & Campbell, 2017, p. 130).

In consulting the online version of the Cambridge Dictionary, the lexicographical authority offers three core definitions of the noun 'generation', the first being "all the people of about the same age within a society or within a particular family", followed by "a period of about 25 to 30 years, in which most human babies become adults and have

their own children”, and finally, “all the living things in a group that are born or start to exist at about the same time, and are related to one that existed at an earlier point in time” (Cambridge Dictionary, 2026). This highlighting of the temporal and societal interlinkage of the term can also be found in the scholarly literature, where generational divisions have incorporated question of “lineages”, “birth cohorts”, and “historical participation” (Alwin & McCammon, 2007, p. 219). Indeed, noting the interdisciplinary scope of the term, there is a large literature on generational differences in the social sciences, primarily from management & organization studies as well as from education studies. These publications have predominately centred on discussing these generational differences within the institutional context – for example, within schools, universities, and the workplace (e.g., see Reeves & Oh, 2008; Twenge, 2010; Stewart et al., 2017, etc.).

Moving to the geopolitical level and the analysis of generational aspects in the specific context of Xhoga’s novel, the narrator’s native Balkans have naturally witnessed significant changes over the last few decades. Though the region is of course highly heterogenous, some of the changes experienced by Balkan nations in recent years have included rapid ideological shifts, socioeconomic developments, ethnic conflicts and the redrawing of national borders, as well as mass migration. In some instances, this has also been accompanied by changing sociopolitical orientations towards the European Union as well as ever-complex interregional relations (see Bakić & Jusufbegović, 2024).

Many of these macro-level changes can be illustrated by the case of Albania, which over the past half-century has transformed from a closed-off and isolated totalitarian state into a candidate country for EU membership (see Panagiotou, 2011). Yet, in going beyond the impact of these important political and societal changes for the country, recent non-fiction literary works have also sought to examine how the changing ideological and sociopolitical topography also impacted on individuals and their interpersonal relationship. Via Lea Ypi’s bestselling memoir *Free* (Ypi, 2021) and Margo Rejmer’s interview-based reportage *Mud Sweeter Than Honey* (Rejmer, 2021), both works explore the often-dark legacy of Albania’s recent past (see Voß, 2023), yet also look to the country’s future. As with elsewhere, different generations naturally differ in their views on many key factors, ranging from lifestyles and core values to mindsets and expectations (Çeçi & Çeçi, 2021, pp. 39-40). In addition, as observed in the broader Balkan context, it is

often challenging for these generational differences to be discussed (Kacarska et al., 2012, p. 2).

Through using the lens of literary fiction to examine these issues, *Misinterpretation* explores these aspects through its depiction of the narrator's rich – and often complex – interpersonal and intergenerational relationships. The book's author, Ledia Xhoga, is a writer and playwright born in Tirana, and is a graduate of the MFA programme at Texas State University who now lives in New York (The Booker Prizes, 2025a; 2025b). *Misinterpretation* is her debut novel, first published in 2025 to great critical acclaim, as demonstrated by its longlisting for the International Booker Prize. Indeed, following Ismail Kadare in 2005, Xhoga is the second Albanian to have been nominated for that literary award (Davies, 2025).

As its title, main character, and subject matter suggest, *Misinterpretation* can clearly be considered as an item of transfiction – i.e., a work of fiction involving a protagonist who is an interpreter or translator (see Kaindl & Spitzl, 2014). Interestingly, Xhoga is not a professional interpreter herself. As she mentions elsewhere (The Booker Prizes, 2025a), the creative inspiration for the novel came from her voluntary work via a specific request – which never actually came to pass – to act as an interpreter for an Albanian speaker from Kosovo. Though issues involving interpreting practices naturally play an important role in the narrative, the focus of this study is to examine generational aspects in the novel. Although the work has been briefly mentioned in a recent analytical classification and taxonomy of transfiction novels (Bergantino, 2026, p. 3), scant research has been conducted on *Misinterpretation* to date. Therefore, via textual analysis of three case studies drawn from selected excerpts, this article uncovers how the work's depiction of generational perspectives and differences influence and impact the narrator's interpersonal relationships in the novel.

Generational perspectives: the narrator's mother

The first case study involves the narrator's relationship with her widowed elderly mother. Although the reader learns the mother had, in her younger days, “travelled through the Balkans as a gymnast” and also “tightrope walked in Sofia” (Xhoga, 2025, p. 39), the old woman is now quasi-housebound in Tirana, preoccupied with her hypertension and the limited social world she inhabits. Indeed, the challenges inherent in the mother-daughter relationship are hinted at when, after a pe-

riod of marital difficulties when Billy decides to leave and head to Europe on a fellowship, the narrator telephones her mother to inform her that she too will be going back to Albania for a period of time: “The moment I heard her voice, I knew I had made a mistake. And yet the instinct to seek comfort was there, as undaunted as when I was a child” (Xhoga, 2025, p. 67). Therefore, in seeking to return to her homeland during a taxing personal time, the narrator recognises the need for maternal solace, even though she is aware that it may not be forthcoming.

On arriving at Tirana airport, the reader learns that the narrator’s family is of some prominence: she is met by an elderly paternal uncle who is “obsessed” with “the family’s role and position in Albanian history” (Xhoga, 2025, p. 160); however, in contrast to other family members of the same generation, it transpires that he is “nostalgic for the old regime” (Xhoga, 2025, p. 168), thereby illustrating the lingering socio-political and ideological tensions that still persist in parts of Albanian society. This sense of lineage is also echoed by the description of the dwelling where the mother lives. Although it is described as “a small traditional house”, nonetheless it has “belonged to her side of the family for two hundred years” (Xhoga, 2025, p. 164), thereby also illustrating the pervasiveness of tangible inheritance, especially in light of the enforced changes to property and society under the harsh communist regime. Indeed, similarly to the tales presented in the aforementioned works by Rejmer (2021) and Ypi (2021), there are suggestions of long-buried trauma and other challenges that the wider family faced during that repressive era.

The narrator’s mother welcomes her returning daughter, preparing traditional Albanian cuisine. Yet, after a few days, the narrator tires of her mother’s homecooked dishes and instead craves “something new” (Xhoga, 2025, p. 171). She decides that she will take her mother out for a meal, and although the elderly woman “would have preferred a family-style eatery that served the same dishes she cooked at home” the narrator opts for international cuisine, taking her to a trendy tapas restaurant in a nearby neighbourhood. In these surroundings, the mother becomes uncomfortable, with the strange and unfamiliar environment and food making her feel ill at ease. To soothe her discomfort, as well as to avoid missing an episode, she watches her daily Turkish soap opera on her mobile phone.

A humorous but revealing incident occurs when the waiter brings a plate of salad and other tapas dishes over to the table. The narrator states that

"I tried one of the anchovies, soft, moist, lemony. To my surprise, a cooked white breast of chicken appeared on the plate next to the crackers. Where had it come from?" 'I brought it with me', my mother said, her eyes glinting. "I had an idea of what kind of place this might be. Have some. It goes well with the white sauce". She seemed proud of herself. (Xhoga, 2025, p. 176)

In a nutshell, this interaction demonstrates the yawning chasm which has opened up between the mother and her daughter. For the narrator, presumably accustomed to the international dynamic from New York and her time at the United Nations, it is seemingly ordinary to eat cuisine from different countries, and to frequent restaurants serving international menus, thereby demonstrating openness towards new and different experiences. For the narrator's mother, however, her youthful openness has now been superseded by a desire for the predictable and the familiar, as demonstrated by her need to watch her regular television programme. This sensation is heightened by the fact that she even goes to the extreme of bringing food from home to a restaurant, thereby gaining a modicum of control over an unfamiliar situation and context. Indeed, after visiting the tapas restaurant, the narrator wants to take her mother out again, but the elderly woman evades her daughter's invitations, blaming her blood pressure issues for her inability to leave the house. As such, in highlighting her mother's behaviour, the narrator opines that "there was comfort in repetitiveness, in shunning all adversities, in letting life drift by, as if it wasn't even yours" (Xhoga, 2025, p. 191), thereby juxtaposing the old woman's approach to life with the narrator's own curiosity and eagerness to go beyond the humdrum regularity of everyday life.

Generational perspectives: the narrator's cousin

Turning to the second case study, Lina, the narrator's slightly younger cousin, is aged twenty-nine and also lives in New York. However, unlike the narrator, she is a recent arrival to the United States, having only just acquired a green card after a decade of unsuccessful attempts. Lina comes from the less well-off side of the family; her sister – the narrator's other cousin – works as a cleaner in Greece. Both are the daughters of the eccentric history-obsessed uncle who collects the narrator from the airport in Tirana.

Thirty minutes earlier than scheduled, Lina is introduced when she appears at a self-service Italian restaurant where the narrator is fin-

ishing lunch with Anna, a glamorous violinist from a privileged background who is a longtime friend of Billy, the narrator's slightly older husband. As Lina joins them at their table, the narrator observes that her cousin "placed a gaudy handbag embellished with crystals next to me. It was the kind of purse those Russian ladies who lived in Brighton Beach might prefer" (Xhoga, 2025, p. 86). From the outset, therefore, though the two enjoy a good relationship, it is clear that Lina is more materialistic and showy than the narrator, with a different sense of style.

Curious about the narrator's relative and, on learning that Lina has recently arrived in the country, Anna remarks that she had just learnt about the existence of the green card lottery, a scheme which allows foreigners from all over the world a chance to immigrate to the United States. The violinist asks Lina as to why she chose America instead of somewhere beautiful and picturesque like Prague, a city which Anna loves and knows from her work as a musician. In response, the narrator observes Lina's aghast expression:

My cousin had considered it common knowledge that one didn't immigrate to a country for its natural or architectural beauty, but for its economic opportunities [...]. Nobody moved to the Czech Republic, not unless you were a well-to-do American in search of adventure. (Xhoga, 2025, p. 87)

The stark differences between the two perspectives are strongly articulated. On the one hand, there is the angle of a recent immigrant from the Balkans who has lived a hardscrabble life, and whose arrival in the United States offers an unique opportunity to start anew and to better herself in economic terms. This can be contrasted with the perspective of the slightly-older American, born into a wealthy background which has largely cushioned her through life, and who is a highly-trained professional in the creative and cultural industries. Indeed, the narrator muses on the palpable contrasts between Lina and Anna and their clashing worldviews. Noting those Americans who hail from prosperous backgrounds (like Anna), the narrator differentiates their life experiences from the different lived reality of the Balkans, pondering as to how they could "understand water or electricity shortages, or helping out aged parents and relatives who had worked all their lives only to end up with a retirement that didn't even cover their basic necessities" (Xhoga, 2025, p. 87). As such, reading these divergent perspectives through a generational lens, Lina's experience of uncertainty and precarity in post-communist Albania is therefore neatly contrasted with

Anna's seemingly comfortable and curated life in prosperous New York.

As an observer in this telling interaction, the narrator acts as a pivot, occupying an liminal space between the two perspectives. In also originating from Albania and doubtlessly also having experienced the economic and social challenges that the country endured during its transition and beyond, the narrator is thus keenly aware of the situation faced by many in her native country. Furthermore, her work as a community interpreter also means that she is familiar with the experiences of recent immigrants to the United States, and able to comprehend Lina's focus on economic betterment. Yet, in addition to having been resident in the United States for many years, she is a highly-educated former employee of the world's major international organisation who is also married to a wealthy American. In this regard, the narrator is able to synthesise both perspectives, and is therefore able to understand and explain the vastly opposing worldviews held by her husband's friend and her cousin.

Generational perspectives: the narrator's husband

The final case study profiles the narrator's relationship with her American husband, Billy. In his mid-40s, he – like his violinist friend Anna – comes from a wealthy and privileged background and is a university professor of film studies. He does not eat meat, and comes across as sensitive and urbane, representing a somewhat different model of masculinity to that embodied by the Albanian and Kosovar men whom the narrator encounters through her interpreting assignments. Yet the narrator and her husband have been having marital difficulties, in part due to their disparate backgrounds and worldviews, in part informed by their radically different upbringings. An example of the challenges to come is foreshadowed in a ill-fated Valentine's Day meal at a upmarket restaurant. As the narrator contrasts herself with her husband, she outlines that Billy "purported to be a connoisseur of fine dining" but to the narrator "fine dining was a baffling diversion that hardly satisfied me. It seemed like the best kind of scam, for calling it that would be inappropriate" (Xhoga, 2025, p. 45). Thus, the experience draws the differences between the couple in sharp focus.

In the course of the meal, the narrator declines Billy's Valentine's gift of a short trip to Dominica, eschewing the chance of a luxury break in the Caribbean in order to spend more time interpreting for her male Kosovar client. The snub leads to the couple having an argument in the

taxi home, where the narrator brings up an incident from the recent past, asking her husband if he recalled: “when we were last in Albania you said that everyone there was a good-hearted ignorant?” (Xhoga, 2025, pp. 50-51).

The context for the unusual insult is provided: during the couple’s meal with the narrator’s relatives in the south of Albania, her family members were preoccupied about Billy, telling her that her non-meat-eating husband’s “face looked sickly. He doesn’t look well, they kept saying. He has no colour in his face. What did you marry a vegetarian for? What if he dies young? You’ll be a widow. You don’t even have any children; you’ll be sorrowful and alone in old age” (Xhoga, 2025, p. 51). Though their blunt comments are ostensibly marked as well-founded concerns, nonetheless it could be advanced that these pronouncements perpetuate several generational stereotypes. In addition, they highlight the way in which the couple have not conformed with what might customarily have been expected in a traditional Balkan context. For example, this includes the narrator’s childless status, as well as fears about her husband’s health owing to his dietary choices. Presumably aware of the possibility of causing offence, the narrator initially demurs from telling her husband:

I didn’t want to translate their prediction about my doomed future, but he insisted I should, then he got upset when I did, calling everyone there a good-hearted ignorant. Fortunately, nobody understood what he was saying. (Xhoga, 2025, p. 51)

In bringing up Billy’s reaction to the seemingly-insulting concerns of her relatives, the narrator brings the contrasts between the couple into sharp focus. By noting that the narrator’s family members don’t speak English, it also draws attention not solely to social and economic differences, but also to generational discrepancies in life opportunities. This is highlighted when the narrator angrily continues the argument, saying to her husband that “I think of all the opportunities you had growing up [...]. Your parents paid thousands of dollars for your schooling since you were three. And that’s the only reason why you’re not a good-hearted ignorant” (Xhoga, 2025, p. 51).

These frank words impact Billy and, once back in their apartment building, the narrator is “startled” to observe that her husband has been crying, a fact that leaves her hands “shaking” (Xhoga, 2025, p. 51). This demonstrates the surprise she registers at her husband’s reaction to something she believes to be a concrete fact. Therefore, borne from her bluntness in defining the very different circumstances and opportunities

that Billy has had compared to her relatives back in Albania, the narrator also underscores the latent intergenerational differences between the couple, magnified by cultural and socioeconomic factors.

Concluding remarks

In its examination of Xhoga's debut novel, the present study aimed to examine the relationships between *Misinterpretation's* narrator and three of its main characters through a generational lens, noting the imprecise nature of the term 'generation'. In the case of the narrator and her mother, the reader learns that the elderly widow is both physically and mentally trapped in Albania, reluctant to move beyond the confines of her home and thus limited by her own inaction and hypochondria. This can be contrasted with the narrator's international outlook and the vivacious nature of the life she has created for herself abroad, in the far-off United States.

Turning to the narrator and her slightly-younger cousin Lina, the excerpt reveals that, although both from the same family and country of origin, the two differ in terms of their goals, approaches to life, as well as socioeconomic concerns. As is demonstrated later in the novel, Lina and the narrator live in very different versions of New York and occupy different social circles. For the narrator and her slightly-older husband Billy, the generational contrasts between them are accentuated by his background of wealth and privilege, as well as the vastly different life opportunities that he and his friend group have had access to. Though Billy uses the term 'good-hearted ignorant' as a demeaning epithet for the narrator's relatives in southern Albania, it could be advanced that he and his friends also fit this designation, as Anna's strikingly unaware conversation with Lina demonstrates.

In sum, the narrator's keen awareness of these generational perspectives highlights her talent in moving fluidly between different social settings. This adaptability is also demonstrated by her profession as an interpreter, where transmitting another person's words allows her a window into their world, as well as to transgress certain social norms and perspectives in a given milieu. The analysis of the above excerpts has highlighted that there are fundamental differences between each of these various characters and how the narrator interacts with them, with generational aspects used as a prism to underline their perspectives and approaches. As further research on this novel will demonstrate, the evaluation of these case studies serves to enrich and drive forward the

work's compelling narrative, especially as the narrator comes into contact with people from social and ethical backgrounds quite different to her own.

Bibliography

Alwin, D. F., & McCammon, R. J. (2007). Rethinking generations. *Research in Human Development*, 4(3-4), 219-237.

<https://doi.org/10.1080/15427600701663072>

Bakić, S., & Jusufbegović, E. (2024). Western Balkans and the European Union identity: values, lifestyles, and European Union conditionality. *Balkans Legal, Economic and Social Studies (BLESS)*, 1(1), 1-11.

<https://doi.org/10.14232/bless.2024.1.1-11>

Bergantino, A. (2026). *Charting Transfiction: Patterns, open questions, and future directions*. Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781009685481>

Cambridge Dictionary (2026). Generation. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/generation>

Campbell, S. M., Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2017). Fuzzy but useful constructs: Making sense of the differences between generations. *Work, Aging and Retirement*, 3(2), 130-139. <https://doi.org/10.1093/workar/wax001>

Çeçi, N., & Çeçi, M. (2021). Socio-cultural differences between generations in Elbasan. *Postmodernism Problems*, 11(1), 35-57.

<https://doi.org/10.46324/PMP2101035>

Costanza, D. P., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2023). Are generations a useful concept? *Acta Psychologica*, 241, Article 104059.

<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.104059>

Davies, P. (2025). Everything you need to know about the Booker Prize 2025 longlist. <https://thebookerprizes.com/everything-you-need-to-know-about-the-booker-prize-2025-longlist>

Eldridge, A. (2025, May 28). Experience the American generations: Which generation are you? *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/Experience-the-American-Generations-Which-Generation-Are-You-2226598>

Kacarska, S., Branković, N., Džankić, J., Mete, E., Morina, E., Pavićević, V., Petričević, A., Todorčić, V., & Živanović, M. (2012). *20 years after 1991: The tale of two generations*. Supporting Policy Development Paper Series, 1/2012. European Fund for the Balkans.

Kaindl, K., & Spitzl, K. (Eds.) (2014). *Transfiction: Research into the realities of translation fiction*. John Benjamins Publishing Company.

<https://doi.org/10.1075/btl.110>

Panagiotou, R. (2011). Albania and the EU: From isolation to integration. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 13(3), 357-374.

<https://doi.org/10.1080/19448953.2011.590361>

Reeves, T. C., & Oh, E. (2008). Generational differences. In M. J. Spector, M. D. Merrill, J. van Merriënboer, & M. P. Driscoll (Eds.), *Handbook of research on educational communications and technology*, 3rd ed., (pp. 295-303). Routledge.

Rejmer, M. (2021). *Mud sweeter than honey: Voices of Communist Albania.* Maclehose Press.

Stewart, J. S., Oliver, E. G., Cravens, K. S., & Oishi, S. (2017). Managing millennials: Embracing generational differences. *Business Horizons*, 60(1), 45-54. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.08.011>

The Booker Prizes (2025a). Ledia Xhoga interview: 'Sometimes, while writing, I'll turn on a black and white movie and let it play on mute'. <https://thebooker-prizes.com/the-booker-library/features/ledia-xhoga-interview>

The Booker Prizes (2025b). Misinterpretation. <https://thebooker-prizes.com/the-booker-library/books/misinterpretation>

Twenge, J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. *Journal of Business and Psychology*, 25(2), 201-210. <https://doi.org/10.1007/s10869-010-9165-6>

Voß, C. (2023). Lea Ypi: Free: Coming of age at the end of history / Margo Rejmer: Mud sweeter than honey. Voices of Communist Albania. *Comparative South-east European Studies*, 71(1), 134-137. <https://doi.org/10.1515/soeu-2022-0029>

Xhoga, L. (2025). *Misinterpretation.* Daunt Books Publishing.

Ypi, L. (2021). *Free: Coming of age at the end of history.* Allen Lane.

Magdalena Kostova-Panayotova
Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)
[kostovapan@uni-sofia.bg], ORCID ID: 0000-0002-5174-7679

Time and Timelessness in the Balkans (*Everything I Know about Time* from Goran Petrovich)

Abstract: *The article focuses on the idea of the transitory and indefinite character of the Balkans, perceived as marginal in many works written in Western Europe, as the "unfinished" Other of Europe. Through the story of Goran Petrovic, the idea of the timelessness of the Balkans, the idea of the completeness of an existence, is made meaningful. Although the story presents us with only a fragment of human existence, it conveys a sense of completeness and serves as an aphorism. But an aphorism that depicts the hiatus of the human, the zero, the emptiness that time carries. Because it is also in the swallows that disappear into the sky, and in the man who measures time through his shadow, and in the severed human parts. "All I Know About Time" sees writing - reading as an escape from the limitations of external existence, a transformation of reality, a way for the gloomy life to be transformed into something meaningful and significant, into a refuge from the outside world, by transforming it into a work of art. This is a text about the meaning of staying, about the gift that we receive, but also that we leave as a legacy to our children, here, in the Balkans.*

Keywords: *Balkans; time; timelessness; writing; transformation of reality.*

Магдалена Костова-Панайотова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Време и безвреме на Балканите („Всичко, което зная за времето“ на Горан Петрович)

Балканите са и един от „шевовете“ на културата и литературата, зона на етнически и културни граници, регион на интензивни взаимодействия между различни вълни от завоеватели и преселници, зона с отдавна осъзната специфика – динамична, крехка, присъща повече или по-малко на някои от народите на полуострова. Преходността и неопределеният им характер предопределя

това те да бъдат смятани за маргинални, опасни, изплъзващи се в не един текст.

Към самата непозната реалност на Балканите се проектират обратно автономните действия на означителя, а визията на Европа за Балканите най-често рисува „незавършения Друг“ – момент, който препотвърждават редица изследователи след Мария Тодорова (вж. изследванията на Тодорова, 1999; Дончева, 2016 и др.). Извън основополагащата книга на Мария Тодорова, която отхвърля гледището за балканизма като подвид на ориентализма, маркиран със свои специфики, други автори се завръщат към балканистичния дискурс, интерпретирайки го като неделим от ориентализма. Милица Бакич-Хейдън (Bakić-Hayden, 1995), Весна Голсуърти (2004), Катрин Флеминг (Fleming, 2000) и Зринка Блажевич (Blazhević, 2007) неизменно акцентират върху връзката между двете.

Сред бинарните опозиции на културата, присъщи на различни народи, тук особено специфично звучене придобиват опозициите *свой* и *чужд* заради етнически смесения състав на населението, говорещо различни езици и наречия, и множеството конфликти. Защитата на националната идентичност неизменно води до припознаване на едни явления като свои, а други като чужди. В редица изследвания за Балканите относителността на границите ясно се осъзнава и самите бинарни опозиции придобиват неясен и взаимопроницаем характер.

В пропагандните употреби от времето на „желязната завеса“ идеята за Балканите като място на проблематична идентичност и ориенталски елементи, възхождащи към идеите на Лари Улф (Wolff, 1995) и вменената почти ориенталска същност на източната част от Европа, се преповтаря. Балканите са виждани като гето (Тодорова, 1999), „неясни и объркани територии“ (Fleming, 2000), белязани от „ориенталската стигма“ (Bakić-Hayden, 1995).

На Балканите самото време носи като че ли метафоричен, а не исторически характер. Без да потъвам в идеята за неясните и объркани територии, ще цитирам Микановски, който вижда Източна Европа, респективно Балканите като място, което не принадлежи толкова на географията, отразена в атласите, колкото на психогеографията, „състояние на ума“ (Микановски, 2017). Вярно е, че с рухването на Желязната завеса и Берлинската стена рухна и идеята за това какво всъщност е Източна Европа. Психогеографията обаче далеч не е преодоляна и доказателство за това са редица

критически, социологически, медийни текстове, ожесточените теоретични и методологически дебати сред балканистите. Според Г. Дончева напр. в началото на 90-те години на XX век радикалното преустройство на Източна Европа води до „повторна ориентализация“ на региона в изследванията, акцентирации върху идеята за ориенталското начало – важна характеристика на Балканите (Дончева, 2016).

Разпадането на общото пространство и на общата идентичност на множество несводими едно към друго пространства и идентичности в редица текстове поражда усещането за криза, провокира търсенето на „общите места на паметта“, на по-широката рамка на идентификация (Vjelić & Savić, 2002). Дискурсът на носталгично любуване на миналото обаче не се явява в чист вид, а често е преплетен с гротескност и иронично осмисляне на драматичните промени.

В книгата на Весна Голдсуърти „Измислянето на Руритания: Империализмът на въображението“ тя говори за "метафоричен колониализъм" или "колониализъм на ума", който „показва начина, по който дадена област може да бъде експлоатирана като обект на доминиращата култура в диалога със самата себе си“ (Голдсуърти, 2004).

Най-важният принос на изследванията на Зринка Блажевич, според мен е, че тя се насочва към отхвърляне на познатите теоретични рамки и осмислянето на граничността на региона като ъгъл, „омърсената същност на Европа“ и пр., като се опитва да промени гледната точка към Балканите, използвайки концепцията на Хоми Бхаба от книгата му „The Location of Culture“, в която индийският историк показва как граничните пространства могат да се превърнат в пространство на символни взаимодействия отвъд бинарния поглед към света, поглед, който по необходимост води до йерархия и подчинение. Наред с концепцията си за граничността, Бхаба въвежда допълващия елемент – хибридность (Bhabha, 1994, 4). Според Зринка Блажевич постколониалната теория и балканските изследвания биха могли да създадат полезни евристични изследователски модели за проучване на сложните културни ситуации в региона на Балканите. Теорията на Бхаба тя сравнява с концепцията на Фуко за *хетеротопия*, хетерогенен обект, способен да съпоставя няколко пространства, които сами по себе си са несъвместими на едно реално място (Foucault & Miskowicz, 1986, 25). Балканс-

ката култура изследователката вижда като място, за което размишляват, говорят, но дори когато реално съществува, то е различно от другите, което тя по примера на Фуко нарича хетеротопия – място „между световите, историите и континентите“ (Blazhevic, 2007, 96).

И тръгвайки от тази идея на Блажевич, се насочих към поестта на Горан Петрович, сложен и разнопосочен като внушения творец, който навлиза в литературата през 80-те г. на XX век, привнасяйки свое виждане върху сръбската история и върху литературата като цяло във „Всичко, което зная за времето“ (2005), защото именно за една специална хетеротопия става дума тук.

По времето, когато писателят започва творческия си път, социалните промени в Югославия предизвикват повишен интерес към историческите корени и изострено внимание към литературните произведения. В романите и повестите си Петрович проблематизира една от идеите, пронизваща съвременната култура, макар да е идея с много древни корени – за смисъла на времето, но и за смисъла на разказването, за себенамирането в хаотичния реален свят, за превръщането на литературата в единствен живот – внушения, разкриващи и родовите връзки на писателя с Павичевите романи (Nowak-Wajcar, 2015).

Писане-четенето е изведено като бягство от ограниченията на външното съществуване, трансформация на реалността, начин мрачният живот да се преобрази в нещо смислено и значимо, в убежище от външния свят, чрез превръщането му в произведение на изкуството. Опирайки се на историята като фон, Г. Петрович твори фрагментарен текст, в който времевите пластове, героите, време-пространствените отношения се преплитат чрез разказа, съня, паметта.

Времето има различни измерения в поестта „Всичко, което зная за времето“ на Горан Петрович – най-често то е осмисляно чрез многобройните часовници, които се появяват – най-вече ръчни и то различни марки, носещи аромата на времето и мястото, където са направени. Будилници, стенни и порцеланови, изящни дамски или пясъчни, часовници, които изискват грижа или пък са захвърляни, забравени, подложени на разрушение. Като че ли образи на човешкото.

Паралелът между човека и часовника последователно е прокаран в цялата поест. Както часовниците - и хората, бягат и спират, развалят се, премълчават, живеят ден за ден (метафорично

предадено чрез образа на часовника със скъсена спирала, която спира на всеки няколко минути):

„Инсата“ взе да спира на всеки няколко минути. По същия начин, по който по това време се живееше. (Петрович, 2005)

Времето влиза в човека и променя както него самия, така и начинът му на присъствие в света. Най-ясно образът на човека-часовник виждаме в странника, който винаги стои на площада и самият той отмерва времето по своята сянка.

Изглежда се е научил да пресмята колко е часът по собствената си сянка, по това къде пада. Не му трябва ръчен часовник, нито градския на сградата на осигурителното дружество, не се налага никого да пита колко е сега... Няма нищо по-просто и същевременно по-сложно. (Петрович 2005)

Странен и занемарен като самото странно протичащо време, той е хем символ на постоянството, повече от градския часовник, хем несвой – носи като че ли чужди дрехи.

С дистанция към описваното говори и авторът: това е хем неговият живот, хем живот, който минава като на кино – чужд и странен.

Без да разказва подробно за ставащото на Балканите в периода между 1988 – 2000 г. (хронологическия обхват на повестта), как се живее – разбираме от различните съдби на часовниците в повестта; време, в което никой не е сигурен дали ще се върне от мобилизация, дали ще оцелее на сутринта и затова жените и децата спят в мазетата. Но затова пък грижата за подарения от бащата часовник като че ли е онази нишка, която държи времената – да не се скъсат и да не забрави човек смисъла, да запази самоуважението, че поне ремонтът на един часовник можеш да си позволиш в обърканото време. Така вместо разказ за хората и техния живот виждаме разказ за техните часовници, в които животът се е прелял.

Часовниците понякога показват нещо приблизително, което едва ли е времето, внушава повестта:

Купихме китайски часовник, който показваше някакво друго време, но не точно. (Петрович 2005)

Всъщност само този неточен будилник оцелява в дома на героя и продължава да върви, макар да е почти безполезен. Неслучайно в паралела между часовника и метронома (часовника на музикалната гилдия) е подчертана приблизителността, доколкото темпото, което може да бъде усетено, е осмислено като по-важно

от всяка точност. Часовникът е проекция – символ на обезцененото време (Божич: „Всеки часовник е пейоратив с времето“). Обезценяването на времето, нееднозначното му тълкуване е предадено и чрез различните бития на часовниците.

Повестта се състои от тринадесет части – нулева и дванадесет части и още със самата композиция на творбата е предпоставена идеята за дванадесетте числа върху циферблата, идеята за пълнотата и завършеността на едно битие.

Макар повестта да ни представя само отрязък от едно човешко битие, то носи смисъла на завършеност и афористичност. Но афористичност, която рисува хиатуса на човешкото, нулата, празнотата, която носи времето. Ненапразно, всъщност, частите на повестта са 12 плюс нулевата. Защото празнотата и изчезващото са и в лястовиците, които се разтварят като че ли в небесния свод, и в човека, който чрез своята сянка отмерва времето, и в отрязаните човешки части, изпадащи и ненужни.

Времето се появява като откраднато, отстранено, захвърлено в нищото.

...защо тогава отстраненото, отнето човешко време е навсякъде? Оставено да гние и да се вмирихва. И времето е част от тялото. (Петрович 2005)

Но в дванадесетото деление виждаме и идеята за възмездие на времето, което краде от човека: идея, която многократно се повтаря в образа на хронопийките на Кортасар.

Една от идеите, които се прокрадва, е идеята за незапълнимата липса, за откраднатото от хората човешко време. Хората на Балканите, които са въвлечени във войни и омрази, които сами се чувстват като бежанци, чиито спомени, покъщина и история са ампутирани и захвърлени в безсмислието, които вечно се надпреварват да си доказват едни на други чий часовник е по-добър, докато изпускат най-същественото, към което са се запътили.

Малко преди смъртта си един от героите – бащата на повестователя, прекарва цялото му останало време да разглежда спрелите часовници, да се опитва да чуе ритъма им и ги слуша „сякаш никога не бяха спирали“. За него те са много повече от вещи, те са онзи жив живот, който го напуска, но който е пълен със самия човек. Затова и часовниците за него са живи, в тях той чува собственото си битие.

Силата на тази малка повест не е в никакви грандиозни заключения или морализаторски идеи за смисъла на съществуването.

По-скоро това е мозаично построен, но концептуален текст за смисъла на оставането, за дара, който получаваме, но и който оставаме в наследство на своите деца, тук, на Балканите. Онзи дар, който не е непременно златен часовник, но е споменът за един достоен и пълноценно изживян живот. Въпреки неточните времена и откраднатото ни време.

Библиография:

Bakić-Hayden, M. (1995). Nesting orientalisms: The case of former Yugoslavia. *Slavic review*, 54(4), 917-931.

Bjelić, D. I., & Savić, O. (Eds.). (2002). *Balkan as metaphor: Between globalization and fragmentation*. The MIT Press.

Bhabha, H. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.

Blažević, Z. (2007). Rethinking Balkanism: interpretative challenge of the early modern Illyrism. *Études balkaniques (Sofia)*, 1(1), 87-106.

Fleming, K. E. (2000). Orientalism, the Balkans, and Balkan historiography. *The American Historical Review*, 105(4), 1218-1233.

Foucault, M., & Miskowicz, J. (1986). Of other spaces. *Diacritics*, 16(1), 22-27.

Nowak-Bajcar, S. (2015). *Mape vremena: srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe*. Beograd : Službeni glasnik

Wolff, L. (1995). *Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*. Stanford University Press.

Голдсуърти, В. (2004) *Измислянето на Руритания. Империализмът на възображението*. София: Кралица Маб [Goldsuarti, V. (2004) *Izmislyaneto na Ruritania. Imperializmat na vaobrazhenieto*, Sofia: Kralitsa Mab].

Дончева, Г. (2016). Повторната ориентализация: дихотомията „Балканите – Европа“ [Doncheva, G. (2016) *Povtornata orientalizatsia: dihotomiyata „Balkanite –Evropa“*]. *Philosophia* 14, 128-145. Web. <https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-142016/the-balkans-between-east-and-west/>.

Микановски, Дж. (2017). Сбогом Източна Европа! *Култура* [Mikanovski, Dzh. (2017) *Sbogom Iztochna Evropa! Kultura*], 9, 10.03. Web. <http://www.kultura.bg/bg/article/view/25799>

Петрович, Г. (2005). Всичко, което зная за времето. *Ближен*. София: Балкани [Petrovich, G. (2005). *Vsichko, koeto znaya za vremeto. Blizhen*. Sofia: Balkani]. Web. <https://chitanka.info/text/10406-vsichko-koeto-znaya-za-vremeto>.

Тодорова, М. (1999). *Балкани. Балканизъм*. София: Фондация „Българска наука и култура“ [Todorova, M. (1999). *Balkani. Balkanizam*. Sofia: Fondatsiya „Balgarska nauka i kultura“].

Boris Naimushin

New Bulgarian University (Bulgaria)

[bnaimushin@nbu.bg], ORCID ID: 0000-0002-9264-2961

Generations and Destinies: Alain Robbe-Grillet, Vera Mutafchieva, and Donka Melamed as Brigade Leaders in Divotino in August 1947

Abstract: *This article examines the encounter between the future French writers Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier, and Daniel Boulanger and the Bulgarian interpreters and translators Vera Mutafchieva and Donka Melamed during the international youth brigade in the village of Divotino, Bulgaria, in August 1947. Combining a microhistorical approach with prosopographical analysis, the study reconstructs their biographies and explores the role of translation and interpreting as forms of cultural mediation in the international contacts of the early socialist period. The analysis draws on archival documents, early participant testimonies, memoir literature, and oral history, allowing for the cross-examination of sources of different provenance and character. A particular contribution of the study is the identification of the enigmatic interpreter “D.” (“D.M.”), mentioned in the memoirs of Robbe-Grillet and Vera Mutafchieva, as Donka Melamed. Using archival materials, photographs, and an interview with her daughter Galina Melamed, the author reconstructs Melamed’s biography and restores her place within the history of post-war cultural exchanges. The international brigade movement is interpreted as a social space in which members of the same post-war generation experienced a shared historical moment in different ways. The article demonstrates that the combination of microhistory, prosopography, and translation history can illuminate previously overlooked aspects of international cultural contacts in Bulgaria during the second half of the 1940s.*

Keywords: *international youth brigades; French brigade; translation and interpreting; Alain Robbe-Grillet; Vera Mutafchieva; Donka Melamed.*

Борис Наймушин

Нов български университет

Поколения и съдби: Ален Роб-Грийе, Даниел Буланже, Вера Мутафчиева и Донка Меламед като бригадири в Дивотино през август 1947 г.

Въведение

През август на 1947 г. в пернишкото село Дивотино по време на международна младежка бригада се пресичат пътищата на няколко френски и български младежи, които по-късно стават известни интелектуалци – Ален Роб-Грийе (Alain Robbe-Grillet, 1922–2008), Клод Олие (Claude Ollier, 1922–2014), Даниел Буланже (Daniel Boulanger, 1922–2014), Вера Мутафчиева (1929–2009) и Донка Меламед (Георгиева по баща, Даскалова по първия съпруг, 1919–2000). Тогава Ален Роб-Грийе, Клод Олие и Даниел Буланже са доброволци-бригадири в състава на френската бригада на строежа на жп линията Перник–Волюяк, а Вера Мутафчиева и Донка Меламед са преводачки в тази бригада. И Ален Роб-Грийе, и Вера Мутафчиева говорят за Донка Меламед в спомените си като за „Д.“ (Роб-Грийе) и за „Д.М.“ (Мутафчиева).

Ако се приеме, че едно поколение група обхваща период от 20-25 години (времето от раждането на родителите до раждането на техните деца), то всички упоменати по-горе лица са от едно поколение от периода 1919–1929 г. От друга страна, те израстват и живеят в различни социално-икономически и културни условия, което предопределя разликите във възприемането на света. Макар в демографски смисъл да принадлежат към едно поколение, в настоящото изследване понятието се използва в смисъла на Карл Манхайм (Mannheim, 1928/1952) не само като възрастова (демографска) категория, а като общност от хора, формирани от споделен исторически опит, сходни професионални възможности и ограничения, които влияят върху техните ценности, професионални избори и интерпретации на миналото. Именно през тази перспектива са разгледани биографичните траектории на участниците в изследването, чиито съдби се пресичат с дълбоките политически и обществени трансформации на следвоенния период.

През последните години бригадирското движение е обект на редица исторически изследвания, които го разглеждат като форма на трудова мобилизация, политическа социализация и международна културна дипломация. Статията не си поставя за цел цялостен анализ на бригадирското движение. Историческият контекст се реконструира дотолкова, доколкото е необходим за разбирането на преводаческото посредничество, на межкултурните контакти и на различните поколения участници в международните бригади. Конкретната цел на изследването е да покаже, че международните

младежки бригади в България през втората половина на 40-те години на XX в. могат да бъдат разглеждани като специфично пространство на межкултурно общуване, в което представители на едно следвоенно поколение влизат в диалог, но и се сблъскват с различни политически, идеологически и културни очаквания. Именно в тази среда преводачите изпълняват ролята на посредници, чието значение надхвърля чисто езиковото предаване на информация.

Методологията на настоящото изследване се основава на микроисторически и просопографски подходи с акцент върху преводаческото посредничество. Микроисторическият подход (Ginzburg, 1976; Levi, 1985, 2001, 2012, 2018; Medick, 1996 и др.) насочва вниманието на изследователя към отделни личности, малки социални групи или конкретни събития с цел чрез тях да бъдат осветлени по-широки исторически процеси и обществени явления. В контекста на настоящото изследване микроисторическият подход се проявява както чрез реконструкцията на професионалните биографии и дейността на отделни личности и преводачи, както и чрез подробното изследване на конкретни събития. Прилагат се също така и елементи на просопографския подход, разбираан като колективно биографично изследване на идентифицируема професионална група (Stone, 1971; Keats-Rohan, 2007), чрез който индивидуалните биографии на отделни лица се анализират като част от по-широка професионална общност.

Изследването се основава на съпоставката между четири различни групи извори: съвременни свидетелства на непосредствени участници (Ален Роб-Грийе и Даниел Буланже), архивни документи на българските институции, външни наблюдения, съдържащи се в разсекретени разузнавателни материали, и по-късни мемоарни свидетелства. Именно съпадението на наблюденията в тези независими една от друга групи извори позволява да бъдат реконструирани условията, в които функционират чуждестранните младежки бригади, както и средата, в която се осъществява преводаческото посредничество и межкултурната комуникация между българските и чуждестранните участници. Поради факта, че значителна част от използваните документи и публикации не са въвеждани досега в българския научен оборот, на отделни места те се цитират по-обстойно. Целта е не само да бъдат интерпретирани, но и да станат достъпни за последващи изследвания. Всички преводи от чужд език са на автора, освен ако не е посочено друго.

Международно бригадирско движение в България

За начало на организираното младежко бригадирско движение в България се счита 1946 г., когато на 5 август започва строителството на Прохода на Републиката от Национална младежка строителна бригада „Георги Димитров” – Хаинбоаз. Бригадирското движение достига своя връх през следващите няколко години, когато бригадири изграждат железопътните линии Перник–Волуяк, Ловеч–Троян и Самуил–Силистра, трудят се на язовирите „Георги Димитров“ („Копринка” след 27 ноември 1992 г.) и „Росица“ („Александър Стамболийски“ след 19 юни 1953 г.), на далекопровода Курило–София–Пловдив и участват в построяването на Димитровград. Появява се и явлението „бригадирска поезия“ (Дойнов, 2026). В движението участват десетки хиляди младежи от България и стотици младежи от чужбина, включително от Великобритания, Франция, Швейцария, Белгия, Швеция, Дания, Унгария, Полша и СССР. Първите чуждестранни бригадири идват в България през 1947 г., а за 1948 г. има данни за общо 1,589 чуждестранни бригадири (ЦДА – София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1484, л. 1).

В книгата „Синята гвардия“, посветена на 40-годишнината на бригадирското движение, има фотография на танцуващи момче и момиче с текст отдолу „В интернационалната бригада най-добре се разбират чрез танците и песента“ (Абаджиева, 1989). В доклада за работата с чуждестранните бригади от 25 август 1948 г. също така се подчертава необходимостта от „музика и радио с високоговорител“ (ЦДА – София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1485, л. 54). Въпреки това, танците и музиката очевидно не са били достатъчни, за да се организира работата на чуждестранните бригадири – имало е нужда и от десетки преводачи с английски, френски, немски, полски, чешки, руски и гръцки към отдел „Връзки с чужбина“ (наричан също така „Външен отдел“) на Централния комитет на Съюза на народната младеж (ЦК на СНМ), към щабовете на националните бригади, както и на всеки обект с международни бригадири. Именно това е причината Вера Мутафчиева и Донка Меламед да бъдат сред групата преводачи към френската бригада в с. Дивотино през август 1947 г.

Ален Роб-Грийе, Клод Олие и Даниел Буланже в България през 1947г.

Ален Роб-Грийе е френски писател, сценарист и кинематографист, един от най-изявените представители на течението „нов

роман“. С Ален Роб-Грийе пътуват още двама бъдещи френски писатели – Клод Олие и Даниел Буланже. Виждаме имената им в списъка на френската бригада в Дивотино (ЦДА – София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1486, л. 72), споменава ги и самият Роб-Грийе. В списъка на френската бригада Ален Роб-Грийе е № 5, Клод Олие е № 28 и Даниел Буланже е № 32 (ЦДА – София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1486, л. 72). В същия списък под № 11 е и Анн Роб-Грийе (Anne-Lise Robbe-Grillet, 1921–2014), по-голямата сестра на Ален Роб-Грийе, родена на 11 април 1921 г. в Париж. Посочени са рождените дати на всички френски бригадери в списъка, както и номерата на паспортите им с мястото на издаване. Интересен е фактът, че според документа в ЦДА паспортът на Анн Роб-Грийе с № 37 е издаден в София.

В разказа си „Четири дни в България“ Ален Роб-Грийе описва впечатленията си от четиридневния престой в Перник и Дивотино на строежа на железопътната линия Перник-Волюяк (Robbe-Grillet, 1947/2001). През 1978 г. Роб-Грийе добавя една бележка към своя разказ, написан през октомври 1947 г. след завръщането му от България. Той отбелязва, че този разказ е един от първите създадени от него текстове и може би единственият му опит дотогава [до 1978 г.] да представи преживяна реалност, която той описва като неясна и дори непознаваема. Относно пътуването из България след четиридневния престой в Дивотино той добавя следното:

От Рилския манастир до тогава пустите плажове на Черно море, от лозята на Пловдив до разположеното върху няколко хълма Търново, всеки ден се грижеха за нас доброволни гидове и домакини. Всички без изключение ни разказваха колко лош бил режимът. Когато се върнахме в София, бяхме привикани в Държавна сигурност, където ни прочетоха доносите, подадени за нас до полицията от същите тези доброволни гидове! Накратко, бяхме експулсирани за „неправилно поведение и троцкистка пропаганда“... Това обаче не попречи на друга министерска служба да ни връчи отличия за добра работа в полза на младата Народна република. (Robbe-Grillet, 1947/2001, с. 38-39)

Всъщност, дните в България не са четири, а почти месец. Просто след първите четири дни в Дивотино бъдещите френски писатели без разрешение напускат лагера, успяват да си върнат паспортите със съдействието на френското посолство в София и тръгват на обиколка из България. В биографиите и на Клод Олие,

и на Даниел Буланже в интернет пише, че са участвали в строителството на жп линия в България през 1947 г., като в някои текстове погрешно се посочва 1948г. Самият Даниел Буланже (под псевдоним „Даниел Анже“ – Daniel Anger) описва този престой в една статия в сп. „Les Temps Modernes” от февруари 1948 г. (Anger, 1948; виж също Hammond, 1966, p. 22). Статията на Буланже-Анже разказва само за пристигането в София, пътуването до Дивотино и Перник и някои подробности за престоя в лагера, без да се уточнява продължителността му и да се описват последвалите събития. Не се споменават и никакви имена. Ако не беше текстът на Роб-Грийе, нямаше да се разбере, че участието им в бригадирското движение в България продължава едва четири дни.

Текстът на Ален Роб-Грийе за първи път се публикува на български в превод на Васил Стоев в три поредни броя на „Български дневник“, седмично списание за живота в страната и света, издавано от Отечествен съюз през 1991–1992 г. (1991 г., том 1, бр. 29, с. 37-39; 1992, том 2, бр. 1, с. 38-40; бр. 2, с. 40). В българския превод не са включени добавките към текста, направени от Роб-Грийе при публикуването му в сп. „Obliques“ през 1978 г. Липсата им може да се обясни с използването на първоначалната публикация от 1947 г., но не може да се изключи и редакционно решение, насочено към представяне на ранния вариант на текста. Статията е публикувана с драматичен наслов, добавен от преводача или от редактора: „През август 1947 г. Ален Роб-Грийе изстрадва четири дни в България. Концентрационните лагери на бригадирската епопея“. Освен това, преводът на разказа започва със следния коментар:

Ален Роб-Грийе (р. 1922 г.)... Във Франция той нашумя през петдесетте и шестдесетте години. У нас също, но от ухо на ухо. Един от най-ярките представители на „новия роман“ остана непреведен за българския читател в годините на комунистическото мракобесие. Цензурата не му прости не заради модернизма, а заради това, че през 1947 г. той идва с група френски доброволци в България, за да се включи в бригадирското движение. Но не издържа повече от четири дни. И описва честно и с болка видяното. Големият френски писател светкавично се прощава с митологията на комунизма. А ние?

Преводът е публикуван през 1991 г., скоро след падането на комунизма в България през 1989 г., така че патосът на преводача или редактора срещу „комунистическото мракобесие“ е напълно разбираем. Този редакционен коментар представлява характерен

пример за ранната посткомунистическа преоценка на социалистическия период. Показателно е, че интерпретацията на Роб-Грийе се изгражда не толкова около литературната му значимост, колкото около свидетелството му за България през 1947 г.

Въпреки това, анализът на достъпните архивни и медийни материали показва, че в периода между 1947 и 1989 г. Алан Роб-Грийе не се превръща в *персона нон грата* и запазва връзката си с България. Това се дължи най-малкото на това, че неговият разказ за България, поръчан от френското списание „Esprit“, е отхвърлен „поради липса на обективна документация“ и се появява в „списание за инженери и промишленици, което се казваше нещо като „Френското производство“ (Роб-Грийе, 1947/2001, с. 39). Очевидно разказът остава незабелязан както от широката публика, така и от зоркото око на българската цензура. Текстът добива по-голяма известност едва през 1978 г., когато е включен в бр. 16–17 на сп. „Oblique“, посветен на творчеството на Роб-Грийе. През ноември 1967 г. Роб-Грийе посещава България по покана на Съюза на българските писатели и отговаря на въпросите на писатели и редакционни работници в редакцията на списание „Пламяк“ (Сиянов, 1967). В предговора към интервюто се казва следното:

Неотдавна в редакцията на списание „Пламяк“ се състоя среща на десетина писатели и редакционни работници с основоположника на нашумялото литературно течение „новият роман“ – Алан Роб-Грийе, който посети нашата страна по покана на Съюза на българските писатели. Гостът, млад и жизнен, около четиридесетгодишен мъж, със скромното си и дружелюбно поведение не желаеше с нищо да напомни за носителя на най-крайните и екстравагантни идеи и теории. И много от онова, което „авангардът на авангардистите“ сподели с нас, носеше своя здрав смисъл, стройна логика, интересни мисли, към които не можем да се отнесем с безразличие – ако не се съгласим, то поне те трябва да станат повод за размисъл. Имаше, разбира се, и такива концепции, които решително не можеха да се съвместят с нашите основни схващания по проблемите на естетиката и литературата.

Както виждаме, през 1967 г. няма цензура, която да попречи да бъде отпечатано това интервю. За разлика от редакционния текст от 1991 г., уводът към интервюто от 1967 г. демонстрира значително по-балансирана стратегия. Макар редакцията да подчертава идеологическите различия, тя признава интелектуалната зна-

чимост на Роб-Грийе и легитимира публичното обсъждане на неговите идеи в българската литературна среда. Самият Роб-Грийе в началото на интервюто отбелязва:

След двадесет години отново посещавам България. Много пъти съм я прекосявал на път за Истанбул, където снимах и продължавам да снима филми. Както знаете, заедно с моя приятел, колега и привърженик на нашето литературно течение Клод Олие, ние участвахме в интернационалната бригада по строителството на линията Перник–Волуяк. Това беше през 1947 година.

През 1980 г. Роб-Грийе води кореспонденция с Любомир Левчев, който го кани да участва в международна писателска среща в София (ЦДА–София, ф. 1620, оп. 1, а.е. 964). През 1985 г., още в периода на „комунистическото мракобесие“, в България са публикувани творбите му „Гумите“, „Ревност“, „Миналата година в Мариенбад“ и „Джин“ в превод на Ерма Гечева (Роб-Грийе, 1985). По същия начин през 1963 г. заедно с Натали Сарот, Симон дьо Бовоар и Жан-Пол Сартр той за първи път посещава Ленинград и Москва, а по време на едно от следващите си посещения в СССР заедно със съпругата си предприема пътешествие по Трансибирската магистрала. През април 1998 г. Роб-Грийе дава голямо интервю в Париж за българския седмичник „Литературен форум“ (Бачева, 1998).

Редакционният коментар към българския превод от 1991/1992 г. създава впечатление, че критичният разказ на Роб-Грийе за България е довел до трайното му отсъствие от българския културен живот през социалистическия период. Наличните документи обаче очертават по-сложна картина. През 1967 г. Роб-Грийе посещава България по покана на Съюза на българските писатели, интервюто му е публикувано в списание „Пламяк“, като самият автор открито припомня участието си в международната бригада през 1947 г. По-късно той поддържа контакти с български писатели, а през 1985 г. на български език излизат четири негови произведения. Тези факти показват, че отношението към Роб-Грийе през социалистическия период не може да бъде сведено до еднозначна схема на изключване или забрана. Редакционният предговор от 1991 г. следва да бъде разглеждан като свидетелство за обществените нагласи в началото на демократичния преход, а не като самостоятелен исторически източник за отношението на българските власти към Роб-Грийе между 50-те и 80-те години на ХХ в.

В своя текст от 1948 г. Ален Роб-Грийе на няколко места споменава преводачите, за съжаление, без имена, и за едната от тях на две места говори като за „Д.“. На следващата сутрин след пристигането французите тръгват на разходка из София „със знаме напред, водени от нашите преводачи“ (Robbe-Grillet, 1947/1978, с. 23). Преводачите им разказват за „българската антифашистка борба“, а след това превеждат надписа на паметника: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“ (фр. *Ceux qui tombent pour la liberté ne meurent pas*). И по време на последвалата минута мълчание младите французи се запитват „какво означава това“ (Пак там, с. 24).

Когато няколко младежи от групата питат преводача как да стигнат до адреса на техен познат в София, той изглежда притеснен и пита кой е този човек и защо искат да го видят (Пак там, с. 24). Когато преводачът накрая се съгласява да ги заведе, останалите младежи от групата искат да продължат разходката из града. Поради това той пък отказва да ги заведе само тях и също така отказва да им покаже пътя, защото било твърде далеч и не можело да се стигне дотам. Всъщност се разбира, че инструкциите на преводачите са разходките винаги да са на групи и всички чужденци да бъдат държани под око. Французите се опитват да обяснят, че градът е малък и няма да се загубят, като освен това много хора в София говорят френски, но преводачите са неумолими. Когато са вече на строежа на жп линията, дори и през нощта във всяка една от трите бараки с чуждестранните бригадири има по един преводач (Пак там, с. 28).

Даниел Буланже също така посочва, че при тях идвали „да си почиват и да спят български другари. Винаги имаше един-двама под нашия покрив и понякога подозирах, че имат скрити намерения“ (Anger, 1948, с. 1532). Чужденците подозират, че всяка вечер преводачите се отчитат пред командира на лагера, поради което в присъствие на преводачите темата се сменя и французите говорят не това, което мислят.

Вера Мутафчиева и Донка Меламед

В първия том на автобиографичната си книга „Бивалици“ Вера Мутафчиева посвещава двайсет и две страници на престоя си като преводач с френски на жп линията Перник–Волуяк през 1947 г. Намерих името ѝ под номер 5 в списъка на преводачите от френската група, „заминаващи на обект“ (ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1,

а.е. 110, л. 23). Сред преводачите са имената на Жак Вентура, Йосиф Хазан, Леон Леви, Роберт Коен, Рашел Калми, Моше Гарон, Слави Славев, Николай Карагъзов, Георги Дичков, Асен Стоянов и Роза Зонана. Мутафчиева говори за три момичета-преводачки – „две софийски еврейки и аз“, т.е. Рашел Калми, Роза Зонана и Вера Мутафчиева.

Анализът на архивните документи и мемоарите показва, че длъжностната характеристика на бригадира-преводач включва както техническите преводи на обекта, така и подготовката и изнасянето на лекции и беседи пред чуждестранните бригадири, т.е. активно участие в културно-просветната дейност под вещото ръководство на съответния културно-просветник. Освен това, те са длъжни да работят на обекта наравно с останалите бригадири. Вера Мутафчиева свидетелства, че още в първия ден след пристигането на френското преводаческо звено на жп линията Перник–Волюяк пред 1947 г. и разпределението по бараки (барака № 4 за преводачите и барака № 5 за преводачките) се е разбрало, че имало нужда само от един преводач:

Още от първия ден ни изобличиха, че не сме никакви преводачи, ама редовно работно звено. Нужен бил единствен тълмач от френски, по-нататък я опознах: Д.М. Останалите се озовахме извън класацията, дори подозрително – току-така ли владеехме разни езици. (Мутафчиева, 2000, с. 338)

За преводачка с името Д. споменава и Ален Роб-Грийе. По време на спора с французите тя се опитвала „да ги приобщи към вярата си“ и да ги убеждава, че „всички демократи стоят зад Георги Димитров“ и че „всички бригадири са доброволци, осъзнали важността на работата, която трябва да се свърши“. За нея Мутафчиева пише, че била 10 години по-голяма от тях (т.е. родена около 1919–1920г.) и разведена „от добре печеливш писател – и както се говореше, решила на всяка цена да повтори, но с чужденец“. Освен това, тя отбелязва, че Д.М. е била отговорничка на преводаческото звено (Мутафчиева, 2000, с. 352).

Като оставим настрана субективните и понякога прекалено категоричните оценки на Вера Мутафчиева, мога да кажа, че установяването на пълното име на „Д.М.“ се оказа не много лека задача. В резултат на дълги търсения установих, че става дума за Донка Меламед, първата съпруга на известния писател и сценарист Стоян Ц. (Цеков) Даскалов (1908–1985). В нито една биография на писателя обаче не успях да открия сведения за брак с

жена на име Донка – навсякъде се говори само за брак с Лиана Георгиева Даскалова (Тютюнджиева), българска писателка и преводачка (1927–2013). Само на едно място намерих сведения за предишен брак: „След неуспешен първи брак, вече надхвърлил 40, Стоян Ц. Даскалов се оженил за Лиана Тютюнджиева, известна млада поетеса, позната по-късно като Лиана Даскалова“ (Тошев, 2022). „Надхвърлил 40“ за Стоян Ц. Даскалов, роден през 1908 г., означава най-рано 1948 г. С други думи, през лятото на 1947 г. той все още не е бил разведен или е бил в процес на развод. В „Списъка на бригадири-преводачи, владеещи чужди езици (1948–1949)“ на л. 16 под № 14 намерих името „Донка Даскалова“, преводачка с френски, с адрес „ул. Карл Шведски № 45“ (ЦДА–12, ф. 1053, оп. 1, а.е. 110, л. 16). Същевременно в телефонния указател на София за 1947 г. писателят Ст. Ц. Даскалов е посочен с адрес „Янтра, 25“, което навежда на мисълта, че те наистина са били в процес на развод. Източната част на булеварда, който днес е познат като „Дондуков“, известно време носи името „бул. Принц Карл Шведски“. На сайта „Geni“ в профила на Ст. Ц. Даскалов намерих информация за това, че първата му съпруга се е казвала „Донка Меламед“. Галина Меламед потвърждава, че бракът на Донка с Нисим Меламед е сключен през 1949 г. А тъй като Вера Мутафчиева в по-късните години общува именно с Донка Меламед като преводач и редактор преводач на трудове, свързани с историята на Османската империя и Балканите, тя я посочва в спомените си като „Д.М.“.

Донка Меламед е дъщеря на Никола Георгиев и Мария Кирова Георгиева (Стефанова). Баща ѝ е художникът Никола Георгиев, известен с името Дедо Боже (1884–1963). Той е пръв братовчед на Владимир Димитров-Майстора – бащите на Майстора и на Н. Георгиев са били братя. В биографията му във Уикипедия пише, че в периода 1924–1935 „посещава Франция, Чехия и Турция, където рисува“. Галина Меламед разказва, че по време на престоя на семейството в Истанбул Донка учи във Френския колеж, където научава френски и турски. След това живеят известно време в Добрич, когато градът е още под румънско владичество – градът се връща в България през септември 1940 г. Там Донка научава и румънски език.

Фиг. 1. Донка Даскалова като преводачка на жп линията Перник-Волюяк, 1947 г. Източник: ДА-Перник, ф. 1120, оп. 1, а.е. 130, л. 2.

В София Донка следва френска филология, която завършва през 1944 г., когато в брака с Стоян Ц. Даскалов се ражда дъщеря им Галина. Дълги години работи в БТА, през 1950-те години е ръководител на отдел „Азия и Африка“ (Ведроденски, 2001) откъдето е уволнена през 1967 г. По думите на Галина Меламед, уволнението ѝ е свързано с началото на Шестдневната арабско-израелска война (5–10 юни 1967 г.), когато България, в съответствие с общата линия на съветския блок, застава на страната на арабските държави. На 10 юни 1967 г. НРБ прекъсва дипломатическите отношения с Израел (възстановени едва през май 1990 г.) заедно със СССР и повечето социалистически страни, а официалната пропаганда представя Израел като агресор и подкрепя Египет, Сирия и Йордания. Макар в България да не се развива мащабна държавна антисемитска кампания от типа на тази в Полша след 1968 г. (за Полша виж напр. Stola, 2009) и не се провеждат масови кадрови чистки, структурите на властта засилват вниманието към лица от еврейски произход, особено към онези, които поддържат връзки с роднини в Израел.

В Държавен архив – Перник намерих архивна единица с десетки фотографии от строежа на жп линията Перник-Волюяк през

1947 и 1948 г. Първите две снимки са с текст „Посещение на чуждестранна делегация на един от лагерите на жп линията Перник–Волуяк, 1947 г.“ на обратната страна. Не е посочено откъде са гостите (двамата мъже със цивилни сака и с цигари в ръце) и коя е преводачката, но Галина Меламед позна майка си, тогава все още Донка Даскалова (*Фиг. 1*). Вторият отдясно (с мустаци) е Христо Кортенски, по онова време командир на младежката строителна бригада на жп линията Перник–Волуяк.

Фотография № 56 обяснява защо Донка Даскалова не е в списъка на преводачите от френската група, „заминаващи на обект“ – снимана е сред членовете на командния състав на II жп секция Перник-Волуяк (*Фиг. 2*). Иначе през 1947 г. строежът е посещаван от различни чужди делегации: югославски художници и писатели на 16 авг. 1947 (ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 549), полски и югославски гости на 10 окт. 1947 г. (ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 706), румънска правителствена делегация начело с министър-председателя Петру Гроза на 15 юли 1947 г. (ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 467).

Фиг. 2. Донка Даскалова сред командния състав на II жп секция Перник Волуяк, 1947 г. *Източник:* ДА-Перник, ф. 1120, оп. 1, а.е. 130, л. 56.

Вера Мутафчиева описва посещенията на Пенчо Кубадински и Васил Марков, „лелиния Гришин недоразведен съпруг, зам.-министър на жп“ (Мутафчиева с. 349-351). Васил Марков, електроинженер по образование и директор на железниците в периода 1946–1947г., през 1937 г. се оженва за Невена (Гриша) Мутафчиева, най-малката сестра на Петър Мутафчиев, бащата на Вера Мутафчиева. На 24 ноември 1949г. генерал-майорът Васил Марков е екзекутиран за „връзки с чуждо разузнаване“ и „за антисъветска, антинародна и вредителска дейност“.

Интерес представляват различните представи за мотивите на чуждестранните доброволци, които се открояват в използваните източници. Вера Мутафчиева ги определя като „неориентирани хора“, дошли „главно поради любопитство, което не щяло да им струва пари“, без да подозират „къде ще попаднат“ (Мутафчиева, 2000, с. 345). Нейната оценка може да бъде съпоставена с наблюдението на Ивайло Знеполски, че бригадирското движение привлича част от следвоенното поколение чрез съчетаването на социална романтика – солидарност, безкористие и участие в общото дело – с идеята за модернизация и изграждане на нов обществен ред (Знеполски, 2008, с. 203). В този смисъл между свидетелството на непосредствен участник и по-късната историческа интерпретация се очертава съществено сходство: и двете подчертават, че идеологическата мотивация невинаги е водеща и често се преплита с любопитство, поколенчески ентузиазъм и стремеж към участие в едно възприемано като историческо начинание. Всъщност, самата Мутафчиева става бригадирка не по политически убеждения или поради младежки ентузиазъм, а като възможност за влизане в университета с предимство с бригадирска бележка (Мутафчиева, 2000, с. 334). Но и тя не е подозирала къде ще попадне. Що се отнася до Донка Меламед, по думите на дъщеря ѝ тя е била наистина вдъхновена от идеите на социализма, поради което Вера Мутафчиева я характеризира като „много озлобена жена“. Роб-Грийе се опитва да разбере дали в лагера има и бригадири, които не са доброволци. Посъветвали го да попита Д., но той решил, че това не бил пътят към истината.

Вера Мутафчиева свидетелства, че французойките в лагера в Дивотино много бързо се обезсърчават от обстановката в бараките, от липсата на вода и тоалетни, от храната, от дървениците и в един момент отказват да работят, а пък френските младежи били уличени в содомия (Мутафчиева, 2000, с. 346). Последното наложило

спешно посещение от Р.Г., представителка на ЦК на СНМ, с която две десетилетия по-късно Вера Мутафчиева стават приятелки. Под инициалите Р.Г. очевидно се крие Райна Георгиева, по онова време завеждаща Външния отдел на ЦК на СНМ. Случаят очевидно е потушен с цел да не бъде накърнен публичният образ на бригадирското движение и на социалистическа България пред чуждестранните доброволци. Даниел Буланже свидетелства:

Въпреки комунистическия ентузиазъм на нашата група и очевидната ѝ добра воля, ние дадохме на лагера катастрофален пример за липса на дисциплина и безразсъдство. (Anger, 1948, с. 1526)

Свидетелството на Буланже не представлява изолиран мемоарен разказ. То намира потвърждение и в архивните документи на ЦК на СНМ, които свидетелстват за сериозни дисциплинарни проблеми сред френските бригадири през 1947 г. В подкрепа на думите на Буланже може да бъде цитиран докладът за престоя на френската бригада „Делон“ от общо 127 души при язовира „Георги Димитров“ от 1 август до 15 август 1948 г., в който има препратка към проблемите във френската бригада в Дивотино през 1947 г.:

Въпреки голямата разновидност на бригадата и на присъствието на разложителни, включително и на троцкизиращи, елементи дисциплината в сравнение с миналогодишната френска бригада бе далеч по-добра. (ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1492, л. 2)

От Външния отдел на ЦК на СНМ се спускат указания до бригадирските щабове и командирите в близост до чуждите бригади за това как да се държат пред чуждите бригадири (виж напр. ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1489, л. 61). Препоръчва се поне отначало чуждите бригадири да не се поставят под същата дисциплина като „нашите“, да не се проявява особена възискателност що се отнася до строяване за храна, проверка и т.н. Препоръчва се също така всички обучения и подготвителни упражнения за ГТО („Готов за труд и отбрана“) да се провеждат по такъв начин, че да не оставят „и най-малкото впечатление у чужденците че чрез тях ние едва ли не даваме полу-военно обучение на нашите бригадири“. В друг документ (ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1489, л. 65) се разрешава чужденците през деня да стоят на пост без пушка, да ходят до реката с български бригадири и да не козируват.

Официалните инструкции към бригадирските щабове показват стремежа на организаторите да смекчат впечатленията на чуждестранните доброволци. Това контрастира с оценката на западните разузнавателни служби, които още през 1947 г. разглеждат бригадирското движение като форма на полувоенна подготовка. В едно разсекретено разузнавателно донесение на ЦРУ от 30 юни 1947 г. за създаването на младежките строителни бригади в България съвсем ясно се казва следното:

Наскоро в България бяха сформирани младежки бригади, официално за общественополезни дейности, като строителство на язовири и пътища. Всъщност младежките бригади са по-скоро военни организации и имат за цел да подложат българската младеж на възраст от 16 до 30 години, независимо от пола, на военно обучение и работа на открито в трудови лагери. Тези периоди съвпадат с летните ваканции на университетите и са в допълнение към нормалната военна служба...

Всички членове на тази бригада [Национална строителна бригада „Георги Димитров“] носят униформи. Работата по строителните обекти продължава шест часа на ден. Военни учения и лекции по марксизъм-ленинизъм се провеждат три пъти седмично. (ЦРУ, 1947)

Независимо от идеологическата перспектива на разузнавателния доклад на ЦРУ, наблюдения в него намират частично потвърждение както в нормативната организация на бригадирското движение, така и в непосредствените впечатления на Роб-Грийе. Символите и ритуалите на бригадирското движение, представени от Савов (1970), създават впечатление именно за военен или поне полувоенен тип организация със строги правила и атрибути като бригадирско знаме, значка, карта, марш, униформа, отличителни знаци и емблема, ритуали и церемонии, сутрешен и следобеден развод в младежката бригада, вечерна проверка, наряди, развод на караулите, отдаване на чест, примерно разписание на дневния режим. Ален Роб-Грийе и Даниел Анже свидетелстват:

Лагерът, в който се намираме, е охраняван като военен - на влизане срещнахме въоръжени мъже. Питаме защо. Много просто - за да ни предпазят от терористи. А преводачите продължават да ни говорят за обединителната роля на Отечествения фронт, за успеха на комунистите на изборите, за възстановяването и двегодишния план. (Robbe-Grillet, 1947/2001, с. 23. Превод на Васил Стоев)

Изглежда точно като концентрационен лагер в хълмист пейзаж, напомнящ Морван. Три дървени бараки, където леглата нямат сламени матраци. В центъра на наклонения двор, рисунка

от камъчета и тухли върху утъпканата пръст показва червената звезда и главата на Димитров. Изкачвам се до хълмчето с изглед към лагера, където, по най-нехиеничния начин за кладенеца от долу, ямите за испражнения съхнат на открито, гъмжащи от мухи. Приключение е да минеш по дъските, несигурно балансирани върху тях. Пейзажът е красив отгоре, но човек не бива да се бави или да мисли да ходи към хълмовете. Още не знаех това. Приближава се пазач. Пушката му говори много. Да се връщаме. (Анже, 1948, с. 1523).

Текстовете на Роб-Грийе и Буланже представляват едни от най-ранните известни западноевропейски свидетелства за условията в българските младежки бригади. Към тях може да бъде прибавена и кратката бележка на д-р Мери Бароу (Mary Barrow) – лекар към британската младежка бригада в Югославия през 1947 г. (Barrow, 1948, p. 74). Тя е публикувана в сборника „The Railway: An Adventure in Construction“ с разкази на четиринадесет британски доброволци, участвали в строителството на железопътната линия Шамац–Сараево (Thompson, 1948). Бароу съобщава, че по покана на българския пълномощен министър в Белград Сава Гановски е сформирана британска група „Франк Томпсън“ от двадесет и седем доброволци, ръководена от Дерик Бийч (Deric Beech) от Ковънтри. Групата прекарва десет работни дни на строежа на Прохода на Републиката в България през 1947 г. Според Бароу британските младежи остават силно впечатлени както от традиционното българско гостоприемство, така и от ентузиазма на българските бригадири. На този фон сравнението на лагера в Дивотино с концентрационен лагер, направено от Роб-Грийе и Даниел Буланже, едва ли следва да се разбира като буквално приравняване. По-скоро то изразява емоционалната реакция на млад французин, сблъскал се с неочаквано тежките битови условия, ограниченията върху свободното придвижване и силно дисциплинираната организация на лагера. Макар подобна оценка да носи неизбежен субективен характер, редица от конкретните му наблюдения намират потвърждение както в архивните документи, така и в други независими свидетелства, използвани в настоящото изследване. Съпоставянето на тези ранни западни свидетелства показва, че оценките на чуждестранните доброволци далеч не са еднозначни. Именно затова тяхната стойност не е в това, че предлагат единна интерпретация на бригадирското движение, а че, разгледани в съ-

поставка с архивните документи, позволяват да бъдат реконструирани различните начини, по които едни и същи събития са били преживени и осмислени от участниците.

В доклади за дейността на една или друга чуждестранна бригада има оплаквания от нежеланието на чужденците да носят униформа, да се явяват на вечерна проверка и да спазват границите на лагера. Иначе се полагат усилия за предоставяне на по-разнообразна храна на чуждестранните бригадири, трудно понасящи почти всекидневното хранене с „чорба от цели чушки и цели глави лук без мазнина (Мутафчиева, 2000, с. 338). В писмо от ЦК на СНМ до Щаба на бригадата на язовира „Георги Димитров“ от 7 август 1948 г. едната от препоръките „за строго изпълнение“ е „на чужденците да се сведе до минимум даването в склада на храната чушки, като за сметка на това да се увеличат за тях дажбите от картофи; храната изобщо да се разнообразява“ (ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1489, л. 56). Ален Роб-Грийе описва храната по следния начин:

Супата, която ни донасят, се състои най-вече от домати и чушки, а на дъното - няколко зрънца ориз. Не е много хранителна, но е вкусна, макар и прекалено подлютена, и ние на два-три пъти искаме допълнително, тъй като това е единственото ядене. За десерт - кафеникава вода, оскъдно подсладена, и плувачи в нея кръгчета сушени круши. „Компот“. (Robbe-Grillet, 1947/2001, с. 32. Превод на Васил Стоев)

На друго място той споменава само за комат сив хляб и парче сирене с чай, който французите „отхвърлят безапелационно“. Мутафчиева също признава, че второто нещо, което научава в Дивотино (първото е, че не са преводачи, а редовно работно звена), е гладът. От друга страна, Буланже съобщава, че още в деня на пристигането всеки от членовете на френската бригада в знак на гостоприемство получава „пакети с цигари, по шест на човек, и сумата от 500 лева“. По време на първата си разходка из София той установява, че литър хубаво бяло вино струва 130 лева, една бира струва 40 лева, колкото и една бутилка мастика, а цигарите струват от 25 до 80 лева кутия (Anger, 1948, с. 1522).

Въпреки всичко, Ален Роб-Грийе, Клод Олие и Даниел Буланже издържат само четири дни и напускат лагера, за да обиколят България и след това да пишат в биографиите си, че са участвали в строежа на жп линията Перник–Волюяк. Вера Мутафчиева

се бори за бригадирска бележка, но се налага да напусне преждевременно поради конфликта с Донка Меламед и да се прибере в София „с напълно нови познания“ за реалния живот.

Заклучение

Настоящото изследване показва, че международните младежки бригади в България през първите следвоенни години могат да бъдат разглеждани като специфична среда, в която преводаческото посредничество, междукултурната комуникация и поколенческият опит се преплитат. Срещата в Дивотино през август 1947 г. между бъдещите писатели Ален Роб-Грийе, Клод Олие и Даниел Буланже и българските преводачки Вера Мутафчиева и Донка Меламед представлява показателен микроисторически случай, чрез който могат да бъдат проследени тези процеси.

Анализът разкрива потенциала на съчетаването на мемоарни източници, архивни документи и устна история за възстановяване на малко познати биографии и за осветляване на забравени аспекти от културната и социалната история на България след Втората световна война. Особена стойност за изследването имат свидетелствата на Ален Роб-Грийе (1947) и Даниел Буланже (1948), тъй като са написани непосредствено след престоя им в България и не представляват късни мемоарни реконструкции, повлияни от последващи политически или идеологически интерпретации. Съпоставянето на тези ранни френски свидетелства с архивните документи на ЦК на Съюза на народната младеж, с разсекретени документи на американското разузнаване и с по-късните мемоари на Вера Мутафчиева позволява взаимна проверка на различни по произход и характер извори. По този начин отделните свидетелства не се разглеждат изолирано, а се използват като взаимно допълващи се свидетелства за реконструкция на условията, при които се осъществяват международните контакти, както и на ролята на преводачите като посредници между участниците.

Микроисторическият подход, съчетан с просопографски анализ и критично съпоставяне на разнородни извори, позволява да бъдат реконструирани не само отделни биографии, но и по-широки процеси в историята на международните контакти през ранния социалистически период. Именно чрез съдбите на преводачите и младите интелектуалци стават видими механизмите на културното посредничество, както и различните начини, по които общият

поколенчески опит се превръща в различни исторически разкази и форми на памет.

Един от приносите на изследването е идентифицирането на споменаваната в мемоарите на Роб-Грийе и Вера Мутафчиева преводачка „Д.“ / „Д.М.“ като Донка Меламед (по това време Донка Даскалова). Чрез архивни документи, фотографии и интервю с нейната дъщеря Галина Меламед беше възстановена важна част от нейната биография и роля в международното бригадирско движение.

Проучването също така подчертава значението на преводачите като посредници в международните контакти на следвоенна България. Тяхната дейност далеч надхвърля чисто езиковото посредничество и включва организационни, културни и идеологически функции. В този смисъл историята на Донка Меламед и Вера Мутафчиева допринася както за историята на преводачеството в България, така и за по-доброто разбиране на международните измерения на бригадирското движение през втората половина на 40-те години на ХХ век.

Разгледаните биографии показват, че принадлежността към едно и също следвоенно поколение не води непременно до формиране на еднаква историческа памет. Общият житейски опит на младите хора, участвали в международните бригади, се интерпретира по различен начин в зависимост от политическата среда, националната принадлежност и по-късните житейски траектории на отделните участници. Именно затова едни и същи събития пораждават различни мемоарни разкази, които не се изключват взаимно, а разкриват сложния процес на конструиране на поколенческата памет. В този смисъл срещата между бъдещите представители на френския „нов роман“ и българските преводачки се превръща не само в епизод от историята на международното бригадирско движение, но и в пример за взаимодействието между езиковото посредничество, културната памет и поколенческият опит в ранния социалистически период.

Библиография:

Anger, D. (1948). En Bulgarie (Été 47). *Les Temps Modernes*, 29. Février 1948. 1522-1533. https://archive.org/details/les-temps-modernes_1948-02_3_29/page/1520/mode/2up.

Barrow, M. (1948). Bulgaria. In Thompson, E.P. (Ed.). *The Railway: An Adventure in Construction*. London: The British-Yugoslav Association, p. 74.

Ginzburg, C. (1976). *The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Hammond, R. (1966). The New Novel's Court Jester: Daniel Boulanger, *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*, 20(1), 14-23, <https://doi.org/10.1080/00397709.1966.10732888>

Keats-Rohan, K.S.B. (2007). *Prosopography Approaches and Applications*. Oxford University Press.

Levi, G. (1985). *L'èredita immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del seicento*. Torino: Einaudi

Levi, G. (2001). On microhistory . In P. Burke (Ed.), *New Perspectives on Historical Writing* (2 ed.), Polity, pp. 97-119.

Levi, G. (2012). Microhistory and the recovery of complexity. In S. Fellman & M. Rahikainen (Eds.), *Historical knowledge: In quest of theory, method and evidence*. Cambridge Scholars Publishing, pp. 121-132.

Levi, G. (2018). Microhistoria e historia global. *Historia Critica*, 69, pp. 21-35. <https://doi.org/10.7440/historit69.2018.02>

Mannheim, K. (1928/ 1951). The Problem of Generations. *Essays on the Sociology of Knowledge*. Edited by Paul Keskemeti. London: Routledge & Kegan Paul, pp. 276-322.

Medick, H. (1996). *Weben und Überleben in Laichingen, 1650-1900: Lokalggeschichte als Allgemeine Geschichte*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Robbe-Grillet, A. (1947/2001). Quatre jours en Bulgarie, 1947. *Le Voyageur: textes, causeries et entretiens (1947–2001)*. Paris: Cristian Bourgois 2001, p. 21-39.

Stola, D. (2006). Anti-Zionism as a Multipurpose Policy Instrument: The Anti-Zionist Campaign in Poland, 1967–1968. *Journal of Israeli History*, 25(1), 175–201. <https://doi.org/10.1080/13531040500503021>.

Stone, L. (1971). Prosopography. *Daedalus*, 100(1), pp. 46-79.

Thompson, E.P. (Ed.). (1948). *The Railway: An Adventure in Construction*. London: The British-Yugoslav Association.

Абаджиева, Р. (съст.). (1986). Синята гвардия. Сб. материали за бригадирското движение. Състав. и ред. Румяна Абаджиева. Автори: Чавдарова, В., Зайков, И., Желязков, Ив., Костова, А., Кръстев, Н. Пловдив: Хр. Г. Данов [Abadzhieva, R. (sast.). (1986). Sinyata gvardiya. Sb. materialy za brigadirskoto dvizhenie. Sastav. i red. Romyana Abadzhieva. Avtori: Chavdarova, V., Zaykov, I., Zhelyazkov, Iv., Kostova, A., Krastev, N. Plovdiv: Hr. G. Danov].

Бачева, Д. (1998). В литературата важното е не казаното, а казването: Разговор с писателя Ален Роб-Грийе. *Литературен форум* [Bacheva, D. (1998). V literaturata vazhnoto e ne kazanoto, a kazvaneto: Razgovor s pisatelya Alen Rob-Griye. Literaturen forum], VIII(13), 7–13. 04.1998, с. 1-11.

Ведроденски, Г. (2001). *Бетеански дни и нощи. 100 години Българска телеграфна агенция (БТА) (1898–1998 г.)*. София: Сибия [Vedrodenski, G. (2001). Beteanski dni i noshti. 100 godini Balgarska telegrafna agentsiya (BTA) (1898–1998 g.). Sofia: Sibia].

Дойнов, П. (2026). Димитровград: Версията Иван Радоев. *Литературен вестник* [Doynov, P. (2026). Dimitrovgrad: Versiyata Ivan Radoev. Literaturen vestnik], 14–20.01.2026, 14-16.

Знеполски, И. (2008). *Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория*. София: ИИБМ [Znepolski, I. (2008). Balgarskiyat komunizam. Sotsiokulturni cherti i vlastova traektoriya. Sofia: IIBM].

Мутафчиева, В. (2000). *Бивалици*. Книга първа. София: Анубис [Mutafchieva, V. (2000). *Bivalitsi*. Kniga parva. Sofia: Anubis].

Роб-Грийе, А. (1985). *Гумите; Ревност; Миналата година в Мариенбад; Джин*. Преводач от френски Ерма Гечева. София: Народна култура [Robbe-Grillet, A. (1985). *Gumite; Revnost; Minalata godina v Marienbad; Dzhin*. Prevodach ot frenski Erma Gecheva. Sofia: Narodna kultura].

Савов, В. (Съст.). (1970). *Символи и ритуали на бригадирското движение*. София: Ведомствено издание [Savov, V. (Sast.). (1970). *Simvoli i rituali na brigadirskoto dvizhenie*. Sofia: Vedomstveno izdanie].

Силянов, Е. (1967) ЦДА–София, ф. 2053К, оп. 1, а.е. 193: Централен държавен архив, фонд 2053К, опис 1, архивна единица 193. Интервю на Евгени Силянов с Алан Роб Грийе – писател, публикувано в сп. "Пламяк". София. Печатно. ноем. 1967 [Silyanov, E. (1967) TSDA–Sofia, f. 2053K, op. 1, a.e. 193: Tsentralen darzhaven arhiv, fond 2053K, opis 1, arhivna edinita 193. Intervyu na Evgeni Silyanov s Alen Rob Griye – pisatel, publikovano v sp. "Plamak". Sofia. Pechatno. noem. 1967].

Тошев, Б.В. (2022). Ст. Ц. Даскалов като композитор (1931 г.). *Белоградчишки ежедневен илюстриран лист* [Toshev, B.V. (2022). St. Ts. Daskalov като kompozitor (1931 g.). *Belogradchishki ezhedneven ilyustrovan list*], № 6147, 04.11.2022. <https://shorturl.at/vUVOy>

Архивни източници:

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 110: Списък на бригадири-преводачи, владеещи чужди езици (1948-1949).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1484: Входящи писма за чуждестранни бригади у нас (1948).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1485: Доклади за чуждестранните бригади – Ловеч, Троян (1948).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1486: ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1486: Списъци на чуждестранни бригадири у нас (1948).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1489: Материали за чуждестранните бригади /списъци, писма/. (1948).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1492: Чужди бригади у нас – френска (1948).

ЦДА–София, ф. 1053, оп. 1, а.е. 1497: Доклад и списъци на английската бригада (1948).

ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 467: Румънска правителствена делегация посещава жп. линията Перник-Волюяк. (15 юли 1947 г.).

ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 549: ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 549: Югославски художници и писатели при бригадирите от жп. линията Перник-Волюяк, в сектора на с. Дивотино. 16 авг. 1947 г.

ЦДА–София, ф. 720, оп. 10, а.е. 706: Полски и югославски гости на линията "Перник-Волюяк". (10 окт. 1947 г.).

ЦДА–София, ф. 1620, оп. 1, а.е. 964: Централен държавен архив, фонд 1620, опис 1, архивна единица 964. Писмо от Алан Роб-Грийе (Alain Robbe-Grillet), френски писател, до Любомир Левчев, председател на СБП, с благодарност за покана да участва в писателска среща, желание за среща и др. Ньой сюр

Сен (Франция). Оригинал, копие. Ръкопис, машинопис. Бълг., фр. ез., 28 септ. 1980.

ДА–Перник, ф. 1120, оп. 1, а.е. 130: Моменти от дейността на бригадите. Изграждане на жп линията Перник-Волюяк. 1947–1948 г.

CIA 1947: *Youth Brigades. Central Intelligence Group. Intelligence Report. Bulgaria*, 30 June 1947. <https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R000700110010-5.pdf>

Imeri Basiladze

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi (Georgia)

[imeri.basiladze@atsu.edu.ge], ORCID ID: 0009-0009-3728-9999

Lela Tavdgiridze

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

[lela.tavdgiridze@bsu.edu.ge], ORCID ID: 0000-0001-8108-8718

Maia Bolkvadze

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

[maia.bolkvadze@bsu.edu.ge], ORCID ID: 0000-0002-4041-5871

Historical and Social Aspects of the Politicization of Pedagogical Education in Soviet Georgia (1921–1932)

Abstract: *This article examines the politicization of pedagogical education in Soviet Georgia between 1921 and 1932, focusing on the transformation of educational thought under Bolshevik rule. Drawing on archival materials, government decrees, pedagogical textbooks, and works by Georgian and international educators, the study explores how Soviet ideological imperatives reshaped educational policies, teaching methods, and pedagogical theory. Particular attention is paid to the adaptation and reinterpretation of American and European educational models, including the ideas of John Dewey, within the Soviet ideological framework. The article argues that the early Soviet period was characterized by intensive pedagogical experimentation; however, these innovations gradually became subordinated to Marxist-Leninist ideology and political objectives. The study demonstrates that the increasing politicization of education contributed to the centralization of educational governance, the marginalization of alternative pedagogical approaches, and the establishment of a unified Soviet educational model aimed at shaping the "new Soviet citizen". The findings contribute to a better understanding of the relationship between education, ideology, and nation-building in Soviet Georgia during the formative decades of Soviet rule.*

Keywords: *Soviet Georgia; politicization of education; Soviet pedagogy; educational reforms; ideology; pedagogical textbooks.*

Introduction

The Sovietization of education constituted one of the most important instruments through which the Bolshevik regime sought to

transform society and shape the "new Soviet person". Throughout the Soviet Union, educational institutions were expected not only to transmit knowledge but also to serve as mechanisms of ideological socialization and political integration.

In Soviet Georgia, the establishment of Bolshevik rule in 1921 initiated profound transformations in pedagogical education, educational policy, and teaching practices. Existing educational traditions were gradually restructured in accordance with Marxist-Leninist principles, while pedagogical institutions became increasingly subordinated to political objectives. At the same time, the 1920s were characterized by intensive pedagogical experimentation, including the reception and adaptation of European and American educational ideas, particularly those associated with John Dewey and the concept of the labour school.

The period between 1921 and 1932 represents a particularly important stage in the history of Soviet education. These years witnessed both attempts to introduce innovative pedagogical approaches and the gradual consolidation of ideological control over educational institutions. By the early 1930s, pedagogical pluralism had largely disappeared, giving way to a centralized and standardized educational model closely aligned with Marxist-Leninist doctrine.

Although Soviet educational policies have attracted considerable scholarly attention, the politicization of pedagogical education in Soviet Georgia remains insufficiently explored. Existing studies have predominantly focused either on general histories of Soviet pedagogy or on institutional developments, while the specific mechanisms through which political ideology reshaped pedagogical theory, textbooks, and educational practices in Soviet Georgia have received less attention.

This article examines the politicization of pedagogical education in Soviet Georgia between 1921 and 1932. Drawing upon archival materials, government decrees, pedagogical textbooks, and contemporary scholarly literature, the study analyzes the interaction between ideology and education, the reception of foreign pedagogical models, and the gradual establishment of a unified Soviet educational framework (Basiladze & Tavdgiridze, 2024). It argues that the increasing politicization of pedagogical education transformed both the content and the institutional organization of education, ultimately subordinating pedagogical thought to the ideological priorities of the Soviet state.

The article conceptualizes politicization as the process through which educational theory, institutions, and pedagogical practices became subordinated to the ideological objectives of the Soviet state.

Literature Review and Theoretical Framework

Research on Soviet pedagogy and educational reforms has generated a substantial body of scholarship examining the relationship between education, ideology, and state-building in the Soviet Union. Classical studies by Soviet scholars such as Makarenko, Danilov, Esipov, Gruzdev, Babansky, and Skatkin played an important role in shaping Soviet pedagogical theory and educational practice. These works, however, were largely produced within the ideological framework of Marxism-Leninism and therefore reflected the official educational doctrine of the Soviet state.

In the Georgian context, important contributions to the history of pedagogy and educational development have been made by scholars such as G. Tavzishvili, G. Kiknadze, D. Kipshidze, D. Nikolaishvili, S. Sigua, P. Janelidze, Sh. Sikharulidze, K. Chkuaseli, U. Oboladze, D. Lortkipanidze, G. Sikharulidze, Iv. Chkuaseli, and Vl. Gagua, among others. Their studies provide valuable insights into the institutional development of Georgian education and pedagogical thought.

Recent historiography has increasingly emphasized the role of education as an instrument of ideological transformation and social engineering in Soviet societies. Scholars have demonstrated that educational institutions functioned not only as sites of knowledge transmission but also as mechanisms for the formation of political loyalty and Soviet identity. Within this broader framework, the politicization of pedagogy may be understood as a process through which educational theory, curricula, and teaching practices became subordinated to the ideological priorities of the Soviet state.

Despite the growing scholarship on Soviet education, the specific mechanisms through which Soviet ideology transformed pedagogical education in Soviet Georgia during the formative decades of Soviet rule remain insufficiently studied. Existing research has primarily focused on institutional histories or general developments in Soviet pedagogy, while less attention has been devoted to the interaction between political ideology, pedagogical textbooks, and the reception of Western educational models within the Georgian educational context.

The present study approaches the politicization of pedagogical education as a historical process shaped by the interaction between ideology, educational policy, and pedagogical practice. Particular attention is paid to the circulation and reinterpretation of foreign pedagogical ideas, the role of textbooks in disseminating Soviet ideology, and the gradual establishment of a unified educational model throughout the

Soviet Union. The studies on Soviet modernization have increasingly interpreted education as a key instrument of social engineering, nation-building, and ideological transformation. Within this perspective, schools are viewed not merely as institutions of knowledge transmission but also as important sites of political socialization and identity formation.

Research Methodology

The study employs qualitative historical research methods combining archival analysis, document analysis, and historical interpretation. The empirical basis of the research consists of archival materials preserved in Georgian archives, government resolutions concerning educational policy, pedagogical textbooks used in higher educational institutions across the Soviet Union, contemporary press publications, and scholarly literature.

Particular attention is devoted to official resolutions adopted by Soviet authorities between 1921 and 1932, as these documents reflect the changing political priorities that shaped educational policy. Pedagogical textbooks published and used throughout the Soviet Union, including those translated into Georgian, were analyzed in order to assess the extent to which ideological principles influenced educational content.

The study further examines published pedagogical works by Georgian and foreign scholars, allowing for a comparative assessment of the reception, adaptation, and reinterpretation of European and American educational ideas within Soviet Georgia. By situating educational developments within their broader political context, the research seeks to explore the relationship between ideology, educational reform, and pedagogical thought during the early Soviet period.

The research was conducted in several interconnected stages. The first stage involved defining the research objectives, developing the methodological framework, and reviewing existing scholarship on Soviet and Georgian educational history. Particular attention was paid to the historical and pedagogical heritage of the period and to the broader political and social context of educational reforms.

The second stage focused on the collection and analysis of primary sources, including resolutions of the Central Committee (1921–1932), archival materials, pedagogical literature, press publications, and textbooks used in Soviet schools, including those in Soviet Georgia.

These sources were examined in order to assess the extent to which educational policies and pedagogical content were shaped by Party directives and broader ideological imperatives.

In the final stage, the findings derived from the analysis of archival and published sources were synthesized and interpreted in order to identify the principal trends characterizing the politicization of pedagogical education in Soviet Georgia during the early Soviet period.

Sovietization and the Search for a New Educational Model

Following the annexation of Georgia by Soviet Russia, the country came under the governance of the Council of People's Commissars, a body composed of Bolsheviks acting under directives from Moscow. From the 1920s onward, Soviet schools entered a period characterized by intensive pedagogical experimentation and reform. The education system was led by specialists familiar with the most advanced educational ideas of their time (Konstantinov, Medinski, & Shabaeva, 1964). Rapid industrialization necessitated the expansion of both secondary and vocational education. Simultaneously, the establishment of a unified educational system – from kindergarten to university – was intended to shape a new type of individual capable of building a new socialist society.

In the early 1920s, Soviet educational reformers demonstrated considerable interest in selected American pedagogical ideas, particularly those associated with John Dewey. Dewey's philosophy emphasized experimental learning, student-centered education, and the close relationship between schooling and social life (Lunacharsky, 1924). After the publication of *School and Society*, Dewey's progressive educational ideas gained significant recognition in Russia and influenced the educational reforms initiated in the Soviet Union.

The reception of Dewey's ideas was facilitated by Soviet educators such as Stanislav Shatsky. In his autobiographical work *My Pedagogical Way* (*Мой педагогический путь*), Shatsky acknowledged Dewey's influence, emphasizing the importance of testing educational ideas through practical experience and considering children's interests in the design of educational programs (Shervashidze, 2009). Soviet educators were encouraged not merely to familiarize themselves with Dewey's work, but to study it carefully as a source of innovative educational thinking (Tavdgiridze, Shervashidze, Mamuladze, & Sherozia, 2019). Between 1922 and 1925, several of Dewey's major works – in-

cluding *School and Child*, *Schools of the Future*, *Democracy and Education*, and *Psychology of Thought and Pedagogy* – were translated into Russian and repeatedly republished.

Nevertheless, Soviet reformers did not simply replicate American educational models. Rather, they selectively adapted and reinterpreted them within the framework of Marxist-Leninist ideology. Individualized approaches to education were gradually replaced by collectivist principles, while pedagogical methods were modified to correspond to the ideological objectives of the Soviet state (Basiladze, Chokhonelidze, & Kostava, 2016).

The Unified Labour School and Soviet Educational Experimentation

During the process of constructing the new school system, Communist Party leaders debated a variety of educational models. One proposal advocated the establishment of commune schools, which sought to integrate education directly with industrial production. According to this model, students would participate in an intensive schedule combining academic studies with productive labour (Pinkevich, 1926). However, such proposals were ultimately rejected. Instead, the Bolshevik government adopted the doctrine of the Unified Labour School introduced by the All-Russian Central Executive Committee in 1918 (Sinicky, 1923).

The concept of the Unified Labour School was formally established through the decrees *Basic Principles of the Unified Labour School* and *Regulations on the Unified Labour School of the Russian Federation*, which became mandatory throughout the Soviet republics. Developed by leading Communist figures such as Anatoly Lunacharsky, Nadezhda Krupskaya, and Panteleimon Lepeshinsky, the model drew inspiration from Dewey's ideas while incorporating specifically communist principles of upbringing and education (Pinkevich, 1926).

Lunacharsky, the People's Commissar for Education, explicitly linked educational reform to the needs of the proletarian state, asking: "What kind of school is possible in a proletarian state?" (Lunacharsky, 1924). The guiding principle of the Labour School was the idea of "teaching everyone to work". Collective labour was viewed as essential for preparing future citizens for participation in socialist society. Labour education became a separate school subject, receiving substantial instructional time (Sinicky, 1923).

The Soviet school was designed as both unified and labour-oriented. Unity referred to the continuity of education from preschool to higher education, while allowing limited pedagogical flexibility at the local level (People's Commissar for Education, 1918). Physical and aesthetic education also received significant attention, including sports, music, painting, games, and excursions. The notion of independent student activity became increasingly important, as students were expected to develop through practical experience (Sinicky, 1923).

Despite these innovations, the implementation of the Labour School generated considerable dissatisfaction. Parents opposed the abolition of religious instruction, while schools suffered from shortages of textbooks and inadequate infrastructure. Many teachers, trained in traditional gymnasium systems, struggled to implement the new pedagogical principles effectively. Consequently, tensions emerged between revolutionary educational aspirations and everyday school realities.

Complex Teaching and Integrated Curricula

One of the most significant pedagogical innovations introduced in Soviet schools during the 1920s was the so-called *complex method* (*комплексное обучение*). This approach emerged from attempts to overcome traditional subject-based instruction and to establish a closer connection between education, practical activity, and everyday life. Instead of teaching individual disciplines separately, the complex method sought to organize learning around broader themes and practical problems derived from students' social and productive environments.

The theoretical foundations of complex teaching were closely associated with progressive educational ideas and, particularly, with the influence of John Dewey. Soviet educators argued that knowledge should not be fragmented into isolated subjects but integrated around themes reflecting the realities of social and economic life. Consequently, educational programmes were reorganized around broad thematic complexes such as *nature*, *labour*, and *society* (Konstantinov, Medinski, & Shabaeva, 1964).

The introduction of complex programmes was also closely connected with the ideological objectives of the Soviet state. Educational content increasingly emphasized collective labour, social responsibility, and political consciousness. Schools were expected not merely to transmit knowledge but to prepare pupils for active participation in socialist construction. In this respect, educational reforms became an important mechanism for shaping the "new Soviet person."

However, the implementation of complex teaching generated considerable controversy among educators. Many teachers experienced difficulties in organizing integrated lessons, particularly because they had been trained within traditional disciplinary frameworks. Critics argued that the complex method often led to insufficient mastery of individual subjects and weakened students' systematic knowledge. As contemporaries frequently noted, pupils sometimes "learnt everything and nothing at the same time."

These problems became increasingly evident during pedagogical discussions in the mid-1920s. At the Teachers' Congress held in 1925, many participants expressed concerns regarding the effectiveness of integrated curricula and emphasized the need to strengthen subject-based instruction. Although the complex method remained officially endorsed for several years, criticism gradually intensified, contributing to the subsequent revision of Soviet educational policy.

Soviet Pedagogical Innovators: Between Experimentation and Ideology

Despite the shortcomings of early Soviet educational reforms, the Soviet leadership initially demonstrated a relatively tolerant attitude toward pedagogical experimentation. During the 1920s, prominent educators were encouraged to develop innovative teaching methodologies, organizational models, and educational institutions. These experiments profoundly influenced the development of Soviet pedagogy and shaped educational reforms across the Soviet republics, including Soviet Georgia.

Anton Makarenko: Collective Upbringing and Communist Education

Anton Makarenko was among the most influential Soviet educators who both theoretically and practically developed the principal foundations of communist upbringing. His work addressed basic issues such as the child's interaction with the environment, the principles of targeted educational influence on upbringing, the development of strong ties between the child and society, and the creation of a positive moral atmosphere, which he regarded as the essence of upbringing (Kipshidze, 1957).

Makarenko's educational philosophy was implemented in his colony, a combined teaching, training, and educational institution. He viewed students' achievements as a pedagogical motivator

(Makarenko, 1949). The colony's pupils were engaged into simple agricultural work and repair works to destroyed buildings. Despite working only four hours a day, they were paid equivalent to a full workday. The "colonists" (students) were divided into squads, each led by a designated leader. The members of the squad had mutual responsibility for each other and lived as one family, despite their age. Each colonist could express and demonstrate their abilities. Humiliation of the younger ones was considered unacceptable. The elders always protected the newcomers, and any conflicts were resolved by the colonists collectively through general meetings. The colony also included fully equipped secondary school, allowing students to receive formal education, acquire vocational skills, and prepare for university studies. In addition to labor-based learning, Makarenko placed significant emphasis on literature. From the very first days, a library was established in the colony and students regularly participated in reading sessions, including reading aloud (Kipshidze, 1957).

Stanislav Shatsky and Experimental Education

From 1919 to 1932, Stanislav Shatsky headed Russia's first experimental station for public education (Balashov, 2012). The institution operated in two divisions: one in Moscow and another in the rural Kaluga region. It included a network of schools, kindergartens, extracurricular and scientific organizations and educational programs. The station also owned lands, where student-colonists engaged in cultivation and crop management as part of their educational experience. The station aimed to develop an innovative pedagogical system. Shatsky assembled a team of instructors/teachers, who not only taught and raised children, but also studied their psychology. His team introduced new teaching methodologies. Shatsky placed particular emphasis on adolescents' experiences. He regarded the process of upbringing as an integral component of social life and paid special attention to the role of environmental influences in adolescent development (Menshikov, 2007).

Pavel Blonsky and the New Soviet School

Pavel Blonsky was a prominent educational theorist, who criticized the traditional school system and justified the foundations for building a new school (Menshikov, 2007) based on labor and self-education. He believed that mental, aesthetic, moral and atheistic education, play an important role in shaping an individual's character. In his

book "School of Labor", Blonsky proposed practical recommendations for incorporating labor education of children into curriculum. The idea of the book was simple: modern people, including intellectuals, lack technical literacy. He argued that technology should become a core subject in modern schools, as both natural and social sciences are interconnected with technological advancements. Consequently, Blonsky argued that modern science should be taught in schools in direct relation to everyday life and practical activities, ultimately transforming schools into industrial institutions.

Lev Vygotsky and the Cultural-Historical Approach

L. Vygotsky developed a cultural-historical theory of human cognitive development, according to which all higher mental functions emerge as a result of mastering people historically accumulated social experience (Menshikov, 2007). He identified the underlying mechanisms of this process, showed patterns of formation of scientific concepts in the process of learning and etc. and based on his cultural-historical concept, Vygotsky identified the stages of a child's mental development. He outlined the stages of a child's cognitive development. He introduced several key theoretical constructs, including the zone of proximal development and the concept of advanced learning, which have had lasting impact on contemporary educational psychology.

John Dewey, Project-Based Learning and Soviet Pedagogical Experiments

In May 1928, John Dewey travelled to the Soviet Union to study Soviet pedagogy. Earlier, the People's Commissar for Education, A. Lunacharsky, had proudly reported on the visit of one of the key teachers. In the Soviet Union, Dewey witnessed reality in all of its complexities and contradictions. He also managed notice the "secret police," the judicial investigations, arrests, deportations of NEPmen and Kulaks, and political oppositionists. He was shaken by a revolution in people's attitudes about life's necessities and possibilities, as well as a massive constructive attempt to establish a new collective consciousness. He perceived the ongoing process as a huge experiment, with still unknown outcomes, the most interesting among the processes taking place on Earth and stated - "I would rather observe its realization in Russia than in my own country." (Tavdgiridze, Shervashidze, Mamuladze, & Sherozia, 2019).

In his book “Impressions of Soviet Russia and the Revolutionary World” John Dewey devoted a considerable part to the subject of education. Of course, he was shown the best educational institutions, “happy” children, democratic structures; however, he still noticed the feeble and disturbed faces of his colleagues masked beneath their convincing enthusiasm. He also noted that the demonstrated education system existed more qualitatively than quantitatively. Despite these observations, Dewey was still impressed by the achievements made during wartime, when hunger, poverty, and the progress of the system prevailed. Before departing, he dedicated a photograph of himself to Stanislav Shatsky with the inscription: *"I leave you with a strong sense of sympathy for a country that allows for such significant pedagogical effort"*. However, the mutual sympathies soon faded.

The Project Method and the Brigade-Laboratory System

As Soviet attitudes towards Western culture grew increasingly distrustful, Dewey’s influence diminished. Eventually, his ideas were viewed as reactionary and incompatible with the Soviet school system. Yet, B. Komarovskiy published a book on Dewey’s work, where the author directly indicated that the development of Dewey’s pedagogical views could only be understood within the broader context of his unified philosophical views (Tavdgiridze, Shervashidze, Mamuladze, & Sherozia, 2019).

In 1929, the People’s Commissariat for Education issued new complex-project programs (Shulgin, 1931). According to them, general educational material significantly reduced across all disciplines and while promoting the project method as a main instructional approach. The revised programs focused on so called “community service”, theoretical and practical labor training.

P. Sokolov’s “Monograph of Pedagogical Systems” published in Russian, dedicated an entire chapter to Dewey’s pedagogical views. The author analyzes Dewey’s “School and Society”, characterizing the American philosopher’s model as a truly self-creative and individualistic school, where children freely express their individual characteristics, where knowledge emerges from the real-life experiences and remains closely related to them, where people acquire the theory that instills in them a conscious and rational, as well as socio-philosophical relationships with their daily responsibilities and profession (Tavdgiridze, Shervashidze, Mamuladze, & Sherozia, 2019).

Small workshops and school industrial museums began to emerge around schools, where students were taught how to use simple tools. While these initiatives were useful for the process of polytechnic education, they had no connection with the methodical and firm mastery of scientific fundamentals. Instead of learning through teacher instruction and systematic assimilation of curricular content in class, students engaged primarily in hands-on assignments and projects (Pataraiia, 1931). In fact, the first stage of Soviet educational reform failed due to the decisions made by Communist Party, leading to widespread criticism in the media. As a result, the leadership of the People's Commissariat for Education of the USSR, headed by People's Commissar Lunacharsky, resigned. Around the same time the theory of "Dying (Disappearing) of the school" by Viktor Shulgin and Maria Krupenin widely spread across the Soviet Union, including in Soviet Georgia (saskolo muSaobis organizacia da meTodebi, Sulginis, Kondakovisa da Ignatievis werilebi [Organization and methods of school work, letters from Shulgin, Kondakov and Ignatiev], 1921).

Viktor Shulgin, the head the Institute of School Work Methods, focused his research on the interaction between school and the broader social environment, as well as the conditions for personality formation and value development (Shulgin, 1931). He believed that the traditional school system was dying, and its functions were being taken over by the social environment. Therefore, he argued that it was necessary to create a transitional school model, particularly, an "industrial school" and a "collective farm school". He linked education to production and turned the school into a laboratory for workforce training. Teaching at the school was based on the project method (ibid). Shulgin believed that students should learn independently. While the project method had existed for some time, in the Soviet Union it was adapted to Soviet realities. Unlike individual project work, Soviet school children completed assignments in teams, giving rise to the brigade-laboratory method was born. Shoulgin advocated for abolishing of the classroom-lesson system, replacing it with project-based learning. Instead of passively listening to teachers, students would engage in hands-on assignments, observations, and experiments – allowing them to combine theoretical and practical knowledge (saskolo muSaobis organizacia da meTodebi, Sulginis, Kondakovisa da Ignatievis werilebi [Organization and methods of school work, letters from Shulgin, Kondakov and Ignatiev], 1921).

Brigade-laboratory method was much influenced by The Dalton Plan, developed by American researcher Helen Parkhurst (Parkhurst, 1924). According to this model, students could choose the scope of their workload at the start of the academic year, individualized guidance from the teacher was provided as needed. In the laboratory class, students were given assignments on a weekly basis, with the teacher's role reduced to the level of observer and consultant. Large projects were subdivided into smaller tasks to facilitate manageability. The teacher was not required to give individual evaluation to each student's work. To enhance students' motivation, inter-brigade competitions were introduced. Academic performance of the students was regarded as the primary criterion for assessing the effectiveness of the school's administration and class teachers.

Despite its innovative approach, the brigade-laboratory method had its shortcomings, including the following:

- Material and technical difficulties.
- A lack of textbooks for students' independent work.
- Teachers' insufficient experience in managing their pupils' individual work.
- An uneven distribution of responsibilities within the team members, leading to the most active and successful students completing the majority of work.
- A narrow scope of knowledge and skills provided by Brigade-laboratory teaching model, primarily focusing on those necessary for industrial settings such as factories, collective farms and workshops.
- A negative impact on the overall academic proficiency of students.

From Pedagogical Experimentation to Ideological Standardization

In light of these issues, the Soviet government ultimately abandoned politicized Soviet pedagogical experiments. Since the 1930s, the country's political course underwent significant shift, moving towards the establishment of a totalitarian state. These transformations resulted in increased political and ideological pressure on the Soviet educational system, with pedagogy being fully subordinated to the totalitarian regime.

The 1931 Resolution and the Critique of Educational Experiments

In September 1931, the Central Committee of the Communist Party (b) issued a resolution “On Primary and Secondary Schools and the Transformation of the Content of Soviet School Work” recognizing that:

- The pedagogical experiments conducted by Soviet educators resulted in the collapse of the education system.
- The introduction of experimental methods (including labor school, complex teaching, project-based methods, brigade-laboratory approach) had left students inadequately prepared for higher education due to a lack of comprehensive general education.
- Internal political conflicts in the country hampered the effective implementation of experimental pedagogical methods.
- Disagreement among the teachers were increasingly politically driven than pedagogically motivated.
- Viktor Shulgín and Maria Krupinina were accused of destroying the school and engaging in political “left-wing deviation”.
- Polytechnic education was an integral part of communist education and had to be built on a foundation of general educational knowledge (Presidium of the Supreme Council of the Georgian SSR, 1959).

The Central Committee of the Communist Party instructed educational authorities to conduct urgent “scientific Marxist curriculum research” (Konstantinov, Medinski, & Shabae, 1964), emphasizing the need for improvement in students’ knowledge of main subjects such as native language and literature, mathematics, physics, chemistry, biology, geography, and history.

Starting from the 1931–1932 academic year, the People's Commissariat for Education of the Union Republics (including Georgia) developed subject-based curricula. In 1932, the brigade-laboratory method was again criticized. Teachers were required to deliver learning material regularly and to assess students’ knowledge. In the post-revolutionary period, a five-point grading system was first introduced, making the end of creative experimentation in Soviet pedagogy (Lortkipanidze, 1954).

Based on the objectives of our research, we were also examined the activities of the Scientific Council under the People's Commissariat

for Education. The Council included a pedagogical section (Gurgenidze, 1981), which played an important role in shaping the state's educational policy. The Council was responsible for approving curricula, programs, and textbooks for elementary, secondary, and higher educational institutions. It also contributed to the development of pedagogy as a science discipline, establishing its conceptual frameworks. The main focus of their work was the concept of "upbringing".

The Essence of Upbringing of a Soviet Citizen and Textbooks on pedagogy

The period between 1921 and 1932 marked a critical phase in defining and developing the essence of the upbringing of a new Soviet citizen. For the first time in history, the state ordered the mass upbringing of children, and the main role in educational policy was given to the educational process. The new Soviet political and economic order needed to be instilled in the minds of the younger generation, laying the foundation for the future development of both the Soviet school and the state.

This political approach was clearly advocated by N. Krupskaya, who claimed that "upbringing refers to a deliberate influence on adolescents with the goal of creating a special type of individual, which should be the ideological mission of the Soviet school" (Krupskaya, 1958).

Researchers such as P. Blonsky, I. Kurazov, E. Medinsky analyzed the essence of upbringing from political perspectives, viewing it as primarily an organized and planned influence on people in accordance with social development. Their concepts were analyzed by M. Krupenina in her work "Что такое воспитание?" ("What is upbringing?"), in which she emphasized that "the main issue in Soviet pedagogy is the further research onto upbringing process (Krupenina, 1930).

Thus, in the 1920s and early 1930s, the degree of environmental influence, the child's real-life experience, and organized impact became the primary topics of Soviet pedagogical discourse. However, it should be mentioned that Krupenina herself viewed upbringing as a two-way process: 1. the impact of upbringing on the child driven by pedagogical objectives, determined by objective factors and environmental influences and 2. The acknowledgement of the child's own activity, as well as the formation of child's subjective position, positive guidance and responses to the teacher's purposeful educational influence. This view called for an in-depth study of the social environment in which the child

grows, considering the laws governing social cooperation between individuals” (Krupenina, 1930).

In the 1920s, textbooks by Pavel Blonsky on pedagogy gained widespread popularity in the Soviet Union. Blonsky’s “The Course of Pedagogy” first published in 1916 and 1918, and his “Pedagogy” (1923) became key references in the field.

The development of Georgian pedagogical thought in the 1920s was marked by a notable scarcity of original works in pedagogical theory. Most of the methodological works was translated from Russian into Georgian. In schools, the decisions made by the Soviet Union’s People’s Commissariat for Education were binding, and Marxist views on upbringing, alongside experimental educational ideas introduced into Russia’s educational space of at that time, were actively integrated into Georgian pedagogical thought. As noted by Basiladze and Tavdgiridze (2024), “Teaching methods were similarly adopted and implemented within Georgian pedagogical thinking” (Basiladze & Tavdgiridze, 2024).

In comparison to Soviet Russia, the introduction of “labor school” in Georgia occurred a bit later. In 1923, L. Sinitsky’s “School of Labor”, including its principles, objectives and historical ideological roots, was translated into Georgian. It discussed the principles and objectives of introducing a labor school, though such classes were largely neglected in rural schools. In the same year, a textbook of methodological recommendations titled “Teaching Methods and Programs in Adult Schools” was published in Georgian. This work released as issue No. 39 by the Main Directorate of Political Education, was intended to be a helpful guide to eliminating illiteracy within the Red Army and trade unions (Basiladze & Tavdgiridze, 2024). It is also noteworthy that original or translated literature published in the languages of the Soviet republics could not be used as the primary teaching resource. Textbooks were required to be issued in Russian, authored by Russian pedagogues. In 1924, the collection “Complex Education” was translated into Georgian, covering the educational innovations being introduced into Georgian schools at that time. The collection discussed the essence of complex teaching systems, its importance, and its methodological and general pedagogical foundations. It included articles by prominent Soviet pedagogical figures such as P. Blonsky, E. Medinsky and others on the method of complex teaching (*kompleqsuri meTodi, werilebis krebuli* [Complex Method, Collection of Letters], 1924).

As mentioned before, textbooks on pedagogy in Soviet Georgia, were mainly written in Russian, with translations into Georgian from time to time. For example, in 1926, the following pedagogical textbooks were translated and published in Georgian:

1. "Pedagogy and the Labor School" (Vol. 2) by A.P. Pinkevich. In this work, the author offers a highly positive evaluation of the labor school and labor education theories, including John Dewey's educational system. The book widely addresses the issues of teaching methods, the organization of children's collectives and various aspects of upbringing.
2. "Fundamentals of Behavior of a Preschool Child" by K. Kornilov. This work covers only the preschool period (up to 8 years old) (Basiladze & Tavdgiridze, 2024).

The subject-based teaching system was gradually being replaced with a complex teaching system. When discussing the thoughts of Hall, Dewey and others on teaching through a complex system, K. N. Sokolov noted that "we cannot teach a child chemistry as chemistry or physics as physics". He argued that children become ready to study subjects like chemistry when they observe practical processes, such as the production of bread, kvass, or the phenomena of burning and decay. According to Sokolov, the problem of the subject-based system lies in its failure to provide any natural connections between the lessons (Basiladze, Chokhanelidze, & Kostava, 2016).

The project method was introduced into teaching practice in Russia by Stanislav Shatsky in 1905. In Georgia, the interest in the project method emerged in 1926, the same year that several original books on the subject were published in Russian. Notably, "The Project Method" by American professor W. Kilpatrick, a well-known follower of the project-based teaching method, was translated. Although the essence of this method was not always understood in the same way by the proponents of the project method, there was no fundamental divergence in the core principles of the method (Basiladze & Tavdgiridze, 2024).

Interest in the project method in Georgia was revived at the end of 1928. School programs began incorporated the project method into complex system of teaching. The preface to the first program justified this change in the school system, stating: "The novelty of the program lies in the fact that it is based on a thorough study of our reality and acknowledges the direct practical engagement of schools and students in the construction of the country as the only form of educational work" (Pataria, 1931).

In 1928, the Georgian Commissariat for Education published a methodological letter titled “Methods of Work in Primary Labor Schools” as a part of the collection of works “Teacher's Companion”. It covered a wide range of teaching methods. The methodical letter supported the classification of teaching methods proposed by N. Shulman, who divided them into five main groups: 1. Oral; 2. Visual; 3. Motor; 4. Research; 5. Community work (Basiladze, Chokhnelidze, & Kostava, 2016).

The perspective of the Georgian teacher M. Orakhelashvili on the classification of teaching methods is particularly interesting. In 1927, in the “Teacher's Companion” collection, Orakhelashvili published an extensive letter titled “Methods of Work in Primary Labor Schools”. The work offers a detailed discussion on the classification of teaching methods by N. Shulman and supports his approach, while also offering an alternative classification. He divides teaching methods into five main groups and offers a critical perspective on the oral form of teaching, which he views as a characteristic feature of the feudal-era education and upbringing system, designed to raise adolescents with a patriarchal spirit. However, he accepts conversation as a valid form of the verbal method and categorizes it into three types: “1. Preliminary conversation, intended to provoke initial questions, prepare a plan and engage pupils’ attention. 2. Conversation, aimed at helping students approach the work consciously, create reasonable conditions for discussion of the work. Its purpose is the exchange of ideas, facilitate collective discussion, and agree on opinions; and 3. Conversation used for a general summary of the work (Gurgenidze, 1981).

Noteworthy contributions to the development of pedagogy and pedology in Soviet Georgia were made by: D. Uznadze, G. Devdariani, M. Orakhelashvili, G. Chumburidze, T. Beburishvili, R. Nikoladze-Poliectovisa, N. Elchaninov, G. Merkviladze, G. Gogvadze, S. Machabeli, A. Bakhtadze. However, their views on the introduction of a new methodology of learning/teaching were rejected by the authorities of Soviet Georgia, likely, under the pressure and influence of the Union authorities.

The resolution of the Central Committee of the Communist Party (b) dated August 25, 1932, stated: “The basic form of organizing educational work in elementary and secondary schools should be a group lesson with a well-defined class schedule and presence of students. This form should include general group, team, and individual work of each student under the teacher’s guidance, using various teaching methods.

While collective forms of education should be actively promoted in all ways, no permanent or mandatory brigades should be implemented“ (Lortkipanidze, 1954). As a result, the previously mentioned teaching methods were gradually removed from the teaching process, and the pedagogical principles of M. Montessori and J. Dewey’s were largely disregarded. Unified standard curricula and textbooks were developed, and student behavior guidelines were created. The Soviet school system became completely politicized. As a result of the decree, many prominent scientists and teachers fled the Soviet Union or were arrested and repressed. Those who escaped the repressions changed their research activities and mainly published useful textbooks that emphasized pedagogy as the science of communist education for schoolchildren.

Conclusions

This article has examined the historical and social aspects of the politicization of pedagogical education in Soviet Georgia between 1921 and 1932. Based on the analysis of archival materials, government decrees, pedagogical textbooks, and scholarly literature, several major conclusions may be drawn.

First, the 1920s represented a period of intensive pedagogical experimentation throughout the Soviet Union. During this period, Soviet educators actively searched for new forms, methods, and content of education and upbringing, while pedagogical science experienced dynamic development. Various innovative educational approaches, including the labour school, complex teaching, project-based learning, and interdisciplinary instruction, were introduced and tested in educational practice.

Second, Soviet educational reforms were strongly influenced by international pedagogical thought. The educational ideas of John Dewey and other Western educators were selectively adopted and reinterpreted within the framework of Marxist-Leninist ideology. Although Soviet educational policy initially demonstrated considerable openness to pedagogical innovation, foreign educational concepts were gradually subordinated to the ideological priorities of the Soviet state.

Third, the study demonstrates that pedagogical education in Soviet Georgia became increasingly politicized during the period under review. Educational reforms sought to create a new type of citizen capable of participating in the construction of socialist society. Consequently, political education, collectivist values, and Marxist-Leninist

principles became central components of educational policy and pedagogical theory.

Fourth, pedagogical textbooks played a crucial role in the dissemination of Soviet ideology. The predominance of Russian-language textbooks throughout the Soviet republics, including Soviet Georgia, contributed to the establishment of a unified educational space and facilitated the spread of Soviet pedagogical principles. At the same time, this process limited the development of original pedagogical thought in Georgia and reinforced the dominant position of Russian pedagogical traditions within the Soviet educational system.

Finally, the transition from pedagogical experimentation to ideological standardization during the early 1930s marked a decisive turning point in Soviet education. The abandonment of experimental educational methods, the introduction of unified curricula and textbooks, and the increasing subordination of pedagogy to political objectives transformed Soviet schooling into an important instrument of ideological socialization and state control. The findings of this study demonstrate that the politicization of education profoundly shaped both pedagogical theory and educational practice in Soviet Georgia during the formative decades of Soviet rule.

Bibliography

Balashov, E. M. (2012). *Pedologija v Rossii v pervoj treći XX veka* [*Pedology in Russia in the first third of the twentieth century*]. Nestor-Istoriya.

Basiladze, I., & Tavdgiridze, L. (2024). *XX saukunis qarTuli didaqtikuri azrovnebis ganviTarebis istoriis sakiTxebi (1900–1960)* [*Issues in the history of the development of Georgian didactic thought in the twentieth century (1900–1960)*]. Sachino.

Basiladze, I., Chokhoniidze, N., & Kostava, N. (2016). *Swavlebis meTodebi, strategiebi, pedagogiuri teqnologiebi da codnis Semowmeba-Sefasebis sakiTxebi* [*Teaching methods, strategies, pedagogical technologies and issues of knowledge assessment*]. Akaki Tsereteli State University.

Central Committee of the Communist Party of Georgia. (1932). *1932 wlis 25 avgvistos dadgenileba "dawyebiTi da saSualo skolis Sesaxeb da sabWoTa skolis muSaobis Sinaarsis gardaqmna"* [*Decree of August 25, 1932, "On Primary and Secondary Schools and the Transformation of the Content of Soviet School Work"*].

Chkuaseli, K. (2012). *Pedagogikis zogadi safuZvlebi* [*General foundations of pedagogy*].

Dewey, J. (2013). *The school and society* (M. Kveselava, Trans.). TPCD.

Gurgenidze, D. (1981). *SaqarTveloSi sabWoTa pedagogikuri azris istoriidan* [*From the history of Soviet pedagogical thought in Georgia*]. Ganatleba.

Kancheli, N. (2018). *Jon diuis pedagogiuri Sexedulebebi da Tanamedroveoba* [John Dewey's pedagogical views and modernity] (Doctoral dissertation, Akaki Tsereteli State University).

Kartsivadze, M., & Vacharadze, A. (n.d.). *Istoriis politika sabWoTa kavSirSi da ivane javaxiSvilis bedi* [The politics of history in the Soviet Union and the fate of Ivane Javakhishvili]. IDFI. Retrieved January 2025, from https://www.idfi.ge/archive/index.php?cat=read_topic&topic=153&lang=ka

Katamadze, G., Tavdgiridze, L., & Bolkvadze, M. (2023). Child labour exploitation: Politics, law and social attitudes in Georgia. *Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy*, 4, 24–33.

Katamadze, G., Tavdgiridze, L., & Bolkvadze, M. (2024). Economics and children. *Innovative Economics and Management*, 11(2), 61–73.

Kipshidze, D. (1957). *Pedagogikis sakiTxebi* [Issues of pedagogy]. *Kompleqsuri meTodi, werilebis krebuli* [Complex method: Collection of papers]. (1924). State Publishing House.

Konstantinov, N., Medinski, E., & Shabaeva, M. (1964). *Pedagogikis istoria* [History of pedagogy]. Tsodna.

KPSU v rezolucijah i reshenijah s'ezdov, konferencij i plenumov TsK [The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences, and plenary sessions of the Central Committee] (Vol. 5). (1971). Politizdat.

Krupenina, M. V. (1930). Chto takoe vospitanie? In *Spornye problemy marksistskoj pedagogiki* [Controversial problems of Marxist pedagogy]. Rabotnik Prosveshcheniya.

Krupskaya, N. K. (1958). *Pedagogicheskie sochinenija* [Pedagogical essays] (Vol. 2). APN.

Kutaisi Central Archive. (n.d.). Case 52.

Lortkipanidze, D. (1954). *Swavlebis principebi, organizacia da meTodebi* [Teaching principles, organization, and methods].

Lunacharsky, A. V. (1924). Kakaja shkola nuzhna proletarskomu gosudarstvu? In *Nashi tekushhie zadachi* [Our current tasks]. Rabotnik Prosveshcheniya.

Makarenko, A. S. (1949). *Pedagogicheskie proizvedeniya* [Pedagogical works] (Vol. 4).

Menshikov, V. M. (2007). *Razvitie pedagogiki i obrazovaniya v Sovetskom Sojuze. Sovremennoe sostojanie* [Development of pedagogy and education in the Soviet Union: Current state]. KomKniga.

Parkhurst, H. (1924). *Vospitanie i obuchenie po dal'tonovskomu planu* [Education and training according to the Dalton Plan].

Pataraiia, B. (1931). *Proeqtebis meTodiisaTvis* [For the project method].

People's Commissariat for Education. (1918). *Osnovnye principy Edinoj Trudovoj Shkoly* [Basic principles of the Unified Labour School]. *Narodnoe obrazovanie*, 18, 8.

Pinkevich, A. (1926). *Pedagogika* (Vol. 2, *Labour School*). Autonomous Adjara SSR State Publishing House.

Presidium of the Supreme Council of the Georgian SSR. (1959). *SaqarTvelos SSR kanonTa, saqarTvelos SSR umaRlesi sabWos prezidiumis brZanebulebaTa da dadgenilebaTa qronologiuri krebuli* [Chronological collection of laws, decrees, and resolutions of the Georgian SSR] (Vol. 1).

Saskolo muSaobis organizacia da meTodebi: Sulginis, Kondakovisa da Ignatievis werilebi [Organization and methods of school work: Writings of Shulgin, Kondakov, and Ignatiev]. (1921).

Sesavali Tanamedrove azrovnebaSi [Introduction to modern thought] (Book I). (2012). Ilia State University Publishing.

Sesavali Tanamedrove azrovnebaSi [Introduction to modern thought] (Book II). (2012). Ilia State University Publishing.

Shervashidze, G. (2009). *GanaTlebis filosofiis Sesavali* [Introduction to the philosophy of education]. Shota Rustaveli State University.

Shulgin, S. (1931). *Proeqtebis meTodisaTvis* [For the project method]. In *Organization and methods of school work*.

Sinicky, L. (1923). *Sromis skola, misi principebi, amocanebi da ideuri fesvebi warsulSi* [The Labour School, its principles, tasks, and ideological roots in the past].

Tavdgiridze, L., & Sherozia, N. (2017). Labour as a condition for successful society. In *Proceedings of the VIII International Scientific-Methodological Conference* (p. 39). Akaki Tsereteli State University.

Tavdgiridze, L., Katamadze, G., & Bolkvadze, M. (2023). School education, technologies, challenges—Practice, analysis and perspectives based on the Georgian example. In *INTED2023 Proceedings* (pp. 1658–1662). IATED.

Tavdgiridze, L., Katamadze, G., & Bolkvadze, M. (2024). Economic awareness and early childhood education. *Economics & Business*, 16(1).

Tavdgiridze, L., Sherozia, N., & Bolkvadze, M. (2022). Teaching about child rights (at Batumi State University). *Language and Culture*, 27.

Tavdgiridze, L., Shervashidze, G., Mamuladze, N., & Sherozia, N. (2019). *Swavlebisa da ganaTlebis teoria (didaqtikis safuZvlebi)* [Theory of teaching and education (fundamentals of didactics)]. Batumi Shota Rustaveli State University.

Nevena Dimitrova

**Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum,
Bulgarian Academy of Sciences
[nevenaddimitrova@gmail.com]**

Ageing and Power in Sport: Intersectional Perspectives on Women, Ageism, and Generational Stereotypes: Women in Rugby¹

Abstract: *This paper examines how ageism and sexism intersect to shape the experiences, visibility, and value of women in sport, with particular attention to women in rugby. While male athletes often benefit from narratives of longevity, leadership, and accumulated expertise, women face early devaluation, intensified scrutiny of their ageing bodies, and structural barriers that shorten their athletic and professional trajectories. These dynamics are especially evident in rugby, a sport historically associated with masculinity, physical strength, and endurance, where women athletes frequently encounter gendered expectations regarding bodily appearance, performance, and age-appropriate participation. From a cultural perspective, women's bodies are produced, monitored, and evaluated within shifting institutional and aesthetic frameworks, revealing how ageism in sport functions as a form of embodied governance. In rugby, where athletic value is closely linked to physical capacity and resilience, ageing female athletes frequently confront assumptions about decline that are not applied with the same intensity to men. Media and cultural narratives continue to construct female athletes through stereotypes and prejudices, privileging youth, attractiveness, and narrowly defined femininity while overlooking the expertise, leadership, and sporting capital accumulated with age. This paper argues that ageism in sport is not a biological inevitability but a socially constructed process that reinforces gender inequality. Through the example of women in rugby, it demonstrates how ageing is shaped by institutional practices, cultural narratives, and gendered expectations rather than by physical change alone. Addressing ageism in sport therefore requires an intersectional understanding of how age, gender, embodiment, and cultural narratives shape women's opportunities, recognition, and participation across the lifespan.*

Keywords: *ageism; women in rugby; generational stereotypes; sexism in sport.*

¹ The author acknowledges the support from the Project 'Society, Sport and Integration', funded by Bulgarian National Science Fund of the Ministry of Education and Science (contract agreement No. KII-06-H75/14 from December 15, 2023).

State of research and methodology

Research on women, aging, and sport has expanded significantly over the last three decades, drawing on feminist theory, gender studies, philosophy of sport, and anthropology. International scholarship has demonstrated that women's sporting careers are shaped not only by physiological factors but also by social expectations concerning gender, age, appearance, and reproductive roles. Studies of ageism in sport have highlighted how older female athletes often become less visible in media representations and sporting institutions, while male athletes are more frequently celebrated for longevity, experience, and leadership. Within this broader field, feminist anthropological and historical scholarship from Bulgaria offers important insights into the cultural and social construction of gender throughout the life course. Although the intersection of aging and women's sport remains relatively underexplored in Bulgarian academic literature, the works of Anna Luleva, Georgeta Nazarska, Milena Angelova, Boryana Angelova-Igova, Anelia Kassabova, Ina Pachamanova, provide valuable conceptual perspectives for understanding how gendered inequalities are produced and reproduced in contemporary society. Georgeta Nazarska's research on the history of women's movements, education, and feminism demonstrates how women have historically encountered structural barriers to social participation, professional advancement, and public recognition. Her analyses of the Bulgarian women's movement and women's educational organizations reveal the long-term processes through which women sought intellectual, social, and political empowerment (Nazarska, 2007; 2024). Nazarska's work is particularly relevant for understanding how inequalities experienced by women athletes are embedded within broader historical patterns of gender discrimination and restricted access to public authority. Drawing on body studies, sport philosophy and sociology, Angelova-Igova examines the ways in which women athletes negotiate bodily pain, injury, performance expectations, and aging. The female sporting body presented as a site of discipline, sacrifice, and "hidden disability" highlights the pressures placed on women to maintain athletic performance despite physical decline or injury.

Anna Luleva contributes to the understanding of social transformations in post-socialist societies, identity formation, and the persistence of inequality under changing economic and political conditions. Her analyses of everyday life and social restructuring illuminate the broader contexts within which contemporary gender relations are negotiated. Such perspectives are useful for examining how age- and gender-

based inequalities in sport reflect wider social hierarchies within post-socialist societies. In the post-socialist period, as Milena Angelova shows, healthcare reforms shifted responsibility from the state to the individual, intensifying expectations of self-management and market-based access to care (Angelova, 2021). For ageing women in sport, this transformation reconfigures how injury, recovery, and long-term bodily maintenance are experienced, positioning the ageing athletic body within broader neoliberal demands for productivity and self-regulation. Ina Pachamanova (Pachamanova, 2015) argues that under state socialism in Bulgaria, women were constructed as both full economic actors and primary caregivers, as the state institutionalized their participation in paid labor while simultaneously reinforcing their responsibilities within the family. Her work shows that this dual positioning produced a specific socialist gender model that combined formal equality with persistent domestic expectations, shaping women's identities well beyond "the changes" in Bulgaria. Anelia Kassabova's research shows that the socialist regime promoted a dual-earner model in which women were integrated into full-time employment while remaining primary caregivers. Gender equality was officially endorsed, but in practice women carried a "double burden" of work and domestic labor. In response to demographic decline, the state intensified pro-family measures and moral discourse. However, social realities (urbanization, women's employment, generational change) increasingly challenged official ideals (Brunnbauer, Kassabova, 2009). Taken together, these scholars demonstrate that age and gender are not merely biological categories but socially and culturally produced forms of difference. However, despite the growing body of research on gender, embodiment, and social inequality, relatively little attention has been devoted specifically to aging women in sport, and even less to women participating in rugby. This gap is particularly significant because rugby represents a sporting environment in which questions of physical strength, endurance, bodily appearance, and gender norms become especially visible. The present study seeks to contribute to this emerging field by examining how ageism and sexism intersect in shaping the experiences of women rugby players.

Methodology

This study employs a qualitative and interdisciplinary research strategy situated at the intersection of feminist anthropology, gender

studies, and philosophy of sport. The research is informed by an intersectional approach, which understands age and gender as mutually constitutive social categories that shape opportunities, recognition, and participation in sport.

The study combines three methodological approaches. It utilizes critical discourse analysis to examine the narratives through which women's aging in rugby is represented and understood. Particular attention is paid to recurring themes of physical decline, performance, femininity, leadership, experience, and bodily appearance. The analysis explores how these narratives differ from representations of aging male athletes and how they contribute to the production of ageist and sexist assumptions. Second, the research employs anthropological interpretation of cultural narratives concerning women's bodies. This approach allows the study to situate women's sporting experiences within broader cultural contexts and to examine how age-related expectations are socially produced and maintained. Third, the study incorporates feminist historical analysis on women's education and social participation. This perspective enables an examination of contemporary sporting inequalities as part of longer historical processes affecting women's access to public visibility, authority, and institutional recognition.

The theoretical framework is further informed by body studies and sport scholarship, particularly of the female athletic body. Attention is given to the ways women athletes experience aging through injury, bodily discipline, performance demands, and changing social expectations. Rather than treating aging as a purely biological phenomenon, the study conceptualizes it as a socially mediated process shaped by institutional practices, cultural narratives, and gendered norms.

By combining feminist anthropology, historical analysis, and critical studies of embodiment, this methodology seeks to illuminate how ageism operates within women's rugby and how older female athletes negotiate visibility, recognition, and value throughout their sporting careers.

Introduction: Women, Aging, Education, and the Female Body

Age in sport is never a neutral biological category but a deeply cultural and political construct that shapes who is valued, who is visible, and who is permitted to remain. These dynamics are particularly evident in rugby, a sport historically associated with masculinity, physical aggression, endurance, and bodily resilience. For much of its history,

rugby has functioned as a site for the production and celebration of hegemonic masculinity, with women's participation frequently framed as exceptional, inappropriate, or even transgressive. Rugby has long been structured around a culture of toughness that normalizes physical dominance and bodily impact (Dane et al., 2023, 2024). While such practices are valorized in men's rugby, women who engage in the same forms of contact often confront tensions with dominant ideals of femininity and may face sexism and homophobia (Dane, Foley, & Wilson, 2023). Although women's rugby has expanded in participation, visibility, and professionalization (World Rugby, 2022), it remains embedded in male-dominated structures that shape access, governance, and working conditions (Joncheray & Tlili, 2013). Injury prevention debates further reveal gendered assumptions. Tackle-related injuries are a major concern in women's rugby (West et al., 2022), yet risk is shaped not only by biomechanics but by institutional cultures that prioritize performance over health (Hendricks et al., 2023). Drawing on theories of gendered embodiment (Butler 1990; Shilling, 1993), recent research shows that women players navigate contradictory expectations placed on their sporting and social bodies. Despite persistent inequalities, they also demonstrate agency, reworking the embodied practices of rugby as sites of resilience, solidarity, and recognition (Dane & al., 2024). Although women's rugby has expanded dramatically at both amateur and elite levels over the past several decades, female players continue to negotiate sporting cultures that privilege youth, physical power, and traditionally masculine forms of athletic legitimacy.

The experience of aging among women cannot be understood solely through biological processes. Rather, it is shaped by social structures, educational opportunities, professional expectations, cultural norms, and philosophical understandings of the life course. Feminist scholarship has demonstrated that women often face forms of discrimination that intensify with age, affecting their access to education, employment, social status, and bodily autonomy (Tulle, 2015).

The second half of the nineteenth century marked the gradual emergence of organized movements for women's rights across Europe and North America. Industrialization, urbanization, and expanding educational opportunities enabled more women to participate in public debate and civic life, laying the groundwork for collective activism. Campaigns for access to education, property rights, employment opportunities, and eventually suffrage developed unevenly, often facing strong resistance grounded in religious, legal, and scientific arguments

about women's supposed natural roles (see particularly about women in sport in Donnely, 2022, 25). While progress was slow and frequently limited to middle-class women, this period established the institutional foundations of first-wave feminism and introduced new claims about women's citizenship, intellectual capacity, and entitlement to public participation. Although the second half of the nineteenth century witnessed a significant increase in the number of women graduating from higher education institutions, inequalities also in Bulgarian context persisted. As Georgetta Nazarska notes, women entered all fields of study, including medicine, agriculture, commerce, technology, economics, and the military. However, "unstable economies and ingrained patriarchal structures [...] still continue to negatively impact women's educational achievements" (Nazarska, 2007, 328-329). Even highly educated women frequently remained concentrated in occupations considered socially appropriate for women, such as teaching and social work, professions characterized by lower prestige and remuneration. Furthermore, women continued to encounter discriminatory hiring practices, limited opportunities for promotion, and conflicts between professional advancement and family responsibilities (Nazarska, 2007, 328-329). These issues are particularly relevant to the study of aging because educational attainment and professional opportunities significantly influence women's economic security and social position later in life. The disadvantages accumulated throughout the life course often become more visible during old age. The historical development of women's movements in Bulgaria offers an important perspective on women's self-realization and social participation. According to Nazarska (2024), studies of the first-wave feminist movement in Western Europe and the United States have emphasized the influence of Protestant revivalism, Spiritualism, and related religious movements on feminist thought. Scholars have shown that these currents reshaped social understandings of race, gender, ethnicity, and nationality, embedding women's emancipation within broader moral and spiritual reform agendas. However, such interpretive frameworks have rarely been applied to the Bulgarian women's movement. Nazarska argues that early Bulgarian feminism developed along a distinctly secular trajectory. In contrast to the United States, women's organizations in Bulgaria after the Crimean War emerged not on a religious foundation but on a secular, civic basis. Associations founded in towns such as Lom, Haskovo, Veles, Kalofer, and Svishtov were closely linked to local *chitalishta* (cultural centers), institutions shaped by Enlightenment and Masonic ideals of education,

rational progress, and self-improvement. Their statutes stressed the need to liberate women from ignorance through education and to cultivate practical competencies alongside moral refinement. Particularly significant was the establishment of the Sofia Women's Educational Society "Consciousness" (Saznanie) in 1897. Its stated aim was to promote a form of enlightenment that would awaken women's awareness of themselves as human beings endowed with dignity and capable of claiming just treatment. As Nazarska notes, the language of consciousness, elevation, and moral improvement suggests the influence of Theosophical currents among the society's founders. These ideals were later institutionalized within the Bulgarian Women's Union, which adopted as one of its objectives the intellectual and moral elevation of women and the improvement of their social position.

Placing this development in a broader European context reveals important parallels with the rise of modern sport, including rugby. In Victorian Britain, rugby emerged within a Protestant moral framework (Darbon, 2008) that linked physical discipline to spiritual and moral strength. The ideal of the "well-fit body and healthy soul" was central to Muscular Christianity, a movement that fused Protestant ethics with athleticism and promoted sport as a vehicle for character formation, self-control, and civic virtue. While Bulgarian feminism evolved within a more secular institutional landscape, it nonetheless shared the emphasis on discipline, education, and moral cultivation that underpinned both Enlightenment reformism and Victorian sporting culture. The later entrance of women into rugby thus intersects with these longer genealogies of bodily improvement and moral elevation. Women's participation in rugby can be read not merely as a challenge to masculine sporting space but also as an appropriation of the nineteenth-century ideal that linked bodily strength to ethical and civic worth. In this sense, women's rugby occupies a complex position: it disrupts gender hierarchies within a sport historically shaped by Protestant and Victorian ideals, while simultaneously embodying the enduring association between physical fitness, moral discipline, and social legitimacy (Darbon, 2007).

The female athlete's body often becomes a site of resistance against aging. Boryana Angelova-Igova argues that women athletes may resort to extreme strategies in order to maintain competitive advantage and prolong their careers. She discusses cases in which athletes artificially induced pregnancy before major competitions in order to increase pain tolerance, improve endurance, or explain irregularities in blood tests. These practices reveal the extent to which the athletic body

may become instrumentalized in pursuit of success. She further emphasizes that elite sport frequently normalizes pain and bodily sacrifice. The pursuit of records, championships, and medals may become more important than long-term health. Such practices are particularly significant in the context of aging because accumulated injuries often become more visible in later life, transforming sporting success into chronic pain, disability, or reduced mobility after retirement. From this perspective, aging in women's sport can be understood as a form of embodied tension. On the one hand, sport celebrates discipline, strength, endurance, and achievement. On the other hand, it often demands the denial of vulnerability, bodily limits, and mortality. Female athletes are expected simultaneously to maintain high levels of performance and to conform to broader cultural ideals of youthfulness and femininity. The aging body therefore becomes a visible reminder of biological finitude in a culture that frequently values women according to their appearance and physical capacity (Angelova-Igova, 2025). Ultimately, the aging female athlete represents a unique point of intersection between feminist theory, sociology of the body, philosophy of aging, and sport studies. It is important to witness how biological change interacts with gendered expectations, institutional structures, and cultural ideals of youth. Understanding aging in women's sport therefore requires moving beyond purely medical explanations and examining the broader social and cultural forces that shape women's bodies across the life course.

Post-socialist contexts illuminate how these norms endure. As Anna Luleva argues, post-socialist societies “reproduce old hierarchies through new forms of inequality,” (Luleva, 2016, 2024) a pattern clearly reflected in sport, where women's ageing bodies are often treated as liabilities rather than sources of expertise. Luleva's ethnographic work on gender, labour, and embodiment shows that the transition to neoliberal capitalism did not dismantle socialist-era expectations of women's self-sacrifice, discipline, and bodily conformity; instead, it intensified them by reframing the female body as a site of individual responsibility and market value. In this framework, ageing becomes a moralized category: older women are expected to remain productive, attractive, and self-regulating, yet they are simultaneously devalued when their bodies no longer align with youthful norms of femininity. Applied to sport – and rugby in particular – Luleva's insights reveal how post-socialist gender regimes cast the ageing female athlete as particularly transgressive: she violates the expectation that older women retreat from public physicality, and she disrupts the neoliberal ideal of

the eternally youthful, self-optimizing female body. The athletic competence, accumulated experience, and embodied authority thus become culturally unintelligible, exposing the deep continuity between socialist disciplinary norms and post-socialist market-driven inequalities.

Women find themselves at the intersection of multiple discriminations (Angelova-Igova, 2025) a condition that intensifies with age as cultural expectations of femininity collide with the physical demands and embodied histories of athletic life. These intersecting inequalities shape who is imagined as a legitimate rugby player and who is rendered invisible, reinforcing the idea that women's athletic value diminishes over time. Such assumptions cannot be separated from longer histories of women's restricted public roles. Georgetta Nazarska reminds us that "women have traditionally been restricted in their public roles," a legacy that continues to shape contemporary sporting cultures. Drawing on her broader argument that age functions as a historically contingent category shaping women's visibility, agency, and embodied experience, the aging female athlete can be understood as a figure who unsettles long-standing cultural scripts about femininity and physical decline. Age has been used to delimit what is considered "appropriate" female activity, often rendering older women invisible or marginal in public life. In the context of sport – and rugby in particular – these age norms intersect with the material transformations of the female body: increased muscular density, shifts in hormonal balance, changes in recovery time, and the visible marks of long-term athletic labor. Rather than signaling loss, these bodily changes reveal a form of embodied competence that challenges gendered expectations of fragility and youthfulness. The aging woman rugby player emerges as a counter-memory to dominant cultural imaginaries, asserting athleticism, resilience, and authority at stages of life traditionally coded as passive or post-productive.

Research on ageing, gender, and the body in post-socialist contexts further highlights how political economies of health shape embodied expectations across the life course. Milena Angelova's work on the Semashko model of socialist healthcare elucidates how state-organized medicine in the Eastern Bloc promoted universal access to preventive care, collective responsibility for well-being, and robust systems for monitoring physical health. Under this model, bodily maintenance was framed as a public good, and women, like men, were subject to standardized regimes of health surveillance and care that emphasized early detection, regular check-ups, and institutional responsibility for popu-

lation health (Angelova, 2021). In the context of sport, such state-oriented approaches to health assumed that active bodies – including those of women – were matters of public concern rather than purely individual projects. Angelova’s analysis also demonstrates how the collapse of socialist healthcare systems in the post-socialist period dismantled these collective structures, transferring responsibility for health entirely onto individual bodies. In the wake of market reforms, preventive care systems were weakened, and individuals – especially women – came to be positioned as autonomous managers of their own health through consumption, self-regulation, and personal risk avoidance. Anna Luleva’s research confirms this shift: post-socialist societies have not transcended older hierarchies of bodily discipline and self-sacrifice but have reframed them within neoliberal logics that moralize health as individual achievement. Ageing bodies, particularly those of women, are increasingly treated as sites of personal responsibility and market value, where success is measured in terms of self-optimization rather than collective well-being. When applied to the specific case of women in rugby, these transformations reveal how historical and institutional legacies of health governance continue to shape cultural expectations around the ageing female body. The Semashko model’s emphasis on structured care and collective accountability stands in contrast to contemporary neoliberal discourses that valorize “healthy lifestyles” while policing bodies through market-driven imperatives. In this context, ageing women rugby players must navigate not only gendered norms about femininity and athletic performance, but also broader cultural demands that frame health as an individualized project. Their bodies are evaluated not only according to sporting criteria but also in relation to shifting expectations about risk, self-management, and bodily capital – expectations rooted in both socialist healthcare traditions and their post-socialist neoliberal transformations. (Woodward, 2009).

Within rugby, ageing is not a neutral biological process but a gendered cultural construct that assigns differential value to male and female athletic bodies. Male rugby players are commonly celebrated for longevity, leadership, tactical acumen, and the authority derived from accumulated experience. Veteran status in men’s rugby is frequently framed as an asset, symbolizing resilience, mentorship, and sporting intelligence. In contrast, women encounter earlier processes of devaluation, heightened surveillance of their ageing bodies, and structural constraints that curtail both the duration of their playing careers and their access to post-competitive roles within the sport.

These asymmetries are sustained through the historiographical marginalization of women's rugby. As Hendrik Snyders demonstrates, the official historical record has largely privileged formally sanctioned men's competitions as the primary locus of legitimacy, thereby excluding women's participation from institutional memory. Early women's matches—ranging from the 1909 encounter between female and male teams to intervarsity competitions in the late 1960s and university-based tournaments in the 1980s—were treated as novelties or deviations rather than as integral components of rugby's development. Such dismissals reflect a broader epistemological reliance on formal recognition and archival inscription as criteria of sporting value. Consequently, women's rugby has been narratively constructed as belated and discontinuous, obscuring a longer, though marginalized, history of participation. (Snyders, 2021)

This historiographical erasure has significant implications for the politics of ageing. When earlier generations of women players are excluded from the archive, ageing athletes are deprived of historical lineage, symbolic capital, and the authority that derives from recognized continuity. The absence of institutional memory reinforces contemporary ageism by positioning older women players as anomalous rather than as bearers of embodied expertise. Women rugby players thus occupy a distinctive position at the intersection of ageism and sexism, where the ageing female body becomes a site onto which broader cultural anxieties about femininity, productivity, and physical decline are projected.

Within this framework, aging becomes a moralized category. Older women are expected to remain productive, attractive, healthy, and self-disciplined while simultaneously facing devaluation once their bodies no longer conform to dominant ideals of youthful femininity. In rugby, these contradictions become particularly visible. Older women rugby players challenge multiple social expectations simultaneously: they remain physically active in a highly demanding contact sport; they continue to occupy public spaces traditionally coded as masculine; and they embody forms of strength, muscularity, and athletic competence that exceed conventional representations of femininity. The ageing rugby player therefore emerges as a figure who disrupts both post-socialist and neoliberal ideals of the eternally youthful female body.

This challenge is embodied in the rugby-playing body itself. As women age, their bodies bear the marks of long-term athletic labour: changes in muscular composition, recovery time, hormonal balance,

and accumulated injury. Yet these changes do not necessarily signify decline. Instead, they often reflect years of acquired expertise, resilience, and embodied knowledge.

The historical development of women's rugby further demonstrates how gendered age norms have shaped sporting participation. During the First World War, women briefly entered public sporting spaces as men left for military service (Hargreaves, 2002). Although wartime conditions created openings for women to engage in rugby and other sports traditionally reserved for men, their participation was rarely acknowledged as legitimate athletic achievement. Instead, such activities were commonly framed as forms of patriotic contribution or charitable spectacle, temporarily acceptable because they aligned with national necessity rather than because women were recognized as athletes in their own right. In the contemporary period, women's rugby exposes a different but equally complex tension within neoliberal cultures of health. Across many Western societies, physical fitness, self-discipline, and active lifestyles are promoted as indicators of responsible citizenship and empowered femininity. Women are encouraged to treat their bodies as ongoing projects of optimization, self-care, and aesthetic management. Yet rugby unsettles these normative expectations. As a full-contact sport characterized by collision, injury risk, and muscular intensity, it produces forms of embodiment that frequently exceed dominant ideals of slenderness, delicacy, bodily containment. Women rugby players thus inhabit an ambivalent position: they are applauded as disciplined, health-conscious subjects, yet simultaneously regarded as transgressive for embracing aggression, strength, and corporeal practices historically coded as masculine.

These tensions reflect broader processes through which gender is naturalized in sport. As numerous scholars have argued, sport remains one of the social arenas in which biological explanations are most frequently used to justify inequalities (Hargreaves, 2002). Pierre Bourdieu describes this process as the mutual reinforcement of "the socialization of the biological and the biologification of the social", whereby historically produced differences come to appear natural and inevitable. Rugby provides a particularly powerful example of this mechanism because assumptions about physical strength, aggression, endurance, and contact are routinely invoked to reinforce gender distinctions.

Similarly, Paul Willis critiques the romanticized image of sport as a neutral arena of merit and fair play, arguing that such representa-

tions largely reflect male experiences. Women athletes are rarely permitted to exist simply as athletes; they are simultaneously evaluated according to standards of attractiveness, sexuality, motherhood, and femininity. Women rugby players experience these pressures acutely because their bodies often challenge conventional gender norms. For older players, these tensions become even more pronounced as ageism intersects with sexism to produce distinctive forms of exclusion, invisibility, and devaluation (Willis, 2014).

During the First World War, women briefly stepped into the spotlight as men left for the trenches, and “opportunities emerged for them to step into the spotlight in sport,” yet these matches were framed as charitable entertainment rather than legitimate athletic competition. Their participation was “far more palatable to the public” because it served the war effort, not because women were recognized as athletes in their own right. This historical framing continues to influence how women’s rugby is perceived, valued, and institutionalized (Hargreaves, 2002).

These gendered histories intersect with contemporary neoliberal discourses that redefine health, embodiment, and responsibility. In the UK, shifting labour structures and neoliberal “projects of the self” have increasingly positioned physical activity, leisure, and self-care as key markers of individual success and the “good life.” As scholars note, the production of “healthy citizens” has become a central political concern, driven both by policy efforts to address persistent health inequalities and by social movements advocating for the inclusion of previously marginalized populations (Branchu, 2023). Yet these discourses are inseparable from biopower and capitalist gain: individuals are encouraged to manage their diets, activity levels, and mental states as personal responsibilities, while “fit” and “sporty” identities become contemporary markers of empowered femininity and distinction among women. Rugby complicates these narratives. Everyday participation in a full-contact sport appears to contradict the ideals of self-care, bodily protection, and the pursuit of hegemonic, successful femininity. Women who choose rugby thus inhabit a paradoxical position: they are celebrated as active, disciplined subjects within neoliberal health regimes, yet simultaneously marked as deviant for embracing risk, physicality, and forms of embodiment that exceed normative feminine scripts.

The cultural naturalization of gendered expectations in sport has been extensively theorized. Sport is a space where “the naturalization

of representations is arguably at its plainest,” precisely because biological explanations are so often invoked to justify social hierarchies. Sport becomes a terrain where bodies are valued, evaluated, and disciplined—where knowledge and morality conflate and are imposed on bodies that are “ranked, judged, discussed, but also felt, lived and shaped.” Women athletes according to Willis are never permitted to be “just athletes”; they are sexualized, reduced to mothers or potential heterosexual partners, or denied femininity altogether. These theoretical perspectives deepen the analysis of women’s rugby by showing how age, gender, power intersect not only in discourse but in the lived and disciplined experiences of players (Willis, 2014; Branchu, 2023).

Within this broader cultural field, rugby culture itself offers a counterpoint. The sport’s internal logic rewards experience, tactical intelligence, and embodied knowledge – qualities that often deepen with age. Coaching manuals emphasize that “every forward should be completely familiar with her position and should aspire to understand how to play every other position in the pack,” because unexpected absences require adaptability and deep tactical understanding. The backfield must be able to “pass and catch under any condition” and “assemble and hold a loose ruck or maul until the forwards arrive.” At higher levels, rugby becomes “a highly choreographed exercise more than a hard-hitting contact sport,” where players anticipate one another’s movements and act as a unified whole. This choreography depends on embodied memory and the subtle reading of teammates—capacities that contradict cultural narratives of female athletic decline.

Ethnographic accounts further reveal rugby as a space of care, solidarity, and bodily joy. Rugby involves “the pains and pleasures of play, the injuries, the care, the solidarity, the bruises and the recruitment of new players.” Women who feel excluded from other sports – because they are “too small,” “too big,” or insufficiently feminine – often find belonging in rugby. One teenage girl described the joy of “finally fitting in,” while another, considered overweight by school standards, became “impossible to tackle” and went on to become a key club player. These stories reveal rugby as a space where normative hierarchies of femininity are disrupted and where diverse bodies are not only accepted but embraced.

This collective dimension resonates with Karl Mannheim’s insight that generations become meaningful when peers share a “common location” in historical time and respond collectively to events (Luleva, 2024). A rugby team achieves its highest form when players think,

move, and anticipate “as a single unit,” each “subliminally” knowing where her teammate will go next. The shared experiential horizon created through training, positional interchangeability, and embodied anticipation mirrors Mannheim’s generational unit: a collective capable of unified response to external stimuli. The team’s ability to react instantly to penalties, restarts, or open-field changes exemplifies a form of collective intelligence that exceeds individual skill and becomes a mode of shared agency. Yet this collective power exists alongside the sport’s masculine histories. Rugby has long been tied to the making of men, elite schooling, and hegemonic masculinity. As Bourdieu notes, “to understand a sport... one must locate its position in the space of sports,” and rugby’s position has historically been aligned with male elites and national identity. Women have steadily reshaped this terrain. Figures like Ali Donnelly – described as a “player, coach, media manager, campaigner and journalist of renown” – demonstrate the transformative power of women’s leadership. Laurie O’Reilly, a foundational figure in New Zealand women’s rugby, insisted: “You are rugby players who happen to be women, not women who happen to be rugby players.” Such reframing challenges the assumption that rugby is inherently male and opens space for women to claim authority, expertise, longevity within the sport.

Taken together, these dynamics reveal that ageing in women’s rugby is not a natural decline but a contested cultural process. Older women athletes bring tactical intelligence, leadership, embodied resilience, and community-building capacity. Their presence challenges the cultural scripts that equate athletic value with youth and femininity. Women’s rugby thus becomes a site where ageing can be reimagined as a form of accumulated power rather than a deficit. By recognizing this, we can begin to envision sporting cultures that honor women’s contributions across the entire lifespan and resist the naturalized hierarchies that have long constrained them.

As Branchu notes, “the myth of the lesbian athlete” remains one of the most persistent stereotypes attached to women’s rugby players, functioning – as Waldron (2016) argues – as “a form of social control ... for all women in sport to avoid” (Branchu, 2023, 337). The book shows that players respond to this stereotype through various forms of “heterosexing” the practice, including promoting the team as “cute,” “straight,” and “fitter than the rest of the league,” strategies that attempt to counteract the stigma attached to women who participate in a physi-

cally demanding, contact-heavy sport. All these tactics operate in relation to two dominant, ideal-typical stereotypes: the “butch lesbian rugby player” and the “girly girl.” Both are rooted in patriarchal visions of femininity, one casting athletic women as deviant and the other as fragile. By defining their own femininity and carving out a space in which women can inhabit athletic identities without being reduced to these oppositional images, players reveal how deeply such oppressive categories continue to structure hierarchies of femininity. Rather than interpreting these strategies as indicators of women’s “degree” of feminist commitment, the book argues that they are all political practices aimed at transforming the symbolic reputation of women’s rugby and its players (Branchu, 2023, 166).

Women’s rugby ultimately offers a powerful lens through which to rethink the “doing” of gender in postfeminist times. As Branchu+ observes, the sport’s internal culture values “diversity” and embraces a wide range of body shapes, strengths, and abilities, enabling players to develop alternative understandings of femininity and of their own embodied capacities. Rugby’s ethos of finding and championing “whichever strength an individual has” creates a space in which femininity cannot be anchored in frailty or narrow aesthetic norms. Within this homosocial environment, motivations for performing womanhood become expansive rather than restrictive, allowing women – including ageing athletes—to inhabit athletic identities that exceed patriarchal expectations. The continued growth of the sport signals that such spaces are not only attractive but necessary: they offer women a rare arena in which to renegotiate gender, reclaim bodily authority, and cultivate forms of strength that dominant cultural narratives have historically denied them. (Branchu, 2023, 171).

Conclusion

Taken together, these historiographical, theoretical, and ethnographic perspectives reveal that ageing in women’s rugby cannot be understood as biological inevitability or athletic decline. Rather, it emerges as a socially structured and politically mediated process shaped by gendered archives, neoliberal health regimes, and persistent cultural hierarchies. The marginalization of earlier generations of women players, as shown by Hendrik Snyders, has deprived ageing athletes of symbolic continuity and institutional recognition. This absence reinforces ageism by positioning older women as anomalies instead of as custodians of embodied expertise and collective memory.

Theoretical insights from Pierre Bourdieu and Paul Willis clarify how sport naturalizes historically produced inequalities, making gendered and age-based distinctions appear self-evident. Yet women's rugby simultaneously destabilizes these hierarchies. As Charlotte Branchu demonstrates, players actively negotiate and transform dominant stereotypes, producing alternative modes of femininity grounded in strength, solidarity, and corporeal reflexivity. The ageing rugby body, marked by accumulated labour, tactical intelligence, and resilience, challenges the cultural equation of value with youth.

The Bulgarian scholarship discussed earlier deepens this analysis by situating these dynamics within post-socialist transformations. Anna Luleva's concept of the post-socialist gender order shows how older hierarchies persist through new inequalities, shaping expectations about appropriate femininity and life stages. Georgeta Nazarska's historical work reveals long continuities in the restriction of women's public participation, reminding us that exclusion from institutional memory is not incidental but structurally embedded. Boryana Angelova-Igova's analyses of the female athletic body further complicate narratives of decline by foregrounding pain, discipline, and adaptation as constitutive elements of embodied experience rather than signs of failure. Meanwhile, Milena Angelova's study of the Semashko health system demonstrates how socialist governance linked women's bodies to productivity, demographic policy, and medicalized norms of vitality – legacies that continue to inform contemporary expectations of "healthy ageing."

Within this broader cultural and historical field, women's rugby becomes a critical site for reimagining ageing. It exposes how age and gender intersect not only in discourse but in muscle memory, injury, recovery, and collective choreography. It reveals that older women athletes are not marginal residues of a youth-centered sport but bearers of embodied capital, tactical intelligence, and intergenerational continuity. Most importantly, it challenges the moralization of ageing femininity under both post-socialist and neoliberal regimes by demonstrating that strength, aggression, solidarity, and longevity are not deviations from womanhood but viable forms of it.

Ageing in women's rugby thus appears not as decline, but as accumulation – of knowledge, resilience, authority, and shared history. Recognizing this shifts the analytical lens from loss to power and opens the possibility of sporting cultures that honour women's participation across the life course rather than confining athletic legitimacy to youth.

The case of women's rugby illustrates these dynamics particularly clearly. While older male rugby players are frequently celebrated as experienced leaders whose knowledge benefits the team, women often face intensified scrutiny regarding their bodies, appearance, and athletic legitimacy. Their continued participation disrupts dominant cultural scripts that associate female value with youthfulness and physical attractiveness. In doing so, ageing women rugby players challenge both traditional gender norms and contemporary neoliberal expectations that position the female body as an object of continuous self-management and self-optimization.

At the same time, the experiences of older women rugby players reveal alternative understandings of ageing. Rather than signifying loss, ageing may represent the accumulation of embodied knowledge, technical expertise, resilience, leadership, and social capital. The ageing athletic body can therefore be understood not as evidence of diminished value but as a site of experience and authority. In this sense, women rugby players create counter-narratives that resist dominant cultural representations of ageing women as passive, fragile, or socially irrelevant.

The study also demonstrates that sport functions as an important arena for the reproduction and contestation of social inequalities. Ageism and sexism operate not independently but through intersecting mechanisms that shape opportunities, recognition, media visibility, and institutional support. Understanding these processes requires moving beyond biological explanations and adopting an intersectional perspective attentive to the cultural production of age and gender.

Ultimately, women's rugby offers a valuable lens through which to examine broader questions concerning ageing, embodiment, and social justice. The growing visibility of women in rugby challenges long-standing assumptions about who belongs in sport and whose bodies are considered legitimate sporting bodies. Recognizing the experiences and contributions of ageing women athletes is therefore not only a matter of sporting inclusion but also part of a broader effort to challenge ageist and sexist structures that continue to shape women's lives across the lifespan. Future research should further explore the lived experiences of older women athletes, particularly within post-socialist contexts, in order to better understand how age, gender, and embodiment are negotiated in contemporary sport and society.

Bibliography

Angelova, M. (2021). Visionarity and health: The Semashko model and the Sovietization of public health in Bulgaria (1944–1951). In *Balkanistic Forum 3: Dreamers and visionaries* (pp. 74–104).

Angelova-Igova, B. (2024). The female athlete's body: Body horror. *Философия/Philosophy*, 34(1), 68–77.

Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

Branchu, C. (2023). *Tackling stereotype: Corporeal reflexivity and politics of play in women's rugby*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-16791-1>.

Dane, K., Foley, G., Cullen, P., & Wilson, F. (2024). Women shouldn't play rugby – The gendered and embodied experiences of women players in rugby union. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 16(5), 487–502. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2024.2375395>.

Darbon, S. (2007). *Une brève histoire du rugby*. Éditions du 81.

Darbon, S. (2008). *Diffusion des sports et impérialisme anglo-saxon*. Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

Donnelly, A. (2022). *Scrum queens: The story of women's rugby*. Pitch Publishing.

Hargreaves, J. (2002). *Sporting females: Critical issues in the history and sociology of women's sports*. Routledge.

Joncheray, H., & Tlili, H. (2013). Are there still social barriers to women's rugby? *Sport in Society*, 16(6), 772–788. <https://doi.org/10.1177/019372395019001004>.

Kassanova, A., Brunnbauer, U., & Hering, S. (2009). Socialism, Sexuality and Marriage: Family Policies in Socialist Bulgaria, 1944–1989. *Social Care under State Socialism, 1945–1989*, 35–53.

Luleva, A. (2016). Post-socialist gender order in Bulgaria: Between state-socialist legacy and EU gender regulations. *Women in the Balkans/southeastern Europe*, 89–105.

Luleva, A. (2024). The transition as a biographical experience: The concepts age and generation in ethnographic research. *Bulgarian Ethnology*, 4, 386–400.

Nazarska, G. (2007). Education. In S. Joseph (Ed.), *Encyclopedia of women and Islamic cultures*. Vol. 4, Brill, 328–329.

Nazarska, G. (2024). The Sofia Women's Educational Society “Consciousness” (1897–1952) and Bulgarian feminism. In *The female faces of history: A collection in honor of Krasimira Daskalova*. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 231–234.

Slavova, V. (2018). Old age and aging in contemporary perceptions. *Philosophical Alternatives*, 27(4), 63–75.

Snyders, H. (2021). From “taking a while to settle” to becoming the Imbokodo: Women's rugby union in South Africa during the post-apartheid and professional era, 2001–2020. In A. Bowes & A. Culvin (Eds.), *The professionalisation of women's sport: Issues and debates*. Emerald Publishing, 37–53.

Trincaz, J. (2015). Vieillesse et âge social. In *Encyclopédie du vieillissement*. Presses Universitaires de France, 473–475.

Tulle, E. (2015). Theorizing embodiment and ageing in sport. *Journal of Aging Studies*, 35, 65-72.

Willis, P. (2014). Women in sport in ideology. In J. Hargreaves (Ed.), *Sport, culture and ideology*. Routledge, 5-19.

Woodcox, A. (2018). Aristotle on aging and decline. *Journal of Ancient Philosophy*, 12(1), 55-72.

Woodward, K. (2009). Bodies on the margins: Regulating bodies, regulatory bodies. *Leisure Studies*, 28(2), 143-56.

Пачаманова, И. (2015). *Предшният преход: жената и семейството при социализма:(закони, държавна политика и теренно проучване от едно българско село)*. София: Сиела [Pachamanova, I. (2015). *Predishniyat prehod: zhenata i semeystvoto pri sotsializma:(zakoni, darzhavna politika i terenno prouchvane ot edno balgarsko selo)*. Sofia: Siela.].

Violeta Kotseva

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

[vkkoceva@uni-sofia.bg], ORCID ID: 0000-0001-9573-7926

Kremena Iordanova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

[kremena.yordanova@uni-sofia.bg], ORCID ID: 0009-0003-5247-5139

Bulgarians in Norway. Stories of Adaptation and/or Isolation

Abstract: *The article traces the formation and development of the Bulgarian community in Oslo, Kingdom of Norway. It explores a current issue within the broader topic of Bulgarian communities abroad. The analysis examines the specific characteristics of the Bulgarian community in Oslo in the context of the conditions in Scandinavian countries – such as limited accessibility (in terms of language, culture, geographical distance, and the lack of year-round direct flights), as well as climatic and geographic challenges (cold climate, few hours of sunlight, white nights), an internationally less-known national language, specifics related to foreign students, among others. These factors shape the strategies for adaptation and integration (or isolation and encapsulation) into the host society. The timing of the study also allows for an analysis of the changes that occurred after the COVID-19 crisis and the cultural responses of the Bulgarian community in Oslo. The research was conducted using classical methods from the fields of ethnology and cultural anthropology in June 2024 – such as participant observation, interviews, and autobiographical narratives. Throughout the analysis, and in relation to the specific context, the concept of “community” and the sense of belonging to one is discussed. In this regard, the various expressions of identity observed in the field are examined – including those based on country of origin, ethnic affiliation, level of integration into the host society, as well as supranational and transnational identities.*

Keywords: *Bulgarian diaspora; migration; community; adaptation; identity; generations; Norway.*

Виолета Коцева,

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кремена Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Българите в Норвегия. Разкази за адаптация и/ или изолация¹

Изследването на българите в Норвегия не се различава съществено от изследването на останалите български общности зад граница, доколкото групата се формира под влияние и в контекста на тежката икономическа криза в родната страна от началото на 90-те години на XX в. и търсенето на възможности за препитание на значителни сегменти от българското общество в чужбина. В този смисъл анализът попада в тематичното поле на миграционните движения, на изследването на стойностите на изтласкващите и привличащите фактори², както и на представяне на емоционалната тежест на мигрантската група с оглед спецификите на приемащата държава. Драматичните различия между България и Норвегия както на климата, така и на устройството на държавата, достъпността, езика и т.н. насочват изследователските очаквания към наличието на малка група, по-скоро изключение от основните миграционни посоки, формирана в хода на няколко вълни и показваща по-широки специфики в сравнение с останалите мигрантски общности.

Българите в Норвегия са една от малкото неизследвани общности на българите зад граница. Причините за това са, че това е сравнително малка и нова група, която се губи в големите потоци на българските мигрантски общности. Едно от малкото цялостни изследвания, които обвързва България и Норвегия, е дело на Института за изследване на демокрацията. То е посветено на анализ на криминалните практики, свързани с трафика на хора и организирани канали за превеждане на бежанци (Stoynova, Bezlov, and al., 2017). Подобни изследвания, посветени на други национални общности като поляци, турци, литовци, сърби и др. в Норвегия, отчитат спецификите на приемащата държава и механизмите на адаптация и консолидация на групите в тези условия (Daukšas,

¹ Това изследване е финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект SUMMIT BG-RRP-2.004-0008-C01

² За първи път теоретичният модел, насочващ вниманието към привличащите и изтласкващи фактори, които определят причините и посоките на миграционните движения е разработен от Л. Еверет (Everett 1966). И до днес това остава една от водещите аналитични теории на миграционните модели.

2013; Main, Goździak & Nowak, 2021; Korhan, 2014; Hadzibulic, 2016; Nikielska-Sekula, 2016).

Тези фактори привлякоха вниманието ни като изследователи на човешкото поведение и общностните реакции. Търсенето на препитание зад граница, когато надхвърля личностните нагласи, насочени към нови изживявания и основани на авантюристичния дух за непознати дестинации, обикновено се ориентира към поблиски траектории. По този начин потенциалният мигрант инстинктивно търси дестинация, която да снижи психическото напрежение от тоталната промяна в ежедневието. Отдалечеността и културните различия на Норвегия обаче не се оказват достатъчно сериозна пречка при избора на страна приемник за хиляди български мигранти. Именно те са обект на настоящото изследване. Целта ни е да представим етапите на формиране на общността, както и механизмите, по които тя съвместява пребиваването *тук* и *там* с отчитане на всички особености на дестинацията. Редно е да отбележим също така, че поради ограничения обем на една статия, не всичко може да бъде представено. В този смисъл оставяме вратата отворена за последващи проучвания и анализи.

Изследването се основава на класическа методология от сферата на етнологията и културната антропология. Теренното проучване се осъществи през месец юни 2024 г. в гр. Осло и съседното с. Дал, част от столичната агломерация. Проведени са няколко десетки интервюта и неформални разговори, част от тях извършени след прибирането в София чрез средствата за онлайн комуникация. Причина за това е до известна степен скъпата дестинация, която не позволи да останем повече на място. От друга страна интервюта можеха да бъдат провеждани основно след края на работно време поради заетостта на респондентите, което скъси времето за разговори. Компенсирането беше възможно с разговори от дистанция, за които спомогнаха установените по време на престоя контакти. Теренното проучване се улесни от съзнателния ни избор за престой, а именно по време на поредните избори за ОНС в страната. Отивайки в българското посолство в Осло, за да гласуваме, се срещнахме и разговаряхме с много хора на място, с други уговорихме срещи през седмицата, докато бяхме там, с трети се видяхме онлайн. Предварително установени контакти пък ни помогнаха да стигнем до работещи в Българското неделно училище (БНУ) „Родна реч“, гр. Осло, до представители на Българо-нор-

вежкото дружество, до танцов състав „И-Ха!“ и чрез него до ангажирани с Българската православна общност в Осло хора и др. Изборът ни да отседнем при представител на българската общност, също беше напълно съзнателен. Така методологията се допълни с елементи на включено наблюдение от съвместното съжителство в рамките на престоя ни.

В теоретичен план анализът се придържа към някои от класическите направления в изследването на миграциите, които акцентират на транснационалните връзки и промяната в идентичността на отделната личност и на групата като цяло. Ситуацията, в която се изисква адаптиране и пренареждане на мисленето за себе си в зависимост от позиционирането в новата среда, се споделя от всички мигрантски общности, без оглед и значение на държавата приемник. Ако следваме Ян Асман, общността се превръща в *ние*, различно от *другите*, когато се опира на общо споделено знание и представа за себе си, както и такива за общо минало (Асман, 1988, 12-13). Съзнанието за *нас*, по неговите думи се основава на общи представи, спомени, символи като език и културни елементи, всички онези елементи, наричани от него *острови на времето* (Zeitinsel), от една страна, и разграничаване от останалите, от друга. Сред общностите зад граница обаче тези знания и представи се видоизменят в контекста на новата *социална рамка*, т.е. според новите нужди и смисли (Халбвакс, 2001, 19-20). Така, израствайки в ново общество, родените вече в друга среда нови поколения, деца на мигранти, споделят представата за средата, която определя техния ежедневен ритъм. Тя е много по-доминираща от избледняващата такава за страната на произход на техните родители като извор на идентичност.

Представата за това *кои сме ние, кое ни прави ние, кое ни отграничава или съответно приближава към околните групи*, се влияе от различни фактори в новата среда. Сред тях, без претенции за изчерпателност бихме посочили няколко основни етапа, през който е формирана самата общност, генерационните смени, символното позициониране на държавата майка по отношение на държавата приемник в европейски контекст както и промяната в това символно йерархизиране. В значителна степен именно тези фактори определят и рамките на *мисленето за себе си* на отделните поколения мигранти. Това поставя конкретния изследователски обект в по-широките граници на рефлексии от глобализацион-

ния процес и вмениява различни значения на границите на идентичностите – доколко стабилни могат да бъдат те, отграничавайки ни от другите, от една страна и доколко пропускливи, от друга. В този смисъл резонно възниква въпросът за необходимите и допустимите компромиси с познатите ни като *твърди* маркери на идентичността, рефериращи към произход, език и култура.

В контекста на тезата за *културно наследство в миграция* (Пенчев и кол., 2017) се проследяват измененията в културната традиция, отразени в опита българската общност да съхрани своята идентичност в процеса на установяване и адаптация в Норвегия. През българското неделно училище, както и през ансамбъла за народни танци „И-ха!“ се прави опит за ревитализация на символно и емоционално ниво на *усещането за българска принадлежност*.

Не ни се иска да утежняваме допълнително текста с теория за миграционните процеси на българите от традиционния период до днес, доколкото те се радват на достатъчно изследователско внимание на етнологии и антропологии след 1989 г. до степен да се превърнат в едно от трайните изследователски полета. Обект на анализ са както традиционните практики на мъжката част от планинското и полупланинското население в страната да напуска временно родните си места, за да изкарва прехраната си (гурбет), така и новите миграционни модели (Конев, 1989; Бончева и кол., 1995; Христов, 2010; Карамихова, 2003, Маева, Захова, 2013, Манчева, Троева, 2011; Томова, 2014; Славкова, 2022 и др.). Отделно от това литературата, посветена на новите миграции, обхващаща различни аспекти на този процес – от взимането на решение до конкретните действия и модели на адаптация и интеграция, също са централен фокус на редица публикации.³

За дълги години Норвегия остава сравнително непозната за страната ни. Тя се свързва със суровия климат, белите нощи, фюрдите и високия стандарт на живот. В противовес на ремето на страна с изключително висок стандарт на живот днес, Норвегия носи своето несигурно и по-бедно минало, преди петролната и га-

³ Литературата наистина е необятна, затова тук се ограничавам само с посочването на някои заглавия. Техният преглед, както и този на цитираната в тях литература хвърля достатъчно яснота върху посоките, в които вървят тези изследвания (Rangelova, Vladimirova, 2004; Дечева, 2008, Дичев, 2009, Маева, 2016, Славкова, 2022; Кръстева, 2014; Коцева, 2020; Груева, 2025 и др.)

зовата индустрия да се превърнат в двигателя на норвежката икономика. Миналото на страната обаче не фигурира в мигрантските перспективи, като те се съсредоточават към възможностите, които страната предлага към настоящия момент. Сравнително слабо популярно е историята на страната като родина на морски пътешественици и откриватели. Единствено интересуващите се от световна география и история свързват името ѝ с това на изследователи като Руал Амундсен и Тур Хейердал. За заплелените от зимните спортове, Норвегия е страната на легендарния биатлонист Оле Ейнар Бьорндален и на ски алпиеца Аксел Лунд Свиндал. С това май се изчерпват познанията на масовия българин за северната страна. Вероятно малкото познания, както и екзотичността и отдалечеността, са достатъчни да създадат добра почва за преекспониране на специфични черти от норвежката социално-правна система и определени културни характеристики.

Не са повече и представите и познанията от обратната страна. Споделеното мнение на норвежците за България е като за екзотична, топла и евтина дестинация. Представите на повечето от тях за страната започват и свършват с големите курорти по българското Черноморие, основно Слънчев бряг, сравнително евтин алкохол, свободен живот и приятно изкарване на летните ваканции. За държавата не се знае почти нищо, освен че е част от посткомунистическия блок, търсеца своя път обратно към европейските демокрации.

Българите в Норвегия

Според официалните статистики на Норвегия в страната пребивават малко повече от 7000 български граждани.⁴ Най-голям процент от тях се установяват в столицата Осло, но българи има и в Акерсхус (привлечени от по-ниската цена на имотите в околностите на столицата и работещи в нея), Рогаланд (ангажирани основно в нефтопреработвателните и петролните компании) и Вестланд (работещи в корабостроенето, рибната индустрия и туризма). Разпределени са почти равномерно по пол, като 52% се падат на мъжете срещу 48% за жените. Първите ангажирани основно в индустрията, корабостроителната промишленост и сезонната заетост, докато жените се реализират основно в сферата на услугите, администрацията и здравеопазването.⁵

⁴ Statistics Norway. Web. 16. 06. 2026. <https://www.ssb.no/en>.

⁵ Statistics Norway. Web. 16. 06. 2026.

От своя страна популярната онлайн база данни Wikipedia определя числеността на българската общност в Норвегия за 2019 г. между 7 и 8 000 души, разположени преимуществено в столицата Осло и прилежащите ѝ градчета.⁶ При посещението ни през 2024 г., по общосподеленото мнение и според устни сведения от представители на българското посолство и българското училище, тези данни се потвърждават.⁷ Цифрата не е голяма, но за около десетина години общността нараства почти 8 пъти, тъй като според официални данни на ДАБЧ през 2009 г., българите в Норвегия наброяват едва 1088 човека.⁸ Очевидно е, че основната част от българската общност в северната страна, с изключение на едно малко ядро, се формира през последните 15 години. Говорим за млада и динамична група, която търси своите механизми за оцеляване, въобразяване и спомняне в условията на съвременни комуникационни механизми, достъпност и постковидна ревитализация на общностния живот. Именно това прави изследването на българската общност в Норвегия изключително интересно от изследователска перспектива. То дава възможност да се наблюдава в реално време формирането и съществуването на една общност, която може да ползва опита на други подобни общности, но в същото време има пред себе си нови и различни предизвикателства – климат, различна социална система, различни модели на комуникация, нови политически фактори и икономически кризи, ковид и постковидни механизми за възстановяване. Като сравнително млада общност, очакванията са, че тя ще реагира на динамиката на средата с определени специфики и по свой си начин, съчетавайки чужд опит с нови адаптационни стратегии. Доколко те са успешни, доколко

<https://www.ssb.no/en/statbank1/table/07110/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10032232&timeType=top&timeValue=5>

⁶ Българи в Норвегия. *Уикипедия*.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F, Web. 07. 06. 2026.

⁷ Респондент, жена, ок. 60 г., работи в БНУ „Родна реч“, гр. Осло, Норвегия

⁸ Оттогава са и последните актуализирани данни на официалната страница на ДАБЧ. Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи. Web. 16. 06. 2026. <https://www.aba.government.bg/pages/ia-fokus-dabch-nay-golemite-blgarskiobshchnosti-sa-v-sashch-ukrayna-moldova-grtsiya-ispaniya-germaniya-avstriyaitaliya/67>.

адаптацията върви през отказ от идентичност или нейното съхраняване върви през отказ от адаптация, или пък се търсят междинни варианти, ще проследим в следващите редове.

Първият поглед към българската общност в Осло показва група с мозаечна структура – формирана на няколко етапа и значително разслоена по социален и етнически признак. Отделните елементи от тази мозайка се събират като в пъзел по време на различни общностни събития и намират малкото допирни точки, които ги карат да се чувстват, макар и временно, като част от едно споделено цяло. В следващите редове ще се опитаме да представим отделните сегменти на общността, както и видимите и невидими връзки между тях.

Първа мигрантска вълна

Опитите ни посредством разговори с различни респонденти да реконструираме хронологията на заселване на българите в Норвегия, отвеждат до втората половина на 80-те и началото на 90-те години на ХХ в. Всички наши събеседници говорят за *първата музикантска вълна* на мигрантите. Именно български музиканти, през последните години на социалистическия режим, въз основа на сключени временни договори, заминават на работа в различни хотели, а малко по-късно и по круизни кораби. Тази първа вълна съвпада и с бързо задълбочаващата се криза в културата в страната. Редица музиканти с опит или току що завършили Музикалната академия търсят възможни решения на кризата, като започват работа в западната туристическа индустрия. Част от тях остават в северната страна, привлечени от високия стандарт на живот и възможността да работят по професията си при липсата на такава в България. Именно тази първа вълна създава едно ядро на българската миграция, което трупа самочувствието на първопроходците в непознатата и със суров климат страна. Голяма част от тях, получили класическо образование, днес възприемат себе си като политната и аристократична (доколкото това понятие може да се използва в случая) прослойка на българската норвежка общност. Първоначално малко на брой, те не влизат в ползрението нито на българските, нито на норвежките власти.⁹ Всички те идват с подписани трудови договори като легални трудови мигранти. Малка

⁹ Тук е редно да отбележим, че като цяло норвежката страна приема българските мигранти като хора с по-висока степен на адаптационна култура и такива, които лесно се вписват в пазарите на труда и сравнително бързо успяват да се устроят.

част от тях изтеглят семействата си, други влизат в брачни контакти с местни хора.

Първите мигранти се сблъскват с трудностите на отдалечеността, различността и екзотичността на езика, липсата на регулярни възможности да се прибират при близките си, ежедневието им е съпътствано с голяма доза носталгия и по-трудно адаптиране. Постепенно обаче се устройват, ежедневието ги завладява и днес те представляват малка, сравнително капсулирана група, оформена от първите за страната български мигранти, в контекста на сравнително по-масовата и по-късна миграция. Те са само един елемент от мозайката на българската общност, сравнително константен, стабилен, с ясни тенденции на пълна адаптация, без обаче напълно да губят обвързаността си с държавата на произход. Тази част от българската общност като съотношение започва да се губи поради увеличаващия се брой на новите мигранти от български произход в страната. Общият поглед показва известно разделение между отделните групи, формирани на хронологичен принцип според времето на заселване.

Още в началото тази първа вълна на мигранти прави опит да институционализира съществуването си в Норвегия с оглед да стане по-видима и да увеличи механизмите си на обхват върху всички мигранти от български произход. Безспорна е ролята на институциите за поддържане на идентичността на общностите зад граница и в този смисъл тя логично се радва на интерес от страна на изследователите (Борисова, Кулов, 2017), като основно анализите се разгръщат в теоретичната концепция на Бурдийо за прием и отказ от наследяване на културни форми и елементи (Бурдийо, 2008). В някои от посочените вече изследвания, институциите също са обект на изследване от културна и антропологична позиция. Обект на изследване от страна на някои автори е и опита на приемащите държави да създават връзки между наследството и мигрантските общности (Díaz-Andreu, 2019). Основната организация на тази част от българската диаспора е Българо-норвежкото дружество. Неговата дейност не успява да обедини българската общност. Основание за такова твърдение дава обстоятелството, че повече от хората, представители на българите в Осло, знаеха за

Според годишните доклади на Дирекцията по интеграция и многообразие българските мигранти са оценени по-скоро в позитивна посока, като лесно вклучващи се в пазара на труда със свой собствен принос в него (Bakke, Anniken, & Skenteris, 2025).

дружеството, бяха чували, че организира нещо като пикници, грил на открито, но повечето не бяха ходили, дали поради неудобно време и място (отдалечено от работа или местоживеене) или просто, защото не се чувстваха съвсем сред свои. Така, тези събития остават затворени само в рамките на хората, основатели на дружеството. По думите на един респондент, числящ се към т.нар. „по-стара миграция“, в Осло от над 20 години и активно занимаващ се с обществения живот през българското неделно училище, Българо-норвежкото дружество е създадено към посолството на Република България в Осло и е официално регистрирано като част от българските дружества зад граница. Като такова, то също получава известна субсидия от държавата. През последните години дейността му се съсредоточава около организирането на концерти на популярни изпълнители от България в Осло. Тя също е трудна за осъществяване поради високата наемна цена на залите в Норвегия, което оскъпява много себестойността на билетите.¹⁰ Страницата на дружеството във Фейсбук потвърждава това, последната обява например е за организирана концерт-среща с българския представител на песенния конкурс Евровизия Дара.¹¹ Все пак, е редно да се отбележи Българо-норвежкото дружество като първия опит на българите в Норвегия да се сдружават и обединяват с цел поддържане на колективната идентичност. То възниква и с основната цел да се подпомогне адаптацията на малкото българи. Не случайно една от първите цели е организирането на езикови курсове по норвежки, през които преминават голяма част от първите мигранти в Осло. В началните години на съществуването си, участието в курсовете предоставя възможност за запознанство с други българи и обмен на важна информация, свързана с намиране на квартира, работа, административни процедури, лекарска грижа и др. Когато въпросният респондент идва в Осло, в цялата страна, по неговите думи има около 200-300 души от български произход. Самият той идва година след съпругата си – лекар, която вече се е устроила в града.¹² Тук се ражда и синът му. Именно заради него

¹⁰ Респондент, мъж, ок. 50 годишен, гр. Осло, родом от София.

¹¹ <https://www.facebook.com/bulgarsknorsk.forening/>, Web. 16. 06. 2026.

¹² Дори и този единичен пример е достатъчно показателен за съществените различия на българските мигрантски потоци към Норвегия в сравнение с други страни. Обичайната линия е да заминава първо съпругът и едва след неговото изтегляне, да се присъедини съпругата с децата. Липсата на достатъчно подготвен медицински персон, трудното взимане на медицинска правоспособност в Норвегия, отваря нишата за мигранти хуманитарни медици,

той се ангажира активно със създаването и отварянето на българско неделно училище в града.

Българските училища зад граница действат като центрове за културна социализация с често въображаема общност на произхода, езиков мост с останалите в България роднини и създаване на социални мрежи, които формират „устойчива двойна идентичност“ най-вече у децата, но в известна степен и в семействата им. Българското неделно училище „Родна реч“ в гр. Осло, Норвегия, е инициатива на местните мигранти от български произход. В този смисъл то е класически *grassroots phenomenon* (Кръстева, 2014, 146 и сл.), организиран по спонтанна инициатива на самите мигранти, но впоследствие вписан в механизмите на контрол на изпращащата държава. То се сблъсква с трудностите, пред които са изправени всички български училища зад граница – липсата на подготвени учители, демотивация на учениците след завършване на началното образование, затруднения за родителите, липса на ангажираност от страна на родителите да се занимават с училищни дела, трудности при откриването и наемането на помощения и т.н. Училището получава държавна субсидия, но събира и средновисоки такси от страна на родителите. Размерът на таксите е съобразен с по-високия стандарт на държавата приемник. В същото време обаче високите такси играят роля за ограничаване на притока ученици, тъй като онези, които не разполагат с достатъчно възможности, се отказват да изпращат децата си там. Това обикновено са мигранти от турски и ромски етнически произход. Към момента на провеждане на интервюто, деца на български роми в училището няма. Има няколко ученици от турски етнически произход, които срещат още по-големи затруднения в научаването на български език и усвояването на материала и това в известна степен демотивира както учителите, така и самите ученици и техните родители. Невидимите линии на разделение по етнически принцип прозират в думите на директорката на българското училище в Осло, която има нужда от помощник, който да администрира процеса и да има достатъчно добра компютърна грамотност. Тя предлага на училищното настоятелство на директорския пост да застане млада дама от турски етнически произход, но реакцията е по-скоро негативна – *как туркиня ще е директор на българско училище*. Така, самата тя се принуждава да ѝ отстъпи

които, привлечени от високия стандарт и доброто заплащане, се установяват в страната.

една трета от директорското си заплащане, за да ѝ помага в организацията на учебния процес.¹³ Въпреки това, пак през училището се изграждат контакти и се създават връзки, които иначе не биха били възможни. Така, родителите на деца от турски етнически произход, канят учителите на байрам. Прави впечатление изненадата на учителката от обичайно-обредната система, патриархалния модел и отношението между половете, което наблюдава по време на празненството. Последното говори за пълно непознаване на една култура, с която в страната ни е съжителствала десетилетия, без изобщо да се докосне до нея. Встрани от темата това поставя много въпроси относно нивото на интеркултурни конотации в родния образователен процес и моделите на стереотипизация на отношението ние-другите, което затваря общуването често в собствена група.

Втората мигрантска вълна

Външният поглед на изследователя отчита по-голяма видимост в публичното пространство на групата от втората мигрантска вълна. Изглежда сякаш тя е по-активна, с по-висока степен на публична представителност, по-млада и ентусиазирана в това да съизмерва *българското с норвежкото*. За нас беше от изключителен интерес да проследим именно динамиките в тази група. Ако групата от първата вълна е в категорията на хората, които вече са отгледали децата си, новата вълна е съставена преимуществено от млади хора, родители на деца в предучилищна и училищна възраст. Точно те изпитват в най-голяма сила разликите в разбирането за отговорно родителство в България и Норвегия. Интересно беше да се проследи и как се развиват на място митологемите за норвежците, които отвличат деца и дали тяхната мобилизационна сила е достатъчна да изтласка преимуществата на работа в страна с висок стандарт при голямата разлика със стандарта в България.

Повечето от представителите на тази група идват с деца на възраст за детска градина или за училище. Общото мнение представя процес на сравнително лесна адаптация на по-малките деца, значително по-трудна на по-големите и понякога невъзможна за родителите.¹⁴ По думите на една от респондентките, която пристига със семейството си, когато е 13 годишна, а сестра ѝ 15, най-трудно за нея е не толкова езика, колкото пренастройването на

¹³ Респондент, жена, ок. 60 г., работи в БНУ „Родна реч“, гр. Осло

¹⁴ Респонденти, две млади жени, сестри, 26 и 28 г.

други модели на общуване. Тя отчита по-голямата степен на затвореност на норвежците в сравнение с българите и първоначалните трудности при намирането на среда и приятели. Отнема доста време докато свикне със средата, с образователната система и се почувства на мястото си в Осло.¹⁵ Повечето от по-големите деца и родителите срещат огромни трудности с научаването на езика. За българите, а и за голяма част от европейците, норвежкият език остава непознат и маргинален от тренда за чуждоезиково обучение. Именно езикът е и причината за ограничената студентска миграция в Норвегия. Като към това се добави и обстоятелството, че Норвегия приема българските граждани като споделящи европейското икономическо пространство и в този смисъл достатъчно финансово устойчиви да се самоиздържат и в нова среда, картината допълнително се избистря.

Сблъсъкът с норвежката образователна система е особено ярко изразен. Повечето респонденти споделят на място, че няма проблем с либералния подход, който дава на децата свобода на избор за бъдещето им, за начина, по който ще изглеждат, дори за сексуалния им избор.

На фона на разгорелия се скандал със Службата за закрила на детето в Норвегия (Bernevernet) и граничещите в някои региони с истерия реакции на населението, от съществен интерес беше да се проследи съвместяването на двата крайно различни възгледа за отглеждане и грижа за децата в двете държави. Доколкото в българското общество традиционно грижата за децата е приоритет и задача основно на родителите и в по-редки случаи днес, на разширените семейства, то намесата на държавата се приема традиционно с недоверие. Презумпцията (заложена и в българското законодателство), че родителите и в частност майката са най-добрият вариант за всяко дете с изключение на екстремни крайности на физически и психически тормоз, са сблъскват с доста по-широките представи за детска свобода и ограничението на родителските права в държавата приемник. В Норвегия се приема, че децата са собственост на държавата и родителите следва да бъдат контролирани при изпълнение на техните родителски права и задължения. През 2018 г. няколко предавания в национални медии¹⁶ отразяват

¹⁵ Пак там.

¹⁶ Разследване на BTV: Защо отнемат българчета от семействата им в Норвегия?, 31. 05. 2018 г. - <https://btvnovinite.bg/bulgaria/razsledvane-na-btv-zashto-otnemat-balgarcheta-ot-semejstvata-im-v-norvegija.html>. Web. 07. 06. 2026.

нарастващия страх от норвежците, *които крадат деца*. Силно преувеличени, не без намесата на определени политически лидери в търсене на популярност, тези идеи бързо ескалират до масова истерия на места.

В хода на теренното проучване се опитахме да проследим доколко тези настроения срещат прием или отрицание сред българите в Норвегия. Наблюдавахме известни генерационни и културни разлики. Например, при семейства, в които и двамата партньори са българи и са във възрастовата група на около 35-40 годишните, се наблюдаваше една ограничена толерантност към този модел. Избягваха като цяло публично да говорят за сексуалното възпитание и образование в норвежките училища. Критиката към либералното възпитание вървеше по-скоро по линия на ограниченията и контрола. По думите на един респондент *тук не ми харесва на младежта, че са много лигави норвежците... те им дават пълна свобода. Това не ми харесва. Малко прихваща и В., опитва се да се перчи, те нали ги учат че тялото си е тяхно, могат да си решават. По-свободни са, нямат този контрол. На децата ставите са ей така, аз непрестанно се карам с моите, щото и те прихващат и това не ми харесва.*¹⁷ Известна разлика откриваме при млада жена, с две деца, със съпруг норвежец, която не открива нередности в либералното образование. Притеснява я това, че началните години в училище са леки с оглед да не създават излишен стрес на малките деца. За сметка на това пък, изправени пред първото си голямо изпитание – изпитът по норвежки език, който играе ролята на входно ниво за елитните гимназии, може да се окаже огромен стрес за неподготвените ученици.¹⁸ Това мнение се споделя и от още една жена от Банско, като по думите ѝ именно доброто впечатление от образователната система в Норвегия, е една от причините да изберат страната за мигрантска дестинация. Те са планирали миграция, мъжът ѝ е бил временно като трудов мигрант в Норвегия и опитът му и впечатленията от страната, наклеянт взените именно към тази държава като избор на посока.¹⁹ Това, което особено впечатлява респондентката и семейството ѝ, е цялостната система по интеграция на децата от чуждестранен произход. Според норвежката образователна система те първоначално биват записани в т.нар. *мутак* класове – класове, съставени само от деца

¹⁷ Респондент, мъж, ок. 40 години, женен с две деца, род. в София.

¹⁸ Респондент, жена, ок. 35 г., род. от Русе

¹⁹ Респондент, жена ок. 40 г., род. от Банско

на имигранти, в които никой не говори норвежки език. Там в смесена среда, без натиска от това, че липсата на езикови умения те изключва от социалната и образователната среда, децата не губят увереност и самочувствие, бързо се справят с езиковите дефицити и след това успешно се вливат в общите класове. Като основен плюс тя отчита липсата на расисъм и ксенофобия в норвежкото училище. Първоначалният стрес, когато вижда, че голям процент от съучениците на децата ѝ са цветнокожи, бързо отшумява и тя отчита и промени в собствените си нагласи.²⁰ Като косвено доказателство в тази посока са и личните ни наблюдения по време на престоя ни в Осло. Посетихме квартала, населен с мюсюлмани в града, който се формира около единствената джамия. Не е случайно, че именно в този квартал се намира Музеят на интеркултурализма в Осло²¹. По-голямата изненада беше, че докато разглеждахме интерактивните експозиции, няколко класа от местни училища провеждаха своите изнесени занимания именно там.

На другия полюс е жена на възраст ок. 60-65 г., с която се запознахме в деня на изборите и която ни придружи при посещението в българското училище. Самата тя няма деца и внуци в училищна възраст, но сподели открито, че ако би била в позиция да трябва да прати децата си в норвежката образователна система, при това *джендър образование*, по-скоро би избрала да се върне в България. Разбира се, това няма как да се провери, но думите ѝ напълно се вписват като емоционална конотация в настроенията, създадени от медийния шум по въпроса в страната.

Основната организация на тази част от българската общност в Осло е танцовият ансамбъл „И-ха!“. Организирането и създаването на групата става по инициатива на споменатата по-горе жена от Банско. Преди идването си в Норвегия, тя 9 години е танцувала в ансамбъл и това ѝ липсва на новото място. Липсват ѝ и социални контакти. Такива тя осъществява покрай българската църква²² и

²⁰ Пак там.

²¹ *Interkulturelt Museum*. Web. 16. 06. 2026. <https://www.oslomuseum.no/besok-oss/interkulturelt-museum/>.

²² Поради ограничения обем, тук само ще отбележим, че Българската православна общност в Норвегия е организация, която на хартия има членове, но реално е повече встрани от общностния живот, особено към момента на нашите проучвания. До преди 15 години тя служи по-скоро като място, където хората се събират, запознават се, обменят идеи. Днес функцията ѝ се ограничава до организиране на литургии на големи празници, като свещеник идва от Швеция. Повечето от респондентите споделят, че не посещават църквата.

езиковия курс по норвежки. Там се запознава и с други ентузиаста, които искат да танцуват български народни танци.²³ Постепенно се записват и мъже, въпреки първоначалните притеснения от липсата на мъжко присъствие. За женените мъже изцяло женското обкръжение създава известно напрежение у половинките им, но за неженените това се възприема като възможност да осъществяват социални контакти с представители на другия пол.²⁴ Групата постепенно се разраства, за известен период дори поддържа детска група, но това се оказва непосилно при цялата им натовареност. Участват на различни събития, най-яркото от които е събора на българските ансамбли по народни танци *На мегдана на другата България*. Проведеното тази година издание беше в баварската столица Мюнхен с участието и на „И-ха!“. За активната дейност на групата свидетелства и добре поддържаната им страница.²⁵ Основната функция на групата е не само като място, на което под звуците на музиката да отпуснат от напрежението от деня. За повечето респонденти, това е едно от ярките нишки, които ги свързват с представата за тяхната българска културна идентичност. В същото време необходимостта от доброволна ангажираност с организацията на пътуванията, споделените дни по време на участия в различни събития, превръща индивидите в общност, основана на съпреживяване на миналото чрез музиката и танца и следващото от това известно компенсиране на носталгията по родното място, по близките и приятелите.

Извън институционалната организация на българите в Норвегия, иска ни се да обърнем внимание и на още една контактна зона, която сближава българските граждани с различен етнически произход в чуждата среда. Това е любовта към футбола и желанието да спортуват. Така етнически българи и етнически турци се организират да играят заедно футбол, като през топлия сезон наемат игрище, а през студения – зала. Българските граждани от турски произход обикновено оформят един отбор. Все пак това е начин да се запознаят и да свалят бариерите и да имат още един социален ресурс в резерв при необходимост.

Българската православна църква в Осло използва за службите си гръцкия храм. Никой не си спомня за сватби или кръщенета в нея.

²³ Респондент, жена ок. 40 г., род. от Банско

²⁴ Респондент, мъж, ок. 40 години, женен с две деца, род. от София

²⁵ Фолклорна танцова група И-ХА. <https://www.iha.oslo.no/bg>.

Вместо заключение

Основните изводи, които могат да се направят въз основа на извършените теренни проучвания, са следните. На първо място, наблюдаваме процеси в една млада общност, която е фрагментарна по своята същност. Предвид на сравнително малката си численост обаче, различията вътре в нея, не се оказват определящи за наличието на непреодолими разграничителни линии. Без значение към коя от вълните на миграцията принадлежи отделния респондент, почти всеки е опитвал да се включва към събитията на отделните организации – Българо-норвежко дружество, Българска православна общност, Българско неделно училище, ансамбал „И-ха!“ и др. Определящи за гравитирането към конкретна субгрупа се оказват личните предпочитания, възрастова група, нагласата за миграцията като временна или постоянна. Кое не затваря вратите за преливане към друга субгрупа или едновременно пребиваване в няколко такива.

Като всяка мигрантска общност и тази на българите в Норвегия е динамична, чувствително реагираща на всичко случващо се в световен и национален план, както и в този на страната приемник. Личните решения за и против, тук или там, често се повлияват от моментно настроение или от стратегически план за бъдещето. Със сигурност обаче за преобладаващата част от хората остава на лице потребността да се чувстват част от миналото си. Дали тази потребност ще бъде артикулирана като част от българската идентичност или просто като носталгия към безгрижното време на младостта за всеки един респондент няма толкова голямо значение. От гледна точка на видимите изрази на тази потребност, ние можем само да наблюдаваме увеличаващите се потоци на стоки и услуги, под формата на седмични бусове, пълни с български домати, вафли, сирене и семки, на месечните прескачания до границата с Швеция за покупка на алкохол, до радостта от редовната авиолиния София – Осло, от намалената цена на телефонните услуги и възможностите за онлайн комуникация с близките.

Анализът показва също, че българската общност в Норвегия не е единна по отношение на своите представи за принадлежност. Различните миграционни вълни, както и децата на мигрантите, конструират по различен начин своите връзки с България и Норвегия. Така поколението се оказва важен фактор за разбирането на мигрантския опит, доколкото именно през него се

наблюдават процесите на съхраняване, пренареждане и предаване на идентичности, ценности и културна памет.

Наблюденията ни позволяват да обобщим, макар и малко емоционално, че за повечето българи в Норвегия, адаптацията е резултат от съзнателен избор. Отказът от такава е притъпен в името на конкретно артикулирани решения (по-добър стандарт, по-добро бъдеще за децата), но на емоционално ниво стои като неизречено желание *веднага да си стегна багажа*. Обобщението върви към наблюденията на една общност с висока степен на практическа, професионална адаптация (въпреки често снижени професионален статус), но със също толкова висока степен на отказ от такава на чисто емоционално ниво. Вероятно това се дължи и на сравнително малкото години на жизнени траектории, в които българската общност в Норвегия се простира.

Библиография:

Assman, J. (1988). Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. Assmann J. & und Hölscher, T. (Hgs.) *Kultur und Gedächtnis*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 9-19.

Bakke, K., Anniken L. & Skenteris, L. K. (2025). *What is the status of integration of Norway. Indicators, status and development trends in 2025*. Oslo: Directorate of Integration and Diversity. https://www.imdi.no/globalassets/rapporter/2025/imdi-hvordan-gar-det-med-integreringen-i-norge-2025_v2-engb.pdf

Daukšas, D. (2013). Lithuanians in Norway: Between 'Here' and 'There'. *Urbanities*, (3) 2, 51-68.

Diaz-Andreu, M. (2019). Archeological heritage and Migration. Well-being place, citizenship and the social. Holtorf, C. et al. (eds.), *Cultural Heritage, Ethics and Contemporary Migrations*. London: Routledge, 178-194.

Everett, L. (1966). A Theory of Migration. *Demography*. (3) 1, 47-57.

Hadzibulic, S. (2016). My life abroad: The nostalgia of Serbian immigrants in the Nordic countries. *Crossings Journal of Migration and Culture*, (7) 1, 97-114.

Korhan, U. (2014). *Turkish Diaspora in Norway or Has the Norwegian politics ever tasted Turkish Delight?* MA Thesis, Norwegian University of Life Sciences, Ås. <http://www.umb.no/noragric>

Main, I., Goździak, E. M., & Nowak, L. (2021). From Going Abroad to Settling Down... While Remaining Mobile? Polish Women in Norway Narrate Their Migration Experiences. *Nordic Journal of Migration Research*, 11(1), 50–64. DOI: <https://doi.org/10.33134/njmr.331>.

Nikielska-Sekula, K. (2016). The Role of Cultural Heritage in the Creation of a Sense of Belonging among Young Norwegian Turks: Boundary Making and Crossing. *The Age of Human Rights Journal*, 7, 96-119. DOI: 10.17561/tahrj.n7.6.

Rangelova, R., K. Vladimirova (2004). Migration from Central and Eastern Europe: The case of Bulgaria. *Journal of Southeast Europe Review for Labor and*

Social Affairs. Migration Waves in Eastern Europe. Special edition 105-128. DOI:10.5771/9783845279398-105.

Stoynova, N., Bezlov, and al. (2017). *Cross-Border Organised Crime: Bulgaria and Norway in the Context of the Migrant Crisis*. Sofia/Oslo: Center for the Study of Democracy.

Бончева, Цв. и кол. (1995). *Българското градинарство: Етнографски и исторически аспекти*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“ [Boncheva, Tsv. i kol. (1995). *Balgarskoto gradinarstvo: Etnografski i istoricheski aspekti*. Sofia: АИ „Проф. Марин Дринов“].

Борисова, М., Б. Кулов. (2017). *Български училища зад граница. Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина*. София: Парадигма [Borisova, M., B. Kulov. (2017). *Balgarski uchilishta zad granitsa. Kulturno nasledstvo v migratsiya. Modeli na konsolidatsiya i institutsionalizatsiya na balgarskite obshtnosti v chuzhbina*. Sofia: Paradigma], 99-118.

Бурдийо, П. (2008). Противоречията на наследството. *Социологически проблеми* [Bourdieu, P. (2008). *Protivorechiyata na nasledstvoto. Sotsiologicheski problemi*], 1-2, 111-118.

Груева, П. (2025). Български мигрантски общности в Нидерландия – мобилност и социална динамика. *История* [Grueva, P. (2025). *Balgarski migrantski obshtnosti v Niderlandiya – mobilnost i sotsialna dinamika. Istoriya*], (33)6, 638-657. <https://doi.org/10.53656/his2025-6-4-bul>

Дечева, М. (съст.) (2013). *Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция*. София: Парадигма [Decheva, M. (sast.) (2013). *Dinamika na natsionalnata identichnost i transnatsionalnite identichnosti v protsesa na evropeyska integratsiya*. Sofia: Paradigma].

Дичев, И. (2009). *Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване*. София: Просвета [Dichev, I. (2009). *Grazhdani otvad mestata? Novi mobilnosti, novi granitsi, novi форми na obitavane*. Sofia: Prosveta].

Захова, С. Маева, М. (ред.) (2013). *Етнография на миграциите. Българите в Средиземноморието*. София: Парадигма [Zahova, S. Maeva, M. (red.) (2013). *Etnografiya na migratsiite. Balgarite v Sredizemnomoriето*. Sofia: Paradigma].

Карамихова, М. (съст.) (2003). *Да живееш там, да се сънуваш тук. Емиграционни процеси в началото на XXI век*. София: Парадигма [Karamihova, M. (sast.) (2003). *Da zhiveesh tam, da se sanuvash tuk. Emigratsionni protsesi v nachaloto na XXI vek*. Sofia: Paradigma].

Конев, И. (1989). *Българското възраждане и културният трансфер: Гурбетчийството*. София: Наука и изкуство [Konev, I. (1989). *Balgarskoto vazrazhdane i kulturniyat transfer: Gurbetchiystvoto*. Sofia: Nauka i izkustvo].

Коцева, В. (2020). Етнокултурни маркери на идентичност зад граница (по примера на ансамбли за народни песни и танци). *Етнологията в промяната се свят*. Сборник в чест на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Радост Иванова. София: АИ „Проф. Марин Дринов“ [Kotseva, V. (2020). *Etnokulturni markeri na identichnost zad granitsa (po primera na ansambli za narodni песни i*

tantsi). Etnologiyata v promenyashitiya se svyat. Sbornik v chest na 80-godishniya yubiley na prof. d.f.n. Radost Ivanova. Sofia: AI „Prof. Marin Drinov”, 400-414.

Кръстева, А. (2014). *От миграция към мобилност. Политики и пътища.* София: Нов български университет [Krsteva, A. (2014). *От migratsiya kam mobilnost. Politiki i patishta.* Sofia: Nov balgarski universitet].

Манчева, М., Троева Е. (2011). Миграции от и към България: състояние на изследванията. Хайдиняк, М. (съст.) *Миграции, пол и междукulturни взаимоотношения в България.* София: IMIR [Mancheva, M., Troeva E. (2011). *Migratsii ot i kam Baltariya: sastoyanie na izsledvaniyata.* Naydinyak, M. (sast.) *Migratsii, pol i mezhdukulturni vzaimootnosheniya v Baltariya.* Sofia: IMIR], 17-69.

Пенчев, Вл. и кол. (съст.) (2017). *Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина.* София: Парадигма [Penchev, Vl. i kol. (sast.) (2017). *Kulturno nasledstvo v migratsiya. Modeli na konsolidatsiya i institutsionalizatsiya na balgarskite obshtnosti v chuzhbina.* Sofia: Paradigma].

Славкова, М. (2022). *Busco trabajo. Работа и социални отношения на българите в Испания.* София: Парадигма [Slavkova, M. (2022). *Busco trabajo. Rabota i sotsialni otnosheniya na balgarite v Ispaniya.* Sofia: Paradigma].

Томова, И. (2014). *Трансгранични миграции и промени в етническите общности в България.* София: БАН [Tomova, I. (2014). *Transgranichni migratsii i promeni v etnicheskite obshtnosti v Baltariya.* Sofia: BAN].

Халбвакс, М. (2001). *Колективната памет.* София: Критика и хуманизъм [Halbwachs, M. (2001). *Kolektivnata pamet.* Sofia: Kritika i humanizam].

Христов, П. (съст.) (2010). *Балканската миграционна култура: исторически и съвременни примери от България и Македония.* София: Парадигма [Hristov, P. (sast.) (2010). *Balkanskata migratsionna kultura: istoricheski i savremenni primeri ot Baltariya i Makedoniya.* Sofia: Paradigma].

Asmat Ardzenadze

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

[asmat.ardzenadze@bsu.edu.ge], ORCID ID: 0009-0009-5905-2298

Nana Kajaia

Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)

[nana.kajaia@bsu.edu.ge], ORCID ID: 0009-0002-1102-9039

Visual Representation of Women's Social and Cultural Transformation in 20th-century Adjara: Photography as a Sociocultural Text

Abstract: *This article examines the social and cultural transformation of Muslim women in twentieth-century Adjara through the analysis of family and archival photographs. Drawing on approaches from visual anthropology, cultural memory studies, and the sociology of photography, the study treats photographs not merely as illustrations of the past but as historical sources that reveal changing forms of female identity, social roles, and visual representation. The analysis focuses on three chronological periods: the late nineteenth and early twentieth centuries, the era of Soviet modernization, and the late Soviet period. Particular attention is paid to clothing, bodily posture, visual self-presentation, and the relationship between women and public space. The photographic material reflects a gradual transformation from traditionally regulated forms of female visibility toward new modes of social participation and self-representation. At the same time, the images reveal the coexistence of continuity and change, showing how religious and cultural traditions persisted alongside processes of modernization. The article argues that photography provides valuable evidence for reconstructing women's everyday experiences and for understanding the broader social and cultural transformations that shaped twentieth-century Adjara.*

Keywords: *photography; Muslim women of Adjara; cultural memory; visual studies.*

Introduction

The social and cultural transformation of women has become an important subject in gender studies, visual anthropology, and cultural history. Photography offers a particularly valuable source for examining these processes because it preserves not only visual appearances but also social norms, cultural expectations, and changing forms of self-representation. In regions undergoing rapid political and social change,

photographs provide unique evidence of how gender identities were negotiated and transformed across generations.

Adjara provides a particularly interesting case for examining these processes because the region experienced profound social, political, and cultural transformations throughout the twentieth century. In Adjara – a region defined by its distinct religious, ethnic, and cultural characteristics – the transformation of women's status was conditioned both by traditional models of Muslim life and by the processes of Soviet modernization, which substantially altered women's social roles, their participation in education and labor, the norms governing everyday conduct, and the forms of visual self-representation.

These changes are clearly reflected in photographic material, which constitutes a unique source for the study of the evolution of women's social identity. Women's attire, hairstyle, bodily posture, gaze, and positioning within domestic or public space enable the reconstruction of how Adjarian women's self-perception and social function changed across different historical periods.

Despite the growing body of research on Adjara's social and cultural history, the visual representation of women has received only limited scholarly attention. Existing studies have primarily focused on ethnographic, religious, and social issues, while photography as a source for examining gendered experiences and cultural change remains largely unexplored. Studies in this area have predominantly focused on ethnographic description and on religious and social issues, while the dimension of visual culture has received comparatively little analytical consideration.

By examining photographs as sociocultural texts, this article contributes both to the study of Adjara's cultural heritage and to broader debates in gender studies, visual anthropology, and memory studies. It demonstrates how photographic images can illuminate the complex relationship between tradition, modernization, and changing forms of female identity in twentieth-century Adjara.

Photography as a Sociocultural Text: Theoretical and Methodological Perspectives

The study employs a combination of visual analysis and iconographic method, which allows, on the one hand, for the examination of the formal characteristics of photographic images -composition, posture, gaze, and attire - and, on the other hand, for the identification of the social, cultural, and symbolic meanings embedded within them.

The theoretical and methodological framework of the study is grounded in an interdisciplinary understanding of photography as a sociocultural text and a form of visual representation. One of its principal theoretical foundations is Pierre Bourdieu's sociological approach, according to which photography should not be understood as a neutral reflection of reality but as a socially embedded practice shaped by cultural values, behavioral norms, and collective experience (Bourdieu, 1990). Photography participates in the construction of social memory and contributes to the symbolic reproduction of social relations.

This perspective is particularly relevant to the study of women's social and cultural transformation in twentieth-century Adjara. Photographic images provide evidence of changing forms of female visibility, sartorial culture, family and social roles, as well as the coexistence of traditional and modern cultural patterns. Within this framework, photographs are treated not merely as historical documents but as symbolic texts through which broader social and cultural transformations become visible.

The study also draws upon Roland Barthes' semiotic understanding of photography as a system of signs and meanings produced through visual codes, gestures, attire, spatial arrangements, and modes of representation (Barthes, 1981). From this perspective, photographs of Adjarian women may be interpreted as culturally constructed texts that communicate social values and perceptions of gender roles within specific historical contexts.

A further theoretical point of reference is Stuart Hall's theory of representation, which emphasizes that visual images do not simply mirror reality but actively participate in the production of meaning (Hall, 1997). Hall's approach allows the photographic record of twentieth-century Adjara to be examined as a representation of changing identities and social roles, revealing the complex interaction between tradition and modernization, religious heritage and Soviet cultural policies.

The study is based on family and archival photographs, supplemented by interviews and personal recollections. The photographic corpus covers different historical periods and allows a comparative analysis of changing forms of female representation and social identity. Oral testimonies provide additional contextual information that facilitates the interpretation of visual material and helps situate individual photographs within broader social and historical processes.

Visualizing Social Change: Women in Twentieth-Century Adjara

In conceptualizing photography as a sociocultural text, particular importance is attributed to Roland Barthes's *Camera Lucida*, in which photography is understood not simply as a mechanical reproduction of reality but as a medium through which meanings are produced and communicated. Barthes emphasizes the unique relationship between photography and time, arguing that every photograph testifies to the actual existence of what it depicts. As he famously observes, "What the Photograph reproduces to infinity has occurred only once" (Barthes, 1981, p. 4). This understanding is especially relevant to the present study, as the photographs examined here constitute visual traces of women's lives and experiences in twentieth-century Adjara, preserving moments through which broader social and cultural transformations may be explored.

Barthes further explains the perception of photography through the concepts of *studium* and *punctum*. *Studium* refers to the cultural, historical, and social meanings through which a photograph can be interpreted, while *punctum* designates the particular detail that attracts the viewer's attention and evokes a personal emotional response. As Barthes notes, "A photograph's punctum is that accident which pricks me (but also bruises me, is poignant to me)" (Barthes, 1981, p. 27).

These concepts are particularly useful for the present study. The photographs of Adjarian women can be examined not only as historical documents that provide information about dress, social roles, and everyday life (*studium*), but also as images that convey individual experiences and emotional dimensions of the past (*punctum*). This perspective makes it possible to approach photographic material simultaneously as historical evidence and as a medium through which personal and collective memories are preserved and communicated.

This theoretical framework provides an important methodological foundation for the study of women's visual representation in twentieth-century Adjara, rendering possible the analysis of photographic material as a text reflecting social and cultural identity.

An equally important theoretical perspective is provided by Pierre Bourdieu's understanding of photography as a social practice. In *Photography: A Middle-brow Art*, Bourdieu argues that photographic activity is shaped by cultural norms, family traditions, and social hierarchies rather than by purely individual aesthetic choices (Bourdieu, 1990). As

he observes, “photographers see the recording of family life as the primary function of photography” (Bourdieu, 1990, p. 30). From this perspective, family photographs may be interpreted not only as repositories of personal memory but also as visual expressions of social values and cultural expectations.

This approach is particularly relevant to the study of twentieth-century Adjara. The ways in which women are dressed, positioned, and represented within domestic and public settings reveal prevailing social norms and gender roles. At the same time, changes visible in photographic practices across different historical periods provide important evidence of broader processes of social and cultural transformation. Photographs therefore offer insight not only into individual lives but also into the changing structures of family, community, and gender relations.

A further theoretical point of reference is Stuart Hall’s theory of representation. Hall argues that visual images do not simply reflect social reality but actively participate in the production of meaning within specific historical, cultural, and ideological contexts (Hall, 1997). From this perspective, photographs may be understood as representations that both reflect and shape social perceptions of identity, gender, and cultural belonging.

This approach is particularly useful for the analysis of photographic material from twentieth-century Adjara. The images examined in this study may be read not only as records of women's lives but also as representations through which changing social roles and cultural values became visible. In this way, photography provides insight into the complex relationship between tradition and modernization, religious heritage and Soviet cultural policies, as well as continuity and change in women's everyday experiences.

The sociocultural status of women in Adjara underwent profound transformation throughout the twentieth century. Processes of modernization, expanding access to education, and women's increasing participation in public life gradually reshaped traditional gender roles and patterns of social behavior. The photographic material examined in this study makes it possible to trace these changes across different historical periods and to explore the evolving visual representations of Adjarian Muslim women.

For analytical purposes, the photographs have been grouped into three chronological periods: (1) the late nineteenth century to the 1920s; (2) 1930–1950; and (3) 1960–1980, corresponding to the late Soviet

period. Together, these images provide valuable evidence of everyday life, cultural norms, social expectations, and changing forms of female identity in Adjara.

Women and Everyday Life in Early Twentieth-Century Adjara (1900–1925)

Photographs dating from the early decades of the twentieth century reflect the strong influence of Muslim traditions and the continuing legacy of Ottoman cultural practices in Adjara. Women's dress, bodily comportment, and participation in everyday activities reveal a social environment in which religious norms and customary expectations played an important role in shaping female identity and visibility. The following photographs illustrate these cultural patterns while also preserving individual experiences and moments from women's everyday lives.

Photograph 1.
Adjarian
Woman Hold-
ing a Copper
Water Vessel/
აჭარელი ქალი
თუნგით
ხელობი (Batomi
 [Facebook
 page]. (2020,
 September 23).

This photograph provides valuable insight into the everyday lives of women in rural Adjara at the beginning of the twentieth century. Beyond its ethnographic value, the image reveals the gendered division of labor that structured village life. The act of carrying water in a *gugumi* (copper water vessel) was an essential part of household work and was largely performed by women. Springs and water sources functioned not only as places of daily necessity but also as important spaces of social interaction within the community.

The woman's traditional dress and headscarf reflect the cultural and religious environment of the period, while her solitary presence in the image emphasizes the central role of women in sustaining everyday domestic life. Particularly striking is her downward gaze, which lends the photograph an introspective quality and invites reflection on the personal dimension of labor and responsibility. In this sense, the image may be read not simply as a record of a routine activity but as a visual testimony to the lived experiences of women whose contributions were

fundamental to the functioning of village society.

Photograph 2. Young Adjarian Woman, Meriem (1925) (Kajaia, N., Personal photograph archive).

This portrait provides valuable insight into the visual representation of female identity in Adjara during the early twentieth century. The photograph reflects a cultural environment in which dress, bodily posture, and personal appearance functioned as important markers of social belonging and gender expectations.

Particularly significant is the woman's *lech'aki* (headscarf), which may be understood not only as an element of traditional attire but also as a visible expression of cultural and religious affiliation. Her long dark dress and carefully arranged appearance correspond to prevailing norms of modesty and respectability, while the necklace introduces an element of personal adornment that remains consistent with accepted social conventions. Attention is also drawn to her footwear and posture. Her posture is slightly tense, yet her overall bearing remains composed and dignified. This detail brings into sharper relief the inner condition of the individual within a traditional environment and the forms of self-presentation conditioned by social constraints.

The formal pose and composed expression suggest established modes of female self-presentation within a traditional social environment. Rather than emphasizing individual distinctiveness, the portrait reflects broader cultural expectations concerning femininity, dignity, and social propriety. At the same time, the photograph preserves the individuality of its subject, reminding the viewer that cultural norms were experienced and embodied by real women whose lives unfolded within these social frameworks.

Viewed together, the first two photographs reveal important aspects of women's everyday lives in early twentieth-century Adjara. They document a world shaped by religious tradition, domestic responsibilities, and clearly defined gender roles, while simultaneously preserving traces of personal identity and lived experience.

During the period of early Soviet transformation, the governing system offered women access to a range of social and professional roles. Women were no longer defined exclusively as mothers and wives; they were actively incorporated into the country's developmental processes, and the image of women was frequently deployed as a powerful propagandistic instrument. Soviet ideology purported to dissolve the boundaries between "feminine" and "masculine" occupations, thereby emphasizing gender equality and women's full emancipation. Soviet press and television actively promoted women in professions such as lathe operation, carpentry, and painting; however, in Georgia – and particularly in Adjara – these professional models did not become

widespread in women's everyday practice. Nevertheless, this does not imply that women were not engaged in arduous labor. On the contrary, women in highland Adjara were required on a daily basis to perform physically demanding and labor-intensive tasks, which constituted an inseparable component of the economic and domestic reality of village life.

Photograph 3. Adjarian Woman Wearing a *Lechaki*/ აჭარელი ქალი ლეჩაკით by L. Kekelidze, n.d., National Photo Chronicle, National Parliamentary Library of Georgia (<https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/87677>).

This portrait illustrates the persistence of traditional cultural and religious norms in Adjara during the period of early Soviet transformation. The woman's *lechaki* (headscarf) remains the most prominent visual element of the image, serving not only as a component of traditional attire but also as a marker of cultural continuity and social identity. In this context, dress functions as a visible expression of belonging to a community shaped by long-standing religious and cultural traditions.

The photograph may also be interpreted as a representation of a generation whose life experience was formed before the profound social changes associated with Soviet modernization. The woman's appearance, facial expression, and posture convey a sense of dignity and resilience that invites reflection on the experiences of women whose lives were shaped by demanding forms of labor and strong communal expectations.

From Barthes's perspective, the image may be approached not only through its *studium* – its ethnographic and historical information – but also through its *punctum*, the details that create a personal and emotional response in the viewer. In this sense, the portrait functions as more than a record of an individual woman; it becomes a visual reminder of a broader historical generation and its cultural experience.

Taken together, the first three photographs document a social world in which women's identities were closely connected to family responsibilities, religious traditions, and established community norms. At the same time, they reveal important differences between individual experiences and modes of self-representation. While the images preserve visual markers of cultural continuity, they also provide insight into the diverse ways in which women occupied and negotiated their social roles. The following photograph further illustrates these themes through the representation of an elderly woman whose life embodies the intersection of memory, tradition, and everyday experience.

Photograph 4. An Elderly Woman, Asiye, in Her Yard (Ardzenadze, A. Personal photograph archive. Batumi, Georgia)‘

This photograph offers a valuable visual record of village life in Adjara during the mid-twentieth century. The domestic setting, the courtyard, and the woman's appearance situate the image within a social world shaped by family, land, and everyday labor. Her traditional headscarf remains an important marker of cultural continuity, while elements of her clothing suggest the gradual influence of changing fashions and social conditions.

Beyond its documentary value, the photograph may also be understood as a representation of memory and generational experience. The woman's age, posture, and facial expression evoke a lifetime shaped by historical change, while the image itself preserves a moment

that would otherwise have disappeared. In this sense, the photograph functions not only as evidence of everyday life but also as a visual trace of personal and collective history.

Barthes's notion of *ça a été* ("that-has-been") is particularly relevant here (Barthes, 1981). The photograph reminds the viewer that the woman portrayed once occupied this space and lived within this social world. It preserves not only her image but also the memory of a generation whose experiences connected traditional village life with the transformations of the twentieth century. Through this perspective, the photograph becomes a medium of cultural memory as much as a document of historical reality.

In this photograph, too, it is precisely this sense that proves most powerful. This woman genuinely existed; she sat in that yard, at that specific moment, and the photograph remained as a trace of her existence. For this reason, the photograph is no longer merely an image; it is evidence of time, of memory, and of human existence. G. Darchiashvili likewise attributes particular significance to photography as a means of reconstructing and preserving historical reality, observing that "the pursuit of truth is the destiny of humankind, and it is achieved precisely through research, to which photography contributes distinctively" (Darchiashvili, 2024, p. 215; translated by the author).

In the comparatively later period (the 1960s–1980s), the Soviet woman is represented as a fully empowered and active member of society. Moreover, over time, the parameters of individual perception of female beauty underwent change; women's attire shifted in accordance with their established social roles; and the educated, civically engaged woman – within the framework of communist ideology – occupied a particularly prominent social position and commanded high levels of social recognition and esteem. As a result, a stereotypical ideal took shape: the ideally educated woman distinguished by a refined aesthetic appearance (in dress and hairstyle), by individuality, and by the ability to successfully fulfill both domestic and public functions.

An exception to this pattern may be observed in a small group of elderly women – found predominantly in highland Adjara – who retained the headscarf and adhered strictly to Muslim religious tradition. Radical changes in their way of life were less apparent, and traditional domestic and cultural norms largely remained intact. This was understandable: for women of advanced age, the alteration of a habitual way of life constituted a particular difficulty. It is important to note, however, that these women nonetheless supported their children – including

their daughters – in pursuing education and adapting to the demands of the contemporary world, in the hope of a better future. Consequently, a pronounced divergence was frequently observable between the generations of mothers and daughters, both in terms of educational attainment and in terms of the character of their respective ways of life.

While the previous photographs primarily reflect the persistence of traditional cultural patterns, the following images reveal the growing impact of Soviet modernization on women's social roles and forms of self-representation. Changes in education, employment, and public participation gradually reshaped women's visibility and identity, creating new generational distinctions that became increasingly evident in photographic representation.

Photograph 5. An Elderly Woman and a Young Woman (Ardzenadze, A. Personal photograph archive. Batumi, Georgia).

This photograph occupies a central place within the visual narrative of women's transformation in twentieth-century Adjara because it brings two generations into a single frame. Through differences in dress, posture, and self-presentation, the image reveals both continuity and change in women's social and cultural identities. The older woman remains visually associated with traditional cultural patterns, while the younger woman reflects emerging forms of female visibility shaped by modernization and changing social expectations.

The significance of the photograph lies not only in the contrast between the two figures but also in their physical proximity. The gesture of touch and the shared space suggest the persistence of familial bonds and intergenerational continuity despite broader social transformations. In this sense, the image illustrates how cultural change is experienced not as a simple replacement of one model by another, but as a process negotiated within families and across generations.

From Bourdieu's perspective, the photograph may be interpreted as a visual representation of the transmission and transformation of social practices across generations. At the same time, Hall's concept of representation helps to illuminate how different models of femininity coexist within a single image. The photograph does not merely document two women; it represents a moment in which distinct cultural and social worlds encounter one another.

Particularly striking is the coexistence of traditional and modern visual markers. The headscarf worn by the older woman remains a visible sign of cultural continuity, whereas the younger woman's appearance reflects changing forms of self-presentation and social participation. The image therefore functions as a powerful visual testimony to the gradual reconfiguration of women's identities in Adjara during the Soviet period.

The decades following the establishment of Soviet power were marked by extensive social transformation. Particular emphasis was placed on women's education, participation in professional life, and integration into public institutions. These developments contributed to the gradual reconfiguration of gender roles and forms of female self-representation.

The photographic record reflects these changes in multiple ways. European-style clothing became increasingly widespread, hairstyles changed, and women appeared more frequently in educational, professional, and public settings. While traditional cultural practices did not

disappear, they increasingly coexisted with new social expectations and models of femininity promoted by Soviet modernization.

Photograph 6. Young Adjarian Women (Ardzenadze, A. Personal photograph archive. Batumi, Georgia).

The photographs of young Adjarian women reflect important changes in female self-representation during the late Soviet period. In contrast to the earlier images discussed in this study, traditional markers of religious and cultural identity become less visible, while new forms of dress, bodily presentation, and social visibility emerge. European-style clothing, modern hairstyles, and confident engagement with the camera suggest changing expectations concerning women's roles in society.

These visual transformations correspond to broader social developments associated with Soviet modernization, including expanded access to education, professional employment, and participation in public life. The women portrayed in these photographs appear as students, teachers, and socially active members of their communities, reflecting new opportunities and changing social norms.

From the perspective of Hall's theory of representation, these photographs may be understood as visual expressions of changing models

of femininity. They reveal how new social identities were constructed and communicated through appearance, posture, and modes of self-presentation. At the same time, the images should not be interpreted simply as evidence of a complete break with the past. Rather, they illustrate the complex interaction between continuity and change that characterized women's experiences in twentieth-century Adjara.

Viewed in relation to the preceding photographs, these images reveal the extent of social and cultural transformation across generations. Together, they demonstrate how photography can serve as a valuable source for examining the changing position of women and the broader processes of modernization that reshaped everyday life in Adjara.

Taken as a whole, the photographic corpus examined in this study documents not only changes in women's appearance but also broader transformations in social roles, family relations, cultural norms, and forms of public participation.

Conclusion

The analysis of the photographic material presented in this study demonstrates the complex transformation of the social and cultural identity of Muslim women in Adjara from the late nineteenth century to the late Soviet period. Through a chronological comparison of family and archival photographs, it becomes possible to trace changes in women's appearance, social roles, forms of self-representation, and participation in public life, while also identifying elements of continuity that persisted across generations.

The photographs reveal that the transformation of women's identities did not occur as a simple replacement of tradition by modernity. Rather, the images document a gradual and often uneven process in which inherited cultural practices coexisted with new social expectations shaped by education, urbanization, and Soviet modernization. Differences in dress, bodily presentation, and public visibility reflect broader changes in gender relations, while at the same time preserving traces of religious and cultural traditions that remained important components of everyday life.

The study further demonstrates the analytical value of photography as a historical and anthropological source. Consistent with the approaches developed by Barthes, Bourdieu, and Hall, photographs may be understood not only as visual records of past realities but also as forms of representation through which social meanings, cultural values, and collective memories are produced and communicated. Family

and archival photographs therefore provide access not only to historical events and social conditions but also to the ways individuals and communities understood and represented themselves.

Ultimately, the visual transformation of Adjarian women documented in these photographs forms part of a broader history of social and cultural change in twentieth-century Adjara. The images reveal the dynamic interaction of continuity and transformation, demonstrating how photography can contribute to a deeper understanding of gender, memory, and cultural identity in periods of profound historical change.

Bibliography

Ardzenadze, A. (n.d.). *Personal photograph archive*. Batumi, Georgia.

Barthes, R. (1981). *Camera lucida: Reflections on photography*. Hill and Wang.

Batomi. (2020, September 23). *აჭარელი ქალი თუნჯით ხელში [Adjarian woman holding a copper water vessel]* [Photograph]. Facebook.

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1276978139317773&set=a.553480530150391>

Bourdieu, P. (1990). *Photography: A middle-brow art*. Polity Press.

Darchiashvili, G. (2024). The role of photography and multimedia in documenting cultural and historical heritage. *Kadmos: A Journal of the Humanities*, 16, 214-236.

Hall, S. (1997). The work of representation. In S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage, 13-74.

Kajaia, N. (n.d.). *Personal photograph archive*. Batumi, Georgia.

Kekelidze, L. (n.d.). *აჭარელი ქალი ლეჩაკით [Adjarian woman wearing a lechaki]* [Photograph]. National Photo Chronicle, National Parliamentary Library of Georgia. <https://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/87677>

Kakha Tavdgiridze

Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi (Georgia)

[kakha.tavdgiridze@bsu.edu.ge], ORCID ID: 0000-0002-2648-9794

The “Lost Generation” as a Discursive Outcome of Verbal Aggression

Abstract: *The article examines the phenomenon of verbal aggression in contemporary public and youth communication and its role in shaping the notion of the so-called “lost generation.” The theoretical framework of the study is grounded in Mikhail Bakhtin’s theory of speech genres, according to which language is realized through historically formed and socially conditioned communicative forms. The analysis demonstrates that aggressive discursive practices, widely disseminated in media, political discourse, and digital communication, are gradually normalized within primary, everyday speech genres and significantly influence the linguistic socialization of younger generations.*

The study draws on key theoretical classifications of verbal aggression proposed by Arnold Buss and Yulia Shcherbinina, enabling the identification and functional interpretation of various forms of aggression, including active and passive, direct and indirect, as well as explicit and implicit manifestations. It is argued that verbal aggression can no longer be viewed as an individual or incidental deviation from communicative norms but rather as a socially legitimized communicative strategy employed for self-assertion, dominance, and emotional release.

The findings suggest that the normalization of aggressive speech leads to the erosion of dialogic communication, a decline in empathy and communicative responsibility, and the strengthening of conflict-oriented interactional models. Within this framework, the concept of the “lost generation” is interpreted not as a deterministic label but as a discursive warning that points to the potential erosion of linguistic culture and dialogic sensitivity. The article concludes that understanding verbal aggression as a social and pragmatic phenomenon is essential for critically assessing contemporary communicative practices and for developing alternative, ethically grounded, and dialogically oriented models of interaction.

Keywords: *verbal aggression; youth communication; aggressive discourse; “lost generation”.*

Introduction

Language does not exist in the abstract – it is always realized in specific utterances, and these utterances are organized into speech gen-

res. Each genre is formed according to human activity within a particular sphere (everyday conversation, science, politics, media, literature, etc.) (Bakhtin, 1986). Bakhtin distinguishes three main components in the classification of speech genres:

– Thematic content – what we say (what the subject and meaning of the speech are);

– Style – how we say it (the vocabulary, tone, evaluation, and emotionality);

– Compositional structure – how the utterance is organized (how the text begins, develops, and ends).

These three components are interconnected and determined by the specific social conditions of communication, which include the communicative sphere, the social roles and status of the participants, the communicative purpose, the situational context, and the linguistic and cultural norms established within a given society.

Bakhtin distinguishes between primary, or simple, genres (everyday, spontaneous speech: dialogue, family conversations, arguments, jokes, exclamations) and secondary, or complex, genres (established written and institutional forms: scientific texts, literature, political speeches, media discourse). It should also be noted that primary genres are often incorporated into secondary ones, which, in turn, leads to transformations in speech forms (Bakhtin, 1986).

Theoretical background

According to Bakhtin, speech genres are historically formed, relatively stable communicative forms that reflect the conditions and purposes of specific social spheres. At the same time, he emphasizes that each historical period develops genres that shape the overall tone of literary and public discourse. Particularly important is Bakhtin’s observation that primary, everyday oral genres – such as dialogue, family and intimate conversations, as well as social and political-philosophical communication – gradually enter written and institutional discourse and transform it.

In this context, verbal aggression can be viewed not as an accidental or individual deviation from the norm, but as a discursive practice that forms part of the dominant primary genres of a particular historical period. When aggressive, polarized, and emotionally charged speech becomes normalized within media space, political discourse, and digital communication, it also finds its way into everyday conversation and exerts a particularly strong influence on young people, whose

“speech experience” is shaped within these very genres. As a result, verbal aggression not only alters young people’s linguistic choices and communicative strategies, but also enters personal relationships – shaping forms of conflict resolution, styles of self-expression, and levels of tolerance toward others.

Thus, the theory of speech genres proposed by Bakhtin provides a solid theoretical foundation for understanding how verbal aggression becomes normalized in contemporary youth communication and what risks this process may entail from both linguistic and social perspectives.

What is a verbal aggression?

Verbal aggression is a form of aggressive behavior that is realized through language and communicative actions and is directed toward discrediting, humiliating, controlling, or exerting psychological pressure on the addressee. It is not limited to explicit insults and threats; it also includes indirect, implicit, and non-verbal manifestations, which makes it a multilayered and complex linguistic phenomenon.

One of the fundamental theoretical models of verbal aggression is the classification proposed by Arnold Buss, according to which aggressive acts are defined along three intersecting dimensions: physical/verbal, active/passive, and direct/indirect. The combination of these dimensions yields eight categories of aggression, four of which belong directly to verbal aggression.

Active direct verbal aggression is characterized by overt hostile intent, including threats, insults, and categorical demands, and is considered the most widespread form in contemporary public and everyday discourse. Active indirect verbal aggression is realized through slander, gossip, and discreditation and usually develops without direct communicative contact. Passive direct verbal aggression manifests itself through refusal to engage in dialogue, ignoring the interlocutor, or terminating communication; despite the absence of a verbal act, it expresses an aggressive stance. Passive indirect verbal aggression, in turn, is associated with the deliberate avoidance of providing explanations, stating one’s position, or offering a verbal response.

The further development of the concept of verbal aggression is supported by Yulia Shcherbinina’s classification, which analyzes aggression according to several criteria. In terms of intensity, weak and strong forms are distinguished, where strong aggression includes swearing, obscene vocabulary, threats, sarcasm, and loud or categorical

demands, while weak forms manifest through indirect insults and refusal. According to modes of expression, explicit aggression is distinguished – characterized by obvious and overt verbal attacks – and implicit aggression, which is based on irony, hidden threats, and context-dependent meanings (Shcherbinina, 2004).

According to the object of aggression, Shcherbinina distinguishes between transitive and intransitive verbal aggression. Transitive aggression is directed toward a specific addressee, whereas intransitive aggression involves general, unfocused verbal abuse and the expression of negative attitudes.

In addition, a distinction is made between instrumental aggression, which serves the achievement of a specific goal (pressure, manipulation, domination), and non-instrumental aggression, which results from emotional release and affective reactions (Shcherbinina, 2004).

The realization of verbal aggression occurs through both verbal and non-verbal means. At the verbal level, it is expressed through evaluative and invective vocabulary, jargon, and the use of stylistically reduced or non-standard language, while at the non-verbal level, it can be conveyed through gestures, intonation, and even silence. This demonstrates that verbal aggression is not merely a linguistic violation, but also a social and pragmatic phenomenon closely linked to power, context, and communicative goals.

The multifaceted classification of verbal aggression shows that this phenomenon is not merely the result of individual emotional expressions, but a socially and culturally conditioned communicative practice that actively shapes the speech and behavioral patterns of young people. The typologies proposed by Arnold Buss and Yulia Shcherbinina allow us to see how aggressive speech transforms into a norm of everyday communication and how it moves from public discourse into personal interactions.

Contemporary young people are constantly exposed to an aggressive communicative environment – media, social networks, and political discourse frequently disseminate patterns of active direct and indirect verbal aggression, such as insults, mockery, sarcasm, threats, and discreditation. Through their regular repetition, these forms become normalized in the consciousness of young people and are perceived as acceptable communicative strategies (Fairclough, 1995). This highlights one of the main driving factors of verbal aggression – the social legitimization of aggressive language and its perception as an effective means of self-expression.

Particularly noteworthy is the spread of implicit and passive forms of aggression in youth communication. Irony, hidden threats, ignoring, silence, and refusal to engage in dialogue are often no longer perceived as aggressive acts, yet they are no less harmful in terms of psychological impact. Under such conditions, young people learn not constructive approaches to conflict resolution, but rather how to mask it through indirect pressure, which negatively affects their socialization and emotional intelligence.

Instrumental forms of verbal aggression in youth environments are often used for self-assertion, domination, or gaining status within a particular group. The use of aggressive vocabulary, jargon, and stylistically reduced language becomes part of identity construction (Karaulov, 2010), whereas non-instrumental aggression serves as a means of emotional release (Buss, 1961). As a result, aggressive speech gradually alters dialogical interaction, reduces levels of empathy, and reinforces conflict-based communicative patterns.

The impact of verbal aggression on young people's personal lives is also manifested in the degradation of relationships, the decline of trust, and the devaluation of communicative responsibility. Frequent use of verbal aggression fosters the entrenchment of hostile attitudes and a loss of tolerance toward differing opinions; thus, verbal aggression is no longer merely a linguistic issue – it becomes a social and ethical challenge that threatens the development of young people's communicative culture and dialogical interaction (Razmadze, 2019).

The regular exposure to and use of aggressive forms of speech among young people not only becomes normalized, but gradually shapes the overall communicative style of the generation. Daily contact with aggressive discourse (through social networks, media, and personal interactions) predisposes young people to perceive aggression as a normal, acceptable, and effective communicative strategy. As a result, they prioritize insults, mockery, sarcasm, and covert manipulation over dialogue and constructive conflict-resolution principles¹, using these strategies to assert their opinions and positions (van Dijk, 2008). This process contributes to the emergence of the so-called “lost generation.” This concept is used primarily in relation to historical and social processes, when the socio-political conditions of a society (wars, post-war

¹ **Constructive principles** in conflict resolution involve dialogical, well-reasoned, and mutually respectful communication, focused on the substance of the problem, reducing emotional tension, and achieving mutual understanding, rather than on discrediting the opponent or gaining symbolic power.

periods, dictatorship, etc.) prevent one or more generations from realizing their potential. As a result, their abilities and development are hindered, and their talent and opportunities for self-actualization are obstructed. As for the role of linguistic aggression in generational degradation: the social, political, and economic conditions of society contribute to linguistic degradation, including forms of aggression that exceed acceptable limits and become destructive, thereby negatively affecting the next generation. Young people who forget literary norms come to perceive aggressive speech as a standard of everyday communication, and over time, it becomes normalized. In such cases, their interactions are based on confrontation, and in extreme instances, on humiliation and rudeness, which, in turn, has a serious impact on their personal lives, affecting relationships with family members, friends, and classmates.

Methodology

To examine how verbal aggression operates in contemporary Georgian discourse and its presence in youth communication, this study employs a *qualitative discourse analysis* framework informed by critical linguistics (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008). The data corpus consists of media texts (from leading news portals like “*Interpressnews*” and “*Netgazeti*”), public social media posts (specifically from high-engagement *Facebook* discussions), political statements, and public reactions collected between 2019 and 2023. The criteria for selecting these examples were based on their high visibility, frequency of circulation (virality), and the presence of specific linguistic markers such as evaluative language, moral dichotomization, or narrative polarization. This selection process ensures that the analyzed texts are representative of the dominant communicative trends in the Georgian digital and public space.

Discourse analysis allows examination of micro-semantic features (how single words/phrases carry evaluative meaning) and macro-narratives (how these aggregate into broader social stories). Instances of verbal aggression were categorized according to Buss’s (1961) and Shcherbinina’s (2004) typologies, enabling systematic comparison. van Dijk’s sociocognitive model of discourse and ideology guided the interpretation of how language shapes group boundaries and social cognition (van Dijk, 2008).

Analysis and Discussion

Case Studies of Verbal Aggression in Georgia

Regular exposure to aggressive discourse *suggests a potential trend toward* the normalization of verbal aggression, which may shape the communicative style of youth. In Georgia, crises such as the Covid-19 pandemic, Ukraine-Russia war, and delays in EU candidate status procedures produced discourses featuring moral dichotomies, micro-semantic markers, and narrative polarization:

- June 21, 2019 (the so-called “Gavrilov Night”) – protests and a crackdown in Tbilisi, triggered during the session of the Inter-Parliamentary Assembly on Orthodoxy, when Russian Duma deputy Sergey Gavrilov occupied the chair of the then Speaker of the Georgian Parliament and conducted the session in Russian within the Georgian Parliament. The following are *representative formulations* of the public sentiment circulating at the time: “Anyone who allowed this humiliation is a traitor and deserves to be removed from public life”; “This is not politics anymore – it is betrayal of the nation”. From a discourse-analytical perspective, such utterances employ strategies of delegitimization² and moral absolutism³ to transform political disagreement into a polarized, moral confrontation. By invoking concepts of “betrayal” and “national humiliation,” the addressee frames the opposition not as a legitimate alternative position but as a threat to collective identity.

- 2020 – the Covid-19 pandemic: Humanity faced the unprecedented challenge of the global spread of Covid-19, which in turn triggered widespread fear, suspicion, social withdrawal, and the beginnings of remote, virtual lifestyles. During this period, *direct quotations from public social media comments* included: “People like you are spreading the virus and should be isolated from society”; “If you don’t follow the rules, you are irresponsible and dangerous”. These examples illustrate biased moral branding: terms like “irresponsible” and “dangerous” constitute evaluations of the individual’s moral character. Elements of passive aggression are present: “should be isolated” implies the consequences of behavior, exerting control over actions. The overall tone is categorical – right/wrong, safe/dangerous – which resonates with fear-

² **Delegitimization** is a discursive strategy aimed at undermining or completely denying the legitimacy of a particular person, group, or position in public communication.

³ **Moral absolutism** is a discursive strategy in which a social or political issue is presented in a univocal manner – as either absolutely right or absolutely wrong – without any nuance, context, or alternative perspective.

based rhetoric. Additionally, micro-structures of social discourse are evident: the phrases construct a “social threat” and divide groups (us vs. them), despite the statistical realities of the pandemic.

- February 2022 – the Ukraine-Russia war and related campaigns: For illustration, consider the following examples: “Anyone who questions this position is supporting the enemy”; “Neutrality is just another form of betrayal.” In these cases, terms like “supporting the enemy” and “betrayal” reflect a moral dichotomy⁴, which restricts the communicative space for expressing alternative opinions and takes the form of either “advice” or prohibition. From the perspective of polarization structures, these phrases operate within an “us vs. them” schema, which linguistically establishes functional differentiation between groups⁵ and creates a rhetorical conflict⁶.

- May 2022 – Georgia’s EU candidate status procedures and the negative public reaction to the rejection: This event triggered *paraphrased summaries of widespread messages* such as: “They have robbed the country of its European future”; “This decision proves incompetence and moral failure”. These metaphors of a “lost future” directly contribute to the discursive construction of a “lost generation” identity. Here verbal aggression is not only emotional but also structurally creates a narrative that reinforces national and collective sentiments. The author employs emotional verbalization through intense metaphors like “robbed” and “failure”. Additionally, a narrative aggression technique is used – “European future” – which constructs the concept of a “lost future.”

Statement by the Prime Minister of Georgia, Irakli Kobakhidze, regarding the decision of the Georgian Dream party not to initiate negotiations for EU accession and to refuse EU financial support until 2028. This statement provoked public protest, which subsequently escalated into internal conflicts within the country. Examples circulating in relation to this event include: “This is an open rejection of the people’s will.” “Those who made this decision have isolated the country

⁴ **Moral dichotomy** is a speech strategy in which actions, positions, or individuals are classified into two extreme categories (right/wrong, good/violent, patriotism/betrayal).

⁵ **Functional differentiation of groups** reflects a process in which discursive groups are distinguished according to specific functions or roles. Linguistically constructed “us vs. them” boundaries help identify different groups and also define their social functions.

⁶ **Rhetorical conflict** is a discourse structure in which words generate confrontation, which in turn reinforces polarization and evokes moral or emotional reactions.

from its future.” These utterances employ the language of institutional distrust, with micro-semantic structures⁷ such as “rejection” and “isolated.” They feature moral accusations emphasizing the responsibility of specific individuals, while the emotional tone – “people’s will,” “country’s future” – reflects collective aggression.

The analysis reveals that the narrative of a *lost future*, often invoked in political and media discourse (e.g., regarding EU accession), is directly reflected in the speech patterns of Georgian youth; They often perceive the future as doomed or restricted, which *may lead to* the adoption of monolithic and negative communicative patterns. In this sense, the “lost generation” is not merely a social label but a narrative identity embedded within speech structures and triggered by the persistent exposure to aggressive crisis-discourse.

Impact on Youth Communication

Language thus becomes not only a communication tool but also an instrument of social control and narrative construction, shaping youth as emotionally reactive and socially fragmented. Implicit and passive aggression – irony, covert threats, ignoring, silence – is especially concerning as it often goes unrecognized but deeply affects socialization and emotional intelligence. Instrumental aggression in youth serves status assertion, dominance, and identity construction, while non-instrumental aggression functions as emotional discharge (Buss, 1961; Karaulov, 2010). Consequently, verbal aggression undermines dialogicality, empathy, and communicative responsibility. Conflict resolution favors confrontation, sarcasm, and discreditation over constructive engagement, reinforcing the “lost generation” narrative. This term reflects not only a socio-political condition but also a discursive pattern embedded in speech.

The regular use of verbal aggression creates conditions for the neglect of literary norms, the decline of linguistic culture, and the erosion of communicative ethics, resulting in personal interactions gradually falling within the boundaries of aggressive speech. The “lost generation,” in an effort to avoid physical violence, begins to employ equally hostile verbal and indirect communicative forms, which ultimately increases the frequency of conflicts and negatively affects trust and empathy. These dynamics are precisely what underpin Bakhtin’s

⁷ A **micro-semantic structure** in linguistics refers to the division of meaning at the smallest, most elementary level – that is, determining how the meaning of a single word, phrase, or other minimal unit is represented.

theory of dialogicality, Buss’s classification of aggression, and Shcherbinina’s typologies of verbal aggression.

How do instances of verbal aggression originating in the Georgian socio-political space and later disseminated through the media affect the speech of the contemporary “lost generation,” and what potential risks do they entail? Verbal aggression in modern crisis events – such as the pandemic, war, or delays in obtaining EU candidate status – linguistically constructs micro-semantic structures, triggers group differentiation, and produces narrative polarization. In the case of Covid-19, fear-based statements (“You are spreading the virus”) illustrate how an individual becomes emotionally and socially isolated. In the case of the Ukraine war, phrases such as “Anyone who questions this position is supporting the enemy” reinforce moral dichotomy, restrict discourse, and create opposing groups (“us vs. them”). Regarding EU-related issues, statements like “They have robbed the country of its European future” directly invoke the narrative of a lost future, which in the Georgian socio-political context is linked to economic, political, and moral disappointments. Linguistic analysis shows that these narratives are directly reflected in the speech of young people. They often perceive the future as doomed, restricted, and controlled, which is accompanied by heightened fear, dissatisfaction, and a negative emotional tone. Under such conditions, language becomes not only a tool of communication but also an instrument of social control, narrative construction, and the shaping of the archetype of the so-called “lost generation.” Linguistically, the “lost generation” is not merely an emotional or socio-political concept but a narrative embedded within speech structures. In the speech of Georgian youth, these narratives produce emotional, negative, and monolithic communicative patterns, indicating that verbal aggression is not simply a social reaction.

The verbal aggression exhibited by the “lost generation” is likely not a temporary phase that will simply pass; it often stems from deeper roots formed during the early stages of a child’s development (Lehman, 2022). Notably, such behavior sometimes manifests as an attempt by the child to gain power and control over older generations. It is concerning that, in these situations, the child may feel powerless or lack sufficiently developed problem-solving skills, which are necessary to cope with disappointment. They do not know how to resolve issues through socially accepted means. This may be related to problems in educational institutions, family tensions and chaos, or individual tem-

perament. As a result, such young people become emotionally overwhelmed and experience intense frustration. To cope with these and similar unpleasant emotions, they resort to aggression, insults, threats, and verbal violence toward those around them.

Patterns observed in Georgia mirror international trends. Studies in Europe and North America show aggressive language in digital spaces reduces dialogical skills and reinforces affective polarization (Androutsopoulos, 2020; Hochschild, 2016). National crises, such as Brexit or migration debates, similarly produce emotionally charged narratives and moral absolutism (Wodak, 2015; Brubaker, 2017). This confirms that verbal aggression is part of broader global communicative phenomena.

Some may argue verbal aggression is temporary, reactive rather than formative. While some aggressive utterances are situational, repeated exposure — especially through media and institutional channels — stabilizes these behaviors. Not all strong language is harmful; some may serve critical or mobilizing functions. The distinction lies in whether it promotes dialogue or exclusion. The analyzed Georgian discourse consistently exhibits exclusionary patterns.

Conclusion

The analysis presented *suggests* that verbal aggression in contemporary society is no longer merely an individual reaction but *appears to develop* as a socially and discursively normalized practice. According to Mikhail Bakhtin's theory, these *primary, everyday forms of speech* are particularly sensitive to dominant tendencies, which *may facilitate* the stabilization of aggressive speech in personal interactions.

The classifications of verbal aggression by Arnold Buss and Yulia Shcherbinina discussed in this study demonstrate that aggressive speech is a multi-layered and functionally loaded phenomenon, which can manifest in direct or indirect, active or passive forms. Of particular concern is the spread of implicit and passive aggression, which often goes unnoticed yet exerts significant psychological and social influence on communication participants. In youth environments, the instrumental use of aggressive language develops as a means of self-assertion and domination, while non-instrumental aggression serves as a form of emotional release.

The findings *point to a potential risk* where the normalization of such speech *could lead* to the erosion of dialogic communication and a decline in communicative responsibility. Instead of concluding that this

is an inevitable outcome, the concept of the “lost generation” should be understood as a *discursive warning* or a signal of risks to linguistic culture.

The analysis of the examples we presented shows that verbal aggression in contemporary crisis discourse does not affect only individual emotions or societal attitudes; words and phrases construct narratives based on fear, moral judgment, and polarization, portraying the new generation as both emotionally reactive to crises and socially fragmented in terms of future prospects. In this way, verbal aggression functions as an effective instrument for social control, moral discourse, and the construction of future-oriented narratives.

In conclusion, understanding verbal aggression as a socially, pragmatically, and culturally conditioned phenomenon is essential for a critical assessment of the contemporary communicative environment. Strategies to resist aggressive discourse should be based not only on linguistic norms but also on the development of dialogical skills, ethical responsibility, and critical discursive awareness. This, in turn, can become an important prerequisite for strengthening the communicative culture of young people and humanizing social interactions.

Verbal aggression is a socially and culturally conditioned practice tied to media, political rhetoric, and discursive power structures. It operates at micro-semantic and narrative levels, shaping collective imaginaries about identity, threat, and future. Addressing aggressive discourse requires not only linguistic correction but also dialogical competence, ethical communication, and critical awareness among youth. These strategies can disrupt cycles of polarization and contribute to resilient communicative cultures.

Bibliography

Androutopoulos, J. (2020). Digital youth discourse and communication patterns. *Journal of Language and Society*, 12(3), 145-162.

Bakhtin, M. (1986). *Speech genres and other late essays*. University of Texas Press.

Boler, M., & Davis, E. (2018). *Affective politics in the digital age: Communication, emotion, and engagement*. MIT Press.

Brubaker, R. (2017). Between nationalism and civilizationism: The European populist moment in comparative perspective. *Ethnic and Racial Studies*, 40(8), 1191-1226.

Buss, A. (1961). *The psychology of aggression*. Wiley.

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.

Hochschild, A. R. (2016). *Strangers in their own land: Anger and mourning on the American right*. The New Press.

Karaulov, Y. (2010). *Language and identity construction in youth culture*. Moscow Linguistic Studies, 15(2), 34-50.

Lehman, J. (2022). Kids Who are Verbally Abusive: The Creation of a Defiant Child [Audio podcast]. *The Empowering Parents Podcast*.

<https://www.empoweringparents.com/article/kids-who-are-verbally-abusive-part-1-the-creation-of-a-defiant-child/>.

Razmadze, T. (2019). *Verbal aggression and social consequences in Georgian youth discourse*. Tbilisi University Press.

Shcherbinina, Y. (2004). Verbal aggression and linguistic behavior. *Linguistic Studies*, 9(1), 54-72.

van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.

Wodak, R. (2015). *The politics of fear: What right-wing populist discourses mean*. Sage.

BOOK REVIEW

Miguel Ángel Gómez Mendoza

Pereira Technological University (Colombia)

[mgomez@utp.edu.co], ORCID ID: 0000-0002-6152-3759

Between Memory, History, and Nostalgia: Life Stories from Communism

Abstract: *This review examines Claudia-Florentina Dobre's book „Life Stories from Communism: Repression and Everyday Life“ (2025), a collection of twenty-one oral history testimonies reflecting on life under Romanian communism. The review situates the volume within contemporary debates on memory, nostalgia, and the communist past in post-socialist Eastern Europe. Particular attention is paid to the relationship between repression and everyday life, the diversity of personal experiences, and the role of life stories in shaping individual and collective memories. The book is discussed as an important contribution to oral history, memory studies, and the social history of communism, offering nuanced perspectives on the ways people remember, interpret, and narrate their lives under a dictatorial regime.*

Keywords: *communism; oral history; memory; nostalgia; everyday life; repression; Romania; life stories; collective memory; post-communism.*

Dobre, Claudia-Florentina (2025). Povești de viață din comunism. Represiune și cotidian (Life Stories from Communism. Repression and Everyday Life), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 336 p. ISBN: 978-606-537-81-17.

Claudia-Florentina Dobre, a Romanian historian and senior researcher at the “Nicolae Iorga” Institute of History in Bucharest, is the author of numerous articles and books examining different dimensions of Romania’s communist period (1945–1989) and its post-communist memorialization. Her work focuses on topics such as everyday

life, women's testimonies, repression, the memory of communism, and the lasting impact of the communist legacy on contemporary public and political life. She has recently published the book *Povești de viață din comunism. Represiune și cotidian* (Life Stories from Communism: Repression and Daily Life) with Cetatea de Scaun Publishing House. This volume continues her ongoing research into repression, daily life, collective memory, and the experiences of political prisoners and deportees during the communist era (see her other works here: <https://www.iini.ro/ro/dr-claudia-florentina-dobre>).

To better understand the significance of this book, it is important to consider the context of its publication – namely, the rise of a nostalgic trend in several Eastern European countries, including Romania, that once lived under what was called “real socialism”. One of the most prominent expressions of this nostalgia can be found in eastern Germany, where it is known as “Ostalgie” (a blend of the German words Ost, meaning “east,” and Nostalgie, meaning “nostalgia”). This term describes a sociocultural phenomenon in post-communist Germany characterized by a longing for certain aspects of everyday life in the former German Democratic Republic. It emerged after the Fall of the Berlin Wall in November 1989 and the subsequent reunification with the Federal Republic of Germany, formally completed on October 3, 1990.

In Romania, the nostalgia for the communist past was measured constantly since the fall of the regime¹. However, the results of a public poll released in July 2025 showed an increasing of the number of people expressing a positive view of the period. Thus, a significant percentage of Romanian citizens believe that “good things happened during the communist period”, that life was “better under communism than it is now”, and that the state at that time “was more concerned about the citizen” while Romania, as a country, was “richer and more respected” than it is now. However, the poll also revealed that people acknowledged that the communist government was also responsible for crimes and abuses against its population, that “hundreds of thousands of Romanians were murdered and tortured in prisons”, and that there was a lack of freedom at the time compared to the situation today (Dobre, 2025, 9).

¹ For a historical perspective on this social phenomenon see: Claudia-Florentina Dobre, “Hegemonic or Marginal Perspective!? The Many Shades of Nostalgia in Post-communist Romania”, in *Balkanistic Worlds*, 1, 2026, p. 40-64, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18077879>.

Beyond the varied reactions of indignation, astonishment, and unease – and the accompanying search for explanations for this “nostalgic” mood among a broad spectrum of public opinion, including ordinary citizens, politicians, and experts – the publication of a volume of life stories and personal narratives from those who lived under communism offers a valuable perspective for understanding this phenomenon.

The book brings together the life stories of 21 individuals interviewed between 2015 and 2025 – men and women who experienced communism at different stages of life, as children, adolescents, and adults. These narratives, marked by a strong autobiographical dimension, were collected as part of several researches conducted by Claudia-Florentina Dobre during this decade, using semi-structured interviews as well as the focus group method.

In terms of its argumentative and expository structure, the volume is organized into four sections of historical analysis that provide a coherent framework for the life narratives: an introduction, a section on the everyday reality of repression, another on the transformations and vicissitudes of daily life under communism, and a concluding part. The 21 testimonies are accompanied by evocative titles that reflect their content and tone. Among them are: “I tell young people: they don’t know, they don’t realize the freedom they have”, “For me, it was a great joy – it was a great joy to escape communism; since then, I’ve been breathing differently”, “Because of my file, I wasn’t even admitted to high school”, “You couldn’t say anything, buy whatever you wanted”, “I can’t say it was all bad”, “The Party was everywhere”, “There were good parts and bad parts”, “Every year, life became more and more gray”, “I didn’t like communism”, “Bad things and good things were done”, “Anyone who doesn’t believe that the political situation changes your life is fooling themselves – it changes it completely”, “I experienced communism with its good and bad sides”, “The truth lies somewhere in the middle”, and “Everything was gray, dreary, depressing”.

These life narratives of communism are deeply rooted in memory and in the repetition that structured everyday existence. Survival within the Romanian communist environment, as described by the interviewees and analyzed by Claudia-Florentina Dobre, involves a process of selective recollection – of what persists in the reservoir of memory: events, figures, past experiences, and knowledge acquired both formally and informally. This knowledge is shaped through the repetition

of learned behaviors and gestures, whether adopted willingly or imposed through coercion, repression, or obligation, as well as through imitation or deliberate learning.

The everyday life reconstructed in these accounts reveals a dual dimension. On the one hand, it reflects the internalization of existence under a repressive system marked by the intrusion of a totalitarian state into private life. On the other hand, it highlights the collective and intimate tactics of survival through which individuals sought to make such conditions bearable.

It is worth emphasizing that the image of Romanian communism emerging from these life stories and testimonies is diverse, complex, and nuanced. Stressing this complexity is essential in order to avoid reductive, black-and-white interpretations. Memories of the communist past are shaped by factors such as age, individual and family experiences, as well as personal trajectories marked by success or failure during both the communist and post-communist periods.

For those who were subjected to various forms of persecution, communism is unequivocally condemned in all its aspects. Their recollections are marked by trauma and suffering, and their memories of childhood, education, work, and social status during that time are often recalled with bitterness or revulsion. By contrast, the testimonies of individuals who did not directly experience repression or abuse – and who perceived that period as offering opportunities for social mobility – tend to be more positive. For them, access to education, employment, housing, and health care, paid vacation etc. within the framework of a rapidly modernizing and urbanizing society contributed to a more favorable retrospective view.

It is within this latter type of testimony that one can identify the roots of what is often described as “nostalgia”: a complex, bittersweet feeling combining longing and loss, directed not only toward a past system but also toward places, relationships, and stages of life that have disappeared. In this sense, nostalgia can function as a form of emotional compensation in the context of post-communist societies – such as Romania – where the transition to capitalism has often been accompanied by heightened individualism and social competition.

This nostalgia is defined by Claudia-Florentina Dobre as a place of refuge – a “place of resilience” (p. 372), understood as the capacity to return to an initial state of happiness. It involves a mental revisiting of particular moments in time, places, and forms of expression, including language shaped by humor and irony. Through this process, the past

is reactivated in ways that bring a sense of tranquility and motivation in the present, while also enabling a more intimate understanding of the oppression and hardships that marked human existence within a specific historical context: Romanian society over roughly 45 years of communism.

From a theoretical and historiographical perspective, Claudia-Florentina Dobre situates her research within a broad and multifaceted framework that reflects the kaleidoscopic nature of contemporary scholarship in history and the social sciences. Her approach draws on the tradition of totalitarianism studies associated with Hannah Arendt and Raymond Aron, as well as on analyses of everyday life developed by Michel de Certeau.

At the same time, her work engages with key contributions to memory studies and historiography, including Pierre Nora's reflections on memory and history, Maurice Halbwachs's concept of the social frameworks of memory, and Reinhart Koselleck's theorization of the history of the present. This perspective is further enriched by the influence of Pierre Bourdieu's social theory. In addition, the author anchors her analysis in the field of Romanian historiography and scholarship on communism, engaging with the works of Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, Mioara Anton, Cosmin Popa, and Katherine Verdery, among others.

Claudia-Florentina Dobre's book does not aim to offer an overview of Romanian communism, but rather to provide readers with individual approaches aiming to clarify, understand, and interpret a "corpus" of life stories shaped by the experience of living under a regime dominated by a single party (the Communist Party), governed and controlled in an ultra-centralized manner, which transformed repression in an instrument of governing collective and individual life, and which went so far as to reshape not only the society but also the human being. Let me quote an eloquent passage on the ultimate meaning and scope of Claudia-Florentina Dobre's book as stated by the author herself: "Communism was an everyday political regime in which individuals lived, loved, suffered, and realized their dreams or failed miserably; they created and built, destroyed and rebuilt from scratches. It was a regime in which, as Michel de Certeau points out, despite all the coercion and strategies employed by the authorities, 'the system's total colonization of everyday life' was practically impossible. Romanian communism, despite repression, constant surveillance, and the instrumentalization of its citizens' time, also allowed for the existence of

spaces of freedom – mostly private, but also communal, familial, and even professional. The interviews collected in this book bear witness to this mixture of totalitarianism, freedom, repression, and resistance; of adaptation and nonconformity; of resilience and resignation” (pp. 10-11).

Among the many merits of this work, several deserve particular attention. Its emphasis on oral history and microhistory brings to light dimensions of everyday life under communism that are often absent from official records. By foregrounding personal testimonies, Claudia-Florentina Dobre offers fresh perspectives that, in the context of growing nostalgia for the communist period in Romania, invite a re-examination of the conclusions drawn from sociological surveys. From an analytical standpoint, the study also highlights the diverse tactics individuals employed in order to endure and navigate life under a dictatorial regime.

The book is aimed at a broad audience, extending beyond strictly academic readers. Historians, sociologists, and students interested in the recent history of Eastern Europe, post-communist Romania, and oral history will find it valuable, as will young Romanian citizens eager to understand the lived experiences of their parents and grandparents. By presenting authentic personal testimonies, the work offers important insights into communism, helping to demystify and challenge the idealized perceptions of the regime.

To conclude, quoting the well-known line of Colombian novelist, Gabriel García Márquez, in his autobiographical memoir “Living to Tell the Tale”, published in 2002, ...that “Life is not what one lived, but what one remembers and how one remembers it in order to tell it”, we can say that this is also the approach of the 21 men and women, who shared their testimonies about their own lives and the lives of others during the era of Romanian communism.

BOOK REVIEW

Milena Angelova

New Bulgarian University (Bulgaria)

[mangelova74@yahoo.com], ORCID ID: 0000-0002-0208-1989

Rituals of Mentorship: Power and Consecration in the Literary Field of Communist Bulgaria

Abstract: *This review examines Plamen Doynov's "Mentors and Geniuses: Three Rituals in the Literary Field of the People's Republic of Bulgaria: Meetings with the Leader – Self-Criticism – Conversations with the Young" (2025) as a significant contribution to the study of the literary field in communist Bulgaria. It explores how, through three key rituals – meetings with the Leader, self-criticism sessions, and conversations with young writers and poets – the book reconstructs the mechanisms of legitimation, discipline, and reproduction that structured the cultural life of the People's Republic of Bulgaria. The review interprets mentorship not merely as a literary or pedagogical practice, but as a specific technology of cultural power through which authority, literary careers, and forms of belonging were shaped and sustained. Particular attention is devoted to Doynov's ability to combine archival precision with sensitivity to human experience, reconstructing not only the institutional mechanisms of socialist culture but also the world in which they were lived and inhabited. In this sense, Mentors and Geniuses moves beyond the boundaries of literary history and emerges as an important study of ritual, authority, memory, and the lived experience of the literary field under the communist regime.*

Keywords: *Plamen Doynov; literary field; People's Republic of Bulgaria; mentorship; literary generations; self-criticism; cultural power; patronage; memory; rituals.*

Милена Ангелова

Нов български университет

Ритуали на наставничеството: власт и посвещение в литературното поле на НРБ

Дойнов, Пламен (2025). Наставници и гении: три ритуала в литературното поле на НРБ: срещи с вожда – самокритики – беседи с младите. София: Нов български университет. ISBN: 9786192333850, 436 с.

Освен литературата... – прочити на властовите механизми

общност след публично покаяние. Това е свят, организиран около тоталитарния Авторитет. Именно в този свят ни потапя Пламен Дойнов в книгата си *Наставници и гении: три ритуала в литературното поле на НРБ* (2025). Последната му, засега, монография обединява три студии, посветени на срещите с Вожда, самокритиките и беседите с младите писатели и поети. Разгледани заедно, те очертават една от по-слабо изследваните страни на литературния живот в НРБ – ритуалите, чрез които се произвеждат авторитет, принадлежност и признание.

Още в предговора Пламен Дойнов ситуира изследването като част от по-голям проект за литературата на НРБ. След *Линия на разполовяване* (2020) и *Освен терора* (2023), *Наставници и гении* може да бъде прочетена като поредна стъпка в едно дългосрочно изследователско усилие за картографиране на литературното поле от близкото минало. Ако предишните две книги се занимават предимно с конфликтите, разломите и репресивните измерения на системата, тук вниманието е насочено към по-фините механизми на нейното възпроизводство – наставничеството, ритуала и публичното признание.

В света на литературата на Народна република България *срещата с Вожда* може да променя биографии – една реплика, един жест на внимание, едно споменато име... Млади поети слушат беседи на утвърдени соцреалисти. Писатели публично признават грешките си в самокритики. Редактори, председатели на творчески съюзи и „живи класици“ оценяват, насочват и наставляват. Някои получават признание. Други остават в периферията, премълчавани или изтласкани от литературното поле. Трети се опитват да се завърнат в литературната

Естеството на проблематиката на изследването влиза в диалог с разбирането на Пиер Бурдийо за литературното поле като пространство на борби за признание, символен капитал и легитимност (Bourdieu 1993; 1996). Но ако при Бурдийо акцентът пада върху структурите на полето, Дойнов проследява неговите всекидневни механизми: жестовете, интонациите, сцените и ритуалите, чрез които тази структура се преживява от участниците. Книгата на Пламен Дойнов може да бъде поставена и в по-широките дискусии за отношенията между интелектуалците и властта в съветизирания режим. Част от подобни изследвания се разглеждат тази проблематика отвъд идеологическата *обвързаност* или политическо *съучастие* (Bernstein, 2017; Iacob & Tismaneanu, 2019; Brandenberger & Zelenov 2019). *Наставници и гении* влиза в допълващ разговор с анализите, които, без да пренебрегват значението на цензурата и репресията, насочват вниманието към по-фините механизми на възпроизводство на властта (Clark, 1981; Dobrenko, 2002; 2007; 2020; Oittinen & Viljanen, 2023; Shlikhar, 2022; Meyers, 2022; Gigova et al., 2016), предлагайки собствен архивен маршрут през *полето* и неговите сцени на възпитаване, поправка и легитимиране.

Кой има право да наставлява писателя? На пръв поглед това изглежда извънлитературен въпрос. В условията на комунистическия режим той се оказва един от ключовите въпроси за съществуването на литературата. Тоталитарната държава категорично оспорва автономния авторитет на писателя и не допуска литературата да определя сама собствените си критерии. Правото да наставлява принадлежи на политическата и идеологическата власт, която говори чрез различни фигури – Вожда, партийния секретар, председателя на Съюза на българските писатели, редактора или „живия класик“. Зад привидно различните роли стои един и същ принцип: литературата трябва да бъде ръководена, коригирана и дисциплинирана отвън. Наставникът съветва, поправя, насочва и признава. Понякога окуражава. Друг път санкционира. Но винаги стои в позицията на човек, който притежава правото да оценява. Именно тази фигура стои в центъра на книгата. Важно е и, че *наставничеството* не се разглежда като невинна педагогическа практика. Пламен Дойнов го ситуира като културно-исторически патерналистичен феномен, който в НРБ се среща с комунистическата доктрина, с марксистко-ленинската (по-скоро сталинската) нормативност, със социалистическия реализъм и с йерархичното

устройство на литературното поле (с. 10-11). Наставникът се оказва именно фигурата-посредник между институцията и писателя, между признанието и дисциплината, между литературния талант и политическата санкция.

Още в началните страници Дойнов уточнява употребата на привидно необичайното множествено число в заглавието. *Гении* не обозначава романтическо изключение или единична фигура на творческа изключителност. В условията на социалистическата литературна публичност „гениалността“ се оказва колективно разпознаван, институционално подкрепян и ритуално произвеждан статус. Така, още във въведението е зададен един от големите въпроси на изследването: как литературната изключителност се произвежда, признава и употребява в рамките на организираното литературно поле.

Има и още едно любопитно измерение на книгата. В продължение на повече от две десетилетия Пламен Дойнов е сред най-активните изследователи на литературата на НРБ – като автор на монографии, редактор на сборници, инициатор на научни дискусии и двигател на проекта „Литературата на НРБ: история и теория“. В този смисъл *Наставници и гении* е резултат не само от дългогодишна архивна работа, но и от трайно присъствие в средата, която преосмисля литературното минало на периода. Затова има известна симетрия в обстоятелството, че изследването на наставниците е написано от изследовател, който има съществен принос за формирането на съвременния академичен разговор за литературата на НРБ. Разбира се, между двете роли стои историческа пропаст: едната принадлежи на културата на идеологическото наставление, а другата – на културата на свободния научен дебат.

Понятието *ритуал* свързва на пръв поглед различните сюжети от трите студии в общ аналитичен възел. Именно ритуалите са „преднамерено повтарящите се еднотипни ситуации“ (с. 18), чрез които се осъществяват три основни функции: легитимация, дисциплиниране и възпроизводство. Върху тази логика е изграден цялостния текст.

I. Срещите с Вожда: ритуали на легитимацията

Първата студия проследява срещите на писателите с комунистическия Вожд – от Георги Димитров през Вълко Червенков до Тодор Живков. Пламен Дойнов разглежда тези срещи като специ-

фичен ритуал на литературното поле – ситуация, в която разговорът никога не е разговор между равни. Дори когато е представен като беседа, съвет или приятелско общуване, той остава подчинен на фундаментална асиметрия. Вождът слуша, но и оценява; съветва, но и санкционира; окуражава, но и определя границите на допустимото. Неслучайно авторът го определя като „най-често наставляващ писателите по въпросите на творчеството и тяхното публично поведение“ (с. 17).

Самото присъствие на Вожда има значение, независимо от конкретното съдържание на разговора. Срещата е събитие, което по-късно се преразказва, публикува, коментира и превръща в част от колективната памет на литературната общност. В този смисъл комуникацията е едновременно лична и публична, непосредствена и силно режисирана. Тук внимателно са разграничени различни типове срещи: колективни, инструктивни, празнични и лични. Именно това разграничение позволява да се види сложната архитектура на властта. Вождът не само произнася речи – той приема делегации, дава съвети, изслушва оплаквания, посредничи в конфликти, решава кадрови въпроси и дори се намесва в творчески спорове.

Особено интересен е анализът на срещите в Мавзолея след смъртта на Димитров. Дойнов убедително показва как физическото отсъствие на Вожда не прекратява ритуала. Напротив – той продължава да функционира в нова символична форма. Наставникът вече не говори, но присъствието му продължава да структурира въображаемия свят на литературната общност.

При Вълко Червенков ритуалът придобива по-дисциплиниращ характер. Вождът все по-често се явява като арбитър на литературния живот, а внимателното следене на неговите речи и изказвания се превръща в част от ежедневието на писателската общност.

Най-богат на нюанси е анализът на епохата на Тодор Живков. Тук наставничеството се съчетава с демонстративна непосредственост. Живков разговаря, разказва истории, шегува се, приема писатели във Варна или ги кани на лов. Именно тази привидна неформалност обаче се оказва особено ефективна форма на власт. Зад приятелския тон стои постоянната възможност за намеса в литературното поле.

Показателен е сюжетът около репликата на Любомир Лев-

чев: „Другарю Живков, Вие не можете да ми забраните да Ви обичам“. Проследявайки нейния живот в мемоари, интервюта и публични разкази, Дойнов реконструира не просто историята на една фраза, а механизмите, чрез които литературната общност произвежда свои митологии и символи.

Едно от най-важните наблюдения в студията е, че *срещата* с Вожда не приключва със самото събитие. Тя продължава втори живот в спомени, юбилейни слова, интервюта и мемоари. Разказът за срещата постепенно се превръща в част от публичната биография на участниците. Близостта до Вожда започва да функционира като форма на символен капитал. В този смисъл срещите не са просто прояви на култа към личността. Те са ритуали на легитимацията, чрез които литературното поле разпределя престиж, авторитет и принадлежност.

Тъкмо тук се появява и една от ключовите идеи на книгата. Наставничеството не възниква в самото литературно поле. То идва от върха на политическата система. Вождът е първият наставник, а всички останали са негови производни. Както отбелязва авторът, „наставниците на Вожда се умножават в конкретни лица“ (с. 31). От живите класици до редакторите и литературните функционери наставническият модел постепенно се възпроизвежда по цялата литературна йерархия. Така харизмата се превръща в институция, а наставлението – в една от най-устойчивите технологии на културната власт.

II. Самокритиките: ритуали на дисциплинирането

Ако срещите с Вожда показват как литературното поле получава легитимност от политическата власт, то самокритиките разкриват механизмите, чрез които тази власт се поддържа и възпроизвежда отвътре. Неслучайно Дойнов определя *самокритиката* като един от основните ритуали на социалистическата литературна система. Тя не е просто признание за грешка и не е само наказание. Преди всичко е церемония на поправянето и завръщането.

Особеното при самокритиката е, че съчетава принуда и участие. За разлика от административното наказание, което идва отвън, тук писателят е призован сам да разкаже собственото си отклонение. Той трябва да назове грешката, да я обясни и да я интерпретира чрез категориите, които властта предоставя. В известен смисъл от него се очаква не само да приеме обвинението, но и да по-

могне за неговото по-прецизно формулиране. Така дисциплиниращият механизъм започва да функционира чрез речта на самия автор. Именно тук се откроява една от най-силните идеи на книгата. Самокритиката не е просто признание за вина, а публичен урок по правилно литературно и политическо поведение.

Самокритиките в тази студия са акцентирани като текстове-следи не толкова като проява на страх или лицемерие, а са представени в техния специфичен „социален живот“. Те се произнасят, публикуват, обсъждат, цитират; превръщат се в част от литературната биография на авторите и често остават в паметта на общността много по-дълго от произведенията, които са ги предизвикали. В този фокус литературната история започва да изглежда и като история на публични покаяния.

Важно място заема колективният характер на самокритиката. Тя никога не е напълно индивидуален акт. Винаги има публика – събрание, институция, колеги или литературна общност. Ролите в този ритуал са разпределени така, че вероятността за несъгласие да бъде сведена до минимум. Поради това самокритиката е едновременно изповед и спектакъл, лично признание и публична демонстрация на лоялност. Именно чрез подобни ритуали литературното поле се превръща в пространство на постоянно наблюдение и взаимно оценяване. Тук особено ясно се проявява *наставническата логика* на комунистическия режим. „Виновният“ писател не просто признава грешката си. Той трябва да покаже, че е разбрал урока. Самокритиката функционира като своеобразен изпит по идеологическа зрялост, а дисциплинирането се превръща в педагогика. В този спектакъл авторът е едновременно обвиняем, свидетел и изпълнител на собственото си поправяне.

Особено интересни са примерите, чрез които Пламен Дойнов показва различните лица на самокритическото говорене. Някои текстове звучат като искрено покаяние. Други приличат на внимателно конструирани реторически упражнения. Трети се стремят да минимизират вината, без да нарушат изискванията на ритуала. Именно в тези нюанси проличава способността на автора да чете не само какво се казва, но и по какъв начин се казва.

Самокритиката има особена структура като *форма на наставление*. Зад обвинението стои урок; зад наказанието – поправяне; зад публичното унижение – възможност за повторно включване в общността. Затова тя не е просто репресивна практика, а

именно част от по-широката система на наставничество, която организира отношенията между власт, литература и авторитет. И ако срещите с Вожда произвеждат легитимност, то самокритиките формират дисциплинирани литературни субекти. Именно чрез тях обитателите на литературното поле се научават не само какво да пишат, но и как да мислят за собствените си грешки.

III. Беседите с младите писатели и поети: ритуали на възпроизводството

Третата студия насочва вниманието към една практика, която на пръв поглед изглежда по-малко драматична от срещите с Вожда и по-малко конфликтна от самокритиките. Именно тук обаче най-ясно се вижда как соцлитературното поле се възпроизвежда. Ако срещите с Вожда легитимират, а самокритиките дисциплинират, беседите с младите осигуряват възпроизводството на системата. Тук наставничеството вече не е само вертикален жест на Вожда, а организирана практика за работа с новите литературни поколения. Младият автор е въвежден, изслушван, поправян, окуражаван, дисциплиниран. Макар *беседата* изглежда като разговор, но функционира като дидактично посвещение. Както показва Дойнов, зад беседите стои по-широк механизъм на културно възпроизводство, чрез който литературното поле предава своите правила, йерархии и представи за допустимото.

Особено важно е, че тук наставничеството вече не принадлежи единствено на Вожда. То е делегирано и институционализирано. В ролята на наставници влизат „утвърдени“ поети и писатели, литературни критици, редактори, председатели на творчески съюзи и културно-партийни функционери. Така наставничеството престава да бъде лична харизматична връзка и постепенно се превръща в част от *баналното* функциониране на литературното поле¹. Тъкмо в тази перспектива може да бъде разбрана една от важните идеи на Дойнов, заложена във въведението – че наставниците в НРБ са не просто отделни личности, а своеобразни колективни фигури.

¹ Тук „баналното“ е употребено в смисъла, който влага Майкъл Билиг за всекидневното и привидно незабележимо пренареждане и възпроизвеждане на социалния порядък (Billig, 1995). В случая наставничеството постепенно престава да бъде изключителна харизматична практика и се превръща в нормализирана част от литературния живот.

Тук също се откроява педагогическият характер на културната власт. Литературата не се управлява единствено чрез забрани и санкции. Тя се моделира чрез съвети, препоръки, оценки и напътствия. Именно затова наставлението се оказва толкова важен инструмент на системата. То позволява идеологическите и естетическите норми да бъдат представяни като естествен резултат от професионален опит и литературно обгрижване. Пламен Дойнов обаче не разглежда тези беседи като невинна форма. Той показва, как чрез тях се предават не само естетически критерии, но и модели на поведение, представи за обществената роля на писателя и разбирания за допустимите граници на литературната свобода. Тъкмо тук най-ясно се вижда как наставничеството функционира като механизъм за възпроизводство на литературното поле.

Третата студия позволява да се види и още нещо – младите писатели и поети не са само обект на наставление. Те са подготвяни като бъдещи носители на същия модел. Днешният млад автор утре може да стане редактор, литературен критик, председател на творческа организация или „жив класик“. По този начин системата възпроизвежда собствените си механизми на авторитет и признание.

Този процес може да бъде разгледан и в по-широк контекст. Норберт Елиас описва как в придворните общества достъпът до центъра на властта поражда сложни йерархии на престиж, посредничество и зависимост (Elias, 1983). Подобна логика може да бъде разпозната и в литературното поле на НРБ. Наставникът не само оценява литературните качества на младия автор. Той може да улесни достъпа до публикации, редакции, литературни кръгове и професионално развитие. Наставничеството се превръща в механизъм за разпределяне на признание, възможности и ресурси в рамките на литературната общност.

Така, третият ритуал завършва логиката на книгата. След като властта е легитимирала себе си чрез Вожда и е дисциплинирала участниците чрез самокритиката, тя се възпроизвежда чрез работата с младите автори.

Трите студии в *Наставници и гении* описват три различни явления и три функции на една и съща наставническа власт. Те очертават свят, в който признанието, наставлението и принадлеж-

ността са неразделно свързани. Един от най-съществените приноси на книгата е, че не свежда литературния живот до отношения между власт и подчинение. Зад архивните документи постепенно се появяват хората – младият поет, който очаква да бъде забелязан; утвърденият автор, който търси признание; редакторът, който посредничи; наставникът, който едновременно подкрепя и предписва. Литературното поле престава да бъде абстрактна структура и се превръща в обитаемо пространство на надежди, амбиции, зависимости, лоялности и разочарования.

Доколкото ме занимават изследователски теми като привилегиите, паметта и патронажните мрежи в комунистическа България (Ангелова, 2019; 2023), като читателка на *Наставници и гении*, забелязах още една възможна линия на прочит. Без да поставя този проблем в центъра на своя анализ, книгата позволява наставничеството да бъде мислено и като специфична културна форма на *патронаж*. Именно чрез наставниците се осъществяват препоръката, легитимацията и достъпът до литературната общност. Зад езика на грижата, съвета и литературната педагогика стоят мрежи на зависимост, посредничество и разпределяне на символични (и материални) ресурси. *Наставникът* оценява литературните качества на младия автор, но също така контролира достъпа до публикации, институции, признание и професионално развитие. Той функционира като посредник между институцията и индивида, между признанието и ресурса. Така литературното поле се свързва с пошироките обществени механизми на НРБ, а книгата разкрива култура на зависимост, признание и покровителство, която надхвърля границите на литературата.

Книгата проследява и постепенната инфлация на *ритуала*. Веднага след 1944 г. ритуалите произвежда общност, след това – легитимност. Както показват и изследванията върху антифашистките организации и техните привилегии, в по-късния период тези ритуали все по-често започват да се възпроизвеждат форма, отделена от първоначалното си съдържание (Ангелова, 2023).

В книгата на Пламен Дойнов *наставничеството* се разкрива не само като институционален механизъм, но и като човешко преживяване. Младият поет чака наставника, писателят чака срещата, самокритикуващият се – прошката, а редакторът – одобрението отгоре. Всички те живеят в свят на очаквания, признания и авторитети. Зад фигурите на наставника, живия класик и Вожда постепенно се очертава социален свят, изграден от отношения, жестове,

ритуали и биографични залози. Именно тук книгата придобива антропологично измерение, защото се интересува от начина, по който участниците преживяват литературното поле.

Пламен Дойнов пише с архивна дисциплина и с чувствителност към нюанса. Архивът в неговото изследване не остава сбор от документи, а се превръща в пространство, в което могат да бъдат чути гласове, колебания и премълчавания. Така *Наставници и гении* показва литературното поле като среда, която е била обитавана, преживявана и помнена от своите участници. Затова книгата надхвърля границите на литературната история и се превръща във важен принос към изследването на културната власт, паметта и социалните механизми на признание в комунистическа България.

Библиография:

Bernstein, S. F. (2017). *Raised under Stalin: Young Communists and the Defense of Socialism*. Cornell University Press.

Billig, M. (1995). *Banal Nationalism*. London: Sage.

Bourdieu, Pierre. 1993. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. New York: Columbia University Press.

Bourdieu, Pierre. 1996. *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Stanford: Stanford University Press.

Brandenberger, D., & Zelenov, M. V. (Eds.) (2019). *Stalin's Master Narrative: A Critical Edition of the History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course*. Yale University Press.

Clark, K. (1981). *The Soviet Novel: History as Ritual*. Chicago: University of Chicago Press.

Dobrenko, E. (2002). *The Making of the State Writer: Social and Aesthetic Origins of Soviet Literary Culture*. Stanford University Press.

Dobrenko, E. (2007). *Political Economy of Socialist Realism*. Yale University Press.

Dobrenko, E. (2020). *Late Stalinism: The Aesthetics of Politics*. Yale University Press.

Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1984). *Patrons, clients and friends: Interpersonal relations and the structure of trust in society*. Cambridge University Press.

Elias, Norbert. 1983. *The Court Society*. Oxford: Basil Blackwell.

Gigova, I., Dragostinova, T., & Hashamova, Y. (2016). The Feeble Charm of National (ist) Communism: Intellectuals and Cultural Politics in Zhivkov's Bulgaria. *Beyond Mosque, Church, and State: Alternative Narratives in the Balkans*, 151-180.

Iacob, B. C., & Tismaneanu, V. (Eds.) (2019) *Ideological storms: Intellectuals, dictators, and the totalitarian temptation*. CEU Press.

Meyers, J. (2022). The slaughter of the innocents: writers under Stalin. *The Article*, January 16. <https://www.thearticle.com/the-slaughter-of-the-innocents-writers-under-stalin>.

Oittinen, V., & Viljanen, E. (Eds.) (2023). *Stalin era intellectuals: culture and Stalinism*. Routledge.

Shlikhar, T. (2022). The Socialist Realist Hero under Party Mentorship: The Biopolitics of Soviet State. *International Journal of Russian Studies*, 11(2).

Ангелова, М. (2019). „Бойците против фашизма“ – власт и привилегии (1945–1951). *Дзяло* [Angelova, M. (2019). „Boytsite protiv fashizma“ – vlast i privilegii (1945–1951). *Dzyalo*], X-XXI в. (VII)15. <https://www.abcdar.com>.

Ангелова, М. (2023). Привилегии и „патронаж“ вместо общественно подпомагане: „Бойците против фашизма“ в социалните политики на комунистическа България, 1944–1951. *Балканистичен Форум* [Angelova, M. (2023). Privilegii i „patronazh“ vmesto obshtestveno podpomagane: „Boytsite protiv fashizma“ v sotsialnite politiki na komunisticheska Balgariya, 1944–1951. *Balkanistichen Forum*], 2, 64-85.

Ангелова, М. (2023). От утопия до бутафория: движението „Героят е винаги в строя“ в комунистическа България (1970-те–1980-те г.). *Балканистичен форум* [Angelova, M. (2023). Ot utopiya do butaforiya: dvizhenieto „Geroyat e vinagi v stroya“ v komunisticheska Balgariya (1970-te–1980-te g.). *Balkanistichen forum*], 1, 129-145.

Дойнов, П. (2020). *Линия на разполовяване: осем персонални случая в литературата на НРБ*. София: Кралица Маб [Doynov, P. (2020). *Linia na razpolovuyavane: osem personalni sluchaya v literaturata na NRB*. Sofia: Kralitsa Mab].

Дойнов, П. (2023). *Освен терора: моделиране на новия писател на НРБ 1944–1956*. София: НБУ [Doynov, P. (2023). *Osven terora: modelirane na noviya pisatel na NRB 1944–1956*. Sofia: NBU].

Дойнов, П. (2025). *Наставници и гении: три ритуала в литературното поле на НРБ: срещи с вожда – самокритики – беседи с младите*. София: НБУ [Doynov, P. (2025). *Nastavnitsi i genii: tri rituala v literaturnoto pole na NRB: sreshhti s vozhda – samokritiki – besedi s mladite*. Sofia: NBU].

BOOK REVIEW

Ina Dimitrova

Plovdiv University "Paisii Hilendarski" (Bulgaria)

[ina.dimitrova@gmail.com], ORCID ID: 0000-0002-5227-915X

Outside, Inside, In Between: Rethinking the Socialist Subject

Abstract: *This review reads the special issue through the problem of the relationship between human beings and their environments. It proposes a three-part typology distinguishing between environments that shape behaviour from the outside, environments that become internalised through habit and discipline, and environments that are constitutive of cognition itself. By tracing these overlapping modes of subject formation, the essay highlights the broader conceptual contribution of the special issue to debates on socialist modernity, subjectivity, and the making of persons.*

Keywords: *socialist modernity; environment; subject formation; governmentality; 4E cognition.*

Review of the special issue, Bulgarian Historical Review, (Vol. 53, Issue 3, 2025).

There is a core conviction that runs through all six studies gathered in this special issue, namely that the human subject is malleable, shaped by social conditions, available for deliberate improvement. This was one of the defining commitments of socialist modernity, which sought not only to transform economies and political structures but to produce new, better, socialist human subjects and subjectivities. One good concept that comes to mind if one would like to summarise this attitude is “engineering”: it implies something intentional, top-down, applied to human material with a programme in mind. But I would like to suggest that engineering does not capture everything that is to be found in the six studies. This word strongly implies a plan, a planner, and an object being shaped. What I find across these texts is something more

entangled than that. The socialist subject is not simply manufactured; it is caught up in its environments in more diverse ways. Orhan Pamuk once wrote that real museums are places where time is transformed into space. I want to suggest that these six studies do something similar – they transform a historical problem into a spatial one. The question of how socialist modernity tried to make new human beings becomes, in these texts, a question about spaces, places, and environments.

Thus, the common thread running through this special issue is not only engineering but a conceptual problem: where does the environment end and the human being begin? Each of these six studies proposes a different spatial imagery for answering that question. Each one locates the socialist subject at a different distance from the environment that was meant to shape it. Some place the subject squarely outside, acted upon by architecture, infrastructure, and administered schedules. Others show how external norms cross the threshold of the skin and become habit, aspiration, self-surveillance. Others still dissolve the threshold altogether, distributing cognition and selfhood across organism, tool, and designed environment.

To make those different imageries visible, I would like to propose a typology – three axes describing three ways in which environment and subject can be related. In practice they are almost always intertwined, overlapping, mutually reinforcing. But it is useful, analytically, to pull them apart, and it is along these three axes that the six studies in this special issue can be most precisely located.

The three axes

The first axis describes how the environment acts on us from outside. Spaces are arranged so that certain behaviours become easy and others difficult or impossible, without anything being explicitly stated, without rules being announced, and without ideology needing to be articulated. A classic example is Robert Moses's bridges on Long Island, built too low for buses, thereby excluding working-class visitors from the beach through concrete alone. This is the case analysed by Langdon Winner, who argues that artifacts can embody political relations and that technical arrangements can carry forms of power without requiring explicit legislation or discourse (Winner, 1980). On this axis, the environment functions as a silent operator that structures action through material configuration rather than persuasion or command.

The second axis describes how the environment gets under the

skin. Through repeated practice - ritual, habit, ceremony, discipline-external norms are gradually internalised and become durable dispositions. What begins as an external constraint becomes part of how subjects experience themselves, how they evaluate their own conduct, and how they come to desire what they have been trained to desire. Governmentality studies, for example, trace precisely this movement: from outside prescription to inner aspiration, where power operates not only through external arrangement but through the formation of subjectivity itself.

The third axis extends this trajectory further by challenging the very separation between environment and subject. Here, the environment is not outside at all but constitutive of cognition itself. Within the 4E tradition – embodied, embedded, enacted, and extended cognition – mind is not located in an autonomous interior but is distributed across bodies, tools, spaces, and materially structured practices (see for example Newen et al., 2018). The boundary between person and world is not given in advance but assembled through scaffolding, coupling, and situated activity, such that cognition and agency emerge from these ongoing relations rather than preceding them.

The six studies

The two papers *Shaping the Bulgarian Youth: The Architectural Heritage of Pioneer Camps, 1944–1989* (Ekaterina Tsoлова, Maria Kouvari, Silke Langenberg) and *Sports and Recreational Policies in Post-war Bulgaria* (Nevena Dimitrova) can be read together as occupying the first axis, where the environment acts on subjects from the outside through arrangement rather than declaration. In Tsoлова, Kouvari, and Langenberg’s study, the spatial logic is precise and quietly coercive: the main square positions children for roll call, the fence prevents unsanctioned exit, and the group leader’s room is placed near the staircase so that surveillance is an effect of layout rather than of intentional observation. Hygienic regulations - bed orientation, air volume per child, the distance between toilets and refectory – operate as measurements that directly constrain bodies without needing to be articulated as rules. Nothing has to be said; the space itself does the governing. At a broader infrastructural scale, Nevena Dimitrova’s *Sports and Recreational Policies in Post-war Bulgaria* shows the same logic extended across welfare and leisure systems. The distribution of sports halls, balneotherapy centres, therapeutic schedules, minimum bed counts, equipment requirements, and the allocation of resort places according to

workplace category all structure what workers can do with their bodies and time without explicitly declaring ideology. Like Robert Moses's bridges, these infrastructures act through material fact rather than discourse. Both papers, however, already begin to move toward the second axis, where the environment no longer merely structures behaviour externally but gets under the skin through repetition, ritual, and organised practice. For example, in *Shaping the Bulgarian Youth: The Architectural Heritage of Pioneer Camps, 1944–1989*, architectural logic is supplemented by ceremonial forms of collective life: flag-raising rituals, campfire gatherings, and “cultural mass work” in which personal stories of former partisans or border guards are staged as patriotic pedagogy. What begins as spatial arrangement becomes embodied repetition, gradually forming dispositions of belonging, discipline, and identification. Similarly, Dimitrova's analysis shows how infrastructures of health and leisure become lived routines. What begins as external organisation becomes aspiration, self-evaluation, and embodied normativity.

Yana Yancheva's *The Ideologically Constructed Image of Socialist Child and the Perceptions on Its Body* makes this second axis explicit, showing how disciplined repetition produces a subject who monitors itself. Hygiene, bodily discipline, and educational performance are framed as continuous obligations, while pioneer rules demand constant demonstration of worthiness through study, labour, and creative activity. Uniforms, pledges, and rehearsed salutes do not simply constrain from the outside; they are repeated until they become part of how the child understands itself as a moral and political subject. Visibility to authority – teachers, Komsomol leaders, institutional observers – becomes internalised visibility, where the child begins to anticipate, simulate, and reproduce the evaluative gaze. Across socialist contexts, the disciplined body thus becomes both instrument and symbol of state power, not because it is forced at every moment, but because it has been trained to carry the state within it. Georgeta Nazarska's *The 'Study of Man and His Brain' Long-term Comprehensive Program in Bulgaria (1984–1995): in Searching of 'Harmoniously Developed Personality'* pushes this logic further by intensifying the aspiration to intervene directly in biological and cognitive capacities. The programme's ambition - to optimise creativity, prevent illness, enhance working capacity, reduce stress, and even reorganise learning and perception through suggestopedia, hypnosis, and neurochemical intervention - marks a shift from external discipline to internal modulation. Here, the environment

is no longer only something that is repeated until it becomes habit; it is redesigned to act directly on the substrate of cognition and affect. Yet precisely at this point, the second axis begins to blur into the third, as the question emerges of whether there is still a stable inside on which the environment acts.

This is made explicit in Kristina Popova's *Travelling Pavlovism: Ideas on Children's Development and on Preschool Education in Bulgaria and the GDR in the 1950s: Prof. Eva Schmidt-Kolmer and Prof. Sophia Avramova*, where the self is no longer treated as an interior substance but as a system of conditioned relations. Repetitive grammatical drills, automatised bodily training, and developmental models of attachment in Schmidt-Kolmer's work all converge on the idea that cognitive development is not internal maturation alone but depends on structured relations with the environment. Without scaffolding, development is impaired; with it, cognition emerges as a distributed process. Denitsa Nencheva's *What is "Anthropotechnics": On the Trail of a Transforming Concept* extends this into a broader historical frame, showing how post-war ergonomics and systems thinking redefine humans as components within socio-technical assemblages rather than autonomous agents. In this third axis, the environment is not outside or internalised at all, but constitutive of cognition itself: mind is embodied, embedded, enacted, and extended, and the boundary between person and world is not given in advance but assembled through scaffolding, coupling, and practice.

I want to end with two observations – one that zooms in, and one that zooms out, so to say. There is a risk that the analysis of socialist environments becomes too coherent, too smoothly functional – as if people simply inhabited spaces exactly as planners intended, as if governance flowed in a straight line from architectural arrangement to bodily discipline to internalised subjectivity, without friction, remainder, or deviation. Against this, the zooming-in moves toward the mundane dimension of lived experience: toward those ordinary, repetitive, and seemingly trivial practices through which social life is actually sustained. Read in this register, the socialist environments described in the preceding studies are not only infrastructures of control or ideological production, but also dense fields of mundane activity. They are inhabited through boredom, gossip, minor acts of resistance, improvisation, waiting, and repetition. This is precisely the direction opened by Catriona Kelly's work on socialist everyday life (Kelly, 2014), which shows how late socialist society cannot be understood only through its

ideological projects or institutional architectures, but must also be read through the grain of everyday practices, domestic rhythms, and affective micro-worlds in which state socialism was both reproduced and subtly reworked.

The second observation moves in the opposite direction – outward, toward the comparative and the transnational. There is a corresponding risk in reading socialist Bulgaria as a self-contained system. The pioneer camp was not an exclusively socialist invention. In Western contexts, comparable institutions - scout camps, holiday colonies, summer programmes for urban children - were organised around the same assumptions about fresh air, physical exercise, moral formation, and the benefits of structured life in nature. The spatial organisation, the hygiene regulations, the practices of ideological interpellation were all present there too (see for example Van Slyck 2006). Sport and the physical wellbeing of workers is a cornerstone of neoliberal corporate culture as much as of socialist productivism, precisely because both systems recognised, in their own idioms, that a healthy and disciplined body is a productive one. Going in this direction would not erase the differences between socialist and liberal-democratic governance. It would clarify what was shared and what was specific - and allow the Bulgarian material to speak to questions that extend well beyond the Cold War.

What unites the six studies, finally, is not a shared answer but a shared willingness to ask where the human ends and the environment begins, and to let that question stay open rather than resolving it into a single image of the socialist subject. Whether approached from the outside, from beneath the skin, or from a vantage where the distinction itself dissolves, the subject that emerges from this special issue is neither fully made nor fully free - it is, like the spaces it inhabits, always under construction.

Bibliography

Kelly, C. (2014). *St Petersburg: Shadows of the past*. Yale University Press.

Newen, Albert, Shaun Gallagher, and Leon de Bruin (2018). *4E Cognition: Historical Roots, Key Concepts, and Central Issues*. In *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, edited by Albert Newen, Leon de Bruin, and Shaun Gallagher (pp. 3-16). Oxford: Oxford University Press.

Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121-136.

Van Slyck, A. (2006). *A manufactured wilderness: Summer camps and the shaping of American youth, 1890-1960*. University of Minnesota Press.

BOOK REVIEW

Rayna Gavrilova

Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Bulgaria)

[rayna.gavrilova@gmail.com]

Reflections on a New Anthropological Study of Bulgarian Kinship

Abstract: *This review presents a two-volume study devoted to kinship and its institutions in Bulgarian pre-industrial culture. Bringing together extensive ethnographic, historical, and ethnological material, the work offers a comprehensive analysis of one of the central themes of anthropology – kinship and its social organization. The authors examine the structures of blood and marital kinship (Vol. 1), as well as fictive and ritual kinship, including adoption, ritual brotherhood, and godparenthood (Vol. 2). Covering the period from the late eighteenth century to the early decades of the twentieth century, the study synthesizes decades of research on Bulgarian kinship and provides a valuable contribution to the anthropology and ethnology of Southeast Europe. Particular attention is paid to the typology, functions, and sociocultural significance of kinship relations, revealing both their historical continuity and their role in structuring community life.*

Keywords: *kinship; Bulgarian kinship; blood kinship; ritual kinship; fictive kinship; family structure; social organization.*

Райна Гаврилова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Някои мисли върху нова антропологична книга за българското родство

Иванова, Мария, Цанева Еля (2024). Родството и неговите институции в българската прединдустриална култура: в 2 тома. Т. 1, Етнология на родството. Институции на кръвно и брачно родство, ISBN: 978-619-245-460-9, 408 с. и 30 архивни снимки; Т. 2, Институции на фиктивно и ритуално родство. Към социокултурната характеристика на родството, ISBN: 978-619-245-472-2, 520 с. и 30 архивни снимки; справочен апарат към двата тома и биобиблиографска справка за авторките. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“.¹

Публикуваната на границата на 2024 и 2025 г. двутомна книга за прединдустриалното родство у българите с автори Мария Иванова и Еля Цанева – мащабно и иновативно изследване, се радва към днешна дата на четири издателски и три публикувани в научната периодика рецензии, също така на многобройни отзиви и изказвания при проведени представяния на томове в музеи и университетски центрове в София и страната. По тази причина, по-надолу предлагам кратки думи с характер на впечатления от текста, целящи да запознаят и аудиторията на сп. *Balkanistic Worlds* с научния почерк на авторките на труда.

Сериозните изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки рядко си позволяват да окачествят даден научен текст като дефинитивен: след Мишел Фуко (а това означава отпреди 57 години) значението на писаното слово зависи не само от автора и читателя, а и от ситуацията в която се възприема. Независимо от това бих си позволила да определя „Родството и неговите институции в българската прединдустриална култура“ на Мария Иванова и Еля Цанева като дефинитивно изследване. Това означава, че притежава в най-висока степен изчерпателността, методологичната почтеност и научната дистанция, които да подкрепят това ми твърдение и, ако ми бъде позволена една разговорна мета-

фора, да „заковат“ темата във вселената на знанията и интерпретациите ни на миналото. Няколко думи за тези три достойнства.

В световните етнография, етнология и антропология едва ли има тема като *родството* (с изключение на ритуалите), която да се радва на такъв стар и интензивен интерес. Може да се спекулира дали структурираността и универсалната нужда от структурираност на родствените отношения ги прави така привлекателни за учените; или съдържащият се в тях зародиш на социалността; или преплитането на генетика, право и икономика още отпреди появата на тези термини. Но фактът е несъмнен – както показват авторките, още бащите на социологията и етнологията Морган, Дюркем, Енгелс се насочват към родствените отношения като прозорец към разбиране на социалния и културния светове. 26-те страници използвана литература на Първи том и 33-те страници на Втори том са красноречиво доказателство за този интерес. Но те подкрепят на първо, формално ниво и твърдението ми за изчерпателност. И ако чистият брой на използваните произведения наемква за изчерпателност, четенето на текста не оставя съмнение: авторките познават, ценят, използват и четат критично всичко важно, появило се в последните 100–150 години, както по света, така и у нас. Работата би могла да бъде наречена енциклопедична, ако говорим за информативност, но стойността ѝ е в събирането, подреждането и отсяването на огромна информация, от теренни материали в отделни населени места и от обобщаващи и теоретични съчинения за семейството, домакинството, рода, брака и институциите му, осигуряването, побратимството – да спомена само жалоните. Мога само да тъгувам, че българската издателска практика не включва усилието (и инвестицията) по включване на индекси. Важно е специално да се отбележи, че изследването оглежда не само локалните варианти на всеки елемент на изследваната тема (тежка задача сама по себе си, когато се търси не преразказ, а анализ на някакви повторимости), но и добре подбрани сравнения и позовавания на даден родствен елемент в други културни ареали.

На второ място, изследователките се движат свободно и водят читателя в гъсталака от методологии, обяснителни модели и методики, отново в дългото време от края на 19. до началото на 21. век. Работата не само започва със 170 страници въведение както в контекста на темата, така и в методологическите рамки и избори, но със системно позоваване на водещи тези, в съгласие или несъгласие. Това позволява да се удържа общата картина, дори и при

изобилната фактология. Друг постоянен мотив са терминологичните уточнения, съпътстващи прилагането на категории и термини, което е не само, както казах, методологически почтено, но и особено полезно за неизкушени читатели.

Научната дистанция би могла да бъде наречена и критична саморефлексия – постоянно съзнаване на мястото на етнолога по отношение на текста, отсъствие на преднамереност, на изследователска снизходителност. Намирам това за особено важно във времена на наивно прехласване или, обратно, високомерно пренебрежение към хората, които населяват етнологията. Заключителната глава на работата внимателно оглежда връзката на родството с идентичността и най-вече етническата идентичност и състоянието ѝ не на академично, а на всекидневно ниво – в думите и представите, с които описваме и възприемаме себе си и нашия свят.

Сигурно професионалните етнологи биха намерили моменти, които да се нуждаят от друга интерпретация или допълнително осветляване – това е смисълът на живата наука, разбира се. Но ще завърша с това, с което започнах: в моята библиотека това ще бъде книгата, към която ще посягам винаги, когато трябва да узная нещо за родството в преиндустриална България.

¹ Ivanova, Maria and Elya Tsaneva (2024). *Kinship and Its Institutions in Bulgarian Pre-Industrial Culture*. In 2 vols. Vol. 1: *Ethnology of Kinship: Institutions of Blood and Marital Kinship*. ISBN 978-619-245-460-9, 408 pp. and 30 archival photographs. Vol. 2: *Institutions of Fictive and Ritual Kinship: Towards a Sociocultural Characterization of Kinship*. ISBN 978-619-245-472-2, 520 pp. and 30 archival photographs. Includes reference apparatus for both volumes and a biobibliographical note on the authors. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences.

BOOK REVIEW

Kristina Popova

**Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic
Museum, Bulgarian Academy of Sciences**

[kristina.popova@iefem.bas.bg], ORCID ID: 0000-0002-2825-7938

A Metaphor for Technological Progress or Inhumane Slaughter? Chicago Slaughterhouses in American and European Culture¹

Abstract: *The book Slaughterhouse and Cultural Poetics: The Union Stockyards of Chicago in American and European Literature, Science, and Popular Culture by Katerina Krusheva sets out to reveal the dynamics and contradictions of the cultural meanings associated with the Chicago Stockyards. It analyzes an extensive corpus of travel accounts, memoirs, novels, and other literary works, as well as a wide range of visual sources – including photographs, advertisements, postcards, guidebooks, and comics – produced over a period of more than 150 years. This is a monumental scholarly achievement that traces the cultural representations of the Chicago Stockyards across different historical periods and through diverse literary and cultural discourses. Integrating literary texts, visual culture, and scholarly writing into a coherent analytical framework, Krusheva situates these representations within their broader social, political, and national contexts, while also exploring their gendered dimensions. Throughout the study, she illuminates both the shared patterns and the distinctive features that characterize European and American perspectives on the Chicago Stockyards.*

Keywords: *Slaughterhouse, Chicago, literature, popular culture.*

Кристина Попова

**Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей,
Българска академия на науките**

**Метафора на техническия напредък или на
безчовечното проливане на кръв? Чикагските
кланици в американската и европейската
култура**

Kroucheva, Katerina (2023).
Schlachthof und Kulturpoetik. Die Union Stockyards von Chicago in amerikanischer und europäischer Literatur, Wissenschaft und Populärkultur. Wallstein-Verlag GmbH, ISBN 10: 3-8353-5293-8 / ISBN 13: 978-3-8353-5293-3, 428 S.

Kroucheva Katerina (2023).
Slaughterhouse and Cultural Poetics: The Union Stock Yards of Chicago in American and European Literature, Science, and Popular Culture; Крушева, Катерина (2023). Кланица и културна поезика. Чикагските кланици в американската и в европейската литература.

Големите индустриални кланици в Чикаго, създадени в средата на 19 век, са закрити преди повече от 50 години, но общественото внимание към тях не е намаляло. Наслоилите се културни представи продължават да будят вълнение, защото препращат към фундаментални теми за човешката природа, за посегателството над живота, отговорността към животните и околния свят, за смисъла и посоката на техническия прогрес, за съдбата на многобройните емигранти и експлоатацията на техния труд и много други. Възпламеняващи се болезнени въпроси днес препращат към някогашните дебати, свързани с могъщото предприятие за индустриално убиване на животни и преработване и консервиране на месо.

Засилващият се напоследък интерес към историята на животните, който преодолява ограниченията на антропоцентричния поглед към миналото, също изисква да се осъзнае отново мястото на чикагските кланици в модерната култура. Черният дим от техния крематориум отдавна се е разнесъл от небето на Чикаго и макар днес да е останал само внушителният готически портал, те продължават да са един от символите на Америка и техническия прогрес,

като същевременно са туристическа атракция, една от забележителностите на града, негова своеобразна „Айфелова кула“.

За изминалите над 150 години многобройни европейски интелектуалци и общественици: Сара Бернар, Макс Вебер, Ръдиард Киплинг, Жорж Клемансо, Йохан Хьойзинха, Ерика и Клаус Ман, Сергей Есенин, Владимир Маяковски, Ъптон Синклер, Бертолт Брехт, Иля Еренбург, Ерих Кестнер и стотици други изтъкнати личности, посещават това прочуто място. Те вплитат неговия образ в преживяването на Америка и представата за напредъка и бъдещето, често съчетана с чувства на респект и възторг, но също и на разочарование и страх.

Книгата на Катерина Крушева *„Кланица и културна поезика. Чикагските кланици в американската и европейската литература, наука и популярна култура“* си поставя за цел да разкрие динамиката и противоречивостта на културните значения на Чикагските кланици. Книгата анализира огромен брой пътеписи, спомени, романи и други литературни произведения, както и многобройни визуални източници – фотографии, реклами, картички, пътеводители, комикси, създадени в продължение на повече от 150 години. Това е колосален труд, който обхваща културните проекции през няколко епохи, в различни литературни и културни пластове от писани текстове, визуални изкуства, научни трудове, при което Катерина Крушева изследва и социалния, политически и националния контекст и полово специфичните аспекти на тези произведения, като откроява както общите черти, така и спецификата на европейския и на американския поглед.

Авторката Катерина Крушева е преподавателка по немска филология и сравнително литературознание в университета Гьотинген. Завършила немска и славянска филология в София и Германия, тя започва научния си път с изследване на преводите на Гьоте на български език. Познанията ѝ както върху немската, така и върху източноевропейската литература, както и научните ѝ интереси към творчеството на Алеко Константинов я отвеждат към културните рецепции на САЩ. Подобно на интелектуалците на 19 и 20 век, тя се оказва завладяна от притегателната сила на многобройните текстове за кланиците в Чикаго, но те се превръщат в предизвикателство за анализ и ценни прозрения за културната история на Европа и Америка .

Във въведението „Спектакъл: кланицата като атракция и ме-

тафора“ Катерина Крушева подчертава, че говоренето за чикагската кланица рядко се ограничава със самата нея – почти винаги от нея се правят философски обобщения – за човека въобще, за войната, за Бог. Защо това е така? Тя си поставя за цел да разкрие fasciniращата сила на това място, както и отхвърлянето, предизвикано от възприятията на скотобойните и индустриалната преработка на животните: метафора на техническия напредък или метафора на безчовечното проливане на кръв? На нови възможности за по-евтина прехрана, модерна хигиена и защита на човешкото здраве или на безогледната експлоатация на евтиния емигрантски труд? Крушева открива, че ако хигиенният патос и организационно-техническите достижения на кланиците в Чикаго дефинират американското себепредставяне като нация на индустриалния капитализъм, за европейците те често са ужасяващ пример на противоположна, естетически отвратителна и безчовечна система, на разрушен баланс между човек и природа и посегателство над божествения ред на света, както и на шокиращо с жестокостта си отношение към живите същества.

Катерина Крушева разкрива културния контекст в САЩ, в който се реализират самите индустриални кланици в Чикаго като модерно предприятие и се развива тяхната рецепция: идеалите на Прогресивната ера, вдъхновени от стремежа за реформи и обществена справедливост, напредъкът в образованието и ентузиазмът от техническите нововъведения. Това е изтъканата от противоречия страна на „Магьосникът от Оз“ (Лиман Франк Баум също живее по това време в Чикаго).

Книгата следва хронологически план, прецизно построен с оглед на проблемите и културно-политическите нагласи на разглежданите автори, което дава възможност на авторката да структурира огромното разнообразие от източници от различни жанрове, страни и епохи. Съпоставката на текстовете дава възможност на Катерина Крушева да открие развитията и промените във времето, точките на близост във възприятията, както и различията. Сполучлива идея е цитатите да се представят в оригинал на съответния език и в превод на немски, което наред с визуалния език обогатява изразните средства в книгата.

Европейската рецепция на чикагските кланици в края на 19 век включва авторите от Източна Европа като Алеко Константинов и Владимир Короленко, които подхождат към Америка от

гледна точка на „закъснението“ на своите общества. Въпреки желанието си да видят тук символа на прогреса обаче, те остават повече разочаровани и отвратени, а Алеко приключва посещението си полуприпаднал от ужаса пред страданията и гибелта на животните и силната воня вътре в предприятието.

Повратна точка както за американската, така и за европейската рецепция на кланиците в Чикаго е романът на Ъптон Синклер „Джунглата“ (1906), който подема социалните теми на Прогресивната ера и отмества акцента на обществения интерес върху труда и живота на хората в индустриалния чикагски район Пакингтаун. Авторката подробно анализира романа на Синклер като натуралистично описание на тежките условия в месопереработвателните фабрики. Главният герой е беден емигрант от Литва, който пристига в Америка с мечти за свобода и благоденствие, но губи оптимизма си сред мръсотията в цеха и мизерията на ниските работнически надници. Книгата има огромен резонанс и предизвиква законодателни реформи и засилване на хигиенния контрол. Синклер се превръща в един от основателите на разследващата журналистика – т. нар. *muckrakers* – „ровещите в калта“, които се стремят да предизвикат реформи и социална промяна. С това литературните текстове за чикагските кланици стават не само духовно преживяване, но и фактор на обществената динамика.

Катерина Крушева разкрива промените в културната рецепция на чикагските фабрики във времето след Първата световна война. Кръвопролитната война често е сравнявана със скотобойна. Дали следвоенното време е белязано от ново отношение към американското предприятие? Тук в центъра на авторовото внимание е левият сектор в Европа чрез произведенията на Бертолт Брехт, Ерика и Клаус Ман, както и критичният поглед на Ерих Кестнер. Това е времето на разوماгьосването на представите, при което повечето европейци препращат към критиката на капиталистическото общество като типично американско явление, опасен симптом на погрешна посока на развитие на света, като се съсредоточават върху усещането за криза на човешкото и загуба на човешкото достойнство.

Специално внимание в книгата е отделено на женската гледна точка към кланицата в Чикаго. Един от основополагащите американски митове е, че кланицата е място на сурова и брутална, но честна и другарска мъжественост, затова тя не е място за жени.

Жените не участват в умъртвяването на животните т. е. онова, което най-много вълнува посетителите, затова те слабо се появяват в описанията. Жените обаче присъстват като важен елемент на рекламната концепция на компанията – в нея те често са представяни като доволни клиентки на консервното производство. Всъщност те заемат най-нископлатените места и Ъптон Синклер им отрежда ролята на жертви. От условията на техния труд и живот се интересуват социоложките – първооснователки на социалната работа Софонизба Брекинридж и Едит Абът. Според Катерина Крушева конструираните на женствеността и мъжествеността съпровождат цялата история на рецепцията на тази индустрия. Чрез примера на Мари Гранден (*Една парижанка в Чикаго*, 1894) Катерина Крушева показва как францужойката свързва преживяването си в Америка с проблема на женските права и прави сравнения с Европа. Тя признава отличната организация в предприятието, но е отвратена от условията на работа и хигиената.

Въпреки многобройните текстове и обилния визуален материал, книгата на Катерина Крушева не е своеобразен архив на културната рецепция на кланицата, а живо и вълнуващо пътешествие сред културния ландшафт на двата континента. Тя е забележително научно произведение, което съумява да разчете важните кодове на културната история на Европа и Америка с един неочакван и необичаен пример, но по убедителен начин. Нейният анализ прекрачва символното пространство на чикагските кланици, както и географските, времеви и културни ограничения и изправя читателя пред въпросите за смисъла на прогреса, ценността на живота и бъдещето на света.

Днес националните граници в науката са до голяма степен изличени от много по-интензивната научна комуникация, от новите възможности на превода, от съвсем различните перспективи за пътуване, научен обмен, преподаване и научна работа на българските учени както в България, така и по света. И все пак има смисъл да се подчертае, че книгата на Катерина Крушева е сред най-добрите постижения на български хуманитарист отвъд националните граници, колкото и условни да са те.

¹ The research is within the ERC Project "Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good". The project has received funding from the European Research Council under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (Grant agreement No. 854503).

BOOK REVIEW

Venelin Nikolaev

Bulgarian Academy of Sciences "Prof. Marin Drinov" Publishing House
[books@baspress.com]

The Beginning of History: Anthropological Notes – Main Ideas and Structure

Abstract: *This review presents Prof. Mincho Georgiev's book *The Beginning of History: Anthropological Notes* (2025), an ambitious interdisciplinary work situated at the intersection of anthropology, history, philosophy, and semiotics. The book explores the evolution of human reason through the concepts of syntactic, semantic, and pragmatic minds, proposing a broad anthropological interpretation of history as a process shaped by changing forms of meaning production. Particular attention is paid to Georgiev's distinction between eventful history and anthropological evolutionary history, as well as to his understanding of the transition from metaphysical to anthropological modes of thought. The review outlines the structure of the book, discusses its main theoretical contributions, and examines its distinctive style of argumentation, which combines philosophical reflection, anthropological inquiry, and extensive engagement with literary and intellectual traditions. The book is assessed as a major synthesis of the author's long-standing work in medical and cultural anthropology and as a significant contribution to contemporary debates on history, culture, and human evolution.*

Keywords: *anthropological history; history of reason; ritual discourse; semiotics; cultural anthropology; Mincho Georgiev.*

Георгиев, Минчо (2025). Началото на историята: антропологични бележки. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" (Georgiev, Mincho. *The Beginning of History: Anthropological Notes*. Sofia: BAS "Prof. Marin Drinov" Publishing House) ISBN: 978-619-245-513-2, 320 стр.

The book *The Beginning of History* by Prof. Mincho Georgiev, Dr.Hab. of medical sciences, was published in 2025 by the Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS). I had the honour of being its editor and proofreader (in this publisher the two functions have been merged). Let me tell you how the book is structured and what its style is.

The text spans 320 pages, but actually corresponds to 430 standard typewritten pages. The book is available for purchase both directly from the website of the BAS Publishing House and from well-known

commercial platforms such as “Ozone” and “Store.bg”. The last two have tagged it into the genre of “history”, obviously based on the key word in the title, but this is misleading and I will clarify later why.

Prof. Georgiev has devoted about 8 years of his life to writing this book. His path as a scientist is hardly the most typical one. He started as a physician by education at the School of Medicine and spent the first 20 years of his career as a lecturer in social medicine (including history of medicine) in order in the following 20 years to migrate to the field of ethnology in the Ethnographic Institute at BAS, where he did research in medical and cultural anthropology. The current book can be safely described as his *opus magnum*, with which he seeks to channel his search for an all-encompassing logic in the evolution of man both as a biological and as a social and spiritual being, to find out what is the supreme meaning that organizes his life.

The work is articulated in four major parts, the first three of which are devoted to the three types of reason (or minds), which are at the same time phases in the “big history”: *syntactic*, *semantic*, and *pragmatic*. The fourth part, bearing the same title as the book, makes up a summary and builds on this evolutionary-phase narrative, which traces the fundamental ideas about history and draws the line between *eventful* and *anthropological evolutionary history*. The possibility of two different histories: an *eventful* history in the horizon of metaphysical thinking, which places human communities in a “worldly world” according to the measure of God, and an anthropological evolutionary history as a history of reason, whose subject is man in his human-life world according to the measure of historical man himself. In other words, the book attempts to look at the shift from one history to the other as a single form of transition from metaphysics to anthropology.

According to the author’s confession, somewhere in the very first pages, “this book is the final result of my searches in the field of medical and cultural anthropology. The impetus to work on it forced me to reflect on what had already been thought out about the nature of ritual as a form of pre-verbal discursive experience for the production of meaning. My assumption that I was witnessing a pre-verbal syntactic reason became undoubted, and prompted me to look for additional sources testifying to its historical reality. A storm of questions came over me”, acknowledges Prof. Mincho Georgiev by reducing them to six points in total:

a) whether ritual as a non-spoken discourse does not go beyond the cultural and anthropological horizon of its understanding; if words

alone can denote concepts;

b) if the emergence of the ability to speak does not date as back as about 60 thousand years, how *Homo habilis*, Neanderthal and Cro-Magnon Man for hundreds of thousands of years were able to exercise any cognitive intelligence;

c) whether ritual as a non-spoken discourse is not a relic of the pre-cognitive creative mind – an evolutionary precursor and a condition for the possibility of the cognitive one;

d) whether the eventful reason does not take its inception from an evolutionary predecessor other than ‘nothingness’, and therefore – its end in its transition to another (the value-based one);

e) whether the boundaries between long-term historical times have not been blurred by both “ruptures” and “transitions”;

f) whether the exit from a cognitive to a value-based mind does not coincide with the transition between metaphysics and anthropology.

The author highlights the following main ideas in his book:

- History is a dynamic picture of reality types, which evolutionarily unfolds itself under the semiotic legislation of reason (the syntactic, semantic and pragmatic minds).

- Global history is accessible from a perspective outside of historical time.

- The legislation of each individual semiotic type of reason presupposes its own type of long-term historical time, historical man, historical reality and social paradigm. In particular, before the history of time, there is a history of the place, which allows things to be reached and arranged.

- Created as a result of the production of artefacts, human history has a productive purpose, whose content is the so-called *semiophores* of ‘meaning’, ‘sense’, ‘concept’ and ‘value’ and their material embodiments.

- There are grounds to assume that postmodernity constitutes the beginning of an evolutionary transition to a new historical epoch – that of the pragmatic (or value-based) reason, during which global humanity will be a community of equal people and cultures.

In order to illustrate the stages in the history of reason, the author resorts to examples, citing extensive excerpts from iconic works of modern European literature and art, as translated in Bulgarian, namely: *À la recherche du temps perdu* (translated in English as *Remembrance of Things Past* or *In Search of Lost Time*) by Marcel Proust; *Nausea* [La nausée] by Jean-Paul Sartre; *The Man Without Qualities* [Der Mann

ohne Eigenschaften] by Robert Musil; *A Short History of Decay* [Précis de décomposition] by Emile-Michel Cioran. Only *Psychology of Art* [Психология искусства] by Lev Vygotsky is discussed in its Russian original edition.

The language and style of Prof. Georgiev's book are characterized by large-scale thinking. The author consciously pushes away from the characteristic conventions of scientific publishing, such as scholastic citations and minor references. Outside of literary quotations and the excerpts from Plato's dialogues, nowhere one will come across bibliographic sources, year of publication and exact page. What can be interpreted elsewhere as a flaw, here is a winning strategy: the professor utilizes the method of total immersion, drawing the reader into his intellectual universe towards a complete stream of thought, not too far from the Proustian stream of consciousness. The ideas about human destiny are based on sources indicated only by the name of the specific author, who had influenced Mincho Georgiev to further develop this or that thought, e.g. there is use of formulas like *as per*: as per Gadamer, as per Hegel, etc; or another formula is used, namely *in the sense of*, e.g. in the sense of Michel Foucault, in the sense of Paul Ricoeur, etc. A merit of the edition represents the clear font layout of the author's thoughts or of those he has retold in his own words, from the exact quotations drawn from various editions (as per the foreign authors - from their translations into Bulgarian). My person (the editor of the book) also played a role in this decision-making. The publication ends with a reprint of a previously published study in the journal *Балканистичен форум* [Balkanistic Forum, 2, 2018], reproduced with minor editorial corrections and shortenings under the title "The Ritual Discourse", with which the circle of thought is closed. It was this article, according to the author's own confessions, that was the germ from which the present great work germinated. Whether the book has achieved its goal will not be known for a long ahead: because this text is not an easily digestible work. To make sense of it, you need a special mental asceticism, which we are rarely inclined to indulge in today, justifying ourselves with the fast-paced rhythm of our everyday life or simply our reluctance to look at the stars. The book is inevitably doomed to loneliness in the heights: its ideas can only be adequately assessed by those few men who would have managed to get out of the circle of the existential plot and look into the problems of eternity: that timespan in which the moment dissolves and becomes equal to it.

BALKANISTIC WORLDS

2026

Volume II, Issue 2

Editors:

Maya Angelova and Milena Angelova

Format 70/100/16

Publisher:

Balkanistic Forum – International University Seminar for Studies and
Specializations

Publishing house Balkanistic Worlds
<https://bf.balkanistica.com>

BW

BW

BALKANISTIC WORLDS

2/2026